

KOKAND STATE UNIVERSITY

WORLD OF PHILOLOGY

ISSN 2181-3620

SCIENTIFIC
JOURNAL

VOLUME 4 ISSUE 5
DECEMBER 2025

KOKAND

A decorative graphic element consisting of a grid of white squares on a blue background. The grid is curved, creating a perspective effect that recedes into the distance. The squares are arranged in a regular pattern, with some squares missing or faded, giving it a modern, architectural feel.

KOKAND STATE UNIVERSITY

WORLD OF PHILOLOGY

ISSN 2181-3620
SCIENTIFIC JOURNAL
VOLUME 4 ISSUE 5 / DECEMBER 2025

KOKAND

Editor in chief

D.Sh.Khodjayeva, Rector of Kokand State University

Executive Editor

Sh.Pulatov, Vice-rector for Science and Innovations of Kokand State University

Responsible for publication

R.Turgunbayev

Corrector

M.Askarova

Editorial board

Ximmatov Davlat Axatqulovich

Associated Professor

Sh.Iskandarova

Fergana State University, Doctor of Philology, Professor

T.Matyokubova

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

D.Nabieva

Andijan State University, Doctor of Philology, Professor

A.Ziyaev

Kokand State University, Doctor of Philology, Professor

D.Jamoliddinova

Kokand State University, Doctor of Philology,

Professor

I.Habibjonov

Doctor of philosophy (PhD) in philological sciences

X.Usmonova

Kokand State University, Candidate of Pedagogy, Associate

Professor

G.Khudoev

Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Doctor of philosophy

(PhD) in Art, Associate Professor

I.Madrahimov

Kokand State University, Doctor of Philology, Associate Professor

D.Hasanova

Kokand State University, Doctor of Philology, Associate Professor

T.Tashboltayeva

Doctor of Philosophy in Philology, Kokand State Pedagogical Institute

B.Kodirov

Kokand State University, Doctor of Philosophy

B.Shamsiddinov

Kokand State University, Doctor of Philosophy

Z.Ernazarov

Kokand State University, Doctor of Philosophy in Biological Sciences

Kh.Khanbabayev

Kokand State University, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

M.Hajiyeva

Kokand State University, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences

R.Rasulov

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate

Professor

F.Mamatkulova

Kokand State University, Doctor of Philology, Associate Professor

Bosh muharrir

D.Sh.Xodjayeva, Qo‘qon davlat universiteti Rektori

Mas’ul muharrir

Sh.Pulatov, Qo‘qon davlat universiteti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori

Nashr uchun mas’ul

R.Turg’unboev

Musaxxix

M.Asqarova

Tahririyat

Ximmatov Davlat Axatqulovich

Dotsent

Sh.Iskandarova

Farg‘ona davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori, Professor

T.Matyokubova

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, Filologiya

fanlari nomzodi, Dotsent

D.Nabieva

Andijon davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori, Professor

A.Ziyayev

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori, Professor

D.Jamoliddinova

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori,

Professor

I.Habibjonov

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

X.Usmonova

Qo‘qon davlat universiteti, Pedagogika fanlari nomzodi,

Dotsent

G‘.Xudoyev

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti, San‘atshunoslik

bo‘yicha falsafa doktori, Dotsent

I.Madrahimov

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori, dotsent

D.Hasanova

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari doktori, dotsent

T.Tashboltayeva

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

B.Kodirov

Qo‘qon davlat universiteti, Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori

B.Shamsiddinov

Qo‘qon davlat universiteti, Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Z.Ernazarov

Qo‘qon davlat universiteti, Biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

X.Xanbabayev

Qo‘qon davlat universiteti, Pedagogika fanlari doktori, professor

M.Hojiyeva

Qo‘qon davlat universiteti, Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

R.Rasulov

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Farg‘ona

mintaqaviy filiali, Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

F.Mamatkulova

Qo‘qon davlat universiteti, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

TABLE OF CONTENTS / MUNDARIJA

1.	Abdulla Niyozmetov, Tojiboyeva Mahbuba Rahimovna QO‘CHQOR NORQOBIL ASARLARIDA PRETSEDENT BIRLIKLAR	6
2.	S.M.Karimova BADIY ASARDA OBRAZ YARATISH MAHORATI	13
3.	Zamira Shanazarovna Baltayeva BADIY ASAR VA POETIK IDROK	18
4.	Charos Ikrom qizi Karimboyeva SIROJIDDIN SAYYID VA BAXTIYOR GENJEMUROD SHE‘RIYATIDA PEYZAJ	24
5.	G.I.Doshanova SIROJIDDIN SAYYID IJODIDA MUMTOZ ADABIYOT AN‘ANALARINING IFODALANISHI	28
6.	M.X.Эгамова ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «ДОЛГ» В РАССКАЗЕ М.ДОСТА «СВАТОВСТВО»	31
7.	Nazira Gulmanovna Yangibaeva “MAORIF VA O‘QITG‘UCHI” JURNALIDA FE‘L TURKUMIGA OID MASALALAR TAHLILI	36
8.	Gulsanam Davletbayeva, G.Doshanova NORMUROD NORQOBILOV QISSALARIDA OBRAZLAR TALQINI	40
9.	Shahodatkhon Xabibovna Imomnazarova, Feruza Toxirovna Mamatqulova DUALISTIK NIKOH UDUMLARINING VERBAL IFODASI SIFATIDA O‘ZBEK O‘LANLARI	44
10.	Muhayyoxon Soliyevna Qodirova JADIDCHILIK MAKTABLARINING JAMIYAT HAYOTIDAGI O‘RNI	50
11.	Munajatxon Najmiddinovna Mamadjanova MIQDOR ANGLATUVCHI FRAZELOGIZMLAR	55
12.	Zarnigor Baxtiyorova BOLALIK MANZARALARIDA FOLKLOR NAFASLAR (OYBEKNING “BOLALIK XOTIRALARIM” QISSASI MISOLIDA)	60
13.	Нигора Холматова ЭРКИН АЪЗАМ БАДИЙ ПУБЛИЦИСТИКАСИДА БИР-БИРИГА ЗИД САЛБИЙ ВА ИЖОБИЙ ФАКТЛАР ТЎҚНАШУВИ	65
14.	F.Mamatqulova NODIRA IJODIDA ILOHIY ISHQ TALQINI	70
15.	Dilfuzaxon Odilovna Hasanova, Zulfiya Alisher qizi Usmonxo‘jayeva NUTQNING IJTIMOYIY-MADANIY XOSLANISHI	75
16.	Husanboy Abjalil o‘g‘li Rahmonov KOGNITIV TILSHUNOSLIK DOIRASIDA MUMTOZ G‘AZAL POETIKASINING STRUKTURALANGAN MODELI (“KELMADI” G‘AZALI MISOLIDA)	79
17.	Bekposhsha Bahodirovna Raximova MATNAZAR ABDULHAKIMNING “IYMON TUHFASI” RISOLASIDA IYMON VA INSON KAMOLOTI G‘OYALARINING BADIY TALQINI	86
18.	Latofat Farxodovna Tajibayeva HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE‘RIYATIDA OTA OBRAZI	90
19.	Malokhat Sharipova ANTHROPONYMS IN THE UZBEK LANGUAGE	95
20.	Farogat Farxadovna Yuldasheva HISTORICAL AND CULTURAL ROOTS OF HOSPITALITY IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES	100

21.	Сирожиддин Тошпулатович Тухтаев ЩЕДРОСТЬ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ	105
22.	Dilfuzaxon Odilovna Hasanova, Feruzabonu Otabek qizi Muhammadqodirova UNDOV SO‘ZLAR PRESUPPOZITSIYASI	113
23.	Munosibxon Saidaxmadovna Ishanjanova GLOBALIZATSIYA DAVRIDA ETNIK GURUHLAR MADANIY MUSHTARAKLIGI VA TARJIMADAGI TIL QIYINCHILIKLARI	116
24.	Светлана Федоровна Ким ОБ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)	122
25.	Axadjon Djumaqo‘ziyevich Ataboyev TIL VA IJTIMOIIY ONGGA ONTOLOGIK NUQTAYI NAZAR	132
26.	Elyor Shavkatovich Oripov YANGI O‘ZBEKISTONDA QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI ZARURATI	140
27.	Мирхожиддин Фиёсиддинович Жамолиддинов БОБУР АСАРЛАРИДА МИЛЛИЙЛИК, ВАТАНПАРВАРЛИК ВА ИЧКИ КЕЧИНМАЛАР ТАСВИРИ	145
28.	Nazira Gulmanovna Yangibaeva “MAORIF VA O‘QITG‘UCHI” JURNALIDA ADABIY TIL VA TAYANCH DIALEKT MASALASI	149
29.	Феруза Маматқулова УМУМТУРКИЙ АДАБИЙ-МАДАНИЙ МЕРОС ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ	154
30.	Nigora Yakubovna Xolmatova ЭРКИН АЪЗАМ АДАБИЙ-ЭСТЕТИК ДУНЁСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА УСТОЗЛАР ЙЎЛИ	160
31.	Shahodat Pulatbayevna Karimova LOTIN QANOTLI IBORALARINING TIBBIY TA’LIMDAGI AHAMIYATI	165
32.	Ikromjon Toshpulat-ug‘li Xabibjonov TERMINLARNING METAFORIK SHAKLLANISH MEKANIZMLARIGA BIR NAZAR	170
33.	Ikromjon Toshpulat-ug‘li Xabibjonov MUSTAQILLIK YILLARIDA HOSIL BO‘LGAN METAFORIK IQTISODIYOT TERMINLARNING LUG‘AVIY QATLAMLARI	175
34.	Ikromjon Toshpulat-ug‘li Xabibjonov IQTISODIYOTGA OID METAFORIK TERMINLARNI MUVOFIQLASHTIRISH MASALALARI	179
35.	Muhayyo Kadirova AYOLLAR SHE‘RIYATI VA SAMAR BONUNING BIR G‘AZALI XUSUSIDA	184

QO'CHQOR NORQOBIL ASARLARIDA PRETSEDENT BIRLIKLAR

Abdulla Niyozmetov
Tojiboyeva Mahbuba Rahimovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy uslubni boyituvchi omillardan biri bo'lgan pretsedent birliklar xususida so'z yuritilgan. Pretsedent birliklar lingvopoetik tahlilda muhim o'rin tutishi, badiiy matn muallifining mahoratini belgilovchi mezon ekanligi Qo'chqor Norqobilning she'riyati va nasri asosida dalillanadi. Havola qilingan xulosalarda har qanday badiiy matnda badiiy tasvir vositalari silsilasi pretsedent birliklar hosil qilib, matn sohibining mahoratining ko'zguisiga aylanishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: uslub, badiiy uslub, lingvopoetik tahlil, pretsedent birliklar, mahorat, badiiyat, badiiy tasvir vositalari, tasviriy vositalar silsilasi, ta'sir, ta'sirchanlik, obraz, obrazlilik

PRECEDENT UNITS IN THE WORKS OF KOCHQOR NORQOBIL

Abdulla Niyozmetov
Tajiboyeva Mahbuba Rakhimovna

Abstract: This article discusses precedent units, which are one of the factors that enrich the artistic style. The fact that precedent units play an important role in linguopoetic analysis and are a criterion determining the skill of the author of an artistic text is argued on the basis of the poetry and prose of Kochqor Norqobil. The cited conclusions emphasize that in any artistic text, a set of artistic means of expression forms precedent units and becomes a mirror of the skill of the author of the text.

Keywords: style, artistic style, linguopoetic analysis, precedent units, skill, artistry, means of artistic expression, set of means of expression, influence, impressionism, image, imagery

Agar e'tibor qilinsa, har qanday adibning so'z qo'llash mahorati, badiiy til elementlaridan turli xil janrlarda unumli foydalana olish, qahramon xarakterini ochib berishdagi so'zni tanlay bilish uddaburonligi uning poetik uslubining xos jihati hisoblanadi. Qo'chqor Norqobil asarlarining matn kompozitsiyasi va til uslubining o'ziga xosligi uning badiiy ijodda kamolga yetganligi, asarlarida zamonamizning dolzarb ijtimoiy-ma'naviy muammolari badiiy talqin etilganligini kuzatish mumkinki, ushbu ijod namunalari tilshunoslik va adabiyotshunoslik bo'yicha olib

boriladigan tadqiqotlar uchun yetarli materiallar bera oladi. Shulardan biri pretsident birliklar xususida ham mulohaza yuritishga imkon beradi.

Shoir she'rlarining sintaktik qurilishida ixcham gaplar, atov gaplar, xalq she'riyatiga xos ixcham misralarga ko'p o'rin bergan. Bu ixcham misralar mag'ziga shoir katta ma'no yuklaydi. Inson dard-dunyosini sig'diradi. Shubhasiz, bu misralar qabatida qo'llangan pretsident matnlarning hissiy ta'sir quvvati sezilib turadi. Ushbularga e'tibor qilinsa, bu holat aniq seziladi:

Ishq kuydirgan yurak bilan
 Kimdir yig'lasa halol!
 Men o'ldim...
 Chin...
 Chiriyapman.
 Yopdim xonam - go'rimni...
 Taqdir,
 Qara,
 Bir qiz yuvar
 Yo'q odamning kirini. [Norqobil; 4, 136]

Yuqoridagi she'riy matnda pretsident birlikka tortuvchi, xalq urf- odatlariga daxldor bo'lgan ikki holat bor. Biri "*Ishq kuydirgan yurak bilan Kimdir yig'lasa halol!*"; ikkinchisi - "*Bir qiz yuvar Yo'q odamning kirini*". Bir qator hududlarda kishi vafotidan uch kun o'tib, uning tiriklikda kiygan kiyimlarini yuvish marosimi o'tkaziladi. Shoir ana shu odatga ishora qilayotganga o'xshaydi.

Ma'lumki, pretsident birliklar xalq orasida mashhur bo'lgan va ular nutqida tez-tez qo'llanib turadigan matnlar hisoblanadi. D.Xudoyberganovanning fikricha, "Pretsident birliklar hisoblanuvchi pretsident jumlar ham til egalari lisoniy xotirasida saqlanuvchi birliklar bo'lib, ularga barqaror birikmalar (frazologizm, turg'un o'xshatish va metaforalar, nutqiy etiketlar, maqol va hadislar) kiradi". [Xudoyberganova; 3,141] Shoir bir she'rida "*Men atay tig' bilan o'ynashib yotdim*" desa, yana bir she'rida "*Boshimni topshirib qo'ydim qirovga*" deydi. Bundan tashqari, ba'zi o'rinlarda xalq etiketlarini, jumladan, qiziga nisbatan "*Samodil enam*", *ko'zmunchog'im*, *ko'ztumorim*, *qizalog'im*, *qiqir-qiqir qizim*, *qoramag'izim*, *qiyg'ir qaroshligim*, *qilig'i o'zim*, *ismaloqqinam*, ayoliga nisbatan *Hosi*, *Hosijon*, hamshira qizlarga nisbatan "*hamshirajon*" undalmasini, bolaga nisbatan "*bolajon*", taqdirga nisbatan "*tosh boshim*" singari so'z, birikma va gaplarni ishlatib, "*boshimni chulg'adi taqdirning qori*", o'zaro suhbat davomida aytiladigan "*Uzr, boshingizni og'ritdim, ena*", "*Ena, so'rab qo'ying, menday shoirdan Faxrlanib yurgan do'stning barini...*", "*shayton ip esholmas sening oldingda*" singari xalqona jumlar, "*To osmondan kelmay oyog'im*", "*Yolg'iz chopgan ot...*" singari xalq leksikoniga xos maqolnamo misralar ohangiga moslab ishlatilgan nutqiy etiketlar

ham yo‘q emas. Qisqasi, shoir she‘riyatining morfologiya va sintaksisiga oid lingvopoetik ko‘lami anchagina keng ekanligini dalillovchi timsollar ko‘p. Bu pretsedent birliklar Qo‘chqor Norqobil uslubidagi milliy va mahaliy koloritni yetakchiligini ko‘rsatib turadi. Keltirilgan dalillar hamda unga mos qarashlar shoir she‘riyatining so‘z arsenali, to‘g‘rirog‘i, lingvopoetik xususiyatlaridan kelib chiqadi.

Agar Qo‘chqor Norqobil hikoyalari ko‘zdan kechirilsa, badiiy tilning asardagi o‘rni va ta‘sirchanlikni ta‘minlashdagi vazifasi salmoqli ekanligini fahmlash mumkin bo‘ladi. Hikoyalarda pretsedent birliklarga alohida e‘tibor qaratgani shunday deyishga asos beradi.

“Samodil” to‘plamida ajoyib bir hikoya bor - “Bu yerlarda hayot boshqacha”. Sarlavhani o‘qiboq, hikoyadagi voqelik o‘quvchiga sir bo‘lgan boshqa makonda o‘zgalar ko‘z o‘ngida sodir bo‘lishini tuyasiz. Lekin oldindan bir narsa - Qo‘chqor Norqobil uslubiga xos bo‘lgan bir haqiqat ayon: tavsif va tasvir “Surxon ruhi, sheva tili tarovati, personajlar individualligini shoirona jo‘shqinlik, va nihoyat, shirali xalqona ohangdorlikda...” berilganligini va “tasvirlarning bo‘liqligi, metafora, majoz-u ramzlarga to‘yintirilganligi, injaligi”da.[Rizayev;, 1, 14-16]

Badiiy asar tili nasrda, inchinun, hikoyada, birinchi galda, qahramon xarakteri bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Buning uchun voqelik tavsifidan ko‘ra qahramon xarakteristikasi oldingi rejada turishi darkor. Qo‘chqor Norqobil tamsiliy tavsiflardan qochib, hikoyani ayni voqelik markazida turgan Toshbuvi kampirni ta‘riflash bilan boshlaydi. Uning yoshi ulug‘ligini alohida bir o‘xshatish bilan dalillaydi: “*Kampirning ignasidan ip o‘tmaganiga ancha bo‘ldi*”. [Norqobil; 5, 70-71] Qo‘chqor Norqobil uslubidan boshqacha uslubdagi adib ushbu tavsif-ta‘rifga boshqacha yondashishi mumkin edi, masalan, “Kampirning to‘risidan go‘ri yaqin bo‘lib qoldi” yoki “Kampir munkillab qoldi”, deyishi tabiiy. Biroq bundayin tavsiflar Toshbuvi kampirga mos tushmaydi. Chunki u tamomila boshqacha. Uning uchun “qarigan”, “keksaygan”, “munkillab qolgan” singari sifatdosh-epitetlar to‘g‘ri kelmaydi. Qolaversa, bundan keyingi tavsiflar kampirning sayi-sumbatini to‘la dalillaydi: “*Ko‘z qurg‘ur xiralashgan. Yosh ham saksonga xabar berib turibdi. Lekin o‘zi ancha tetik*”. [Norqobil; 5, 70-71] Keltirilgan parchalardagi “ignasidan ip o‘tmaganiga ancha bo‘ldi” hamda “yosh ham saksonga xabar berib turibdi” singari obrazli jumlar adib tilining xalqchil ekanligini dalillash barobarida, Toshbuvi kampirning tashqi qiyofasini o‘quvchi ko‘z o‘ngida aniq jonlanishiga olib keladi. Bu iboralar Surxon xududi xalqi tilida uchrar, biroq boshqa xududlarda ishlatilmaydi. Shu o‘rinda mana bu fikrlarni eslab o‘tmoq adolatdan bo‘ladi: “poetik strukturada muallifning kommunikativ niyati, kommunikativ maqsadi, hozirjavobligi, qahramonlar ruhiyati va xarakteriga xos bo‘lgan xususiyatlar aks etadi. SHuning uchun ham lingvopoetik tahlil ikki sohaning yukini yelkasida ko‘tarib turadi. Badiiy matnning har qanday shakli shoir yoki yozuvchining poetik mahorati asosida lingvistik birliklar mazmuniy

strukturasiga joylanadi. Shu sababli ham lingvopoetikaning xom ashyosi hisoblangan matn umumiy til qonuniyatlari majmuasi sifatida talqin qilinadi".[Toshxo‘jayeve; 2, 36]

Muallif Toshbuvi kampirning “Guldirak momo” laqabi bilan atalishini asoslab bergan: “Qishloqda uni katta-kichik Guldirak momo deydi. O‘ziyam o‘rganib ketgan”. [Norqobil; 5, 70-71] Shu o‘rinda sal ilgariga ketishga to‘g‘ri keladi. Hikoya boshida muallif-hikoyachi katta-kichik Toshbuvi kampirni nima uchun “Guldirak momo” deyilishini tilga olar ekan, xuddi rus adib A.P.Chexovning hikoyada ishlatilgan detalga nisbatan aytgan “agar hikoyaning boshida gilamga miltiq osilgan bo‘lsa, hikoya oxirida u otilishi kerak”, degan ko‘rsatmasiga amal qiladi. Chol va Guldirak momo shaharga katta o‘g‘lini yo‘qlab borganlarida, o‘g‘li mehmonlari bilan qiyqirishib, ota-onadan ham istihola qilmay, aroqxo‘rlik qilib, nomiga parda bilan to‘silgan hovuzda cho‘milib maishat qilayotganlarida, chol tahoratga o‘tadi. Hovlida juda bahaybat va badfe‘l bir it boqayotgan katta o‘g‘lining ishi cholga ma‘qul ko‘rinmaydi. Itboqar xizmatchi mast bo‘lib uxlab qolganida, qo‘lidan arqoni chiqib ketgan it shiddat bilan tahorat olib qaytayotgan chol tomon hamla qilib yuguradi. Shunda Guldirak momoning guldiros ovozi eshitiladi: “*To‘x-t-a-a-a!*” It zambarakning o‘qidek bu guldiros ovozdan taqqa to‘xtab qoladi va g‘ingshib nari ketadi. Yozuvchining mahorati shundaki, ana shu “to‘xta” degan buyruq ma‘nosidagi hayqiriqqa katta ma‘no yuklagan. Bu so‘z ramziy ma‘noga ega bo‘lib, bir tomondan, cholni tilka-pora qilish maqsadida chopib kelayotgan itni to‘xtatishga undash bo‘lsa, ikkinchi tomondan, chol va kampirning bugungi globallashuv sharoitida kishilarning xudbinlik, hissizlik, o‘zbekona si‘layi rahmga oddiy bir odat deb qarash urchib borayotganligiga qaratilgan. Bo‘lmasa, shahri azimda yashayotgan katta o‘g‘ilning besh yil mobaynida ota-onasini bir marta yo‘qlab bormaganligi, bolalarini sog‘inib kelgan ota-onaning oldiga mayka va tizzaishton bilan chiqishi, ularni so‘riga o‘tqazib qo‘yib, axmoqona maishatga berilishini qanday izohlab bo‘ladi? Qo‘chqor Norqobil Guldurak momo tilidan yangragan hayqiriq orqali ana shu betarbiya, bugunda urchib ketgan uyatsizlik, manmanlik, laganbardorlik, o‘zbilarmonlik singari illatlardan kishilarni insof-u tavfiqqa chaqiradi. Ularni nafaqat ota-onani, qarindosh-urug‘ni, balki yetti yot begonani ham hurmat qilishga, izzatini joyiga qo‘yishga, qadrlashga undaydi.

Yuqorida bejiz Guldurak momoni katta-kichik o‘z oti bilan emas, balki ana shu laqabi bilan chaqirishlarini, Toshbuvi kampir bu laqabga o‘rganib ketganligini tilga oldik. E‘tibor berilsa, ana shu “katta-kichik”ning aksariyati beg‘ubor bolalar bo‘lib chiqadi. Ularni murojaatlariga diqqatni qarataylik: “*Guldirak momo, biznikiga borarkansiz, enam o‘rmak to‘qishga aytdi...*”, “*Guldirak momo, garttakina qatiq berib turing...*”, “*Guldiyak momo, tuxum beying, tovug‘imiz kuyk bo‘pti*”. Agar birinchi gapga e‘tibor qaratsak, adib aytimchi bolaning nutqida “*o‘rmak*” so‘zini

ishlatganligini ko‘ramiz. “O‘rmak” - gilam to‘qish marosimi. Yozuvchi bu so‘zga izoh berib o‘tirmaydi. Balki bolaning bu aytimiga “*Enangga borib ayt, momom kelarkan, lekin siz o‘tgan hafta momom kigiz qilganda bormagan ekansiz. Belingiz belangimidi?* deysan”, deb javob qiladi. “Kigiz” - qo‘y junidan bosilgan polos. Guldirak momoning bu gapi uning karakteridagi har bir gapga tegishli javob topa bilishini, Surxon koloritiga xos so‘zni topib ishlatganligini ko‘rsatadi va xarakterning individual qirralarini ko‘rsatib beradi. Yoki “*Guldirak momo, garttakina qatiq berib turing...*” degan gapiga muallif ayni momo nutqi orqali kinoya-qochirimplarni qalashtirib tashlaydi. Undan oldin momo xarakteriga xos ana shu holatni qistirib o‘tadi: “*Momo xasis emas, kim nima so‘rab kelsa, beradi, kim qayerga aytsa boradi, ayniqsa, bola-baqrani jini suyadi, lekin uyidan chiqarayotib, ularni o‘qlab jo‘natadi*”. SHundan so‘ng mana bularni deydi: “Ma, o‘lay senga, supraqoqdi-yey, ma ol, buni kissanga sol. Qurt yeging kelsa, kelaver, beraman. Bola qizarinib-sizarinib, kampirning gapini qaytaradi. Bir qo‘li cho‘ntakda, qurtlarni ushlab-ushlab ko‘radi. Boshqa bir kuni: “Ke, bolam. Bu yil ham sigiring qisir qoldima? Mayli, ana, sigirni uyingga olib borib, bog‘lab qo‘y. Otangga ayt, yil o‘n ikki oy Yo‘lchining magaziniga boylangan itday qo‘rib, shishaga kirib, oraqqa cho‘milmasdan, bir oygina insof kirsam, senlarga bir sog‘in sigir olib beradi...” *Kampir bir korsan kosadagi qatiqni mishiqligining qo‘liga tutadi. “Biror narsa kerak bo‘lsa, keptur*”. [Norqobil; 5, 71] Bu oddiy o‘zbek kampirining nutqi emas. Tom ma’noda “*ukkg‘ar baxshining qizi*”ning nutqi. Agar baxshining qizi bo‘lmaganida, ehtimol, uning nutqiga so‘zlar bu tariqa quyilib kelmagan bo‘lar edi. Bu gaplar qayerdan oqib kelar ekan? Shubhasiz, Guldirak momoning fe‘l-ro‘yidan. Momoning nutqida kelgan metafora, metonimiya, o‘xshatish, dialektal talaffuz samaralari o‘laroq, uning biz e‘tibor qaratgan nutqi benihoya jonli va ta’sirchan chiqqan. Surxon koloriti momoning nutqida qo‘llanangan “*supraqoqdi-yey*” (bolachaga nisbatan), “*gartakina*” (“ozgina”), shuningdek, “*Yo‘lchining magaziniga boylangan itday*”, “*shishaga kirib, oraqqa cho‘milmasdan*” singari leksema va sintaktik butunliklarda namoyon bo‘ladi. Bunday nutqning ildizlariga nazar tashlansa, ana shunday nutq aynan Guldirak momoning xarakteridan kelib chiqadi, unga mos tushadi.

Yana Guldirak momoga xos bir nutq matniga e‘tibor qarataylik. Kunlarning birida bir o‘spirin uning xuzuriga keladi. Snunda Guldirak momo mana nimalarni deydi: “*O‘ziyam zerikib o‘tiruvdim. Kiraver. Salimaning qoratoylog‘imisan?.. CHiq supaga. Ma, g‘ilmindi, ye. E, hozirgilar g‘ilmindini qayerdanam biladi... O, bolam, ol!.. Yaxshimikan? Bo‘ying shodarozday bo‘p tebranasan-a? Bilamiq, yupqa, garchish, shirguruch, to‘rta, qayla, ko‘chaosh nima bilmay o‘sayotganidan so‘ng shunday bo‘ladi-da. Enang tengilarning hammasi qiltanglaydi, qirqqa kirib-kirmay ko‘taram bo‘p qolgan... Ikki bola tug‘ib-tug‘may uv-uvlaydi, o‘rni o‘rib, qirni qiradigan payti, go‘r bo‘lama, o‘zimizdi eski ovqatlarni qilishni bo‘yni yor bermaydi,*

bularni or bilishadimi-yey, bekor gap, erinadi, bilgani piyova, shuldir shurpa...”[Norqobil; 5, 72]

Hozirda e'tiborda turgan antropotsentrik nazariyaga ko'ra badiiy asarning sujeti kishiga estetik zavq berishi barobarida, unga ma'rifiy tomondan ham ta'sir ko'rsatishi, bilim berishi jihatidan muhim sanaladi. Yuqoridagi matnda Surxon koloritiga xos bo'lgan belgilar aniq ko'zga tashlanib turadi va ular o'zbek tilining voha hududiga xos bo'lgan o'ziga xosliklaridan ogoh etadi. Momo tilida kelgan bir qator leksemalar boshqa hududlarda, masalan, vodiy tomonlarda umuman ishlatilmaydi. Farg'onalik o'quvchi balki bu so'zlarning ma'nisiga u qadar yeta olmas, lekin ularning ma'no qirralarini chaqa olsa, o'zbek tilining naqadar boy, naqadar serqatlam ekanligidan yana bir karra ogoh bo'ladi. Afsuski, ana shu matnda ishlatilgan bir qator so'zlar izohli lug'atlarda ham berilmagan. Sharhga o'taylik.

Guldirak momo xonadonga kirib kelgan o'spirinni xonadonga kiritib, supaga o'tirg'izar ekan, undan “*Salimaning qoratoylig'imisan?*” deb so'raydi. Gap tarkibidagi metonimiya (*qoratoylig'*) asli ot bolasining ma'lum yoshdagi nomi. Buni metonimiya qoidasi orqali ham bilishimiz mumkin: metonimiya yunoncha metonymia - qayta nomlash demakdir. Narsa va hodisalar o'rtasida makon va zamondagi o'zaro aloqadorlik asosida birining nomini ikkinchisiga ko'chishi metonimiya hisoblanadi. Shu birgina ko'pma'noli so'z kampir nutqida o'spiringa bo'lgan simpatiyani to'liq ko'rsatishi barobarida, poetik so'zga aylanib, ta'sirchanlik quvvati sezilarli darajada ortib bormoqda. Qolaversa, ot bolalarining yoshga tegishli nomlari ko'chimga uchragan holda *qulunim, toychog'im* tarzida bolalarni erkalash otlari sirasiga kiradi. Bundan tashqari, “*qora*” sifatining bu so'z tarkibiga qo'shilishi natijasida so'zning ta'sirchanlik vazniga ulug'lik, hurmat ottenkasini ham qo'shgan. Shu gapdan so'ng kampir o'spirinni supaga taklif qiladi. Bunda inversiyadan foydalanadi: *Chiq supaga*. Agar gap “supaga chiq” shaklida kelganida ta'sirchanlik pasayishi yoki so'nishi mumkin edi. Muallif xarakterning so'zlash yo'sinidan kelib chiqib, gapni ana shu shaklda ishlatib jonli, to'g'ri yo'l tutgan.

Bundan keyingi gaplar bevosita hududiy belgilari bilan e'tiborni tortadi. “*Ma, g'ilmindi, ye. E, hozirgilar g'ilmindini qayerdanam biladi... O, bolam, ol!..*” Kampir nutqidagi “*O, bolam, ol!..*” sheva elementi mavjud. “*Ol*” buyruq fe'lidagi “*I*” tovushining tushirib ishlatish o'zbek shevalarining barchasiga xos. Kampir ayni shu nutqda “*g'ilmindi*” so'zini ishlatadi. Bu hozirda unutilib ketayotgan bir ovqatning nomi. Keksalarning aytishicha, “*g'ilmindi*” xamirdan tayyorlanib, orasiga qaymoq yoki saryog' surtib, xuddi ruscha “*blinichik*” singari o'rab chiqiladi va pishirib iste'mol qilinadi. Bu o'rinda kampirning iddaosi to'g'ri: “*E, hozirgilar g'ilmindini qayerdanam biladi...*”

Shundan keyin kelgan “*bilamiq*”, “*yupqa*”, “*garchish*”, “*shirguruch*”, “*to'rta*”, “*qayla*”, “*ko'chaosh*” singari yetti xil ovqat turidan beshtasining qanday

ovqat nomi ekanligi ham noayon. Muallif ana shunday jumboqlar orqali ham xarakter yaratish va uning nutqini mahalliyashtirish, ayni vaqtda, xarakterga moslab, sayqallash yo‘lidan borgan.

Guldirak kampirning mana bu gaplarini ham voha koloritining o‘ziga xos ko‘rinishi sifatida baholash mumkin: “Enang tengilarning hammasi *qiltanglaydi*, qirqqa kirib-kirmay *ko‘taram* bo‘p qolgan... Ikki bola tug‘ib-tug‘may *uv-uvlaydi*, o‘rni o‘rib, qirni qiradigan payti, *go‘r bo‘lama*, o‘zimizdi eski ovqatlarni qilishni *bo‘yni yor bermaydi*, bularni or bilishadimi-yey, bekor gap, erinadi, *bilgani piyova*, *shuldir shurpa...*” Kampir nutqidagi bugungi xotin-qizlarga berilgan bahosidagi “*qiltanglaydi*”, “*ko‘taram*”, “*uv-uvlaydi*” singari so‘zlar ham anglab yetishni taqozo qiladigan so‘zlar. Ularni taxminlabgina tushunib yetish mumkin. Darhaqiqat, bu so‘zlar ijobiy ottenkadan yiroq. Ayollarning erinchoq, noziklashib ketayotganligiga ishora. “Eski ovqatlarni qilishga esa bo‘yni yor bermaydi, bilgani piyova, shuldur sho‘rva” gapidagi ibora (*bo‘yni yor bermaydi*), ovqat nomlari (“*piyova*” - *piyozni qovurib tayyorlangan suyuq ovqat*, “*shuldur sho‘rva*” ham *piyovanning bir turi*) matn va qahramon xarakteriga hayotiylik olib kirgan.

Xullas, Qo‘chqor Norqobil mahoratli adib sifatida she‘riy va nasriy asarlarida o‘zbek tilining javohirlaridan biri bo‘lgan pretsedent birliklar, har bir xarakterning muayyan hududda shakllangan so‘zlash va so‘z ishlatish yo‘sinidan kelib chiqib “so‘zlatgani” bu ijod namunalarga alohida fayz bergan, ularning lingvopoetik xususiyatlarini kuchaytirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ризаев Ш. Хотира ва мухаббат кўршовида. Кўчқор Норқобилнинг “Осмон остидаги сир” китобига ёзган сўзбоши. // Кўчқор Норқобил. Осмон остидаги сир. - Тошкент, Ўзбекистон НМИУ, 2015.
2. Тошхўжаева Ш. Эркин Аъзам асарларининг лингвопоэтикаси. - Тошкент, Фан, 2015.
3. Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. д-ри....дисс. - Тошкент, 2015.
4. Норқобил Кўчқор. Дераза раҳидаги гул. Шеърлар. - Тошкент, Янги аср авлоди, 2008.
5. Норқобил Кўчқор. Бу ерларда ҳаёт бошқача.// Самодил. Ҳикоялар.- Тошкент, Янги аср авлоди, 2018.

BADIIY ASARDA OBRAZ YARATISH MAHORATI

S.M.Karimova

Annotatsiya: Maqolada Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va Cho‘lponning “Kecha va kunduz” romanlari haqida fikr yuritilgan. Inqiroziy tuzum davrida xalqning siyosiy, ijtimoiy, ma’naviy holati yoritilgan. Bosh qahramon masalasiga munosabat bildirilgan.

Kalit so‘zlar: roman, realistik proza, obraz, syujet, yo‘nalish, g‘oya, natija, inqiroz

IMAGE CREATION SKILLS IN A WORK OF ART

S.M.Karimova

Abstract: The article discusses the novels “Days Gone” by Abdulla Qodiriy and “Night and Day” by Chulpon. The political, social, and spiritual situation of the people during the crisis regime is highlighted. The issue of the main character is addressed.

Keywords: novel, realistic prose, image, plot, direction, idea, outcome, crisis

O‘zbek adabiyotida romanlar, asosan, 20-asrning boshlarida paydo bo‘la boshladi. Bu davrda yosh avlod sanalgan jadidlar harakati badiiy adabiyotda ham o‘zgarishlarni vujudga keltirdi. Adabiyotda Yevropa, Sharq, rus adabiyotining ta’siri o‘laroq realistik proza shakllana boshladi. Realistik prozani vujudga kelishida davr va hayot masalalari ta’siri katta. Davr ro‘y bergan siyosiy o‘zgarishlar badiiy asarlarda yangi voqealar ta’sirini vujudga keltirdi. Ayniqsa, roman janrining o‘zbek adabiyotiga kirib kelishi bevosita jadid ijodkorlari bilan bog‘liq. H.H.Niyoziy ijodini o‘rgangan olimlar ijodkorning “Yangi soadat yoxud milliy romon” yozganligi haqida ma’lumot beradilar. Lekin asar matni romanchilik talablariga javob bermaganligi haqida S.Mirvaliyev fikr yuritadi. “O‘zbek romani” deb atalgan ilmiy-nazariy kitobida romanchilik tarixiga keng to‘xtalgan. Shu sabab roman janrining paydo bo‘lishi bevosita Abdulla Qodiriy nomi bilan bog‘liq. “O‘tkan kunlar” romani o‘zbek adabiyotida yaratilgan dastlabki roman sifatida qabul qilindi va Abdulla Qodiriy o‘zbek romanchiligining asoschisi deb tanildi.

Romanlarda qaysi davr haqida fikr yutilmasin ijodkor o‘z davri voqealari haqidagi fikrini singdirib yuboradi. Ya’ni romalar ikki ma’no tashiydi. Biri ijodkor faktlari bilan tahlilga tortgan davr haqida o‘zining obyektiv fikrini bildirsa, ikkinchi yashiringan ma’no o‘z davrida ro‘y berayotgan voqelariga munosabat bildiradi. Biz

misol tariqasida "O'tkan kunlar", "Mehrobdan chayon" va Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanlari tahlili asosida fikrimizni isbotlashga harakat qilamiz. "O'tkan kunlar" romanini 1919-yilda yozish ishlari boshlanib, 1925-yili xulosalanadi. Ikkinchi romani "Mehrobdan chayon" esa 20-yillarning ikkinchi yarmida nashr qilingan. Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanibo'lsa 30-yillar mahsuli. Ya'ni romanlar sho'rolar davrining davlat tepasiga kelgan vaqti, o'tish davrida yaratilgan. Dastlabki romanlardagi tasvirda xonlar zamonidan olingan bo'lsa, "Kecha va kunduz" romanida 1865-yilda Turkistonga kirib kelgan bosqinchilik siyosati voqealari haqida bahs yuritadi. Ijodkorlar niyatida umumiy birlik bor. Bu birlik davlat boshqaruv tizimining xalq manfaati asosida shakllanmaganligini badiiy ifodasidir. Bir uni quyidagi sxema asosida aniqroq ko'rsatishimiz mumkin.

O'tkan kunlar

Bosh g'oya: davlat, jamiyat, fuqaro birligining amaldorlar manfaati uchun moslashtirilganligi. Boshqaruv tizimidagi siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy stukturaning fuqoraparvar emasligi.

1. Millatning siyosiy haq-huquqlarining poymol qilinishi.

2. Millatning kelajagi bo'lgan yoshlarga munosabatning nosozligi.

3. Buzg'unchilik hukmronlik qilgan jamiyatda yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash

Natija: davlat boshqaruv tizimining nosozligi davlatni, jamiyatni, millatni, fuqaroni inqirozg aolib kelishi.

Bosh g'oyani voqealar tizimida singdirish maqsadid uchta syujet yo'nalishi asosida bir butunlik hosil qilgan. Otabek va Yusufbek Hoji syujet yo'nalishida barcha obrazlar Otabek obraziga bevosita va bilvosita bog'lanadilar. Davlat tizimidagi siyosiy voqealar tahlilga tortilib jamiyat va fuqaro birligiga ta'siri masalalari yoritiladi. Davlatni boshqarishdagi xatoliklar, noyetukliklar va fuqaroparvar emasligi voqealar asosida yoritiladi. Otabek va Kumush syujet yo'nalishi esa har qanday romanga xos bo'lgan muhabbat voqealarini qamrab olingandek ko'rinadi, aslida jamiyatdagi yoshlarga munosabat masalasiga to'xtalangan. Otabek va Kumush o'z davrining yuqori saviyali yoshlari bo'lib, ham axloqan, ham aqlan yetuk salohiyatga ega. Ular millatning kelajagi hisoblanadi. Millat vakillari hisoblangan yoshlar tizimning nosozligi tufayli fojeaga giriftor bo'ladilar. Fojea faqat ona orzusi sababli emas, balki jamiyatdagi siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy nohaqliklar natijasidir. Hamma obrazlar vosita bilan yoki vositasiz Otabek obraziga kelib bog'lanadilar.

Otabek va Homid syujet yo'nalishida esa adabiyotning mangu muammolaridan biri yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurash aks etadi. Davlat tizimini boshqarish, uni xalq va millat manfaatiga asoslanmaganligi ma'lum nuqtalarda yomonlikning ustun kelishiga olib keladi. Lekin xalq og'zaki ijodida hamisha yaxshilik g'olib kelganidek, romanda ham yaxshilik g'alaba qozonadi. Homid ham jismonan, ham

ma'nan mavf etiladi. Yuqoridagi uchta syujet yo'nalishida ham birorta obraz taqdiri baxtli tugallanmaydi. Millatning kelajagi ramzi bo'lgan Otabek va Kumush halokati millat fojeasi sifatida qabul qilinadi. Otabek ruslarga qarshi bo'lgan erk va ozodlik kurashida halok bo'ladi. Ijodkor bermoqchi bo'lgan natija shunday: davlat, jamiyat, fuqaro butunligini boshqarish siyosati xalqparvar emas, shu sabab hamma qahramonlar hayotida fojea. Qo'yilgan masala: davlat, jamiyat, fuqaro birligining amaldorlar manfaati uchun moslashtirilganligi, natija: davlat, jamiyat, fuqaroning baxtsizligi, qashshoqli, fojeaga yo'liqishi. Demak, tizim nosoz bo'lsa, xalq baxli bo'la olmaydi, millat shakllana olmaydi.

Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida ham xuddi shunday voqega duch kelamiz. Roman 30-yillarning mahsuli bo'lganligi sababli o'sha davr uchun xos bo'lgan ikki davrni qiyoslash maqsad qilib olingan. Rus istibdoti va sho'rolar davrida davlat, jamiyat va fuqaro munosabati tahlilga tortilgan. Asarning ikkinchi qismi topilmagan bo'lsada, "Kecha va kunduz" deb nomlanganligini e'tiborga olsak, fuqarolar hatotida ijobiy hodisalar ro'y berishi kerak. 30-yillarda Oybekning "Qutlug' qon" romanida Yo'lchi hayotidagi siyosiy fikrlarning rivojlanishi asar qahramoni bo'lgan Zebi obrazida ham beriladi.

Yuqoridagi ta'riflarga asoslanganimizda asar g'oyasi bosh qahramon obrazida mujassamlanadi. Roman bosh qahramon harakatlanadigan joy va bu makonga bosh qahramonning kirib kelishi bilan boshlanadi. Asarning bosh g'oyasi davlat, jamiyat, fuqaro butunligidagi tizimni tahlil qilish. Shu asosda uch syujet yo'nalishi yaratilgan. Dastlabki syujet liniyasi Miryoqub obrazi bilan bog'liq. Ikkinchi syujet yo'nalishi Akbarali mingboshi yo'nalishi bilan bog'liq asosiy syujet esa Zebi obrazi tarixi bilan bog'liq. Zebi obrazi asar boshi voqealarga kirib kelib, asar so'nggida surgun qilinish bilan tugallanadi. Oybekning "Qutlug' qon" romanida oddiy, sodda yigit Yo'lchi obrazi asar oxirida siyosiy ongi yetilgan, kurashchi darajasiga yetgan jarayon tasvirlangan. "Kecha va kunduz" da esa Zebi sodda, dilbar, go'zal, kamtar qiz shaklida voqealarga kirib keladi. Asar oxirida esa jamiyatdagi nohaqliklarni tushunish darajasida turgan ayol sifatida shakllanadi. Zebi obrazi orqali Cho'lpon jamiyatdagi ayollar vakilasining hayotiga nazar soladi. Ayollarga past nazar bilan qarash, hattoki iste'dodini tan olmaslik, haq-huquqini nazar-pisand qilmaslik muammolarini yoritgan. Voqealarni mantiqiy nuqtai nazardan tushunishimiz bo'yicha endigina jamiyatdagi buzg'unchiliklarni anglay boshlagan Zebi surgunda o'tgan hayoti davomida siyosiy fikrlaydigan bo'lib qaytadi. Jamiyat hayotida o'zining o'rini belgilab oladi va siyosiy jarayonlarda faol qatnashadi. Romanning nomlanishida ham bu fikr o'z aksini topgan. "Kunduz" deb nomlanishi Zebi hayotida va jamiyat rivojida yorug'lik paydo bo'lishini ramziy ifodalaydi. 1927-yilda ayollarni jamiyatga aralashuviga yordam beruvchi "Hujum" kompaniyasining tashkil qilinganligi ham fikrimizni asoslaydi. Ijodkor sho'rolar davrida mustamlakachilik

sharoitida millatning vakil va vakilalari hayotini fojealarga yo'liqishini ramziy ifodasini bermoqda. Boshqaruv tizimidagi davlat, jamiyat, fuqaro butunligida fuqaroning emas, balki davlat boshqaruvining ustunligini ko'rsatib berishni maqsad qilib qo'ygan.

Bosh g'oya: mustamlakachilik sharoitida mamlakatda siyosiy, ijtimoiy, ma'naviy tanazzulning vujudga kelishini aks ettirib berish.

1. Mustamlakachilik siyosatida nohaqlikning ayollar taqdirida yoritilishi.

2. Davlat tizimidagi tartibsizliklar jarayonida ma'naviy dunyoqarashni yo'qolishi va moddiyatga ruju qo'yish.

3. Mustamlakachilik tizimida ziyoli, dunyoqarashi keng qamrovli shaxslar o'rniga, vazifasini no'noqlik bilan bajaruvchilarni amalga qo'yilishi.

Natija mustamlakachilik sharoitida yashagan millatning fojeaga yo'liqishi, davlat, jamiyat, fuqaro butunligining buzilishi.

Miryoqub obrazi esa har qanday holatdava sharoitda ham faqat o'zini moddiy jihatdan yaxshi yashashi uchun imkon axtargan obrazdir. Unda ijobiy fazilatlar ko'rinmaydi. Millatning noyob adabiy yodgorliklarini o'z manfaatini ko'zlagan holda Noyib to'raga hadya qiladi. Xalqning ziyoliy qatlamiga mansub bo'lgan noyob qo'lyozmalarni yana yetkazib berishga va'da qiladi. Bu harakati yo'lida hattoki o'z g'ururini ham poymol qiladi. Eslaymiz, Noyib to'ra uyida o'tirgan bir paytda rus injineri kirib keladi. Millat vakiliga past nazar tashlab, salom berishga ham istamaygina vaziyat yaratadi. Miryoqub esa g'ururini toptalganiga qaramasdan qarshilik bildirmaydi.

Akbarali mingboshi bilan bo'lgan munosabatda hamma voqealar jarayonida o'z manfaati muqtai nazaridan harakatlanadi. El ichida uning boyligi Akbarali mingboshining boyligidan ko'pli haqida fikrlar yuradi. Manfaat nuqtai nazaridan mingboshining xotini Sultonxon bilan aloqaga kirishadi. Islovotxonada ham ayollarni birma-bir nazardan o'tkazib, o'zi tanlab olgandan so'ng Akbaraliga yo'naltiradi. Poyezd yo'li qurilishi munosabati bilan sotib olgan yerlarni o'z qiymatidan bir muncha yuqori narxda sotadi. Moddiyatan yaxshi yashash yo'llarini tinimsiz izlaydi. Rus ayoli Maryam bilan chet elga chiqib ketish, o'z o'g'lini uning tarbiyasiga berish rejasini tuzadi. Tanlov jarayonida jadidlar bilan ham suhbat quradi va yo'lning qaysi biri yaxshiligini, ko'p natijaga erishish yo'lida rus ayoli bilan chetga chiqish va jadidlar hayoti yo'llariga kirishni qiyoslaydi. Tahminimiz bo'yicha Miryoqub Maryam bilan birga chet elga chiqib ketadi, u yerdagi yaxshi hayot o'z boshini "ulug'ish" ga tikib qo'ygan jadidlardan ustunroq kelishi tabiiy. Shu sabab Miryoqubni "Kecha va kunduz" romanining bosh qahramoni deb hisoblay olmaymiz.

Akbarali mingboshi esa chor Rossiyasining qurbonidir. Fikrlash doirasining torligi, duch kelgan muammolarni yechish jarayonida Miryoqubga tobedir. Belida tilla kamari, qilichi, zarbof to'ni bo'lmasa, qo'ychuvonlarga o'xshaydi. Bu

xususiyatlar rus bosqinchilari uchun xalq orasidan chiqqan amaldorlar aqlli bo‘lmasligi kerak, siyosatga aralashmasligi kerak, buyurilgan vazifani bajarishi kerak va h.k. Natija shuki, xonlar zamonidan Abdulla Qodiriy ta’kidlaganidek, davlat tizimini boshqarish jarayonida jamiyat, millat, fuqaroning ahvoriga munosabat qanday bo‘lsa, Cho‘lponda ham xuddi shunday tasvirlanadi. Har ikki ijodkor jadidchilik harakatining namoyondasi sifatida o‘z davrida ham islohotlar zarurligi masalasini ko‘taradi. Millatni saqlab qolish uchun qayg‘urishadi, milliy davlatni barpo etish uchun jonlarini fido qiladi. Ha ikki asarning syujet voqealarida ham, kompozitsion qurilishida ham, obrazlarning tavsifida ham o‘xshashlik seziladi. Albatta, bu jarayonda yozuvchi uslubini tasvirlashdagi o‘ziga xos badiiy ifodasini unutmasligimiz kerak. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, yangi tashkil etilgan sho‘rolar davlatida ham islohotlar o‘tkazilishi zaruriyatini ko‘ndalang qo‘yadilar. Hattoki, mustamlakachilik tuzumiga qarshi fikrlar beradilar. Romanlar faqat maishiy voqealar bayonidan iborat bo‘lib qolmasdan siyosiy fiklar jamuljami sifatida ko‘rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Sulton Adabiyot nazariyasi T.: “O‘qituvchi” 1996
2. N.Xatamov, B.Sarimsoqov Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o‘zbekcha izohli lug‘ati T.: “O‘qituvchi” 1979
3. H. Umurov Adabiyotshunoslik nazariyasi T.: “Xalq merosi” 2004
4. D. Quronov Adabiyot nazariyasi asoslari T.: “Navoiy universiteti” 2018
5. A. Qodiriy O‘tkan kunlar www.ziyouz.com kutubxonasi
6. Cho‘lpon Kecha va kunduz T.: “Sharq” 2000

BADIIY ASAR VA POETIK IDROK

Zamira Shanazarovna Baltayeva
zamiraxonim76.76gmail.com
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Erkin Vohidov she'riyati misolida hayotiy aqida, poetik mantiq va shoir dunyoqarashining o'ziga xos aloqasi, mazmun va shakl uyg'unligi, shuningdek, ijodiy ruhiy butunlik ifodasi ochib beriladi. Maqolada badiiy asar tarkibiy jihatlari, she'riy obrazlar va ruhiyat tasvirining falsafiy-intellektual yuksalishi, milliy ma'naviyat va inson ma'naviyati masalalariga urg'u beradi. Shuningdek, shoirning zamon, makon va inson munosabatlarini qanday ifodalashi va uning lirikasidagi poetik tuyg'ular hamda estetik qadriyatlar keng tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy asar, Erkin Vohidov, poetik idrok, falsafiy lirika, shoir dunyoqarashi, ijodiy ruhiy butunlik, milliy ma'naviyat, estetika, she'riy obraz, ma'naviy yuksalish

ARTISTIC WORK AND POETIC PERCEPTION

Zamira Shanazarovna Baltayeva
zamirakhonim76.76gmail.com
Karakalpak State University

Abstract: This article, using the example of Erkin Vakhidov's poetry, reveals the unique connection between life doctrine, poetic logic, and the poet's worldview, the harmony of content and form, as well as the expression of creative spiritual wholeness. The article emphasizes the structural aspects of the work of art, the philosophical and intellectual development of poetic images and the depiction of the psyche, issues of national spirituality and human spirituality. Also, the poet's expression of the relationship between time, space, and man, as well as the poetic feelings and aesthetic values in his lyrics, are widely analyzed.

Keywords: literary work, Erkin Vakhidov, poetic perception, philosophical lyrics, poet's worldview, creative spiritual integrity, national spirituality, aesthetics, poetic image, spiritual elevation

Badiiy asar go'yo bir jonli organizmdir: organizm jonsiz yashay olmaganidek, "jon" ham tanasiz o'zini namoyon qilolmaydi. Jonli organizmning eng kichik hujayrasi ham unda aylanib turgan iliq qon tufayli yashagani kabi, badiiy asarning har bir katta va kichik qismi ham unga hayot baxsh etib turgan mazmun tufayli yashaydi

va shu mazmunning nishonasi, tashqi ifodasi bo'lib xizmat qiladi¹, - e'tirof etadi akademik Izzat Sulton. Nazariy mushohadada bir nechta jihat e'tiborni tortadi: birinchidan, matn o'z ichki qonuniyatlari asosida shakllanadigan ijodiy-ruhiy butunlik hosilasi, ikkinchidan, badiiy asar shakl, mazmun hamda uslub munosabati daxlsizligini ta'minlaydigan estetik qadriyat, uchinchidan, adabiy talqin bir-biri bilan ijodiy aloqaga kirishadigan ifoda yaxlitligida maromiga yetadi. To'g'rirog'i, hayotiy aqida va poetik mantiq nisbati shoir dunyoqarashini dalolatlaydi. Katta va kichik qismlarni uyg'unlashtiradigan "iliq qon" - badiiylik mezoni mazmun "nishonasi" namoyon bo'lishiga borib taqaladi:

She'ni sevib o'qiyman, ammo

Hayron qilar bir holat meni.

"Men" deb yozar shoir doimo,

Kimdir o'sha shoirning "men"i?

Muallif kundalik hayot ibtidosi hamda intihosini odatiy tarzda tasavvur etib qolmasdan, balki "mavjudlik jumbog'i"ni teran mazmun bilan to'ldirish joizligini anglaydi. Binobarin, u koinot go'zalligi-yu ko'ngil sarzanishlaridan muayyan saboq chiqaradi, manfaat va ehtiyoj jipslashuvini ezgulik tayin etishini orzu qiladi. Ayni paytda, ob'ektiv qonuniyat - inson umri bevafoqligi, o'lim muqarrarligi ham shafqatsiz haqiqat! Shoir nazdida odamzod - zamin mehvari, u oyog'i yerdan uzilmagan, boshi osmonga intilgan holda yashar ekan, sarhadsiz olam mo'jizalarini tavsiflaydi. She'riy idrokda joriy aqida nozik qirralari bo'rtib ko'rinadi. Xususan, tasavvur oqimini moddiylashtirishga tagzamin qo'yadigan ijodkor izlanishlarida mohiyat tahlili birlamchi o'ringa chiqadi. Manzara va ruhiy holat qorishgan satrlarini o'qir ekanmiz, olam miqyosi, xayolot cheksizligi va teran anglash joizligi ko'z oldimizga keladi. Ammo borliq shakli ko'zga ko'rinadigan zohiriy reallik bo'lsa, ijod dunyoda o'rganish va o'zlashtirish teranlik bilan bog'liqligini dalolatlaydi. Joriy vaziyat inson badiiy tafakkuri, poetik idroki, sehr va hayrat kengligidan oziqlanadi. Muhimi shundaki, voqelik qalb bilan his qilinadigan ruhiy va botiniy cheksizlikni jilvalantiradi. Adabiy talqinda ana shu haqiqat qirralari umumlashadi. Jarayon uzviyligi "Tong nafasi", "Lirika", "Yoshlik devoni", "Sharqiy qirg'oq", "Yaxshidir achchiq haqiqat" she'riy to'plamlari mazmun-mundarijasiga singib ketadi.

Ajab, bir kechada o'zgarmish olam,

Bir kechada borliq olmish o'zga tus.

Inson umri kabi tezdin fasl ham,

Kecha yoz edi-ku, bukun, qarang, kuz.

She'r - ijodiy-ruhiy butunlikni idrok sezgisida qayta tiklash amali, nozik kuzatish va jonli mushohada nisbati g'oya poetik takomilini belgilaydi. Sezim milliy

¹ Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. -To'shkent: U'kituvchi, 1986. -B. 163.

xarakterini ko'rsatish mayli aslida tasvir va ifoda tabiiy maromiga bog'liq, tuyg'u malakasi estetik tanlovga o'tish uchun pillapoya vazifasini o'taydi, unda ijodkor fitrati hamda jamiyat a'moli yaxlitlik kasb etadi. "Inson umri kabi tez fasl" almashinuvi fikr-his o'zgaruvlarini ehtiyojga yo'naltiradi, natija o'laroq "bir kechada o'zgarmish olam, bir kechada borliq o'zga tus" olishiga zamin hozirlanadi. Muallif mavsum o'tishi silsilasida "oltinga teng" vaqt oqimi shiddatli kechishi, xazon pallasi - "kuz" yaqinlashayotganidan iztirobga tushadi, muqoyasa (hayot va fasl) zalvori kitobxonni umr bebaqoligi haqida o'ylashga majburlaydi:

Unga begonadir taajjub, hayrat,
 Bu ajib zamondan voladir ammo,
 Tarix ko'rgan emas bu yanglig' sur'at,
 Bunchalar parvozni bilmagan aslo.

Lirik tasvirda yorqin ruhiy kechinma hamda jonli hayotiy mushohada badiiy umumlashma darajasiga ko'tariladi. Qahramon va uning betakror fe'l -atvori tahlilidan ko'ra fikr tarangligi va tuyg'u jozibasini ko'rsatishga intiladigan adabiy talqinda poetik qamrovni kengaytirishga mayli bo'rtib turadi. Ijodkor fitratida qoim ijtimoiy mohiyatga shaxsiy munosabat kuchsizligi, falsafiy mushohada tig'izlashuvi "xayol uchqurligi"ga hamohang taassurot uyg'otadi. "Tarix ko'rgan emas bu yanglig' sur'at" chizgisi, "bunchalar parvozni bilmagan" fursat g'animatligini faqat ezgulikgina so'ndiradi:

Oqar ekan tiriklik - daryo
 Hayot bilan goh to'lqin aro,
 Xayol bilan goh qirg'oqdaman.

Hayotiy shtrixlarda adabiy mahorat namoyishi qo'llanilgan tashbeh vazifasi - poetik obraz tasviridagi o'zgachalikda yorqin aks etadi. Chunonchi, "poetik obraz" istilohi keng qamrovli tushuncha: holat, harakat, hodisot va voqelik moddiylashuvi materiya aniqligini hosil qiladi, estetik idrokda ijodkor niyati, iste'dod darajasi, tafakkur yo'sini boyitilgan va qayta sayqallangan ravishda obrazga aylanadi. Erkin Vohidov ifoda uslubida poetik obraz harakat holati, holat harakatini barobar tasvirlash imkonini beradi, joriy ikkilanganlik inson va borliq munosabatini badiiy yaxlit jilolantirishga yo'l ochadi. "Shoir shaxsi va estetik idealning quymasi" (I.Sulton)ijodkorga zamin gultoji, olam mehvari - Insonni batafsil tahlillashga yordam beradi. Dunyoqarash, mushohada va tuyg'u halqasida uyushgan shoir adabiy zavqida ulug'vor hamda salobatli poetik qiyofa qad rostlaydi:

Bukun o'zgachadir jilvayi olam,
 Bukun o'zgachadir borliqda xanda.
 Bukun ko'zlarimga hatto quyosh ham
 Shafaq gulxanida tarang chirmanda.

Shoir nazdida odamzod - aziz, qudratli va ojiz hilqat, uning mohiyatini murakkablik va ziddiyatlar kesimi tayin etadi. Joriy holat lirik qahramon sajiyasida turfa qirralar namoyishida voqelanib, unda muttasil ezgulik ulug‘lanadi, yovuzlik keskin qoralanadi. Muhimi shundaki, shoir badiiy konsepsiyasi mantiqiy taraqqiyoti insonni mudom bekamu-ko‘st, barkamol ko‘rish istagiga bog‘lanadi. Goh ob‘ektivlashgan tasvir, goh sub‘ekt munosabatdorligi kuchaygan ifoda qabariqligi mavjud vaziyatni asoslaydi.

Erkin Vohidov lirikasi - romantik kayfiyat va optimistik hissiyot omuxtalashgan nekbin she‘riyat. Unda fazo sinoati, tafakkur qudrati va ko‘ngil rozi zalvorli badiiy-falsafiy umumlashmalar kashf etishga zamin hozirlaydi, adabiy talqin markazida *shaxs, jamiyat, borliq* munosabati turadi. Joriy aloqa lirik “men”, holat va harakat uyg‘unligini estetik idroklash, baholash mezoni, kechinmadoshlik tuyg‘usini jamlaydi. Bunda ijodkor inon-ixtiyori, badiiy niyati *hissiy-aqliy* salohiyatga tutashadi:

Mendami ixtiyor?

Yugurar zamon,

Shiddati o‘tadi har bir tolamdan.

To‘xtasam, to‘kilgum bir tomchisimon,

Tomchidek yo‘q bo‘lib ketgum olamdan.

Inson hamda borliq munosabati chambarchasligi allaqachon e‘tirof etilgan haqiqat. Shoir mushohadasi tahlil quyuqlashuviga imkoniyat yaratadi: “yugurayotgan zamon”, “toladan o‘tayotgan shiddat”, “tomchidek to‘kilish” hissi falsafiy idrok kengayishini hosil qiladi, poetik shtrixlar ruhiy tahlil predmetiga aylanishiga zamin hozirlaydi. Makon va zamon! Bu ikki tushuncha she‘rda yaxlitlashib, tabiat va jamiyat o‘rtasidagi muvozanat, umr mohiyati, hayot mazmuni, inson sha‘ni, ma‘naviy qadriyatlarga bilvosita bog‘lanadi.

Zamin insonni mehr, kuch bilan alqasa, zamon yuksaklikka chorlaydi, olg‘a intilishga undaydi. Muallif uzluksiz jarayon mohiyatidan poetik ma‘no izlar ekan, uni samo bilan muloqot, shaxsiy sub‘ektiv mulohazalari va ichki sohir tuyg‘ulari talqinida topadi. Shoir ijodida inson talqini nihoyatda keng va zalvorli. U insonni yuzaki a‘mol emas, xarakter ziddiyati qudrati va ojizligi bilan tasvirlaydi: yuksakligidan g‘urur hissi tuyib, razolatidan nafratlanadi, Ezgulik va xolislikni ma‘naviy yuksalish asosi deb biladi va tasvirda shunga alohida urg‘u beradi. Bunda shoir lirik ifoda imkoniyatlaridan foydalanib, mavjud g‘oyani yangi ohang bilan boyitadi:

Vazmin endi o‘z asriga xos,

Yuksak edi bamisli xayol.

U yurakning o‘zidek hassos,

Tabiatdek edi barkamol.

Istiqlol davri ma'rifati milliy ma'naviyat tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Negaki, yangicha dunyoqarash hamda ongning shakllanishi kadriyaviy mezonlar barqarorligi vositasida voqelikka aylanadi. O'z navbatida, joriy o'lcham jamiyat axloqiga tutashadi. San'at mohiyati aslida shaxs maqomi kamol topishiga bevosita hamda bilvosita ta'sir o'tkazishdan o'sib chiqadi. Aynan estetik idrok qurollaridan biri sifatida nazm azaldan ko'ngil mulkini tadqiq etadi. Odamzod shuurini band etgan muammolar lirika tasvir predmetini belgilaydi. Joriy kunda "Men" va "Men" o'rtasidagi - ya'ni o'zi bilan o'zi olishuv - o'zi tortishuv, jang har qachongidan ham tug'yonliroq tus olmoqda. Bu juda tabiiy. Odamlarda o'zini tanish, anglash va shuning asosida o'zini kashf etish she'riyatda juda xarakterli hodisaga aylanayotganini kuzatish mumkin", - yozadi hassos munaqqid I.G'ofurov. "O'zini yangi konseptual bayonda ko'rish" ehtiyoji, "qalbning yangi ufqlariga talpinish" istagi tuyg'u teran talqinga tutashuvini anglatadi:

Ne davronlar kechmish qoldirib shuhrat,
Barchasiga shohid bu qari dunyo.

Shoir makon, zamon va imkon chegaralarini muntazam kengaytirib, tabiat manzarasi, ruhiy holat hamda falsafiy mushohadani yaxlitlashtiradi, butun qismi sifatida nisbiy mustaqil so'z, tushuncha va obrazni badiiy umumlashma mohiyatiga yo'naltiradi. Lirik kechinma mantiqiy bo'lak davomi sifatida bir-birini quvvatlantiradigan, poetik lavha mukammalligini tayin etadigan a'zoldan iborat butunlik hosil qiladi. Poetik xotirada muhrlanadigan iztirob ko'lami inson atalmish murakkab hilqatni borliq munosabatidagi ziddiyatlar silsilasida umumlashtiradi. "Barchasiga shohid bu qari dunyo" qanchadan-qancha hoyu-havaslarini ko'rgan, adolat va haqsizlik doimo yonma-yon turishini anglaydi. Faqat va faqat ezgulik qalbni poklashi, sog'lom e'tiqod va haqqoniy maslak insonni ma'naviy yuksaltirish omili ekani, jarayon muttasil maqsad sari intilishga bog'liqligiga amin bo'ladi:

Kuylamoqning shavqi ham - yashash,
O'ylamoqning zavqi ham - yashash,
Qay biri chin hayot - bilmasman,
Elga ochdim quchoqlarimni,
Elga sochdim xush choqlarimni,
Lekin tungi qiynoqlarimni
Hech kimsaga hadya qilmasman.

Voqelikka teran falsafiy nazar soladigan ijodkor dunyoqarashida tahlil miqyosi she'rdan-she'rga kuchayib boradi. Tasvir ruhiyatida muhimni nomuhimdan ajrata olish iqtidori shoirga kundalik maishiy tafsilotdan o'ta jozibador hayotiy-poetik xulosa chiqarishga imkon beradi. Tuyg'u va aqlni bir-biriga zidlagan muallif g'oyat tarang ifodani o'z izmiga soladi: "chin hayot" mohiyatini idroklash mayli gumonga yuzlanadi, "kuylamoqning shavqi ham - yashash, o'ylamoqning zavqi ham -yashash"

deb bilgan lirik sub'ekt qismati xalq kechmishiga bog'langan. Lekin "buyuk anduh" (A.Muxtor) - ilhom qiynoqlarini shoir ulug' saodat sanaydi, uni hech kim bilan bo'lishmaydi. She'r ruhiyati aslida sirli-jozib hodisa, yurak hadlaridan sizib chiqadigan his-tuyg'u salmog'i ijtimoiy voqelik keltirib chiqargan, jamiyat hayotiga hamohang mushohada tarangligidan oziqlanadi. Ko'ngil tug'yonidan hosil bo'lgan ruhiy kechinmada ma'naviy-ma'rifiy hamda ijtimoiy-falsafiy qarashlar muayyanlashadi. Iztirob va dardni tuyish orqali muallif g'oyani yangicha munosabat, o'zgacha ohang hamda bo'yoqdorlikka yo'naltiradi. Hayot fayzi, umr sir-asrori, ishq hikmati va shaxs ehtiyojini jamlagan she'r shiddati harakat hamda holatni muayyan estetik markazga yig'adi. Shu ma'noda, ijodkor lirikasida ruhiyat tasviri doimiy tarzda ijodiy alohidalikka intiladi. Zotan, nozik ruhiyat tovlanishi, badiiy mantiq zalvori va nafis estetik qiymat yuzaga chiqishi iste'dod darajasiga bog'liq, ijodiy g'oya taktikasi hamda strategiyasi aniqligi tahlil malakasi hayotiylik qamrovidan o'sib chiqadi:

Umuman, Erkin Vohidov ijodida falsafiy-intellektual ohang yuksalgan sayin she'riy dunyoqarashda inja tuyg'u, nozik ta'b teranlashadi. "Kosa tagidagi nimkosa"ni ilg'ashdan betakror ruhiy holatni manzaralashtirishga o'tgan shoir adabiy talqinida kayfiyat suvratini chizish hamda ko'ngil rozini ijtimoiylashtirish darajasi omuxtalashadi, ijodkor fitratida namoyon ichki uyg'unlik uslubiy izlanishlar yetakchi xususiyatiga evriladi. Hissiy idrokda bo'y ko'rsatgan yorqin ranglar jilosi va nafis tasvir yurishlari yuksak estetik did epkinlarini hosil qiladi. So'zda jonlantirilgan hamda ifodada tovlantirilgan har bir lirik kechinmada oraliq ijodiy quvvat aksi jilvalanadi, muhimi, shoir his-tuyg'uda oniy lahzalarni umumlashtira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. -Toshkent: O'qituvchi, 1986. -B. 163.
2. Rahimjonov N. Falsafiy lirika. -T., Fan. 1984. -B. 146
3. Istiqlol, adabiyot, tanqid. -Toshkent: Turon zamin ziyo. 2015. -B.115.
4. Mustaqillik davri adabiyoti. -Toshkent: Adabiyot va san'at, 2006. -B. 103."
5. Erkin Vohidov. Kelajakka maktub. - Toshkent: Yosh gvardiya. 1983.

SIROJIDDIN SAYYID VA BAXTIYOR GENJEMUROD SHE'RIYATIDA PEYZAJ

Charos Ikrom qizi Karimboyeva
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada atoqli o'zbek shoiri Sirojiddin Sayyid hamda qoraqalpoq xalqining ardoqli shoiri Baxtiyor Genjemurod ijodida muallif ruhiyatini tasvirlashda peyzaj tasvirining o'ziga xosligi haqida so'z yuritilgan. Ikki shoir qalamiga mansub she'rlarda umr mavzusi badiiy talqinidagi mushtaraklik va o'ziga xoslik tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: O'zbek she'riyati, qoraqalpoq adabiyoti, peyzaj, ruhiyat, ijod, badiiyat, umr, lirik qahramon

LANDSCAPE IN THE POETRY OF SIROJIDDIN SEYYID AND BAKHTIYOR GENJEMUROD

Charos Ikrom kizi Karimboyeva
Karakalpak State University

Abstract: This article discusses the uniqueness of landscape imagery in depicting the author's psyche in the works of the famous Uzbek poet Sirojiddin Sayyid and the honored poet of the Karakalpak people Bakhtiyor Genjemurod. The commonality and uniqueness in the artistic interpretation of the theme of life in the poems written by the two poets are analyzed.

Keywords: Uzbek poetry, Karakalpak literature, landscape, spirituality, creativity, art, life, lyrical hero

Ma'lumki, badiiy adabiyotda tabiat va ruhiyat uyg'unligi muhim ahamiyatga ega. Badiiy asarda tabiat tasviri ijodkorning g'oyaviy-estetik maqsadini, poetik mazmunni ifodalashda qanchalik ahamiyatli bo'lsa, ruhiy olam qirralarini ochishda ham shunchalik ahamiyatga egadir. Inson tabiatning bir zarrasi bo'lib, undagi tabiiy o'zgarish va hodisalarini ruhiyatida o'zgacha qabul qiladi va talqin qiladi. Shoirlarimiz she'rlarida quyoshning oltin nurlari atrofni yoritishi, gullarning ochilib kapalaklar guldan gulga qo'nishi, qushlar sayrashi holatlari tasvirlansa inson ruhiyati ko'tarinki ruhda bo'ladi. Aksincha, osmonni bulut qoplashi, yomg'ir yog'ishi, bo'ron ko'tarilishi, yaproqlar sarg'ayishi holatlari tasvirlansa odamlar xafa, xomush bo'lishadi.

Demak, tabiatdagi o'zgarishlar inson ruhiyatini, uning o'ziga xos qirralarini boshqaradi, o'ziga bo'ysundiradi, uyg'un holga olib keladi. Agar badiiy asardagi ruhiyat muammolariga shu nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, xarakter qirralarini namoyon qilishda tabiat tasviri qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligi o'z-o'zidan ayon bo'ladi. "yozuvchi o'z g'oyaviy niyatini faqat qahramonlarning xatti-harakatlari orqali emas, balki ularni o'rab turgan tabiat manzaralarini tasvirlash orqali ham amalga oshiradi. Peyzaj tasviri orqali o'quvchiga ta'sir etishni, undagi go'zallik tuyg'ularini tarbiyalashni ham ko'zda tutadi"[1:9].

Tabiatning badiiy asarda tasvirlanish holatini M.Farmonova "Tabiat va she'riyat" kitobida shunday ifodalaydi: "Atrofimizdagi olam she'riyatda asosan ikki holatda: bevosita manzara lirikasi orqali yoki poetik obrazlar vositasida o'z ifodasini topadi. Lekin muhimi shuki, har qanday holatda ham tabiatning poetik talqini lirik qahramon shaxsiyati, ichki kechinmalari ruhiyatida kechayotgan vulqonlar, ehtirosli ishqiy tug'yonlar bilan hamoxangdir"[2:11].

Yuqoridagi fikrlardan ma'lumki, she'riyatda tabiat tasviri shoirlarning turli maqsadlarni yoritishga xizmat qilib keladi.

Zamondosh shoirimiz Sirojiddin Sayyid ijodiga nazar tashlasak, adibning peyzajdan mohirona foydalanib, nazmning go'zal va ohangdor namunalarini kashf qilganiga amin bo'lamiz.

Umr avval sho'x, o'ynoqi toyga o'xshar,
 Jilg'a bo'lar, so'ngra toshqin soyga o'xshar.
 Quyosh yanglig' charaqlagay tong chog'ida,
 Ko'klamdagi yomg'ir yuvgan oyga o'xshar[3:178].

Bu she'riy parchada "umr" obrazli tarzda turli holatlarga o'xshatilib tasvirlangan. Shoir umrni inson hayotining turli bosqichlariga qiyoslab, tabiat manzaralari orqali ifodalaydi. "Sho'x, o'ynoqi toyga o'xshar" - bu yoshlik davri, beg'ubor, quvnoq, harakatchan hayot tasviri. "Jilg'a bo'lar, so'ngra toshqin soyga o'xshar" - avval kichik oqim (bolalik, yoshlik), keyin kuchayib, toshqin (kamolot, hayotning to'liq kuchga kirgan davri). "Quyosh yanglig' charaqlagay tong chog'ida" - hayotning porloq, umidli davri, inson o'z orzulari sari intiladigan vaqt. "Ko'klamdagi yomg'ir yuvgan oyga o'xshar" - hayotning so'nggi, tinch, pok, sokin, ammo chiroyli, toza davri. Shoir go'zal tashbehlar: toy, jilg'a, soy, quyosh, oy obrazlar orqali umrning naqadar go'zalligi va o'tkinchiligini to'rt satr orqali mohirlik bilan tasvirlagan. She'rdagi tabiat obrazlari bilan inson hayoti o'rtasidagi uyg'unlik aniq ko'rinadi. Parchada ishlatilgan tabiat obrazlari (toy, jilg'a, toshqin soy, quyosh, tong, ko'klam, yomg'ir, oy) real manzarani emas, balki inson ruhiyatining umr bosqichi haqidagi falsafiy qarashlariga guvoh bo'lamiz.

Jáne búgin tań attı salqın,
 Gúzdıń demi...úyreniskenbiz.

Kún batqanniń ham tańniń parqın,
 Mazmunı ne? Uǵıp, bilgenbiz...
 Hár bir istiń sheti, shegi bar,
 Kúndiz sońı túnge ulasar.
 Insan ómiriniń móldegi,
 Máwsimlerdey bizge jarasar...
 Ayt, tozǵandı kim jaqsı kórer?...
 Báhar bolsa, Jaz kelgey deyseń...
 Elespesiz ótken bul kúnler
 Ómirińdi urlar, bilmeyseń...[4:116]

B.Genjemurodning bu she'rida bizga ifodalanayotgan fikrdan ham ko'ra his-tuyg'ularning tebranishi, falsafiy mushohadalik ko'proq ta'sir ko'rsatadi. She'r falsafiy-lirik mazmunga ega bo'lib, inson umrining mavsumlarga qiyos qilinishi orqali vaqtning o'tishi, hayotning o'tkinchiligi va qadri haqida fikr yuritadi. (Tań, kún, tún, máwsim, gúz, báhar, jaz) obrazlari bilan inson hayoti o'rtasida uyg'unlik seziladi. "Jáne búgin tań attı salqın, Gúzdıń demi... úyreniskenbiz." Bu misralarda tongning salqinligi, kuzning nafasi tasvirlanadi. Shoir kuz manzarasi orqali hayotning sokin, biroz mungli pallasini eslatadi. "Kuzga o'rganib ketganmiz" degani vaqt o'tishiga, hayotning o'zgarishlariga ko'nikkanmiz degani. "Kún batqanniń ham tańniń parqın, Mazmunı ne? Uǵıp, bilgenbiz...". Bu yerda kun botishi va tong otishi hayotning almashinuv ramzlari. Shoir ularning farqini ham ko'rib, mazmunini anglay olganini aytadi. Bu hayot tajribasi orttirgan, vaqtni qadrlashni o'rgangan insonning so'zi. "Hár bir istiń sheti, shegi bar, Kúndiz sońı túnge ulasar." Har bir ishning boshi va oxiri bor, kunning davomida kechasi kelgani kabi. Bu misralar hayotning tabiiy qonuniyatlarini, boshlanish va yakunning muqarrarligini eslatadi. "Insan ómiriniń móldegi, Máwsimlerdey bizge jarasar...". Inson umri ham fasllar kabi almashadi: bahor (bolalik), yoz (yoshligining eng yashnab turgan davri), kuz (pishgan, hayot tajribasi to'plangan yillar), qish (keksalik). Shoir bu o'xshatish orqali inson umrining har pallasida go'zallik va mazmun borligini aytmoqda.

Ayt, tozǵandı kim jaqsı kórer?...
 Báhar bolsa, Jaz kelgey deyseń...

Bu savollar bilan shoir hayotning ozorli, mushkul daqiqalarini kim yaxshi ko'rardi, deya o'quvchiga murojaat qiladi. Bahorni yaxshi ko'rsang, yozni kutasan - ya'ni, inson doim yaxshiroq kelajakni orzu qiladi. "Elespesiz ótken bul kúnler Ómirińdi urlar, bilmeyseń...". Agar inson vaqt o'tayotganini sezmay, uni qadrlamay yashasa, o'tgan kunlar umridan o'g'irlyaydi, deb ogohlantiradi. Bu misralarda hayotning tez o'tishi, vaqtni behuda o'tkazmaslik haqida falsafiy mazmun bor.

She'r umrning o'tkinchiligi, fasllar kabi almashib turishi, vaqtni qadrlash, hayotning har bir pallasida o'ziga xos go'zallik borligi haqida. Shoir umr nihoyasida

hayotni to'liqroq anglay boshlar ekan, unga muhabbati oshadi, yana yashagisi kelaveradi. Umrning qadrini va hikmatini teranroq anglab yetadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ijodkorlarimizning umr haqidagi qarashlari turlicha. B.Genjemurod og'ir falsafiy mushohadalik bilan yoritgan bo'lsa, S.Sayyid umrni yorqin bo'yoqlar orqali kuylagan. Ikki she'rning bo'g'inlar soni va ohangi ham lirik kechinma yuzaga chiqishida muhim vazifa bajaradi. Birinchi she'rdagi 11 bo'g'in ijodkorning hayotga muhabbat kechinmasi aniqroq ifodalanishiga yordam bersa, ikkinchi she'rdagi 9 bo'g'inli ohang esa bosiq ruhiy holat lirik qahramonning tushkun kayfiyatini ochishga xizmat qilgan.

Foydalangan adabiyotlar

1. Султонова М. Пейзаж санъати. - Тошкент: Фан, 1983.
2. Farmonova M. Tabiat va she'riyat. - Toshkent: G'ofur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashryoti, 1999.
3. S.Sayyid Qaldirg'ochlarga ber ayvonlaringni - Toshkent:2005.
4. Genjemuratov B. - Abirji. Nukus, 2025.

SIROJIDDIN SAYYID IJODIDA MUMTOZ ADABIYOT AN'ANALARINING IFODALANISHI

G.I.Doshanova
QQDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada taniqli shoir Sirojiddin Sayyid ijodiga mumtoz sharq poetikasi an'alarining va salafar ijodining ta'siri, ulardan o'rganish holatlari tadqiq qilinadi. Sirojiddin Sayyidning «Xayyomdan bir kosa, Rumiyan bir jom», «Xamsa hayratlari» to'plamlariga kirgan she'rlar misolida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: janr, mumtoz she'riyat, fard, g'azal, ikkilik, to'rtlik, vazn, qofiya, ohang

THE EXPRESSION OF CLASSICAL LITERATURE TRADITIONS IN THE WORK OF SIROJIDDIN SAYID

G.I.Doshanova
KSU

Abstract: The examines the influence of the traditions of classical oriental poetics and the work of the famous poet Sirojiddin Sayyid on the work of the famous poet Sirojiddin Sayyid, and the cases of learning from them. It is analyzed using the example of poems included in the collections of Sirojiddin Sayyid "A Cup from Khayyam, a Cup from Rumi" and "The Wonders of Hamsa".

Keywords: genre, classical poetry, fard, ghazal, couplet, quatrain, meter, rhyme, melody

Sirojiddin Sayyid o'zining «Xayyomdan bir kosa, Rumiyan bir jom» deb nomlangan to'plamida mumtoz shoirlarga xos janrda yozgan ikkiliklarini «Umr va ayyom fardlari» deb nomlaydi. Shoirning bu ruknda jamlangan she'rlari uchun umumiy sarlavhada «fard» atamasining uchrashi bejiz emas, albatta. Ayni holat salafardan o'rganish, ergashish va ularga ehtirom 'nosini namoyon qiladi. Zotan u mumtoz allomalarga ehtirom bayonlarini ikkiliklarida, shoirning o'z ta'biri bilan aytganda «umr va ayyom farddari»da mumtoz an'analarga monand shoirona lutf bilan bayon qiladi.

Ko'cha-ko'ylar, bu ravon yo'llar muhabbat paytidek,
Har biri hazrat Navoiy she'rining bir baytidek.

Shoir ko'chalarni, yo'llarni tasvirlar ekan, beixtiyor hazrat Navoiyning she'riyatiga, uning g'azallari va bir baytdan iborat fardlariga xayoli ketadi va turmushdagi hodisani, reallikni Navoiy baytiga o'xshatadi. O'quvchi nazdida tekis yo'llarni ko'rib, xayolan Navoiynig baytlarini o'qiyotgandek bo'ladi. Ajdodlarni shoir hamisha o'z she'rlarida ehtirom bilan tilga oladi. Ularning fazli, sha'ni bilan faxrlanadi. Bu faxr tuyg'usini S.Sayyid:

Ma'rifat osmonida mangu yonar qandillarim -
Naqshbandiylar, Buxoriylar, Samarqandiylarim,

Zulmatni charog'on qiladigan bu yoritgichni shoir ma'rifat va ma'naviyat bilan bog'laydi. Ma'naviyat, ma'rifat, ilm-fan qandillarini beixtiyor yodga olgan shoir bu Vatan tuprog'ida yashab o'tgan Naqshbandiylar, Buxoriy va Samarqandiylarga hodisani juda mohirona, shoirona yo'sinda bog'lab, hikmatli ikkilikni yuzaga keltiradi. «Yuz oh, Zahiriddin Muhammad Bobur» deya na'ra tortib, ulkan shoir tavsifini dostondek ulkan janrda bayon qilgan Sirojiddin Sayyid mitti janr, ikkiliklarida ham Boburga o'xshab, gohida umr mazmuni, uning o'tkinchiligidan, ba'zan yaxshilik va yomonlikdan, yaxshi va yomondan so'z ochadi:

Aytmangizkim, necha bir yaxshi-yomonlar o'tdilar,
Asli gulduros solib davru zamonlar o'tdilar.

Bu ikkilikdagi yaxshi bilan yomonning o'tgani barobarida shoir davr va zamon ham xuddi suvdek tez oqib o'tayotganiga ishora qiladi. 7+8 tarzida turoqlangan bu misra umumiy o'n besh bo'g'indan iborat. Bir jihatdan mumtoz adabiy shakllarni ham yodga soladi. Qofiyalanishiga diqqat qilsak, shoir «yomon» bilan «zamon» so'zlarini ishlatib, tugal qofiyani yuzaga keltiradi.

Yillar bo'yi boshimga ne zeru xabarlar kelmadi,
Sendin xabarlar kelmadi, sendin xabarlar kelmadi.

Shoir boshidan kechirgan turfa hodisalar, hayot yo'lida uchragan mehnat-mashaqqatlar - bular qaysidir ma'noda Bobur hayot yo'lini eslatadi. Shuningdek, «sendin xabarlar kelmadi» birikmasining takrori fardga o'ziga xos ohang va joziba bag'ishlaydi, shu bilan birga, fikr oqimini sog'inch, mehr-muhabbat tomonga yo'naltiradi.

Adabiyotshunos Nurboy Jabborov shoirning Navoiyga ixlosi va izdoshligi sabablarini ta'kidlab: "Sirojiddin Sayyid Navoiyni ko'p o'qiydi, "Xazoyin ulma'oniyni xatm qilgan kunni eng katta bayram deb biladi. Muhimi, she'rlarida ulug' Navoiydan mumtoz she'riyatimizdan bahramandlik ta'siri sezilib turadi", - deb yozganida haq edilar.

Zamonaviy o'zbek she'riyatidagi ikkiliklar tabiatan ixchamligi, hikmatlar asosida yuzaga kelishi va badiiy san'atlar qo'llangani bilan mumtoz fardlarga janriy jihatdan yaqin turadi. Aslida ixcham bayon, nafaqat shoirlar, balki so'z zargari

bo'lgan Abdulla Qahhordek adiblarning ham e'tiborini o'ziga tortgan edi. Yozuvchi bu xususda, jumladan, shunday yozadi: «Ikki satr she'rda berilgan fikrni ming xil qilib aytsa bo'ladi, lekin bu ming variantning hech qaysisi shu ikki satrday (agar u haqiqiy she'r bo'lsa) ham sodda, ham qisqa, ham kuchli, ham ta'sirli bo'lmaydi. Bunday vazn bilan qofiya ham « to'g'ri so'z»ni she'r qilish uchun emas, shu fikrni ifoda qilish uchun zarur bo'lib qoladi». Darhaqiqat, S.Sayid ikkiliklarida ham vazn va qofiya « fikr ifodasi uchun zarur» bo'lgani seziladi. Ma'lumki, o'zbek adabiyoti tarixida mumtoz shoirlar umrning o'tayotganligini tabiatdagi fasllarga o'xshatishadi. S.Sayyid ham o'z she'rlarida bu metaforik usulni mahorat bilan qo'llaydi.

O'tdi ellik chog' umrdin, kuzga etdi endi ish,
Bog'lar ortidan og'ir-og'ir yaqinlashmoqda qish.

Inson ellik yoshida o'zini, o'zligini chuqur anglaydi, tabiiyki, o'z umrining kuzi kelganini teran his qiladi. Ayni damda S.Sayyid aytmoqchi: kuz izidan, sarg'aygan yaproqlar izidan «og'ir-og'ir», sekin-asta qish yaqinlashadi. Bu Yaratganning irodasi. Foni dunyoga kelgan har bir bashariyat ahli boqiy dunyo sari yo'l oladi. Ammo kelish va ketishning xuddi tabiatda fasllar ketma-ketligi kabi o'z mezonlari, yo'l-yo'riqlari va tartiblari bor. Shoir buni chuqur his qilar ekan, boshqa bir ikkiligida yozadi:

Odamzotga bahor faslida buldir hasbi hol:

Ul ham o'tgay bu hayotdin abri naysonlar misol.

Bunda shoir inson umrini bahor fasli ichiga joylaydi. Bahor faslining buluti, yomg'iri bo'ladi. Insonning bahordagi hayotini misoli «abri nayson» - bahorda kelib-ketguvchi bulutga o'xshatadi. Sirojiddin Sayyid ikkiliklarida she'riy so'z asta-sekin hikmatga, aforizmga yaqinlashadi.

Qanchalar yuksak va ozod bo'lsalar yulduzlarim,
Shunchalar teran taralmish er aro ildizlarim.

Bu milliy qadriyatlar, ajdod-avlodlar shonu shuhratiga doir shoirona aytilgan teran hikmat, albatta. Sirojiddin Sayyid zamonaviy o'zbek she'riyatining iste'dodli namoyondalaridan biri sifatida ijtimoiy turmushni teran anglagani va bu tuyg'ularini nafaqat bandli she'rlarida, balki ikkiliklarida ham mahorat bilan badiiy yo'sinda mohirona bayon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sayyid Sirojiddin. Vaqt haykali. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi, 2023
2. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent: O'qituvchi, 1976.
3. Normatov U. Adabiyot nazariyasi masalalari. Toshkent: Fan, 1981.
4. Rahimov, A. (2005). Sirojiddin Sayyid: Adabiy meros va tarixi. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.

ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПТА «ДОЛГ» В РАССКАЗЕ М.ДОСТА «СВАТОВСТВО»

М.Х.Эгамова

egamovamastura1980@mail.ru

Самаркандский государственный университет

Аннотация: В статье рассматривается этноспецифическое содержание концепта «долг» в рассказе М.Доста «Сватовство». Анализируется, как категория долга отражает традиционные представления о нравственности, семейных обязанностях и социальной ответственности в контексте национальной культуры. Автор выявляет связь между концептами «долг» и «честь», а также подчеркивает гендерные и ритуально-обрядовые аспекты их проявления. Особое внимание уделяется языковым средствам, передающим национально-культурную специфику понимания долга. Отмечается, что концепт «долг» в рассказе Доста выражает не только моральные, но и этнокультурные ценности, выступая основой гармонии личности и традиционного общества.

Ключевые слова: ментальность, стереотипы, культура, человек, время, национальность, религия, ритуал, традиции, народ, этнокультура, духовность, феномен, жизнь народа, стереотипы, менталитет, компоненты

ETHNOSPECIFIC CONTENT OF THE CONCEPT OF “DEBT” IN M.DOSTA’S STORY “MATCHMAKING”

M.Kh.Egamova

egamovamastura1980@mail.ru

Samarkand State University

Abstract: This article examines the ethnically specific content of the concept of “duty” in M.Dost’s story “Matchmaking.” It analyzes how the category of debt reflects traditional notions of morality, family obligations, and social responsibility within the context of national culture. The author identifies the connection between the concepts of “duty” and “honor,” and highlights the gender and ritual aspects of their manifestation. Particular attention is paid to linguistic means conveying the national and cultural specificity of the understanding of debt. It is noted that the concept of “duty” in Dost’s story expresses not only moral but also ethnocultural values, serving as the basis for harmony between the individual and traditional society.

Keywords: mentality, stereotypes, culture, person, time, nationality, religion, ritual, traditions, people, ethnoculture, spirituality, phenomenon, life of the people, stereotypes, mentality, components

Ученые именуют ментальность «сердцевиной народной культуры», «квинтэссенцией культуры народа», «духовной доминантой в жизни нации». О.В. Корнилов пишет об этих трех составляющих данного феномена, особо подчеркивая следующее: «Но всеобъемлющая роль принадлежит духовной составляющей, которая пронизывает все компоненты менталитета, являясь центральным образующим элементом данного феномена» [Корнилов, 2003, с.11]. Менталитет как социальный феномен, не может функционировать вне зависимости от взаимосвязи указанных компонентов. Все эти три компонента взаимопроникают и тесно взаимодействуют друг с другом. Все компоненты взаимозависимы и трансформация хотя бы одного из них не может не вызвать изменений как в других составляющих, так и в целом в матрице феномена «ментальность». Но особая всеобъемлющей роль принадлежит духовной составляющей, которая пронизывает все компоненты менталитета, являясь центрально-образующим элементом данного явления [Жамединова, 2019, с. 63]. Вероятно, поэтому понятие менталитет определяется как общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого - либо сообщества [Мылников, 1996, с.12]. В социокультурном плане менталитет представляет характеристику людей, «живущих в отдельной культуре, которая позволяет специфику их реагирования на него» [Дубов, 1993, с. 27].

В данном плане примечательны рассуждения В.Г.Гершунского: «Менталитет-субстанция духовная. Складываясь исторически, индивидуальный и общественный менталитет являются производными от культуры того или иного народа, его религии, уклада жизни, философских идей. В нем фиксируются наиболее существенные, исторически сложившиеся особенности мировосприятия, мироощущения и мировоззрения того или иного человеческого сообщества, глубинные основания индивидуального и общественного сознания, поступков и поведения» [Гершунский,1998, с.17]. Существует краткое, но точное определение сути культуры: «способ существования человека. Человек как вид есть культура».

Если ключевым концептом любой культуры является человек, а его нравственная характеристика может определяться рамками аксиологических концептов, в том числе «долг и совесть». В.О.Корнилов подчеркивает важное для нашего исследования свойство данного «феномена»: «Ментальность

обладает двойственностью: она коллективно на уровне народа (территория, культура, религия) и индивидуальна на уровне отдельного человека» [Корнилов,2003, с.11].

Для писателей морально - нравственные критерии жизни и конфликтов героев определяются аксиологическими концептами «долг/совесть» в рамках данных проблем. Известно, что «художественное произведение представляет собой совокупность художественных концептов»: «В нашем понимании художественный концепт-это компонент концептосферы художественного текста автора, включающий те ментальные признаки и явления, которые отражены в сознании народа и являются когнитивно-прагматично значимыми в рамках заданной автором сюжетной линии произведения» [Огнева,2013, с.54]. Концепты «долг и совесть», как было уже отмечено, являются аксиологически значимыми, ценностными категориями для узбекского народа.

Рассказ М.Доста «Сватовство» характерен тем, что на русский язык переведен самим автором. Значит, можно писать о характерной индивидуально-авторской репрезентации концептов «долг/совесть».

Рассказ представляет собой эскиз из жизни кишлака Галатепе. Писатель создает некую летопись, в которой проявляются национальные характеры, отмечены традиции, речевое сопровождение ритуала. В данном рассказе важны «персонажные субтексты» (Боронин), в процессе которых раскрывается этноконцепт «долг», так как вопрос женитьбы Абдурахмана проецируется на согласие старейших кишлака: «Но сперва хотел бы знать ваше мнение... Без вас мы не решаемся» [Дост,1988, с.403,404].

Отметим, что в повести «Кроткий Мустафа» подчеркивается тот же долг стариков «...старики в Галатепе не хотели оставлять Мустафу вдовцом и женили его на Гульсаре» [Дост,1988, с.21].

Рассказ «Сватовство» - в чистом виде состоит из целой палитры национальных обычаев, традиций, следование которым незыблемо.

Выделим традиционный поведенческий ритуал. Так чайханщик Барат, подчеркивая особое уважение к Ибадулле Махсуму «сам вышел ему навстречу и ввел в круг почтенных завсегдатаев».

Решение о женитьбе принимают старики, хотя жениху «лет сорок-сорок пять». Уже первая фраза беседы стариков подчеркивает их главную миссию. Представляется важным утверждения Н.Н.Болдырева, что «концепты как результат обыденного познания формируются не только на основе теоретико-познавательной деятельности, но и чувственного опыта, предметно-практической деятельности человека, вербального и невербального общения» [Болдырев,2000, с.24]. Поэтому Ибадулла Махсум, воспитанный в

определенной культурной среде, к старости приобретает в Галатепе статус вершителя судеб., он начинает полилог:

- «Я согласен, - сказал Ибадулла Махсум, - У нас хоть один шоркудукец будет.

-Он хотел бы увезти ее к себе, - вставил мулла Данияр.

-Лучше, если Зубейда здесь останется, - рассудил Ибадулла Махсум.- Она женщина, ей трудно будет среди чужих...

- Я же мужчина, Махсум-бобо, - несмело возразил гость.

-Это мы еще проверим, - оборвал его Ибадулла Махсум. - Сиди и молчи, пока мы сами все не решим» [Дост,1988, с.404].

В контексте другой культуры данный диалог невозможен по множеству причин:

1. Женидьба или сватовство - дело интимное, но не коллективное с позиций принятия решения.

2. Долг узбека Хаджикула получить согласие стариков Галатепе, предварительно сделав разведку через сваху «сперва женщин посылают» (Дост,1988, с.408).

Вряд ли 45 летний Хаджакул ведет себя всегда столь робко, но функция жениха определяет поведенческий рисунок и зависимость от решения стариков.

3. Долг женщины после свадьбы переселиться в дом мужа: «Мужчине не подобает селиться в доме жены» [Дост,1988, с.404]. И.А.Тарасова подчеркивает: «Этноспецифическое содержание концепта включается как важнейшая составляющая в содержание художественного концепта» [Тарасова,2012, с.24]. Поэтому палитра оттенков концепта «долг» выражена в соблюдении традиции, в том числе речевого ритуала приветствия и встречи гостей: «Добро пожаловать, Махсум-бобо.... Как поживают ваши, как невестка, она сына родила?» [Дост,1988, с.406].

Ритуал встречи гостя: «Мальчик принес кувшин с водой и полотенце» [Дост,1988, с.407]. - Ритуал прощания: «Иди, принеси дастархан, жена Хазрата, - велел Ибадулла Махсум Зубейде. - Нельзя уходить из дому, не отведав хлеба. Женщина принесла дастархан с лепешками» [Дост,1988, с.412].

Долг свата выражен в коллективном решении: «Вот мы решили выдать тебя за него замуж, за сына Абдурахмана» [Дост,1988, с.408]. Это «мы» повторяется неоднократно, выражая национальное мироощущение совместного длительного проживания в Галатепе. Долг галатепинцев- коллективная защита Зубейды: «Мы выдадим тебя замуж..., а если что, так мы пойдем всем кишлаком и переколотим Шоркудук» [Дост,1988, с.409].

Этноспецифическое содержания концепт «долг» имеет гендерный оттенок. Вдова Зубейда ощущает свое одиночество и ущербность без мужа. Писатель

воссоздает ее внутренний монолог, в котором отмечена ее зависимость от мнения окружающих и уверенность в необходимости крепкого плеча: «...тогда никто не посмеет думать, будто она одна, без покровителя, есть, есть у нее покровитель, ее сын, ему уже двенадцать лет, с ним должны считаться» [Дост,1988, с.411]. Передано в повести психологическая и национальная установка женщины, живущей в тесном пространстве кишлака. Ее долг соответствовать стандартом поведения «вдовы».

Использованная литература

1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова// Методологические проблемы когнитивной лингвистики. - М.: 2001. - С.27-31.
2. Гершунский В.Г. Философия образования. - М.; Наука, 1998. - С.316.
3. Дост М.М. Сватовство//Возвращение в Галатепе. Повести. Рассказы. - М.: Из-во Советский писатель, 1987. -С.398-412.
4. Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. - 1993. №. - С. 20-29.
5. Жамединова В.К. Языковая картина мира как отражение ментальных особенностей этноса // Русский язык и литература в Узбекистане. - Т., 2019. - С. 61-65.
6. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. -М: ЧеРо,2003. -348с.
7. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. - М: ЧеРо,2003. - С.348.
8. Мыльников А.С. О менталитете русской культуры: моноцентризм или поликультуризм // Гуманитарий: Ежегодник. - СПб., 1996. № 1. - С. 12-19.
9. Огнева Е.А. Художественный перевод: проблемы передачи компонентов переводческого кода:Монография.Белгород:Изд-во БелГУ,2004. -228с.
10. Тарасова И.А. Поэтический идиостиль в когнитивном аспекте. - М: 2012. - 196 с.

“MAORIF VA O‘QITG‘UCHI” JURNALIDA FE’L TURKUMIGA OID MASALALAR TAHLILI

Nazira Gulmanovna Yangibaeva
nazirayangibayeva73@gmail.com
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada XX asrning 20 - yillarida “Maorif va o‘qitg‘uchi” jurnalidagi tilshunoslik masalalari tahlil qilingan. Ayniqsa, fe’l so‘z turkumi to‘g‘risida muhokama yuritiladi. Bu so‘z turkumining grammatik kategoriyalari, funktsional shakllari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: fe’l, zamon, mayl, siftdosh, ravishdosh, harakat nomi, masdar, sig‘a

AN ANALYSIS OF ISSUES PERTAINING TO THE VERB CATEGORY IN THE MAORIF VA O‘QITGUCHI JOURNAL

Nazira Gulmanovna Yangibaeva
nazirayangibayeva73@gmail.com
Karakalpak State University

Abstract: The article analyzes linguistic issues addressed in the Maorif va O‘qitg‘uchi journal during the 1920s. In particular, it discusses the category of the verb. It provides an exposition of the grammatical categories and functional forms of this word class.

Keywords: verb, tense, mood, participle, adverbial participle, verbal noun, infinitive, valency

Barcha davrlarda ham tilshunoslik masalalari dolzarb bo‘lib kelgan. XX asrning 20-yillarida “Maorif va o‘qitg‘uchi” jurnalida bir qancha olimlarimiz tomonidan tilshunoslikka doir maqolalar chop etilgan. Jurnalda alifbo masalasi, imlo va grammatika masalalari ham tahliliy maqolalarda aks ettirilgan. Fe’l to‘g‘risida “Yangi o‘zbek alifbosi imlo qoidalari” (1926, sentyabr)da qayd qilingan. Maqolada fe’lga ta’rif berilmaydi, balki uning zamon, mayl, funktsional shakllari sanab o‘tiladi va ular sig‘a termini bilan umumlashtiriladi “Sig‘a” termini 20-yillar tilshunosligiga oid ishlarda ko‘rinmaydi, lekin “Chig‘atoy gurungi” ning “Bitim yo‘llari” da atfo (افطء) sig‘asi birikmasida uchraydi [1;25.] va fe’lning 8ta sig‘asi belgilanadi.

Albatta, sig‘alarga ajratish printsiplari tilga olinmaydi.

O'tgan zamon fe'llari. U "moziy sig'asi" deb nomlangan. Uning ta'rifi berilmaydi, lekin uning 2 semantik guruhi tuslanishi keltiriladi:

1) aniq o'tgan zamon (moziy shahdi): keldim, keldin, keldi, keldik, keldiniz, keldilar va uning qalin varianti;

2) o'tgan zamon eshitilganlik fe'li (moziy naqli): uning ham ikki turi beriladi a) kelmizmən, kelmizsən, kelmiz va boshqa; hamda b) kelibmən, kelibsən, kelibdir va boshqa. Shu shaklni eshitilganlik ma'nosi hozirgi adabiyotlarda ham qayd qilinadi.

Ko'rinadiki, bu maqolada o'tgan zamon fe'llarining - di, - mish, - ib affiksli turlarigina e'tiborda bo'lgan.

Hozirgi zamon fe'llari. U "hozirgi zamon sig'asi» deb yuritiladi va uning ham 2 semantik turi tuslanishi keltiriladi:

a) hozirgi - kelasi zamon shakli ("Hozirgi - kelasi sig'a" deyilgan) va keləmən va boshqalar;

b) hozirgi zamon davom fe'li ("davomiy sig'a" deyilgan): kelməkdəmən va boshqa. Demak, hozirgi zamon fe'llarining asosiy shakllari ko'rsatilgan.

Kelasi zamon fe'llari. U "kelgusi zamon sig'asi" deb yuritilgan va uning ham 2 ma'no turi ko'rsatilgan:

a) kelasi zamon gumon fe'li. U ehtimoli muzore termini bilan yuritilgan: kelərmən va boshqa hamda ayrim adabiyotlarda tarixiy o'tgan zamon fe'li deb yuritilayotgan.[1] kelgymdir, kelgyndir ("u"-old qator unlini bildirgan) tuslanishli fe'llarni keltiradi va bandi muzore' termini bilan yuritiladi.

Kelasi zamon fe'llari ichki turlarining arabcha nomlanishi ham muayyan an'anaga ko'radir. XX asr boshida Muhammadamin ibn Muhammad Karimxojaning "Turkcha qoida" asarida kelasi zamon fe'llari muzore' termini bilan berilgan edi [2;149]. Shuni alohida ta'kidlash joizki, maqolada kelasi zamon deb atab kelinayotgan fe'l shakli kelgusi zamon deb yuritilmoqda. Bunga alohida ahamiyat berilishi zarur deb hisoblaymiz. Bizning nazarimizda hozir qo'llanib kelinayotgan termin o'zbek tili uchun norma emasligini ta'kidlagan bo'lar edik. Chunki hozirgi o'zbek tilida kelasi so'zi faqat kelasi yili birikmasidagina qo'llanadi, kelgusi so'zining esa qo'llanish doirasi kengroq.

Fe'l mayllari. Bunday termin bu maqolada uchramaydi, umuman, mayl tushunchasi yo'q, lekin amr sig'asi (buyruq shakli) sarlavhasi (termini) ostida buyruq - istak mayl tuslanishi keltiriladi: *keləj(in), kel(in), kelsin; keləjlik, keliniz, kelsinlar* va boshqa. Bu tuslanishda qavs ichida I shaxs birlikda -in, II shaxs birlikda -ing affiksining berilishiga ahamiyat qaratilishi o'rinli bo'ladi. Demak, maqola mualliflari shu shakllarda ikki variantlilikni ko'zda tutganlar.

Maqolada tilak sig'asi termini bilan - gəj//qaj affiksli shaklning tuslanishini keltiradilar hamda *kelgəjmən, kelgəjsən, kelgəj, kelgəjmiz, kelgəjsiz, kelgəjlər:* Ma'lumki, bunday shakl hozirgi o'zbek tilida qo'llanmaydi, faqat nutqqa tarixiylik

(rasmiylik) ruhini beruvchi ayrim uslublardagina qo‘llanadi. Bu shakl tarixiy shakl bo‘lib, G‘.Abduraxmanov va A.Rustamov bu shaklni kelasi zamon fe‘lini hamda istak bildirishini ta’kidlaydilar. Sh.Shukurov esa uning kelasi zamon ma’nosi bilan birga, odatdagi harakat, harakat bajarilishidagi taxmin, istak, iltimos, maslahat, maqsad, umid, buyruq va boshqa modal ma’nolarini keltiradi [3;114].

Q.Sodiqov to‘g‘ridan-to‘g‘ri kelasi zamon fe‘lini hosil qilishinigina aytadi[4;97].

Fe‘ning funksional shakllari. Bunday shakllar “Hol sig‘asi” deb yuritiladi va uning 5 ta shakli keltiriladi. Shundan uchta ravishdoshga va ikkita sifatdoshga aloqadordir.

Ravishdoshning - в|иВ|ьВ; - гəс|о|а|кəс|qac; - гəнсə|o|anca | - kəncə|qanca affiksi bilan; sifatdoshning: гəн|o|qan|kən|qan hamda kelə turqan, qava turqan shaklli turlari keltirilgan. Ravishdoshning - ə|a|j affiksli shakli alohida keltiriladi va “sig‘a” deb yuritilmasa-da, sig‘alar qatorida turibdi hamda uning o‘zbekcha nomi emas, ruscha «Деепричастие» termini keltiriladi. Demak, maqola mualliflari uchun nazariy manba vazifasini rus tilshunosligi bajargan bo‘lishi mumkin, lekin ularda ravishdosh, sifatdosh terminlarini tarjima qilib olish uchun bilimlari yetarli bo‘lmaganligi ham sezilib turibdi, shu tufayli ham «деепричастие» termini to‘g‘ridan-to‘g‘ri qabul qilingan.

Harakat nomi. U masdar termini bilan yuritilgan. Uning -mək/-maq, --yv/-uv, -z/-iz/-ьz(-sh/-ish/-ыsh), -məklık/-maq|ьq affixlari bilan hosil qilinishi ko‘rsatilgan. Ma’lumki, aksariyat adabiyotlarda harakat nomining - moqlik affiksi bilan hosil qilinishi to‘g‘risida ma’lumot berilmaydi, lekin 20-yillar tilshunosligida bormoqlik, kelmaklik so‘zlari yasama ot deb qaralgan[5;19]. K.Meliev esa harakat nomining turkiy tillarda hosil qilinishi to‘g‘risida fikr yuritadi.

Bu o‘rinda shuni ta’kidlash lozimki, 20-yillar o‘zbek tilshunosligida harakat nomi masdar termini bilan yuritilgan emas. Ma’lumki, bu termin aslida fors tilida so‘zning hozirgi zamon fe‘l negizini anglatgan. “Masdar” termini umuman o‘sha davr turkiy xalqlari tillari bo‘yicha yozilgan mahalliy mualliflarning fors tili qo‘llanmalariga ergashib yozilgan asarlarida uchrab turadi. “Maorif va o‘qitg‘uchi” 1926 yil № 7-8 (41-46-betlar).

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, jurnalda morfologiyaga oid maxsus tadqiqotlar e’lon qilinmagan, lekin davrning muhim masalalaridan biri bo‘lgan imlo to‘g‘risida fikr yuritilar ekan, morfologiya haqidagi davr xususiyatlarini belgilash imkonini beradi hamda jurnal sahifalarida morfologik tushunchalar etimologiya, so‘z tomiri, so‘z o‘zagi, so‘z tubi, ismlar, sifat, ko‘makchilar, istifosor (yuklama), fe‘l, sig‘a, masdar, qo‘shimcha, suffiks kabi terminlar vositasida berilgan. Demak, kuzatganingizdek, fe‘l so‘z turkumiga doir materiallar juda kam berilgan. Lekin shunday bo‘lsada, mazkur jurnaldagi maqolalar hozirgi o‘zbek adabiy tilida fe‘l so‘z

turkumini o'rganishda zarur manba sifatida foydalaniladi. Ma'lumki, bu terminlarning aksariyati hozirgi o'zbek tilshunosligida ham muvaffaqiyat bilan qo'llanib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. - Тошкент: Ўзбекистон, 1992, - Б.344.
2. Муҳаммадамин ибн Муҳаммад Каримхожа. Туркча қоида. - Тошкент: 1913 (тошбосма).//۱۹۱۳ - تاشکنت - محمد امين ابن محمد كريمخواجه. ترکچه قاعده. - تاشکنت - 1913 (тошбосма).
3. Шукуров Ш. Наклонения и времена глагола в письменных памятниках узбекского языка в сравнительном освещении. АДД, -Ташкент, 1974. - С. 127-128.
4. Sodiqov.Q. Turkiy til tarixi, T., 2009. - B. 191.
5. Фитрат А. Сарф.- Самарқанд-Тошкент: Ўзбекистон Давлат нашриёти, 1927,-Б.19. Ўзбекча тил сабоқлиғи.- Самарқанд-Тошкент: Ўздавнашр, 1926. - Б. 26.

NORMUROD NORQOBILOV QISSALARIDA OBRAZLAR TALQINI

Gulsanam Davletbayeva
Ilmiy rahbar: G.Doshanova
QQDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada iste'dodli yozuvchi Normurod Norqobilov qalamiga mansub qissalarda qahramonlar obrazini yoritish jarayonida muallif uslubiy mahorati, u qo'llagan badiiy uslubiy vositalar hamda obrazlarning ruhiy kechinmalari psixologik jihatdan talqin qilinadi. Asarda obrazlar xarakterining shakllanishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy muhit, ichki ziddiyat va kechinmalar, ruhiy holatlarning ochilishi ilmiy yondashuvda tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: qissa, ruhiy kechinma, yovvoyi olam, kishilik dunyosi, garov, Qoratepa, g'anim

INTERPRETATION OF IMAGES IN THE STORIES OF NORMUROD NORKOBILOV

Gulsanam Davletbayeva
Scientific supervisor: G.Doshanova
KSU

Abstract: In this article, the artistic stylistic devices employed by the talented writer Normurod Norqobilov in depicting the characters of his novella "G'animlar" are analyzed, along with the psychological interpretation of the protagonists' emotional experiences. The work examines, from a scholarly perspective, the social environment influencing the formation of the characters' traits, their inner conflicts and emotions, as well as the revelation of their psychological states.

Keywords: novella, psychological experience, wilderness, human world, pledge, Qoratepa, enemy

O'zbek adabiyotining rivojida qissa janri muhim o'rin tutadi. "Adabiyotshunoslik lug'ati"da qissa janriga quyidagicha ta'rif berilgan: "O'zining janr xususiyatlari bilan qissa hikoya va roman oralig'idagi hodisadir: hikoyada qahramon hayotidan birgina voqea, romanda qahramon hayotining murakkab ijtimoiy munosabatlar tizimidagi katta bir davri, qissada qahramon hayotining bir bosqichi qalamga olinadi. Hikoyaning diqqat markazida voqea, romanning diqqat markazida qahramon vositasida idrok etilayotgan olam tursa, qissaning markazida hamisha qahramon turadi"¹ - deb beriladi. Nasriy asarlardagi obrazlar tizimini ilmiy jihatdan

tahlil qilish hozirgi adabiyotshunosligimiz uchun dolzarbdir. Keyingi davr qissachiligiga xos uslub originalligi realistik, naturalistik va modern uslub sintezida namoyon bo'ldi. Shu nuqtayi nazardan qissa janri tabiatdagi o'zgarishlar va o'ziga xosliklarni N.Norqobilov, U.Hamdam, Sh.Hamrolarning qissalari misolida qisman kuzatib o'tish lozim. Normurod Norqobilovning "G'animlar", "Changalzor iti", "Qoyalar ham yig'laydi", "Tog'-u toshlarda" "G'animlar" qissalari tabiat va inson omili o'rtasidagi munosabatni tasvirlash jihatidan diqqatga sozovor. Adibning aksar qissalaridagi bosh qahramonlar hayvonot olamidan olingan. "Yozuvchi hayvonot, nabotot, jamodotaro aloqalarning o'ta tabiiy tasviriga erisha oladi. Bu, aslida tabiiy hol: hayvonot, nabotot, jamodot bir ota-ona farzandi. Ular odamday tug'ilgan. Biz tahlil qilmoqchi bo'lgan "G'animlar" qissasida ham adib hayvonot olamini, ularning xatti-harakatlarini xuddi insonlarga xos bo'lgan ruhiy kechinmalar, fazilatlar bilan tasvirlaydi.

Ma'lumki, adabiyotshunoslikda har qanday obraz xoh ramziy, xoh majoziy bo'lsin uning zamirida inson tasvirlanadi. Yozuvchining ko'pgina asarlarida yetimlikning qayg'uli iztiroblari hayvonlar obrazida aks ettiriladi. Asarning bosh qahramoni bo'lmish Yoldor obrazida ham insoniyatga xos bo'lgan jihatlar mahoratli tarzda tasvirlangan. Ularni biz tahlil davomida ketma-ketlikda tahlil qilishga harakat qildik. Qissa qahramonining suyuqli it Dikkiquloq o'ldirib ketilgandan so'ng, uning qotili bo'lmish Yoldor bo'rining jonini olishga ahd qilgan Sarvarning g'azabi bilan boshlanadi. Sarvar qishloq uchun begona, tog' havosidan dardiga shifo izlab kelgan, o'ziga to'q bir odam. Bir kuni u Shoyim yo'g'on bilan garov o'ynaydi. Garovning sharti shundaki, Sarvar Yoldorni o'ldirishi, agar o'ldira olmasa bor suruv qo'y-qo'zilarini Shoyim yo'g'onga berishi kerak edi. Asar davomida Sarvar bu garovni tuzganidan pushaymon bo'ldi. Shoyim yo'g'on bilan garov o'ynamaganida, Sarvar bu ishdan allaqachon voz kechgan va hatto ichgan qasaminiyam unutilib yuborgan bo'lardi. Aslida bariga bodiligi aybdor. Shu fe'li tufayli hamisha yo'q yerdagi g'avg'olar bilan boshini og'ritib yuradi. Asarda Sarvar manman, o'ylamay qaror chiqaradigan, o'ziga bino qo'ygan, odamlar bilan ishi tugaguncha muomala qiladigan, xudbin obraz hisoblanadi. Uning bu sifatini G'uchchi pakanaga qilgan munosabatidan ham ko'rishimiz mumkin. "...Sarvarning unga rahmi keladi. Yaxshilik qilib, birorta qari qizga uylantirib qo'ysammi deydi. Biroq bundan o'ziga hech bir naf yetmasligini o'ylab, tezda fikridan qaytadi. U nafi yo'q yumushni jinidan yomon ko'radi. G'uchchi pakana esa hozircha arzon ishchi kuchi sifatida kerak. Ertaga uni hatto eslab ham o'tirmaydi. Va'dalar nima, quruq so'z, aytilishi bilan ketadi havoga singib. Uni na tutib bo'ldi, na boshqa qilib."² Qissadagi G'uchchi pakana esa Sarvarning cho'poni. U Sarvarga Yoldorni tutishlikka yordam beradi. Asarda G'uchchi pakana "Ichidagi tashida. Soddaligi bois, qishloqda unchalik obro'yi yo'q. Biroq do'stga itday sodiq" deya tasvirlanadi. Haqiqatan u Sarvarning

barcha cho'pchaklariga ishonadi. Barcha narsadan faqat yaxshilik qidiradi. Hatto qo'shnisining sigiri tug'sayam o'zida yo'q quvonadi. Sarvarga esa bu hislar yot. Sarvarning ba'zan uning o'ta xokisorligiga juda havasi keladi. Puli ko'pning tashvishi mo'l, deya o'zini ovutmoqqa urinsa-da, chin dildan quvona bilmasligidan gohida xunob bo'lib ketadi.

Qissadagi hayvonlar obrazi esa yuqorida aytib o'tganimizdek xuddi odamlarga xos bo'lgan hislatlar bilan o'zgacha tasvirlangan majoziy obrazlardir. Yoldor obrazi asarda ota-onasidan erta yetim qolgan bo'ri obrazi bo'lib uni Tolmas cholning nevarasi Safar degan bola asrab olgan. Lekin ikkalasiyam vafot etadi. Avval Safar keyin esa bobosi. Safarning vafotidan keyin Yoldor juda qayg'uga tushib qoladi. "O'sha tunda Yoldor qattiq bezovtalandi. G'ingshiydi, ingraydi va uvlab olamni buzadi. Qishloq ahlining yuragini o'rtagan ikkinchi hodisa sal keyin yuz berdi. Tuproq yo'ldan g'amgin odimlashayotgan odamlar ortdan eshitilgan hazing nidodan ajablanib, xushyor tortishadi. Bunaqa paytda ortga, Qoratepaga qayrilib qarash taomilga to'g'ri kelmasa-da, hamma iziga o'girilishiga majbur bo'ladi. Qarashsaki, yangi qabr boshida Yoldor ko'kka tumshuq cho'zgancha, hazin uv tortmoqda. U shu qadar mungli uv tortadiki, yurakning bardosh bermog'i qiyin edi. Odamlar orasida boshi egik borayotgan Tolmas chol ortiq chidayolmaydi. O'krab yuboradi. Qoratepada Yoldor, tuproq yo'lda Tolmas chol basma-bas "uv" tortmoqqa tushadilar." Albatta bo'ri bolasining odam bolasiga bu qadar mehr qo'yishi, uning uchun iztirob chekishi mahoratli yozuvchi Normurod Norqobilov tomonidan juda ta'sirli tarzda tasvirlangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Yoldor aynan o'sha bolaning qabri joylashgan Qoratepani o'z g'animlaridan himoya qiladi. Asarda Yoldor obraziga "...U hanuz ikki sarhad o'rtasida sarsonu sargardon kezinardi. Qishloqni tark etolmaganidek, yovvoyi olam qo'yniga ham singib ketolmasdi",³ - deya ta'rif beriladi. Chindan ham asarda u na to'liq hayvonlar to'ldasida yuradi na bir odamlar orasida, ikki o'rtada sargardon. Yoldorning odamlarga ozori yo'q. U qishloq orasidan kezib yurganida odamlar buni deyarli xatarli deb hisoblamaydi. Lekin bu ularga yoqmasdi ham desak xato bo'lmaydi. Chunki odamlar "Jondor zoti hech qachon kishiga el bo'lmaydi, hushyor turmasang, ko'zingni o'yib ketishi mumkin"-deb o'ylashardi. Yoldorning esa bu gaplar bilan ishi yo'q, yovvoyi olam qonuniga bo'ysinib yashardi. Asarda Yoldor obrazi odam bolasiga mehr qo'ygan, hatto u vafot etsa ham uning qabrini yovvoyi olamdan ya'ni g'animlardan himoya qiladigan, tabiatan o'ta ziyrak va ehtiyotkor obraz bo'lib sanaladi.

Mustaqillik davri o'zbek qissalarida hayvonlar olamine insonlar bilan bog'liqlikda tasvirlash an'anasi ko'p uchraydi. Xususan, "Ovul oralagan bo'ri" qissasi yakunida chinkalladay sezgir jonivorning o'qlangan miltig'ini qo'yib Oqyolning jonsiz tanasi oldida uxlab yotgan Salom merganni sezmasligi chingkallaning "qochayotib, panjasi bilan uning betini tirnab o'tgani", Salom

merganning o'qi chingkallaga tekkani, bo'ring ancha yo'l bosib shu tufayli joni uzilgani kabi voqealar kitobxonni tasirlantiradi. Aytish joizki, istiqlol davri o'zbek qissachiligi bu kabi asarlar tufayli o'ziga xos taraqqiyot pog'onalaridan o'tib, kam ko'stlariga ayrim tanqidiy jihatlariga qaramay ham mazmun ham shakl tomonidan izlanish yangilanish jarayonini boshdan kechirmoqda.

O'zbek qissalariga xos xususiyatlardan biri hayvonlarning tabiiy harakatlari, tuyg'ulari bilan inson ruhiy dunyosi o'rtasidagi anglash qiyin bo'lgan sirli bog'lanish halqalarini badiiy tadqiq etish N.Norqobilov asarlari orqali yaqqol ko'rinadi. Yozuvchi jonzotlar yashash tarzini, xatti-harakatini juda nozik kuzatishlar asosida nuqtadonlik bilan tasvirlab bersada, jonzotlar bilan odamlar munosabatini ko'rsatishda ayrim o'rinlarda kitobiylikka yo'l qo'yadi.

Xullas, o'zbek qissalarida jonzotlar obrazini yaratish orqali inson bilan tabiat, hayvonat olami o'rtasidagi umumiy nuqtalarni izlash; jonzotlarga ham adovat, hadiksirash, qo'rquv, mehr-oqibat kabi xususiyatlar xosligini tavsirlab, ularning yashash tarzini, xatti-harakatini kuzatib, jonzotlar bilan odamlar munosabatini badiiy tadqiq etish tendentsiyasi N.Norqobilov yaratgan qissalar misolida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayev X. Epik tafakkurda tasvir va talqin uyg'unligi. T., NIF MSH. 2024.
2. Norqobilov N. "Ovul oralagan bo'ri". T., Sharq. 2005
3. Norqobilov N. "G'animlar".T., Sharq. 2014

DUALISTIK NIKOH UDUMLARINING VERBAL IFODASI SIFATIDA O‘ZBEK O‘LANLARI

Shahodatkhon Xabitovna Imomnazarova

shahodatkhoni@gmail.com

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti

Feruza Toxirovna Mamatqulova

Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek og‘zaki ijodining qadimiy va keng tarqalgan janrlaridan biri - o‘lan janrining kelib chiqishi va tarixiy evolyutsiyasi tadqiq etiladi. O‘lanlarning qadimgi qabila tuzilishidagi dual (ekzogam) nikoh marosimlarining verbal komponenti sifatida yuzaga kelganligi va keyinchalik marosim folklori tizimida rivojlanganligi asoslab beriladi. Janrning nikoh to‘yi bilan chambarchas bog‘liqligi, yigit-qiz guruhlari o‘rtasidagi “harpdoshlik” shaklidagi dialogik ijrosi, asosan o‘n bir bo‘g‘inli xalq she‘ri vaznida shakllangan to‘rtlik tuzilishi hamda ayrim matnlarda saqlanib qolgan arxaik struktura qoldiqlari alohida e‘tibor markazida. Ishda janrning funksional va ijro tabiatidagi o‘zgarishlari - Zahiriddin Muhammad Bobur asarlarida, “Alpomish” dostoni kabi yodgorliklarda qayd etilganidek, 1980-yillargacha to‘y marosimining ajralmas qismi bo‘lib kelganidan XX asr oxiri - XXI asr boshlarida rituellik kontekstdan ajralib, sayl-tomoshalar, konsertlar va ommaviy madaniy tadbirlarda mustaqil ijro etiladigan janrga aylangani - izchil kuzatiladi. Turkiy xalqlarning shunga o‘xshash qisqa dialogik shakllari (ozarbayjon chinosi va b.) bilan qiyosiy ma’lumotlar umumiy arxaik qatlam hamda o‘zbek o‘lanlarining o‘ziga xos xususiyatlarini yoritishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek folklori, o‘lan, nikoh marosimi folklori, rituellik dialog qo‘shiq-lari, dual tuzilma, ekzogamiya, so‘z o‘yini, harpdoshlik, turkiy og‘zaki lirika, marosim folklori, janr evolyutsiyasi, postfolklor

UZBEK ULANS AS VERBAL EXPRESSIONS OF DUALISTIC MARRIAGE CUSTOMS

Shahodatkhon Khabitovna Imomnazarova

shahodatkhoni@gmail.com

Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore of Academy of Sciences of

Republic of Uzbekistan

Feruza Tokhirovna Mamatqulova

Kokand State University

Abstract: The article examines the genre of *ōlan* - one of the ancient and widespread forms of Uzbek oral poetry - from the standpoint of its origin and historical evolution. The author argues that *ōlans* emerged as a verbal component of archaic marriage rituals based on the dual (exogamous) tribal structure and subsequently developed within the system of ceremonial folklore. Particular attention is paid to the close connection of the genre with wedding ceremonies, its dialogic "harpdoshlik" (partner-rivalry) performance practice between groups of young men and women, its traditional quatrain form (predominantly in the eleven-syllable folk meter), and the archaic structural relics preserved in certain texts. The paper traces the functional and performative transformation of the genre: from an integral element of wedding rites (documented as early as in Babur's writings and in epics such as "Alpomish") until the 1980s, to its gradual separation from the ritual context in the late 20th - early 21st centuries and transformation into an independent performative genre presented at public festivities, concerts, and cultural events. Comparative references to similar short dialogic forms in other Turkic traditions (Azerbaijani *chini*, etc.) are provided to highlight both common archaic layers and specific Uzbek features.

Keywords: Uzbek folklore, *ōlan*, wedding folklore, ritual dialogue songs, dual organization, exogamy, verbal contest, harpdoshlik, Turkic oral poetry, ceremonial folklore, genre evolution, post-folklore

O'zbek folklorining muhim xazinasini sifatida o'lan janri xalq hayotidagi marosim va ijodiy an'analarning o'ziga xos uyg'unligini aks ettiradi. Ushbu janr o'zbek xalqining ma'naviy dunyosi, tarixiy ong va estetik qadriyatlarining ifodachisi sifatida alohida o'rin tutadi. O'lanlarning ijtimoiy-madaniy kontekstdagi o'zgarishlarga moslashib, asrlar davomida o'z shakli va mazmunini boyitib kelgani folklorning tirik va doimiy rivojlanuvchi tabiatini ko'rsatadi. Mazkur maqola o'lan janrining tarixiy ildizlarini, uning marosimlardagi o'rni va zamonaviy sharoitdagi yangi ko'rinishlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, shu orqali o'zbek folklorining turkiy xalqlar og'zaki an'analari doirasidagi o'ziga xos xususiyatlarini yoritishni maqsad qiladi.

O'zbek xalq o'lanlari aholi orasida keng tarqalgan qadimiy qo'shiqlardan biri bo'lib, asosan tog' va tog' oldi hududlarida istiqomat qiluvchi dehqonchilik hamda yarim ko'chmanchi chorvadorlik bilan shug'ullanuvchi aholi orasida ko'proq ommalashganligi, qizlar va yigitlar o'rtasida aytishuv-dialog shaklida ijro etilishi, poetik matnining to'rtlik shaklidagi xalq she'ri shaklida an'anaviylashganligi va mazmunida fikriy erkinlik aks etishi bilan alohida ajralib turadi. O'troq turmush tarzi ommalashgan hududlarda, shuningdek, shaharlarda lirik xarakterdagi xalq qo'shiqlari keng tarqalganligi sababli o'lan ijrochiligi urf bo'lgan emas. Bu janrga oid matnlar ilk bor Elbekning "Laparlar" (1922), "Ashulalar to'plami" (1935) nomli to'plamlariga

kiritilgan. Atoqli olim H.Zarifovning 1939 yilda chop ettirilgan "O'zbek folklori" majmuasining 1-kitobida 26 ta to'rtlikdan iborat o'lan matni berilgan. Shuningdek, o'zbek xalq o'lanlaridan namunalar "Gulyor" (1967), "Oq olma, qizil olma" (1972), "Ostonasi tillodan" (1992), "To'y muborak yor-yor" (2000), "Kelinoy qo'shiqlari" (1983), "Asrlarga tengdosh qo'shiqlar" (1991) kabi folklor to'plamlarida ham ommalashtirilgan.

Xalqimiz orasida o'lan qo'shiqlari ko'pincha nikoh to'yida aytilganligini Zahiriddin Muhammad Bobur ham qayd etgan: "Atrok arosida bir surud borkim, "o'lan" derlar, aksar to'ylarda ayturlar, bu vazn anga mavsumdur. Avval surudg'a taqsim qilurda har misradin so'ng "yor-yor" lafzin keltirurlar. Sulton Husayn Mirza zamonida chiqqan "turkiy"ning ayolg'u davrining o'zig'a bu "o'lan"ni tartib berildi, xeyli raboyanda va yaxshi keldi". "Dalli" dostonida "yaxshi soatda to'yni boshlab, ulog'ni tashlab, o'yinchi, sozchi xushlab, elni yig'dirib xalqni poyga qo'ydirib qo'ya berdi. Ana ichkarida qiz bolalar o'lan aytib, hangama katta bo'ldi", shuningdek, "Alpomish" dostonida ham o'lan aytishuvi to'y marosimi tavsiri tarkibidagi udumlardan biri sifatida talqin qilinganligi, nikoh to'yi qo'shiqlaridan biri "yor-yor" ijrosining boshlama misrasida "o'lan" leksemasining mavjudligi ham bu janrning to'y marosimi bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatadi. Ayrim o'lan qo'shiqlari ham bu janrning ijro jarayoni va maishiy funksiyasi nikoh to'yiga aloqadorligini tasdiqlaydi:

To'y-to'y bugun, to'y bugun, to'ylay keldik,

Qo'sha ro'mol qo'lga olib o'ynay keldik.

To'yingizga kelarmidik, kelmasmidik,

Shirin-shirin o'lanlar tinglay keldik.

Yoki:

Qo'limdagi besh barmoq birovi toq,

Oxunlikdir elning ko'nglini xushlamoq.

Avvallari to'yda o'lan aytganim yo'q,

Endi aytib kelaman, ne deydi xalq.

Fikrimizcha, "o'lan" janriga mansub xalq qo'shiqlarini ijro etish an'anasining tarixiy asoslari qadimgi jamiyatning dual tuzilishga asoslangan oilaviy-maishiy munosabatlari hamda qabila(urug')lararo nikoh rasm-rusmlariga borib taqaladi. Chunki, fratriyalar o'rtasidagi nikoh shakliga asoslangan qadimgi to'y marosimlarida qudalashayotgan taraflarning aytishuvlar, so'z o'yinlari hamda turli xil magik xarakterdagi aytim va alomatlar bilan o'zaro tortishishlari ramziy mohiyat kasb etgan. O'lan qo'shiqlari ham o'zbek xalq she'riyatining "lapar", "yor-yor" singari janrlariga bilan birga qadimgi nikoh to'yi tarkibidagi udumlarning verbal komponentlaridan biri sifatida yuzaga kelib, marosim folklorining janrlari tizimida taraqqiy etib kelgan. Bu janrning to'y marosimi tarkibidagi ommalashish tarzi XX asrning oxiriga qadar davom etgan bo'lib, tarixiy-folkloriy jarayon rivoji davomida uning ijro o'rni va

funksional tabiatida o'zgarish ro'y bergan. Axborotchilarning ma'lumotlariga qaraganda, nikoh to'yi udumlarida o'lan aytish an'anasi o'tgan asrning 80-yillariga qadar saqlangan bo'lib, keyinchalik o'lan qo'shiqlarini turli sayl-tomoshalarda, gap-gashtaklarda, xalq tomoshalari va madaniy-ma'rifiy tadbirlarda ijro etish urf bo'lgach, o'lan to'y marosimi folklori tarkibidan batamom chiqib ketib, xalq she'riyatining mustaqil holda ijro qilinadigan an'anaviy janrlaridan biriga aylangan.

O'lan qo'shiqlarining yigit va qizlar tomonidan tarafma-taraf bo'lib ijro etilishi an'anaviylashganligi sababli, o'lan aytuvchi tomonlar bir-birini "harpdosh" deydilar. Ular ijro jarayonida bir-birlariga murojaat etib, hol-ahvol so'rashadilar, xarakterlaridagi u yoki bu belgi-xususiyatlar va ruhiy holatidagi kechinmalarni ifodalaydilar, mohiyatan fikriy erkinlik zamiriga qurilgan voqeband to'rtliklarni ijro etish asnosida so'z o'yiniga kirishib, bahslashadilar.

An'anaga ko'ra, o'lanning ikki xil ijro usuli mavjud bo'lgan: a) o'lanning musiqa jo'rligisiz yigit va qizlar tomonidan tarafma-taraf bo'lib aytilishi; b) o'lanning yakka ijrochi tomonidan muayyan musiqa asbobi, ko'pincha, do'mbira, childirma jo'rligida aytilishi.

O'lan ijrochiligida "xarpdoshlik" mezoniga amal qilinganda musiqa asbobidan foydalanilmaydi. Agar o'lanchi yigit qo'lidagi do'mbirasi chalib turib ijro etsa yoki childirma chalayotgan qizning bir o'zi o'lan aytsa, u holatda an'anaviy badiiy matnga "yor-yor" qo'shib aytiladi. M.Alaviyaning qayd etishicha, o'lan "yor-yor" bilan aytilsa, aksariyat qo'lga do'mbira yoki childirma olib jo'r qilib aytadilar. "Yor-yor"siz aytilsa, o'lanni cholg'usiz aytadilar. Xalq shoirlari o'lanni ham do'mbira chertib aytadilar, agar tarafma-taraf aytilsa, cholg'usiz bo'ladi".

O'lan janriga mansub qo'shiqlari odatda "aaba" tarzida qofiyalanib, ritmik jihatdan 11 hijoli xalq she'ri sifatida an'anaviylashgan bo'lsa-da, ba'zan uning birinchi misrasi bir yoki ikki so'zdan iborat bo'lgani holda, ikkinchi va to'rtinchi misralar bilan qofiyalanishi holati ham kuzatiladi. Masalan, quyidagi o'lanning dastlabki misrasi to'rt hijoli so'zdan iborat bo'lsa-da, keyingi misra bilan qofiyalanishi matniy ohangdoshlikni yuzaga keltirgan:

*Muratali,
Sabog'idan quriydi Sirning toli,
O'lan aytgan qalam qosh kimning yori,
Savlatidan aylansin qizning bari.*

O'lanning ana shu matniy qurilishi nisbatan qadimiy bo'lib, janrning ilk shakllanish bosqichidagi arxaik shaklining qoldiq holdagi ko'rinishi - reliktlari sifatida saqlanib qolgan deb o'ylaymiz. Dastlabki misrasi o'ziga xos tarzda shakllangan to'rtlikning bunday arxaik strukturasi ozarbayjon adabiyotidagi chinosh, ya'ni tuyuq janrida saqlanib qolganligi ma'lum:

Almadan,

*Yanag shirin almadan,
Onadim qul uzunnen,
Xudam ruhum olmadan.*

Ana shu misolning o‘zi ham o‘lan janriga mansub qo‘shiqlarning matniy qurilishidagi bunday o‘ziga xos struktural tip turkiy xalqlar og‘zaki lirikasi taraqqiyotining arxaik qatlamiga mansubligini ko‘rsatadi.

An’anaga ko‘ra, o‘lan ijrosi “harpdosh”larning xayrlashuvi mazmunini aks ettiruvchi to‘rtliklar bilan yakunlanadi. Bunday “xushlashuv o‘lanlari”da har ikki taraf ijrochining aytishuvdan mamnunligini ifoda etadilar, el-yurtning xotirjam va turmushning farovon bo‘lishini, yana to‘y-hashamlarda o‘lan aytishish nasib qilishini niyat qiladilar. Ba‘zan o‘lan asnosida bir-birlariga qilgan hazil-huzullari, so‘z o‘yini vositasida “chimchib olganliklari” uchun uzrxohlik ham qiladilar:

Yigit:

Baland-baland tog‘larning qori bo‘lar,
O‘ngirida burgut, lochin, sori bo‘lar,
O‘lanchilar omonlashib xushlashadi,
El og‘asi mard yigitning ori bo‘lar.

Qiz:

Dehqonlar ariq qazar tovonlashib,
Ne qilasan qizlarman yomonlashib,
Ikkovimiz bir qishloq bolasimiz,
O‘lan aytib ketaylik omonlashib.

Xullas o‘lan tarixiy asoslariga ko‘ra dualistik tasavvurlar va qadimgi nikoh rituallarining verbal komponentlari asosida o‘zbek nikoh to‘yi marosimlari tizimida shakllangan folklor janri bo‘lib, o‘ziga xos ijro o‘rni, aytilish usuli va poetik strukturasiga egaligi bilan xarakterlanadi. Bu janrning hozirgi postfolklor tarzidagi holati o‘zining ijro o‘rni va hayotiy-maishiy funksiyasi kengayganligi, ya’ni nikoh to‘yi udumlari folklori tizimidan chiqib, sayl-tomoshalar va ommaviy tadbirlarda ijro etilishi an’anasi esa tarixiy-folklori jarayon taraqqiyoti bilan bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. Muxtasar. Nashrga tayyorlovchi: S.Hasanov. Toshkent, 1971. 172-bet.
2. O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti Folklor arxivi. Inv.№1. 174-bet.
3. 1967 yil 25 martda ohangaronlik To‘ychi Yusupofdan folklorshunos M.Alaviya yozib olgan.
4. Alaviya M. O‘zbek folklorida o‘lan janri // O‘zbek folklorshunosligi masalalari. Toshkent, 2010. 66-bet.

5. Alaviya M. Oq olma, qizil olma. O‘zbek xalq qo‘shiqlari. Toshkent, 1972
171-bet.

6. Irag - Kerkek bayatilari. Baki, 1984. 47-bet.

7. Khabitovna I. S. Historical Occurrence And It’s Effect On «Ulan» Genre
Perormers’ Repertoire And Uzbek-Kazakh Folklore Connections //ANGLISTICUM.
Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. -
2018. - T. 7. - №. 1. - C. 65-70.

JADIDCHILIK MAKTABLARINING JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI

Muhayyoxon Soliyevna Qodirova
ms.qodirova@gmail.com
Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya: Qo'qonda birinchi jadid maktabi 1898 yilda ochilgan bo'lib, uning tashkilotchisi Salohiddin Majidiy bo'lgan. U "usuli jadid" maktabi ochib, qisqa fursat ichida kishilarni savodli qilish mumkinligini amaliy jihatdan isbotlab bera oldi. Natijada Qo'qonlik peshqadam ziyolilar Salohiddin Majidiy etagini maxkam tutdilar, unga ergashdilar. (Salohiddin Majidiy o'z maktabining o'qitish tizimi, usul va uslublarini yo'q yerdan olmaganligini, Ismoilbek Taspiraliga tegishli "usuli jadid" - ning saboqlaridan boxabar ekanligini ham unitib bo'lmaydi.)

Kalit so'zlar: jadidchilik, jadidchilik harakati, jadid adabiyoti taraqqiyoti tamoyillari, ma'rifatparvarlik, badiiy adabiyotda ijtimoiy-siyosiy yo'nalish, individual shaxs faoliyati

THE PLACE OF JADID SCHOOLS IN SOCIETY

Muhayyokhon Soliyevna Qodirova
ms.qodirova@gmail.com
Kokand State University

Abstract: The first Jadid school in Kokand was opened in 1898, and its organizer was Salahiddin Majidi. He was able to practically prove that it was possible to make people literate in a short time by opening a "new method" school. As a result, the leading intellectuals of Kokand firmly followed Salahiddin Majidi. (It should not be forgotten that Salahiddin Majidi did not take the teaching system, methods and techniques of his school from nowhere, and that he was aware of the lessons of the "usuli jadid" belonging to Ismailbek Taspirali.)

Keywords: Jadidism, Jadidism movement, principles of the development of Jadid literature, enlightenment, socio-political direction in literary literature, individual activity

Salohiddin Majidiy faoliyatidan so'ng Qo'qonda uning izdoshlari Abdulvahhob Ibodiy, Mirza Xayrullo Ho'qandiy, Po'latjon Qayyumiy, Muhammadjon Holiqiylar o'z jadid maktablarini tashkil qildilar. H.Bobobekovning yozishicha. 1908 yilda Qo'qonda 12 ta jadid maktabi faoliyat ko'rsatgan va ularda 600 dan ortiq bola ta'lim-

tarbiya olgan. Muhammadjon Holiqiy maktabida esa katta qizlar sinfi ham bo'lgan, mahalliy xalqning qizlari bu sinflarda ta'lim-tarbiya olganlar.

Qo'qon va umuman Turkistonda jadid maktablarining paydo bo'lishi va rivoji yangi darsliklar yaratilishi zaruratini kun tartibiga qo'ydi. XX asrning birinchi un yilligida bir necha darslik, qo'llanma va majmualar maydonga keldi, 1901 yilda chop etilgan Munavvar qorining "Adibi avval", "Adibi soniy", Saidrasul Aziziyning "Ustozi avval", Aliaskar Kalinning "Mual- limi soniy", so'ngra Abdulla Avloniyning "Muallimi avval", "Muallimi soniy", "Adabiyot yohud milliy she'rlar", "Turkiy Guliston yohud ahloq", Rustambek Yusufbekovning "Ta'limi avval", "Ta'limi soniy" kabi darslik va darslik-majmualari yaratildi. Shuningdek, Qo'qonlik jadid muallimlarning bir qanchasi o'z o'quvchilari uchun darsliklar yozishga kirishdilar. Xususan, Hamza Hakimzoda "Engil adabiyot", "O'qish kitobi", "Qiroat kitobi" nomli darslik-qo'llanmalarni yaratdi.

Kezi kelganda ikki og'iz so'z bilan Hamza Hakimzodaning jadidchilik jarayonidagi o'rni haqida ham muxtasar to'xtalib o'tishga to'g'ri keladi. Hamzaning ijtimoiy faoliyati, yaratgan asarlari jadidchilik g'oya-maqсадlariga xar tomonlama muvofiq keladi. Qolaversa Hamza o'zligini, faoliyatini ana shu yo'lga safarbar etishdan boshlagan. 1907-1908 yillarda Hamza "Tarjumon" bilan yaqindan ganishganligini o'z tarjimai holida qayd egadi: "Shundan boshlab kundun-kun eski xurofotlarni madrasa o'qishlarini, xalq tirikchiligidagi o'zgarishlarni, madaniyat, iqtisod degan masalalarni tekshirishga kira boshladim", - deb yozadi Hamza. "Yititlar tovushi" degan maqolasida mazkur masalaga qaytib: "Ko'p uzoq emas, 1908 yillarda ham madrasada o'qib yurgan vaqtimizda gazeta-jurnallarni birovlar nomiga yozdirib olib, qo'ltug'imizta yashirib, shul madrasaning qozon qo'yadigan qorong'u xujralarida eshikni ichidan beklab, o'shanda ham qo'rqib- qo'rqib o'qur edik", - deb ta'kidlagan edi. U bir shaharda usuli savtiya maktabi ochib haydalsa, ikkinchi shaharda yana shunday maktab tashkil etgani uchun kuvg'in ostiga olindi. 1910 yilda Toshkentning Qashg'ar Darvoza mahallasida, 1914 yilda Marg'ilonda, huddi shu yili Qo'qonda "usuli jadid" maktablarini ochdi. 1914 yilda ochilgan mazkur maktablarning biri 4 oydan so'ng, yana biri 8 oydan so'ng chor amaldorlari va maxalliy hukumat tomonidan yopib qo'yildi. Hamza o'zi yaratgan darsliklarni asosiy o'quv qo'llanmasi sifatida tatbiq etdi. Ularda "ilm-jannat eshiti", "jahl - do'zax eshiti" kabi iboralarni ishlatadi, Qur'on, xadislardan iqtiboslar qilib, ilm-ma'rifatni targ'ib qiladi. johillikning salbiy oqibatlarini birma-bir bayon qilib beradi. Uning "Bid'atmi, ma'jusiyat?", "Faqirlik nimadan xosil o'lur?", "Maktab dor ul-aytom", "Muallim afandilara ulug' rijomiz" (1914) kabi maqolalariga razm solinsa. ularda el-yurtning muayyan bir tabaqasigagina emas. balki hamma tabaqalariga - boyu kambag'al, ziyoliyu din ahllariga murojaat etib, xalqni faqat o'qitish, savodli qilish, ma'rifatlangirish va madaniyatli qilish orqaligina o'lkada hukm surayotgan jaholat

zanjirlarini parchalab tashlash, xalqni turli-tuman illatlardan xa yus etish mumkin, deb uyladi.

Hamza bu kabi ilg'or qarashlarini matbuot orqali bayon etishga ham intildi. O'zi "Kentash" otlig' jurnal chiqardi. Ja'didchilik dushmanlari tarafidan bu jurnalning 1-soni chiqmayoq yopilgach, "Xurriyat" jurnalini nashr ega boshladi. U jadidchilik "otasi" Ismoilbek Taspiraliga g'oyat etiqod qo'ydi, uni o'z ustozlari sifatida qadrladi. Ustoz vafoti munosabati bilan bitilgan marsiyasida "Nur ko'zidin, tobu gandin, dardu darmondin judo, dod qil davri falakdin, botdi xurshidi jahon", deb uni Ismoilbekni quyoshta mengzadi.

Jadidchilik g'oyalari Hamzaning "Milliy ashulalar uchun milliy she'rlar" deb atalgan umumiy nom ostida nashr etilgan "gul" to'plamlariga kirgan she'rlarida, ayniqsa, yorqin ifodalanadi. Bu she'rlarning o'q tomirini xalqning ko'ngil ko'zini ochish, uni g'aflat uyqusidan uyg'otish, qoloqlik, jaholatdan chiqib, chin ma'rifat, yuksak madaniyatga mo'sharraf bo'lishga da'vat tashkil egadi. "Milliy she'rlar" dagina emas, balki jadid adabiyotining ilk nasriy polotnolardan biri "Yangi saodat yohud milliy rumon" hamda realistik dramalardan hisoblangan. «Zaharli hayot yohud "Ishq qurbonlari" da ham jadidchilikning ilg'or g'oyalarini olg'a surdi.

XX asrning dastlabki choratidagi Qo'qon adabiy muhitiga bag'ishlangan bir qator ilmiy tadqiqotlarda Hamzaga berilgan bahoning bir tomonlama bo'lganligi keyingi yillardagina ro'yi rost aytilyapti. Aslida, Hamzani Hamza qilgan, uni el-yurt orasida obro'-e'tiborini ko'targan narsa uning Oktyabr tungarisida obro'-e'tiborini ko'targan narsa uning Oktyabr tungarishidan keyingi marsh ruhidagi she'rlari emas (biz bu asarlarni ma'lum buyurtmalar asosida yozilganligini yohud ayrim she'rlarga yangicha ishlov berilganligini buto'ngi kunda aniq sezib turibmiz), balki jadidchilik g'oyalarini targ'ib qilgan asarlaridir. Hamza ijtimoiy faoliyati, nazmu nasr, dramaturgiyadagi sa'y-harakatlari bilan Turkiston, xususan Qo'qondagi jadidchi-lik, xurfiylik harakati ravnaqita, jadid adabiyoti ravnaqita o'zining munosib ulushini qo'shdi.

Shunday qilib, jadidlar yillar osha jamiyat hayotiga ta'sir ko'rsatuvchi katta ijtimoiy kuchta aylanib bordilar. Ular katta mashaqqatlar evaziga yangi usuldagi maktablar ochdilar, teatrlar bunyod etdilar, gazeta va jurnallar chiqardilar, ijtimoiy harakatchanlik muhitini yaratish uchun turli hayriya va etiqodiya jamiyatlarini tuzdilar, shular vositasida butun kuch va g'ayratlarini millatni uyg'otishga safarbar etdilar. Ana shunday milliy uyg'onish sharoitida Qo'qonda "Sadoyi Farg'ona" gazetasi dunyoga keldi, uning ilk soni 1914 yil 3 aprelda chop etildi. Tazeganing oshiri va muharriri shaharning taraqqiyparvar ziyolilaridan biri Obidjon Mahmudov edi.

"Sadoyi Farg'ona" Turkistondagi jadidchilik harakati tarixida va ayni chog'da adabiyotimiz tarixida ham yorqin iz qoldirdi. Chunki uning sahifalarida iste'dodli

adiblar Hamza, Ibrohim Davron. Muhammadjon Holiqiy, Asho'rali Zohiriy kabilarning bir qator ijod namunalari bosilib chiqqanligi bilan mazkur gazeta o'z davri adabiy hayotida alohida o'rin to'tadi.

Hamza "Sadoyi Farg'ona" dunyoga kelishi bilan dilida bir olam umid tug'ilgani bois "Umid" deb nomlangan she'rini yaratdi, o'lkada yana bir so'z minbari ko'payganidan xushnudligini bayon etib, tazegani qutladi, uning faoliyati muvaffaqiyatli kechishiga, el-yurt uchun foydali bo'lishiga umid va ishonch bildirdi. Mana, shu she'rdan parcha:

Johila ham anto'za pirona,
Ikki er tug'dilar ajibona,
Ismi o'lindi xar ikki o'g'lon,
Birisin oti "Sadoyi Turkiston",
Birisin oti "Sadoyi Farg'ona".
Rabbano! Ikkisin baqosini ber!
Baxt o'g'lonidur, vafosini ber!
Matlabi hodi "Sadoyi Turkiston",
Ma'rifat soni "Sadoyi Farg'ona".'

Gazeta sahifalarida Hamzaning "Muhammas bar g'azali Avloniy Toshkandiy", Ismoilbek Taspirali vafotiga marsiya, "Yavmul vafot" kabi maqolalari ham chop etildi.

Muhammadjon Holiqiyning gazetada bosilgan "Oltun taraf" maqolasida bir Turkiston o'lkasi haqidagi suhbat berildi va shu asosda o'zta millatlarning o'lkada ijtimoiy mavqeyi oshib borayotganligi, o'zbeklarning esa bu holatga anchayin befarq qarayotganliklari qoralandi. "Maskov temir yo'linda Turkistonga keladurg'on bir yahudiy ila armanining Turkiston xususida shundog' munozara qilganligi bayon qilinur" deb sarlavhalangan bu maqolada juhud armatilga o'z qavmlarining nima uchun Turkistonni "oltin taraf" deb atashlarini bayon qilar ekan, mazkurlarni izhor egadi: "Juhud: Yo'q, bu kunda boshqa yerlarda bulganidek, Turkiston odamlarining ham ko'zlari ochilib, keraklarni tushinib bora boshladilar. Binobarin, bu ismni (ya'ni armani-ning Turkistonni "oltin taraf" emas, "jannat" deb atashi va bunda armanining Turkistonni talash uchun kelayotgatilga qarshi aytilgan - M.Q.) qo'ymoq sizlarga muyassar o'lmas". Armani juhudning e'tiroziga bunday javob qiladi: "Turkistonliklarning ko'zlari ochilmog'iga iroq zamonlar bor. Chunki alarning bolalari bizning bolalardek ortiq o'qumaslar va ham bizning maktablarimizdek maktablar yo'q, yana Turkistonda xar hil puxta, pishiq boylar, nodonmeros boyvachchalar va puxta boyvachchalar bor. Alar ham bir taraf bo'lsin, andin keyin bu ismni qo'ymoq kechmas".

Maqolada tasvirlangan manzara g'oyat tabiiy. Chunki uzoq yillik mustamlaka tuzumining mevalari o'laroq Turkistonda vujudta kelgan noxush holatlar, jumladan,

g'oyat tadbirkor va o'z foydasi yo'lida hech narsadan qaytmaydigan o'zta millat vakillarining aynan o'zbeklar yurtida ko'p mikkorda joylashganligi va barcha mavjud imtiyozlardan foydalaiib yashayotganligi o'shanda ham ayni haqiqat edi. Muhammadjon Holiqiyning tilga olingan maqolasida bu holat oshkora, ro'yi rost aytilgan.

Asho'rali Zohiriyning "Davlat dumasi - Tosudarstvennaya Dumada zabahlar (hayvon so'yimoq) masalasiga doir" maqolasi ham Muhamadjon Holiqiy maqolasiga etiz bo'lib, unda Rossiya Davlat Dumasida 66 depo'tatning 1913 yil noyabridan boshlab imperiya hududidagi barcha millatlar hayvonlarini bir hilda qilmoq uchun qonun chiqarishga bo'lgan qattiq o'rinishlari keskin ganqid qilindi. Mazkur 66 depo'tat musulmonlarning usuli shar'i zabahlarini man etmoqchi bo'lgan edi.

Shuningdek, tazeganing 1914 yil 3-sonida Asho'rali Zohiriyning "Ona tili" nomli katta maqolasi ham bosilgan. Maqola mazmunan teran, davrning o'tkir muammolarini ko'targanligi, dalillarning g'oyat ishonarliligi bilan diqqatni tortadi.

Xullas, "Sadoyi Farg'ona" o'z davri ijtimoiy-adabiy hayotida g'oyat muhim o'rinni egalladi. Ushbu nashr o'zbek xalqi hayoti va madaniyatining muayyan taraqqiyot davrini yorituvchi o'ziga xos ko'zta vazifasini o'tadi. Qo'qon adabiy muhitidagi bir qator adiblarning ilk adabiy-ganqidiy maqolalari aynan shu nashr sahifalarida dunyo yuzini ko'rdi. Bu esa, o'z navbatida, adabiy hayotning yanada jonlanishida, Qo'qondagi jadid adabiyotining taraqqiyotida, ijodkorlar qalamining o'tkirlashuvida o'ziga xos maktab vazifasini o'tadi. Ayni chog'da, tazeganing kitobxonlar adabiy-badiiy saviyasining shakllanishida, o'zaro fikr almashish jarayonining barqarorlashuvida muhim ahamiyat kasb etgani shubhasiz.

Biz ushbu muxtasar mulohazalar jarayonida Turkistonda, uning eng ilg'or ziyolilarga boy maskanlaridan biri Qo'qon shahrida jadidchilikning paydo bo'lishi, jadid matbuoti va adabiyotining tug'ilishi, ayniqsa, Hamza, Ashurali Zohiriy, Muhammadjon Holiqiylarning jadid adabiyotining paydo bo'lishidagi xizmatlariga imkon qadar tuxtalib o'tdik. Tilga olingan adiblar qatorida XIX asr oxiri - XX asr boshlarida o'zining serqirra ijodi bilan ko'pchilik e'tiborini tortgan Ibrohim Davronning ham alohida o'rni bor.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Urinov, I., & Razzoqova, F. (2025). ABDULLA AVLONIY FAOLIYATIGA BIR NAZAR. PEDAGOGIK TADQIQOTLAR JURNALI, 7(2), 115-118.
2. Tolibjon o'g'li, A. Z. (2025). ABDURAUFI FITRAT ILMIY FAOLIYATI VA UNING ASARLARIDA TURKISTON TARIXINING YORITILISHI. SHOKH LIBRARY, 1(10).

MIQDOR ANGLATUVCHI FRAZEOLOGIZMLAR

Munajatxon Najmiddinova Mamadjanova
Qo‘qonDU

Annotatsiya: Mazkur maqolada miqdor kategoriyasining frazeologizmlarda namoyon bo‘lishi va bu jarayonda frazeologizmlarning o‘ziga xos jihatlari yuzaga chiqishi haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, frazeologizmlarning boshqa til vositalariga nisbatan miqdorni real aniqlik bilan emas, balki baholovchi ma’noda ifodalashi tahlil etilgan. Har bir tilning frazeologik boyligi shu tilda so‘zlashuvchi xalqning tarixi, turmush darajasi, madaniyati, urf-odatlarini yorqin aks ettirishi dalillar orqali ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: baholovchi kvantifikatsiya, aniq kvantifikatsiya, lingvistik miqdor, intensivlik, nol miqdor

PHRASEOLOGISMS WITH QUANTITATIVE MEANING

Munojatkxon Najmiddinova Mamadjanova
KokandSU

Abstract: This article examines the manifestation of the category of quantity in phraseological units and the emergence of specific aspects of phraseological units in this process. It also analyzes how phraseological units express quantity not with true precision, but rather in an evaluative sense compared to other linguistic means. It clearly demonstrates that the phraseological richness of each language vividly reflects the history, standard of living, culture, and traditions of the people speaking that language.

Keywords: evaluative quantification, exact quantification, linguistic quantity, intensity, zero quantity

Tilshunoslar miqdor kategoriyasini yuzaga chiqaruvchi vositalar, miqdoriylik ma’nolari bilan bog‘liq muammolarni o‘rganganlar. Bunda “miqdor” bilan terminologik yaqin tushunchalar sifatida quyidagilar ajratib ko‘rsatilgan: miqdor, miqdoriylik va kvantitativlik. Miqdor deyilganda sanalish va o‘lchanish imkoniyati tushuniladi, miqdoriylik-miqdor kategoriyasiga asoslangan xususiyatdir, kvantitativlik esa turli sathlarda miqdoriylik mazmuniga ega bo‘lgan tushunchalar kompleksi haqida tasavvurni yuzaga chiqaruvchi mantiqiy-semantik kategoriya hisoblanadi. Miqdoriylik mazmuni miqdor, son, ko‘plik, qisqalik kabilarni o‘z ichiga

oladi. Shuningdek, kvantitativlik ma'nosi tartib, o'lchov parametrlariga aloqador tushunchalarni ham o'z ichiga oladi.

Individ atrof-muhitni anglar ekan, muayyan predmet va hodisalarning xususiyatlarini ajratib oladi hamda ularning miqdoriy belgilanganligini aniqlaydi. Chunki miqdor butun borliqqa xos obyektiv jihat hisoblanadi. U faqat predmetning o'zigagina emas, balki uning xususiyatlari va turli tomonlariga ham taalluqlidir. Shuning uchun miqdor tushunchasining universalligi turli sohalar olimlarining diqqatini jalb qilgan. Miqdor kategoriyasi tilshunoslikdan ham chetda qolmagan. Til inson ongida aks ettirilgan va tilda kodlangan miqdoriy parametrlarning butun majmuasini maxsus lingvistik kategoriya sifatida-miqdor kategoriyasi (kvantitativlik) tarzida o'rganadi. Miqdor tilning barcha sathlarini qamrab olgan asosiy semantik kategoriyalardan biri hisoblanadi. Falsafiy miqdor kategoriyasidan farqli ravishda, tilshunoslikdagi miqdor kategoriyasida «inson omili» alohida o'rin tutadi. Ya'ni lingvistik miqdor mutlaq abstrakt holatda emas, balki inson tomonidan anglanadigan, qayta ishlanadigan va tilda ifodalanadigan mavzuiy qatlam sifatida talqin qilinadi. Bu esa tilda ikki xil qo'llanilishni keltirib chiqaradi:

1. Aniq kvantifikatsiya-real, obyektiv miqdorni aks ettirish uchun;
2. Subyektiv, baholovchi kvantifikatsiya-subyektning miqdor haqidagi munosabatini ifodalash uchun.

Miqdor kategoriyasini ifodalashda frazeologizmlar alohida o'ringa ega. Ko'pgina olimlar frazeologizmlarda miqdorning ifodalanish usullarini tasniflashga, ularning semantik tarkibini tahlil qilishga urinishgan. Bu yo'nalishda «katta, noaniq miqdor», «umumiy miqdor», «nol miqdor», «juda kichik miqdor» kabi mikromaydonlar ajratiladi va ular umumiy «Miqdor makromaydoni» tarkibiga kiradi.

Bugungi kunda kognitiv tilshunoslik yo'nalishi doirasida ham miqdor kategoriyasini tahlil qilishga urinishlar bor. Masalan, G.G.Galich, Y.I.Bajanova, Y.N.Alekseyeva kabi olimlar miqdorning tildagi reprezentatsiyasini kognitiv nuqtayi nazardan tadqiq etishgan.

Frazeologizmlar boshqa til vositalariga nisbatan miqdorni real aniqlik bilan emas, balki baholovchi ma'noda ifodalaydi. Ya'ni ularda miqdor hayotiy holatlar bilan bog'lanib, insonning shaxsiy qarashi bilan uyg'un holda aks etadi.

N.K.Ryabseva bu holatni shunday ifoda etadi: «oddiy ongda miqdor hisoblanmaydi, balki baholanadi; shu bois u psixologik munosabat bilan anglanadi».

Frazeologiyani o'rganish XVIII asr o'rtalaridan yo'lga qo'yildi. Frazeologiya tilshunoslikning alohida bo'limi sifatida o'tgan asrning 40-yillarida maydonga keldi. Frazeologiya bo'limining shakllanishida mashhur rus olimlari M.V.Lomonosov, A.A.Potebnya, I.I.Sreznevskiy, A.A.Shaxmatov, F.F.Fortunatov singari tilshunoslarning asarlarida so'zlarning bog'lanishi haqidagi g'oyalar tayanch nuqta bo'lib xizmat qildi. Frazeologiya nazariyasining rivojida Sh.Balli, Y.D.Polivanov,

L.A.Bulaxovskiy, V.V.Vinogradov, turkiyshunoslikda S.K.Kenesbayev, S.N.Muratov kabi tilshunoslarning alohida xizmatlari bor. O'zbek frazeologiyasining nazariy masalalari dastlab Y.D.Polivanovning ishlarida o'rta tashlangan bo'lib, unda rus va ayrim sharq tillari frazeologiyasini o'rganish orqali mustaqil soha sifatida ajratildi². Keyinchalik Sh.Rahmatullayev, Y.Pinxasov, M.Husainov, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov, A.Mamatov, A.Isayev, A.Rafiyev, M.Sodiqova, Q.Hakimov, Sh.Usmonova, M.Xoliqova, K.Bozorboyev, B.Jo'rayeva, Sh.Abdullayev, Sh.Almamatova³, M.Vafoyeva⁴ va boshqa qator tilshunoslarning asarlari maydonga keldi. O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni struktural-grammatik, semantik-uslubiy, funksional jihatlardan o'rganish sohasida muayyan yutuqlarga erishildi. Bu muammo bo'yicha yaratilgan monografik izlanishlarda frazeologik birliklarning shakllanishi, ularning o'ziga xos belgilari, taraqqiyoti, uslubiy jihatlari, etimologik xususiyatlari, frazeologizmlarning leksemalar bilan bog'lanish imkoniyatlari, ayrim tillar iboralari bilan qiyoslanishi singari masalalar atroflicha tadqiq etilgan.

Har bir tilning frazeologik boyligi shu tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi, turmush darajasi, madaniyati, urf-odatlarini yorqin aks ettiradi. A.Hojiyevning "Lingvistik terminlarning izohli lug'ati" kitobida frazeologizmga shunday ta'rif beriladi: "Tuzilish jihatdan so'z birikmasiga, gapga teng, semantik jihatdan bir butun, umumlashgan ma'no anglatadigan, nutq jarayonida yaratilmay, balki nutqqa tayyor holda kiritiladigan lug'aviy birlik. Turg'un birikmalarning obrazli, ko'chma ma'noga ega turi".

Demak, frazeologizmlar tilning muhim ifoda vositalaridan biri bo'lib, nutqning jozibali va ta'sirchan bo'lishida katta rol o'ynaydi. Odam kundalik hayotda qo'llaydigan so'zlar uning ongida atrofdagi olam, jamiyat va insonning o'zi haqida tasavvur uyg'otadi. Bu obyektiv voqelik haqidagi axborotni yetkazish tilning murakkabroq birliklarida - frazeologizmlarda ham o'z ifodasini topadi. Frazeologizmlarni o'rganishda asosiy e'tibor ularni tashkil etuvchi komponentlarning ma'nosi yoki ularning o'zaro bog'lanishlariga emas, balki frazeologizmning o'ziga-aniiq shaklga, ma'lum mazmunga va nutqda qo'llanish xususiyatlariga ega yaxlit birlik sifatida talqin etishga qaratiladi.

Kvantitativ frazeologiya frazeologiyaning bir bo'limi sanalib, ushbu bo'limda miqdoriy munosabat anglatuvchi yoki tarkibida sonlar mavjud bo'lgan, yohud ko'chma, obrazli ma'nolar orqali miqdorga ishora qiluvchi frazeologik birliklar o'rganiladi. Mazkur bo'lim narsa va tushunchalar orasidagi miqdoriy aloqalarning frazeologizmlar vositasida tilda namoyon bo'lishini tadqiq etadi. Kvantitativ frazeologiya frazeologizmlarni miqdor kategoriyasi bilan bog'liq ravishda tahlil

²Yo'ldoshev B. O'zbek frazeologiyasi va frazeografiyasi masalalari. –Toshkent: Muharrir, 2013. -B.24.

³Almamatova Sh.T. O'zbek tili frazemalarining komponent tahlili: Filol.fanl.nomz.diss.avtoref. –Toshkent, 2008.

⁴Vafoyeva M.Y. O'zbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili: Filol. fanl. nomz.diss. – Tashkent, 2009.

qiladi, shu bilan birga, frazeologizmlarning miqdoriylik, o'lchov yoki tildagi ma'lum miqdoriy xususiyatlarni anglatish uchun xizmat qilishini ko'rsatib beradi. Kvantitativ frazeologizmlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bunday frazeologizmlar tarkibidagi sonlar o'zining leksik semantikasini saqlab qolishi yoki uni yo'qotishi mumkin. Ayrim son (miqdor semasini anglatuvchi) komponentli frazeologizmlarda son faqat boshqacha ma'no kasb etib qolmay, balki miqdor maydonidan sifat-ekspressiv baho maydoniga o'tib ketadi. Masalan: "Ikki tomchi suvdek o'xshash", "Bir oyog'i go'rda bo'lmoq", "Bir dunyo meva" kabilar. Keltirilgan misollarda frazeologik birliklar nutqiy ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi, ular tarkibidagi sonlar desemantizatsiyaga uchraydi, kvantitativlik ma'nosi yo'qoladi.

Xullas, kvantitativ so'zlar dunyoni bilishning asosiy elementi bo'lish bilan birga, nutqni obrazli, serjilo, ta'sirchan qilishda ham muhim ahamiyatga ega. Ba'zi frazeologizmlar predmetga xos yoki unga nisbat berilgan xususiyat sifatida haqiqiy hodisa yoki belgining o'lchov mikrosistemasiga kiradi. Bular semantikasida "intensivlik" semasi mavjud bo'lgan frazeologik birliklardir. Falsafiy nuqtayi nazardan intensivlik-bu o'lchov kategoriyasi bo'lib, obyektning sifat va miqdor xususiyatlarining dialektik birligini ifodalaydi. Miqdor o'zgarishi sifat o'zgarishiga olib kelishi va, aksincha, sifatning o'zgarishi miqdor o'zgarishini taqozo etishi mumkin. Intensivlik kategoriyasi insonning nafaqat bilish faoliyati natijasi, balki uning bahosi hamdir. Inson atrof-muhitni nafaqat ko'radi, balki his qiladi, tushunadi, baholaydi va uni til orqali ifodalaydi. Hozirgi bosqichda intensivlik kategoriyasining ayrim jihatlarini o'rganishga oid turli xil materiallar jamlangan. Masalan, intensivlikni ekspressivlik bilan bog'lab talqin qilish (ya'ni, uni ekspressivlik kategoriyasining tarkibiy qismi sifatida kiritish), rus tilida belgi intensivligi kategoriyasi, ingliz tilida semantik intensivlik kategoriyasi va boshqalar.

Frazeologizm olamning obrazli talqini va emotsional ta'sirchan ifoda vositasi bo'lib, doimo baholovchanlik xususiyatiga ega. Unda, odatda, muayyan belgi yoki harakatning me'yoriy ko'rinishidan og'ish aks etadi. Boshqacha aytganda, frazeologik birikmalar noodatiy, intensivlashtirilgan baholovchanlik bilan tavsiflanadi. Baholovchanlik o'zining gradatsiyalariga ega bo'lib, ular tilda real voqelikning aks etishi bilan birga ifodalanadi. Ushbu gradatsiyalarni yetkazish intensivlik kategoriyasining vazifasidir. Intensivlik ekspressivlikning miqdor o'lchovi bo'lib, emotsionallik va baholovchanlik kategoriyalari bilan uzviy bog'liqdir. Ekspressivlik darajasi intensivlik miqdorida aks etadi, u esa odatdagi (asosiy) darajadan yuqoriroq yoki miqdoriy ko'rsatkichdan pastroq bo'lishi mumkin. Inson ongida intensivlikning turli darajalari - kuchaygan yoki zaiflashgan holatlari - "juda", "zo'r", "nihoyatda", "haddan tashqari", "zo'rg'a", "sal-pal" kabi ravishlar orqali frazeologik birikmalar sharhiga kiritib ifodalanadi. Ma'lum bir sifat yoki miqdorni bo'rttirish yoki kamaytirish, ya'ni intensivlashtirish orqali frazeologizm

semantikasidagi hodisa yoki belgining xususiyatlarini yanada yaqqolroq ochib berish, obyektiv dunyo tuzilishini chuqurroq anglash va soʻzlovchining fikr predmetiga munosabatini yanada yorqinroq va emotsionalroq ifodalash mumkin boʻladi. Voqelikni inson milliy tillar prizmasida qabul qiladi. Har bir tilning frazeologiyasi xalq ruhini, uning dunyoqarashi va dunyoni anglashini aks ettiradi, biroq obyektiv olamni va insonning tabiat bilan aloqalarini tasvirlashning universal usullari oʻxshashligiga asoslanadi. Shunday qilib, semantikasida intensivlik kategoriyasi mustahkamlangan frazeologik birliklar yaxlit frazeologik dunyo manzarasining elementi sifatida qaraladi va xalqning moddiy hamda maʼnaviy dunyosining soʻzli ifodasini tashkil etadi.

Frazeologizmlarning tuzilishi va mazmuniga izoh berilganda frazeologizmlar atrofndagi dunyo realiyalarini obrazli ifodalash jarayonida muayyan vazifalarni bajaruvchi elementlar sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yoʻldoshev B. Oʻzbek frazeologiyasi va frazeografiyasi masalalari. - Toshkent: Muharrir, 2013. -B.24.
2. Almamatova Sh.T. Oʻzbek tili frazemalarining komponent tahlili: Filol.fanl.nomz.diss.avto-ref. -Toshkent, 2008.
3. Vafojeva M.Y. Oʻzbek tilida frazeologik sinonimlar va ularning struktural-semantik tahlili: Filol. fanl. nomz.diss. -Toshkent, 2009.
4. Григорьян, Е.Л. О возможности квантификации ситуаций // Логический анализ языка. Квантитативный аспект. - М., 2005. - С. 587-595.
5. Ермакова,О.П.Переход качества в количество (о природе интенсификаторов) // Логический анализ языка. Квантитативный аспект языка. - М.: Индрик, 2005. - С. 272-279.
6. Галич, Г.Г. Когнитивные стратегии и языковые структуры - Омск: ОмГУ, 2011. - С.232.

BOLALIK MANZARALARIDA FOLKLOR NAFASLAR (OYBEKNING “BOLALIK XOTIRALARIM” QISSASI MISOLIDA)

Zarnigor Baxtiyorova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti univertiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada folklorizm va u haqida qisqacha ma’lumot, folklorning badiiy asarga ta’siri, undagi to‘qimalilik, xalq og‘zaki ijodining ishlatilish o‘rinlari va insonlarga ta’siri haqida o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, qahramon tilidan folklorlar, asardagi miflarning badiiy o‘rni, maqollar va matallar, marosim folklori

FOLKLORE BREATHS IN CHILDHOOD LANDSCAPES (ON THE EXAMPLE OF OIBEK’S STORY “MY CHILDHOOD MEMORIES”)

Zarnigor Bakhtiyorova

Tashkent State University of Uzbek Language and Literature named after

Alisher Navoiy

Abstract: In this article, we present brief information about folklorism and its core concept, we examine the influence of folklore on a literary work, including the degree of fictionalization, the functions and places where oral folk creativity is used, as well as its impact on people.

Keywords: oral folk creativity, folklore in the character’s speech, artistic role of myths in the work, proverbs and sayings, ritual folklore

Badiiy asarda folklorizm - bu xalq og‘zaki ijodidagi an’analarini, motivlarni, to‘qima timsol yoki miflarni badiiy asarga ko‘chirish jarayonidir. Folklorida xalq hayoti, tarixi, taqdiri badiiy aks etadi. Folklor asarlar zamirida xalqning dunyoqarashi, mifologik tushunchalari va diniy e’tiqod bilan bog‘liq fikrlari o‘z aksini topadi.

Adabiytoshunoslik nazari bilan qaraganda, folklor elementlarining yozma badiiy adabiyotga singdirilishi ikki asosiy maqsadni bajaradi: birinchidan badiiy asarlarda milliy ruh va obrazlilikni kuchaytiradi; ikkinchidan xalqning qadimiy an’analarini va urf-odatlarini kelajak avlodga yetkazish uchun xizmat qiladi.

Badiiyatda folklorizmning ko‘plab na’munalari mavjud, masalan:

1. Alisher Navoiyning “Farhod va Shirin”, “Lison ut-tayr” asarlarida xalqona timsollar, rivoyat va tasavvufiy xalq qarashlari mavjud.

2. Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar”, “Mehrobdan chayon” kitoblarida xalq urf odatlari, maqol, matallar hamda nikoh va to‘y marosimlari bog‘liq folklorlar bor.

3. Hamid Olimjonning “Semurg‘”, “Oygul bilan Baxtiyor” dostonlarida ertak syujeti, afsonaviy qush va obrazlar, xalq fantaziyasi mavjud.

4. G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasida xalq latifalari, hajviy folklor na‘munalri keltirilgan.

5. Oybekning “Navoiy” va “Qutluq qon” romani va “Bolalik xotiralarim” qissasida maqol va matallar, turli xil mifologik qarashlar, rivoyatlar asosida xarakter yaratish na‘munalarini yaqqol ko‘rishimiz mumkin.

Bahodir Sarimsoqovning tasnifiga ko‘ra asarlarda folklorizm quydagi shakllarda namoyon bo‘ladi:

1. Oddiy folklorizm- maqol, maqtal, xalq iboralari.
2. Murakkab folklorizm- doston va afsona syujtlari.
3. Stilizatsiyalashgan folklorizm- folklor ruhini saqlagan yangi badiiy shakl.

Ushbu maqolada tahlil qilayotgan asarimiz Oybekning “Bolalik xotiralarim” qissasida yuqorida sanalgan uchta turning deyarli barchasiga na‘munalar keltirilgan.

Oybekning hayoti va oilasining kelib chiqish tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak hech qanday ziyoli oilada emas, aksincha, oddiy bo‘zchi oilasida dunyoga kelgan. Ammo asarida qo‘llagan folklorizm na‘munalarining asosiysi qismini “bobom buni aytardi, buvim bunaqa maqollarni ko‘p ishlatardi”, - deb misollar keltirgan. Bundan ko‘rinib turadiki, ijodkor xalq og‘zaki ijodini yaxshi bilgan insonlar orasida ulg‘aygan. Bizga ma‘lumki, “Bolalik xotiralarim” qissasi 1963-yilda yozilgan bo‘lib, unda Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekning ayni o‘z hayoti aks etgan. Adib ushbu asarida folklor na‘munalari orqali xalqning hayoti, turmush tarzi, qiyinchiliklarini aks ettirgan.

Qorda qarg‘a cho‘mildi,
Ikki ko‘zi yumildi,
Buvimning qo‘lidagi
Kosov bilan quvildi.
Minishga ulov bo‘lsa,
Qish keldi, olov bo‘lsa!
Qor qalin, sovuq qattiq!
Sergo‘sh t palov bo‘lsa.⁵

Ijodkor asarning boshlarida ushbu parchani yozarkan, qishning sovuq kunlarida bobomning pinjiga kirib doim shu qo‘shiqni aytardim deydi. Ushbu jumalalarda biroz bo‘lsada, o‘sha davr hayotini aks ettirgan. Ko‘pchilik piyoda yurishi, ulov deganda moshinalarni emas, otlarni nazarda tutgan, albatta. Ya‘niki ot olish bir orzu edi degan

⁵ Bolalik xotiralarim: Qissa. Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023.-43 b.

ma'nolar kelib chiqqadi. Shu bilan birga so'nggi ikki qatorda qishning qattiq kelishini ifodalagan. Qissaning ko'p joylarida xalqning moddiy ahvoli og'irligi bilan bog'liq jummalarni ko'rishimiz mumkin. Go'shtli palov yeyish orzuligi yanada o'sha muhitni ochib bera olgan.

-Yana moshxo'rdami? Chakkaga tegdi-ku!- deyman onamga zarda bilan.

-Qandoq qilay, bugun palov qilsam, bir hafta qozon qaynamaydi. Dadang o'lgurning beparvoligidan kuyib ketaman-deydi onam astagina.⁶

Ushbu jumla ham yuqorida keltirilgan she'ning ma'nosini yanada oydinlashtirgan.. Ijodkor asarda buvisi haqida ko'p o'rinlarda yozgan. Hattoki, bir o'rinda "buvim -maqol va matallar koni" deb aytib o'tgan. Kelinining o'g'lidan norozi bo'lib javragan holatlarida "Yaxshi xotin suv kelsa-simiradi, tosh kelsa-kemiradi" matalini ishlatar edi. Bilamizki, matal xalq og'zaki ijodining na'munasi bo'lib, u obrazli birikma yoki ibratli gapdir.

Qissada hayotiy-maishiy ruhdagi folklorlar bilan bir qatorda, xalqning ishonchlari va turli xil miqlar bilan bog'liq bo'lgan xalq og'zaki ijodi bilan bog'liq bo'lgan jummalarni ham uchratishimiz mumkin. Masalan: yosh Muso shunday deydi: "Juda qattiq shamollab hastalanib qoldim, so'ng O'rin buvi kelib boshimdan xokandozni o'girib bu duoni ayta boshladi:

Isiriqjon, isiriq

Sizni bizga berdilar.

Bizga kelgan baloga

Sizni qalqon qildilar.

Ushbu jumladan kelib chiqib shuni ayta olish mumkin, insonlar o'zlari yaratgan turli xil qarashlar orqali isiriqning dardga da'vo bo'lishi haqida turli xil she'rlar yaratishgan va bunga ishonishgan. Bulardan tashqari asarda oylar bilan bog'liq miqlar ham uchraydi: "Safar oyi- falokat oyi, g'am-g'ussa oyi. Shu oyda quruqchilik, sel, turli ofatlar, yurtda g'alayon bo'larmish. Odamlar safar oyida to'ylarni to'xtadi" deb xotinlar buning rasmi kuchukni astoydil urib, kaltaklab olovdan sakratish kerak,-deb ishonishgan. Kuchukni urib azoblashgach itni qo'yib yuborib "Safar qochdi, safar qochdi" deya quvonishgan.

Folklor janrda eng ko'p tarqalgan turlardan biri marosim folklorlaridir. "Bolalik xotiralarim" qissasida ham marosim folklorining to'y marosimlarida aytiladigan xalq og'zaki ijodidan bir qancha na'munalar keltirilgan. To'y marosim folklorlarining ohangi juda yengil va so'zlari ma'noli bo'lgani bois uni kundalik hayotda ham insonlar kayfiyat ko'tarish maqsadida aytishgan. Musoning bobosi eng sevib shu she'rni ko'p aytar edi:

Tizza bo'yi qor ko'cha,

⁶ Bolalik xotiralarim: qissa. Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023. -218 b.

Bu kecha oydin kecha.
o'shni qizga to'y keldi,
Dumbasi katta qo'y keldi.
O'choqlar ham o'yildi,
Kelgan qo'ylar so'yildi.
Oshni yog'siz, demanglar,
Bo'rdoqi qo'y so'yilgan.
Uyni sovuq demanglar,
O't qalatib qo'yilgan.
Kampirlar qoldi ayvonda,
Betin sovuq olmasin.
Choy qaynating qumg'onda,
Tag'in shovqin solmasin.
Qizlar marjon taqishdi,
O'rtaqa o't yoqishdi.
Qizlar boshladi o'yinni,
Qizitdilar to'yini.
Yor-yor o'yin boshlandi,
Qancha ko'zlar yoshlandi.

Ijodkor bolaligida qozoq cho'llariga borgani va u yerdagi to'y-marosimlarda ishtirok etganini asarni o'qish davomida guvoh bo'lamiz va qozoq xalqining to'ylarida kelin va kuyovning bir-biriga ayatadigan ulan na'munalaridan ham keltirad.

Kuyov:

Qasi qara qag'azding qalaminday,
Alemga⁷ bitemeken qiz-da senday.
Qilipti quday istiq juldizingdi.
Ko'rmedim bul duniede qizdi senday.
Aq juzingdek jiltildagan qara ko'zing,
Arziydi ming tildaga aytkan so'zing.
Ko'nglimdi sag'an aytpay kimga aytam,
Arziysin talay qizg'a jalg'iz o'zing.

Ushbu jumladan qozoq xalqi ham ayollarni ulug'lashini, o'z yorini suyishini, hattoki, aytgan so'zlaring ming tilloga teng deb e'zozlashlarini bilib olishimiz mumkin. Asarda yana qozoq xalq og'zaki ijodidan hayotiy-maishiy ruhdagi xalq og'zaki ijodidan na'munalar keltirilgan. Ular boylar zulmidan shikoyat qilish orqali xalq dardini kuylar edi, - deydi Muso.

⁷ Alemge-olamga, butun jahonga.

Jabini⁸ javg‘a minbe jali jo‘q deb,
Jamanning qizin alma mali ko‘p deb,
Jetpeydi jaman adam qadringga,
Jaqsidan quri qalma mali jo‘q deb.

Yomonning moliga uchib qizini olsang, umringni kuydirasan, yomon odamlar seni qadringga yetmaydi, yaxshi odamlardan boyligi yo‘q deya quruq qolma jumalari orqali qozoq xalqi folklorida ham umuminsoniy fikrlarni aytib o‘tgan.

Asarda to‘y folklorlarining turli na‘munalarini ko‘rishimiz mumkin. Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ya‘ni bosh qahramon opasi Karomatni uydan ketar chog‘i qarindoshlar birisi yig‘lab, birisi kulib “Yor-Yor” aytib kuzatishdi -deydi.

Otang qilgan bu eshik
Yopilmaydi, yor-yor
Qizim tengi dunyoda
Topilmaydi, yor-yor.

Folklor asarlarning zamirida, asosan, hayotiy haqiqatlar yotadi. Yor-yorning ma‘nosiga qaraydigan bo‘lsak, qiz bola boshqa uyga sohiba bo‘lgandam keyin ham har qanday vaziyatda u uchun ota uyining eshigi ochiq. Aslida, bu-hayotning eng oliy haqiqati mening nazarimda.

Asarda matallardan unumli foydalanilgan: “Darding bo‘lsa bo‘lsin, qarzing bo‘lmasin”, musulmon kishining qarzi bor holatda biror ish qilishi joiz emasligi shu jumla oraqli ochib berilgan asarda. “Yurgan yo‘lda topadi, o‘tirgan qayda topadi?” ya‘ni har doim harakatda bo‘lish foyda keltiradi demoqchi bu matal oraqli ijodkor.

Oybekning “Bolalik xotiralarim” qissasi ijodkorning biografik asari hisoblanadi, unda to yoshligidan ulg‘aygan davrigacha bo‘lgan hayot yo‘lini yoritgan. Asarda ko‘plab folklor na‘mular keltirgan bo‘lsa-da, har biri o‘rinli o‘sib borayotgan voqea bilan chambarchas bog‘liq. Xalq og‘zaki ijodidan berilgan na‘munalar kitobxonni yana-da, o‘ziga jalb qiladi. Ulardagi mazmun hayotiy ekanligi bilan alohida badiiy zavq bag‘ishlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alaviya M. O‘zbek xalq marosim qo‘shiqlari. - Toshkent: Fan.
2. M. Yunusov. Folklor va yozma adabiyot. Toshkent: O‘zbekiston, 2009.
3. Bolalik xotiralarim:Qissa-Toshkent: Yoshlar matbuoti,2023.
4. Sarimsoqov B., O‘zbek folklorining janrlar sostavi / O‘zbek folklori ocherklari. 1-tom. - T.: Fan, 1988.
5. O. Madayev, T.Sobitov. Xalq og‘zaki poetik ijodi.Toshkent:Sharq,2010.

⁸ Yosh toy

ЭРКИН АЪЗАМ БАДИЙ ПУБЛИЦИСТИКАСИДА БИР-БИРИГА ЗИД САЛБИЙ ВА ИЖОБИЙ ФАКТЛАР ТЎҚНАШУВИ

Нигора Холматова
Қўқон давлат педагогика институти

Аннотация: Э.Аъзамнинг бадий публицистикасида миллий анъана ва қадриятлар, фарзанд бурчи, Ватанга садоқат, тарихни холис баҳолаш, Шарқ ва Ғарб маданияти, адабий қарашлари, тафаккур дунёси ҳақидаги қатор мазмундор мақолалар композициясининг асосини ташкил этган коллизия бир-бирига зид салбий ва ижобий фактлар тўқнашуви ва бунга ёзувчининг муносабати орқали намоён бўлади.

Калит сўзлар: бадий публицистика, адабий-эстетик қарашлар, Эркин Аъзам, факт, хотира, сафарнома

THE COLLISION OF OPPOSITE NEGATIVE AND POSITIVE FACTS IN THE ARTISTIC PUBLICISTICS OF ERKIN AZAM

Nigora Kholmatova
Kokand State Pedagogical Institute

Abstract: In E.Azam's artistic journalism, the collision that formed the basis of the composition of a number of meaningful articles about national traditions and values, filial duty, loyalty to the Motherland, an objective assessment of history, Eastern and Western culture, literary views, and the world of thought is manifested through the collision of contradictory negative and positive facts and the writer's attitude to them.

Keywords: artistic journalism, literary and aesthetic views, Erkin Azam, fact, memory, travelogue

Ёзувчи хорижга саёҳатлари ҳақидаги мақолаларининг жанрини “сафарнома” деб атайди. Демак, муаллиф ёзувчи публицистикаси жанрлари номланишига ҳам янгилик киритади. Тўғри, мумтоз ўзбек адабиётида Муқимийнинг машҳур “Саёҳатнома”лари бор. Умуман, ўзбек адабиётида саёҳатнома жанри қадимий ва узоқ генезисга эга бўлган жанрдир. Э.Аъзам ўзбек адабиётида мавжуд бўлган жанр имкониятларидан фойдаланиб, унга публицистик пафос беради. Жумладан, адибнинг “Техронда кўрқув йўк...” (Эрон таассуротлари асосида), “Океан ортидаги табассум” (Америка таассуротлари асосида), “Рейн бўйидаги учрашувлар” (Германия таассуротлари

асосида) ёзилган. Муаллиф “Кулгидан йиғи чинроқ” мақоласида шундай ёзади: “Мен ватанни Ватанда эмас, чет элларга чиққанда яққолроқ ҳис қиламан: худди жондай бир нарсамни йўқотгандек безовта бўлавераман. Шундай нарсаки, усиз ҳаёт-ҳаёт эмас, омонат бир рўзгузаронлик. Ватан дегани шу бўлса керак

Ватанни мен қачон бор бўйи билан ҳис қилдим?”. [1. 26.]

Э.Аъзамнинг “Техронда кўрқув йўқ...” сафарномаси Эрон Ислом давлатига қилган расмий зиёрати асосида ёзилган. Мақолада бу мамлакат ҳақидаги муаллифнинг шахсий позицияси бўртиб кўринади: “Эрон - тараққиётида ўзига хос, ўрта асрлар билан бугунги кунни гўё пайванд қилмоқдек мураккаб йўлдан бораётган мамлакат. Бир вақтлар - шоҳлик салтанати замонида ҳамма дарбозалари очик бўлган бу бой, фаровон ўлка саксонинчи йиллар арафасидаги ислом инқилобидан сўнг сиёсатда бутунлай ўзгача йўлни - диний ақидапарстлик йўлини тутди; халқаро муносабатлари тараққиётнинг бошқа жабҳаларида ҳам ана шу таълимотга асосланган биқиклик, маҳдудликни касб этди. Бинобарин, кечагина шўровий мафкурадан юз буриб мустақиллик йўлига чиққан мусулмон давлатларидан умиди катта унинг” [1. 96]. Бу мақола бошланмаси Ўзбекистон давлатининг биринчи президенти И.Каримов ва бошқа расмийлар билан Эронга қилинган расмий ташриф ҳақидаги гаплар билан бошланган бўлсада, аммо мақоланинг асосий мазмуни ёзувчи Э.Аъзамнинг Техрон шаҳри, қадимий Эрон, Мехробод халқаро тайёрагоҳи ҳақидаги ҳиссий-кечинмали мулоҳазаларидан иборат. Мақолада Э.Аъзамнинг ўзига хос беозор кинояси, икки халқ одамларининг ташқи кўриниши ва кийимларини қиёслаб ёзган парчалар ўқувчида ним табассум ҳосил қилади. Масалан: “Тайёрагоҳда мазкур қайдлар муаллифининг диққатини тортган жиҳатлардан бири шу бўлдики, кутиб олишга чиққан мезбонлар орасида бирорта ҳам соқоли қиртишлангани йўқ - бари-барчаси соқол-мўйловли, аксарияти эса шунчаки тўрт-беш кундан бери бу ишга ҳафсала қилмагандек кўринар эди.

... Лекин, барибир, олий мартабали меҳмонни олқишлагани чиққан аскарлар сафининг олакуроқлиги-соқол мўйловнинг бетартиблиги!.. Ўзга юрт, ўзгача таомиллар. Кўз ўрганар экан.

Бошдаёқ назарга ташланган яна бир ҳол. Бу ерда биздагидек бўйинбоғ таққан одамни учратмайсиз - на оддий фуқаро орасида, на олий дипломатия доираларида. Бу ҳам исломда тақиқланганми, билмадим. Шаккок хаёлларга борасиз: оврупоча костюм-шим кийгандан кейин, “мерседес” мингандан кейин, кока-кола ичгандан кейин... нима қипти!”. [1. 96] Кузатиб турганимиздек, мазкур парчада муаллифнинг бир оз қувноқ кулгиси, кинояси сезилиб турибди. Ёзувчи Техроннинг кўчалари, уйлари, одамлари, дов-дарахтлари, автоуловлари, дўкону расталари, зеб-зийнатлари ҳақида эринмай маълумот беради. Бу тасвирларда муаллифнинг кўрилган, кузатилган, ходисалар ва воқеалар ҳақида

ҳиссий ва шахсий муносабатидан дарак беради. Жумладан, Техрон шахрининг модерн қиёфасини шундай таърифлайди: “Техрон зоҳиран шундай шаҳарки, унда баайни ўрта асрлар билан бунгунги кун, Осиё билан Оврупо учрашиб тургандек. Бошида узун кулоҳ, елкасида куроқ тўрва, қўлида антиқа ҳасса, “Шоҳнома” замонидан келиб қолган жулдурвоқи дарвеш муюлишдаги жилвагар қаҳвахонага кириб коко-кола билан чанқоғини босади... Дарвоқе, Техрон Оврупо шаҳарларидан даставвал шуниси билан фарқланадики, улуғвор Албурс тоғлари этагида ястанган бу азим мадинада, зилзила хавфи туфайлими, юксак иморатлар ҳисобли - аксарият уч-тўрт қаватли бинолар”. [1. 98] Муаллиф Техрон деган шаҳарга бормасдан олдиноқ машҳур Эрон адиби Мушфиқ Козимийнинг “Қўрқинчли Техрон” романи орқали муайян тасаввурга эга бўлганини ёзади. Жумладан, “Олтмишинчи йиллардан эрон адиби Мушфиқ Козимийнинг “Қўрқинчли Техрон” китоби жуда машҳур эди. Соф мафкурадан димикқан кўнгилларга унда тасвирланмиш “Шарқ Парижи”нинг тунги фахш ҳаёти, олди-қочди саргузаштлар ғоят хуш келарди. Хуш келарди-ю, Техрон сўзининг ўзиёқ разолату қабоҳатга эшдек, кўнгилда ваҳм-тахлика кўзғарди”. [1. 99]

Э.Аъзамни Эрон жумҳуриятидаги битта нарса якка шахс ҳукмронлиги қаттиқ мутаассир этади. Ёзувчи мамлакатнинг социалистик тизимдан воз кечиб, Ислом ақидапарастлик тизимига ўтганлиги ҳайратлантиради. Адибни шу мамлакатда кўрган кечирганлари кейинчалик “Чапаклар ва чалпаклар мамлакати” қиссасига кўчди. Зеро, қуйидаги парчани ўқиб кўриш орқали олдинига публицистик мақолада ифодаланган ғоянинг бадиий эстетик ғояга айланиб асарга айланганини англашимиз мумкин: “Ўн беш қаватли ана шу бинонинг қайси қанотидаги қайси қаватига чиқманг, лифт эшиги очилиши билан қаршингизда икки қиёфа номаён бўлади: Эрон Ислом Жумҳуриятининг асосчиси - оятуллоҳ Имом Хумайний ва унинг издоши, мамлакатнинг бугунги диний раҳнамоси - оятуллоҳ Саййид Али Хоманаи ҳазратлари. Мусофирхонага кираверишда ҳам бирваракай икки жойда бири биридан йирик ана шу суратлар. Шаҳарда дўкон дейсизми, девор дейсизми - Имомнинг катта-кичик, ҳар хил кўринишдаги расмларига тўла. Беихтиёр яқин ўтмишимиздаги манзаралар - Ленин ғоялари, Ленин сиймолари кўз олдингиздан ўтади. Ислом динида инсон қиёфасини қоғозда жонлантормоқ қораланишини ўйлайсиз. Ҳадиси шарифда инсоннинг инсонга сиғинмоғи раво эмаслиги, куфр саналиши, худога шаккоклиги ҳисобланишини ёдга олиб, бошингиз қотади”. [1. 103] М.Қўчқорова муаллифнинг Техрон таассуротлари ва хотираларининг “Чапаклар ва чалпаклар мамлакати” қиссасига кўчганлигини таъкидлаб, шундай ёзади: “Чапаклар ва чалпакларда ҳам ирониянинг ўткир формаси - сарказм истефода этилган....Қисса адибнинг 90-йиллардан сўнг ҳам Шарқий

Буриё мамлакатига қилган сафар таассуротлари асосида яратилган. Шу боис асар жанрини “эссе-қисса” деб белгилаш мумкин. Асарда хотира жанрига хос хусусиятлар ҳам бор бўлиб, унда бадиий насрга хос шартлилик воситалари маҳорат билан фойдаланилган. Қиссада мамлакатда энг катта сиёсий муаммога айланган “шахсга сиғиниш”нинг даҳшатли оқибатлари (кўр-кўрона социализм, коммунизм ғояларига ишонч, қашшоқлик, қария ногиронларнинг жамиятга кераксиз буюм сингари улоқтирилиши, сирти ялтироқ, ичи қалтироқ халқ ҳаётини “бахтли”, “тўкин-сочин”, “замонавий”, “озод ва обод”, “саранжом-саришти” мамлакат, халқ сифатида хўжақўрсинга ёки номига кўрсатиш, инсон наслининг кадрсизланиши, инсоний туйғулар ва муносабатларнинг таҳқирланиши) Буриё халқи ҳаёти мисолида ҳикоя этилади. Бутун бошли миллат Хон Ман Меннинг шахсига сиғиниб орзулари, кўнгил хоҳишлари, истаклари, эркаликларини амалга ошириш учун кеча кундуз хизматда туради”. [3. 246] Тадқиқотчи жуда тўғри таъкидлаганидек, мазкур қисса Э.Аъзамнинг Техрон сафари ва у мамлакатда туйган туйғулари ҳақида ёзган киноявий асардир. Ёзувчи қиссадаги иккита қахрамон Хон Ман Мен ва Мен Хон Ман образлари учун Техрон мамлакатининг раҳбарлари Имом Ҳумайний ва унинг издоши Саййид Али Хоманаи ҳаётининг прототиплари бўлиб хизмат қилган. Демак, Э.Аъзамнинг “Техронда кўрқув йўқ...” ва “Чапаклар ва чалпаклар мамлакати” қиссасида муаллифнинг кутилмаган эстетик идеаллари намоён бўлади. Яъни кўрқув салтанати остидаги мамлакатга тескари равишда демократик ҳуқуқий жамиятни идеал сифатида кўрсатади.

Э.Аъзамнинг мақолаларини мавзу жиҳатдан қуйидагича таснифлаш мумкин:

1. Адабий танқидий мақолалар (“Ҳикоя, ҳикоя...”, “Асарнинг қонтомири”, “Ҳикоя гапнинг индаллоси”, “Қисса-романдан ҳисса”, “Сўз ҳаракат ва эҳтирослар бирлиги”, “Санъат - гўзал изтироб”, “Чўкаётган кемага марсия” ва ҳ.зо).

2. Ижтимоий-сиёсий мақолалар (“Доҳийпарастлик дарди”, “Эркинликнинг шарти”, “Тилда эмас, дилда бўлсин”, “Ишқ бошқа хавас бошқа”, “Демократия надур”, “Қуёшлиқ истасанг...”, “Инсонийлик надур”, “Манتيқ лозим, меъёр лозим” ва ҳ.зо).

3. Хотиравий мақолалар (“Ҳалоллик ва шижоат”, “Жасур посбон”, “Ибрат”, “Бутунларнинг бутуни”, “Оғир қоғоз заргари”, “Дўрмон асири”, “Академик Қўшжоновнинг устози”, “Тафаккур”нинг домласи” ва ҳ.зо).

4. Маиший, маънавий-ахлоқий мавзудаги мақолалар (“Зарчопон”, “Шошилмасдан шошилининг”, “Уят бўлади”, “Шукру қаноат”, “Андишасиз андишалар”, “Манний каша соғинчи”, “Зар ямоқлар” ва ҳ.зо).

Муаллиф “Доҳийпарастлик дарди” мақоласида миллат қонига сингиб кетган доҳийпарастлик иллатини танқид қилади. Жумладан, “Доҳий деганда биз мансуб авлоднинг кўз олдига даставвал Ленин бобо келади. “Жаҳон йўқсилларининг йўлбошчиси”, “Энг инсоний одам”. Оталаримиз эса Сталинни доҳий деб билган...

...Яширмайлик, бу икки ғоядошнинг зарҳал бўртмали эгизак - қўша тасвири жовонларимиздаги темир муқовали жилд-жилд китоблардан тортиб кўкрагимиздаги турли-туман нишонлару, лофи билан айтилса, бешигимиз тепасидаги беозор ўйинчоқларгача тамғаланган эди. Доҳийпарастлик иллати қон-қонимизга сингиб кетгани шундандир”. [1. 16] Мақолада муаллиф 70-йиллик шўро даври тузумида доҳийлар сифатида алқанган шахслар ва бу тузумнинг фожеалари ҳақида танқидий мулоҳаза юритади. Мақола якуни “даҳо” ва “доҳий” сўзларини ёнма-ён қўллаш орқали сўз ўрни қилади. Маълумки, ёзувчи “Гули-гули”, “Ступка”, “Чапак ва чалпак”, “Каллар ва Калобод”, “Шовқин” каби сўзларни сўз ўйини сифатида бадий асарларида қўллаган. Юқоридаги “Доҳийпарастлик дарди” мақоласида “даҳо” ва “доҳий” сўзларини сўз ўйини сифатида бир-бирига қаршилантиради. Даҳо бу - ўта ақлли ва доно одам яъни ижобий маъно оттенкасига эга. Доҳий эса маълум бир мафқурани илгари сурувчи жамиятга раҳбар шахс, бу салбий маъно оттенкасига эга.

Э.Аъзамнинг бадий публицистикасида миллий анъана ва қадриятлар, фарзанд бурчи, Ватанга садоқат, тарихни холис баҳолаш, Шарқ ва Ғарб маданияти, адабий қарашлари, тафаккур дунёси ҳақидаги қатор мазмундор мақолалар композициясининг асосини ташкил этган коллизия бир-бирига зид салбий ва ижобий фактлар тўқнашуви ва бунга ёзувчининг муносабати орқали намоён бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аъзам Э. Эрталабки хаёллар. - Тошкент: Ўзбекистон, 2015.
2. Эркин Аъзам бадий олами. - Тошкент: Турон замин зиё, 2014.
3. Қўчқорова М. Ҳозирги ўзбек насрида бадий шартлилик. - Тошкент: Фан, 2020.
4. Тоғаев О. Ўзбек бадий публицистикаси (назария ва маҳорат масалалари). - Тошкент: Фан, 1973.
5. Қурбонова С. Ёзувчи публицистикасининг тараққиёт тамойиллари. - Тошкент: Мухаррир, 2012.
6. Шофиев О. Эркин Аъзам насри бадийи. - Тошкент: Қақнус медиа, 2019.

NODIRA IJODIDA ILOHIY ISHQ TALQINI

F.Mamatqulova
QDU

Annotasiya: Ushbu maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotining malika-shoirasi, Mohlaroyim-Nodira she’riyatidagi islomiy - tasavvufiy qarashlar mohiyati tahlilga tortiladi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, islom, talqin, ijod, jazba, komil inson, irfon, ma’rifat, g‘azal

INTERPRETATION OF DIVINE LOVE IN NODIR'S WORK

F.Mamatqulova
KSU

Abstract: This article analyzes the essence of Islamic-mystical views in the poetry of Mohlaroyim-Nodira, the queen-poetess of Uzbek classical literature.

Keywords: mysticism, Islam, interpretation, creativity, attraction, perfect person, wisdom, enlightenment, ghazal

Ma’lumki, o‘zbek mumtoz adabiyoti islom ilmi sarchashmalaridan ozuqa olib ravnaq topib keldi. Qaysi bir mumtoz adabiyot namoyandasi ijodini ko‘zdan kechirmaylik, unda islom nafasi, islomiy irfon ruhiini ko‘ramiz.

Shoira Nodira dunyoqarashining takomilida ham u mansub bo‘lgan islom dunyosining ma’naviy ta’siri katta o‘rin tutadi.

Biz tadqiq etmoqchi bo‘lgan Ishq tushunchasi falsafiy ma’no kasb etib, oshiqlik-haqsevarlik ma’rifatga shaydolikning oliy ko‘rinishidir. Qolgan barcha hollarda soxtakorlik, riyokorlik bo‘lishi mumkin, ammo ishqda, oshiklikda bu illat bo‘lmaydi. Faqat ilohiy ishqgina abadiyatga -baqo olamiga olib boradi.

Imom Abuhomid G‘azzoliy "Allohni sevish faqat jununi bor alohida shaxslar, aniq soliklarning fazilati emas, Alloh hamma uchun sevimlidir, chunki unda inson tasavvuridagi barcha ezguliklar, insonni o‘ziga tortuvchi, muhabbatiga sabab bo‘lguvchi ja’miki sifat va xislatlar mavjud." Olim buni quyidagi omillar orqali tushuntiradi.

1. Inson o‘zini-o‘z kamoloti va xayotiga asos bo‘ladigan narsalarni sevadi;
2. O‘ziga yaxshilik qilgan, yordam berganlarni sevadi, umuman hammaga yaxshilik qiladigan saxovatli odamlarni sevadi, jumladan adolatli shohlar ham sevimli;

3. Barcha go‘zal narsalar, nafosat olami xushro‘y va go‘zal narsalar sevimli;

4. Maslak va mazxab yuzasidan ham odamlar bir-birlarini yaxshi ko‘radilar.”[I.G‘azzoliy. “Ilm kitobi”. 2005 y.T. “Movaruunnahr” nashriyoti]

Bunda aniq bir shaxsning jismi yoki vujudi emas, balki uning ruhiy-ma’naviy olami nazarda tutiladi.

Buyuk faylasuf olim Platon ham bu borada shunday fikr bildiradi. Bu tushuncha “afлотuniy muhabbat” deyiladi. Platon nazariyasiga ko‘ra olam sevgi asosida vujudga kelib shu qonuniyat bilan xarakatdadir. Butun olam ashyolari o‘zaro "simpatiya", "mayl muhabbat" bilan bog‘langan. Go‘zal vujudan, hayratlanish va zavqlanish quyidan yuqoriga qarab boradigan ruhiy taraqqiyotga zamindir. Bu kishining ideal muhabbat obekti mutlaq jamol barokatidir.

Nodiraning fikricha ham barcha sevimli narsalarda ilohning zarrasi bor. Bu dunyo lazzatidin kechib haqiqiy diydor lazzatini ixtiyor etmak shoiraning istagi, iltijosidir.

Ey, ko‘ngil yor uchun jahondin kech,

Havasu bog‘u bo‘stondin kech.

Anga uzluk bila yetib bo‘lmas,

Istasang yor vasli jondin kech.

Olam ahlida chun vafo yo‘qtur.

Bir yo‘la yaxshi-yu, yomondin kech.

yoki

Ko‘ngulni xobi g‘aflatdin dami bedor qil, yo rab,

Oqarg‘on ko‘zlarimni mahrami diydor qil, yo rab,

Ul oy xajrida chandon yig‘ladim, har qatra ashkimni,

Vafo bozorida bir gavhari shahvor qil, yo rab.[Nodira. Devon.T.O‘zbekiston nashr.1963 y. B.121.]

deb ilohiy ishqdan taskin izlaydi.

Nodira she’riyatida yana xayyomona falsafani ko‘ramizki, o‘zining teranligi va zakosi bilan kishining e’tiborini tortadi. Ma’lumki, Umar Xayyomda may obrazi shunday ilohiy butunlikka erishganki, bu yuksaklik shoirni may kuychisi ilohiy lazzat kuychisi sifatida taniydi

Soqiyo - hajr davosini demishlar mayinob,

Tutako‘r maykadada qayg‘uluk oshiqqa sharob,

Ishq dardig‘a giriftor bo‘libman na qilay,

Zohido, menga nasihat bila yetkurma azob. [O‘sha devon. B.135]

Ishq dardiga giriftor bo‘lgan ruhning oromi sharob-ilohiy lazzatdir. Go‘zallik ideali, qudrat ideali, poklik ideali, abadiylik ideali, ja’mi ideallar ideali. Uning o‘zi. Hayrat ham o‘shandan, g‘ayrat va shijoat ham, hayot nafosati ham Undan. Jonli va jonsiz har bir narsada hayotning qudratini mushohada etish, Uning go‘zalligidan

hayratlanib, jo'shib, olam-olam zavq olish, Ilohni "yori aziz", "do'st" deb bilish, unga sig'inish, suyanish, Unga rozi dil aytish - mana so'fiy shoirning estetik dunyosi, hayot mazmuni!

Ko'rinadiki, so'fiylarda real moddiy dunyo go'zalligi inkor etilmaydi, balki real moddiy dunyo o'z-o'zicha qimmatli emas. Qadriyat va arzirli narsa sufiy nazarida, bu ruh bilan, iloh bilan bog'liq. Shoira shunday yozadi:

Qilma g'urur ey ko'ngul, kimga jahon vafo qilur,

Kimni sayd ayladi, g'ussa bilan fano qilur.

Holi falakni, ey ko'ngul mahridin aylagil xazar,

Yo'qsa, seni firib ila domig'a muftalo qilur.

Men seni mustamandingam, ori,xudoyi lamyazal,

Qilsa bironi podshoh, birni anga gado qilur.[o'sha devon. B.193]

"Dunyoning xirsi shunchalar berahm sayyodki uning domiga ilingan kimsani halok etmay qo'ymas, chunki Sayyodning domiga ilingan sayd o'limga mahkumdur, seni esa (Nodira) allohni sevmoq va unga tayanmoqgina halokatdan asraydi".

Tasavvuf bilan badiiy ijod orasidagi yaqinlikni sufiylar va ijodkorlarning ruhan yaqinligidan ham izlasa bo'ladi. Sufiylik iste'dodi "jazba" mavjud bo'lib, bu ishq-ilohiy junundir. Kishi qalbida ilohni bilish muhabbati,unga yetishish zavqi shu qadar kuchli bo'ladiki, u o'zini to'xtata olmaydi. Hamma narsani unutib Maxbuba visoliga intiladi. Bu ulug' va mukarram bir DARD, ana shu dard-jazba tugunchasi darveshlik bilan shoirlilikni keng ma'noda esa tasavvuf bilan ijod xususiyatlarini bir-biriga yaqinlashtiradi. ya'nikim darveshlik iste'dodi g'ayri tabiiy xislatga molik bo'lish shoirlarga ham xosdir.

Ishim yo'qtur jahonning yaxshi-yu yomonig'a

Muruvvat ko'z tutib olamda yaxshidin, yomondin ham.

Erur ishq - muhabbat muddao ijodi olamdin

G'araz bu jazbayi tavfiqdur kavnu makondin ham.[O'sha devon.B.205.]

Ushbu misralardan seziladiki, shoira tasavvuf falsafasidan yaxshi xabardor bo'lgan, o'rgangan, rivojlantirishga harakat qilgan.

Mohlar oyim - Nodira ijodi o'z davrida ma'lum va ijtimoiy, siyosiy va estetik qarashlar zaminida shakllandi. Nodira dunyoqarashining takomilida uning o'zi mansub bo'lgan islom dunyosining ma'naviy ta'siri katta o'rin tutadi. Shoira Komila devonining debochasini olloh hamdi, payg'ambar na'ti va hadislarga ishoralar bilan ochilishi shoiraaning Islom dunyosi bilimlaridan chuqur va har tomonlama xabardor ekanligini ko'rsatadi. Nodira she'riyat maydoniga qadam qo'yar ekan, shu yo'lda A.Navoiy va Jomiy, Fuzuliy va Bedil ijodlaridan bahramand bo'ldi. Bu ulug' zotlar esa hamma diniy va dunyoviy bilimlarni chuqur egallagan, ularning hamma yaxshi jihatlarni o'z asarlari orqali yuksak badiiy shakllarda ifodalab, xalq hurmatiga sazovor bo'lgan siymolardan edilar. Nodira ana shu ustozlari yo'lidan borar ekan

asarlarida islom dinining falsafiy ta'limiy jihatlaridan ruhiy madad oladi va she'rlarida inson va tabiatning rang -barang tasvirlarida uning muqaddas kitoblarga alohida hurmati, muhabbati ufurib turadi. Shoiraning quyidagi qaydlari nihoyatda diqqatga sazovordir: "Ulamoyi din rivojlariga imtod yetkurdim, to shar'i sharif rivoj topdi, zuhud ahlig'a ixlos va aqidatan zohir qildim to dini mamlakat kamol topdi." Shoiraning devonlarida uning hayotga bo'lgan umidvor qarashlari, xotin-qizlarning bir lahza zavqli, ya'ni bir lahza achchik taqdiridan tortib, unga umid baxsh etuvchi xayotning hamma mo'jizalari yuksak san'at bilan jozibador tarannum etiladi. Shuning uchun ham shoira Komila devonining debochasida "shoyadki sabablar va sohibdil ulul-alboblarga manzuru nazar bo'lib duoyi xayr birla yod qilg'aylar", shuningning uchun:

Yo rab bu savod ishqda sodiq bo'lgay,
Iqbol bayozig'a muvofiq bo'lg'ay
Ishq ahlining xotiri bo'lib xush andin,
Maqbuli tabiat haloyiq bo'lgay- deb umid bog'laydi.

Dunyo ishlariga beparvo, osoyishta qalbning fazoviy mushohadalari tafakkur va xayol parvozi, koinot qatlamlari bilan yashirin suhbat qurib, ruhi koinotlarning ajabtovur mo'jizalari, hikmat va donish ne'matlaridan bahramand bo'lish - tariqat ahlining saodati shu edi.

Bo'ylakim nutqi ravon bahshing erur poku maleh
Tilga keltirma adab birla iboroti qabih.

Yana dildan ishonmoq, pok e'tiqod ila yaxshilikka xizmat qilmoq har bir muruvvatni yurak qoni ila sug'ormoq shoira uchun muborak burch.

Shakkaram az nay nabuvad muddao,
Xush dil ast az mijayi tar laziz
Har chi rasad az tu buvad komi jon,
Ey, hama lutfi tu sarosar laziz.
Xurdashi g'am maqsadi Maknuna ast
Nest az in tu'ma nikutar laziz

Tarjimasi:

Menga qamish shakari kerak emas, balki ho'l kiprikdan tomgan yurak qoni lazizdir. Har bir narsa sendan yetsa, u jonning maqsadidir. Ey, hamma lutfi boshdin - oyoq laziz bo'lgan zot, Maknunaning maqsadi ishq g'amini yemoq, u uchun bundan lazizroq taom yo'q. Nodira (Maknuna)ning lirik qahramoni iztiroblar, sog'inchlar, firoqlar ichra komillikka intiladi.

Nodira butun hayoti va ijodi davomida insoniy, islomiy axloqqa rioya qilib yashadi. U islomiy ayol sifatida ham barchaning e'tiborini qozona oldi, hamisha poklikka, buyuklikka intilib yashadi, xalqini chuqur, ilohiy mehr bilan sevdi.

Dunyoning mohiyati - inson uchun, uning hayoti ham botiniy, ham zohiriy olamini poklamoq uchun kurashdan iborat edi.

Shoira ijodida beqiyos mehr, muhabbat, vafo-sadoqat o'z haykalini yaratgan bo'lsa, hayoti esa iroda aql-zakovat, buyuklik timsoli bo'lib qoldi.

Nodirani nafaqat shoira, balki dunyo ilmlarini o'rgangan, unga amal qilishga, ham boqiy, ham foniy dunyo asolarini tutishga erisha olgan irodali, buyuk inson, zukko olima sifatida ham qadrlamog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Navoiy. Asarlar. 15 jildlik. 15 jild. Toshkent. G'.G'ulom nomidagi nashriyot 1968 y.
2. Nodira.Devon. Toshkent, U Z D A nashr.1963.
3. Nodira. Asarlar to'plami. Toshkent.G'.G'ulom nomidagi nashriyot, 1971 y.
4. Mo'minov I. Uzbekistonda ijtimoiy falsafiy fikrlar tarixiga doir.Toshkent, "Fan" 1959 y.
5. Tulenov M. G'ofurov E. Falsafa. Toshkent, O'qituvchi",1997 y.
6. Qodirova M. Nodira",Toskent. fan" 1992 y.
7. Komilov N. Tazarru. Toshkent,"Yozuvchi", 1996 y..
8. Komilov N.Komillik tariqati. Tafakkur jurnali, 1998 y. 2-Son
9. Imomnazarov M. Milliy uyg'onish ma'naviy tilimiz taraqqiyoti bosqichlari. Toshkent, 1997 y.

NUTQNING IJTIMOYIY-MADANIY XOSLANISHI

Dilfuzaxon Odilovna Hasanova
Zulfiya Alisher qizi Usmonxo‘jayeva
zulfiyausmonhujayeva@gmail.com
Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada nutqning ijtimoiy-madaniy xoslanishini belgilovchi lingvistik, sotsiokulturologik va etnomadaniy omillar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Nutqning shakllanish jarayonida milliy tafakkur, madaniy xotira, sotsial rollar, semantik qatlamlar va funksional kodlarning tutgan o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy-madaniy xoslanish, lingvokulturologiya, sotsiolingvistika, madaniy omillar, kommunikativ muhit, ijtimoiy rollar, nutq madaniyati

SOCIO-CULTURAL FORMATION OF SPEECH

Dilfuzaxon Odilovna Hasanova
Zulfiya Alisher kizi Usmonkhoyjayeva
zulfiyausmonhujayeva@gmail.com
Kokand State University

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the socio-cultural markedness of speech and the linguistic, sociocultural, and ethnocultural factors shaping it. The study highlights the roles of national cognition, cultural memory, social roles, semantic stratification, and functional codes in speech formation.

Keywords: socio-cultural markedness, linguoculturology, sociolinguistics, cultural factors, communicative environment, social roles, speech culture

KIRISH

Inson nutqi - bu nafaqat muloqot vositasi, balki millatning tarixiy tafakkuri, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy ongining ifodasidir. Shu ma’nodda qaralganda, borliqni lisoniy tasvirlash jarayonida etnik tafakkur izlari ko‘plab ijtimoiy-madaniy shakllarda ifodalanadi. Nutqning ijtimoiy xoslanishi ham aynan shu milliy tafakkur va madaniy tajribaning lisoniy ko‘rinishiga bog‘liq. Nutqdagi bu xususiyatlarni shakllantiruvchi asosiy omillardan biri bu etnik tafakkurning rivojlanish darajasi, uning tarixiy qatlamlari va ularning hozirgi zamon nutq madaniyatidagi o‘rni hisoblanadi.

Bugungi kunda tilshunoslikda, ayniqsa lingvokulturologiya va etnolingvistika sohalarida nutqning milliy xoslanishi masalalari alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Avvalgi davrlarda faqat izohiy yoki etimologik tadqiqotlar doirasida ko‘rib chiqilgan lisoniy birliklar endilikda ijtimoiy-madaniy kontekstda, insonshunoslik fanlari yondashuvida o‘rganilmoqda. Bu yondashuv tilning nafaqat grammatika yoki leksik qurilishigina emas, balki u orqali namoyon bo‘ladigan madaniy xotira, ijtimoiy institutlar va tafakkur shakllari bilan chambarchas bog‘liqligini ochib bermoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Nutqning ijtimoiy xoslanishi bu shunchaki til hodisasi emas, balki keng qamrovli ijtimoiy-madaniy jarayon bo‘lib, unda etnosning o‘z tarixiy tajribasi, urf-odati, mentaliteti, diniy va falsafiy qarashlari lisoniy vositalar orqali ifodalanadi⁹. Shu sababli, tilshunoslikda ijtimoiy vositalarni va milliy-madaniy xususiyatlarni lingvistik analizda e‘tibordan chetda qoldirmaslik zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning muhim talabi bolib qolmoqda.

Sotsiolingvistika va lingvokulturologiyada nutqning sotsial xoslanishi doimo turli omillar bilan bog‘liq holda izohlangan. Tilshunos olimlar tilning etnik tafakkur bilan bevosita aloqadorligini ta’kidlaydi. Amerikalik sotsiolingvist Uilyam Labov ham ijtimoiy tabaqa, kasb va guruh a’zoliq nutq shakllanishida yetakchi o‘rin tutishini ko‘rsatadi.

Rus filologlaridan R.A.Budagov, A.D.Desheriyev, I.F.Protchenko, I.K.Beloded, A.D.Shveytser, L.B.Nikolskiy, G.V.Stepanov, V.V.Kolesov, V.D.Bondaletov, L.I.Barannikova, L.M.Orlov kabi bir qator sotsiolingvistlar jamiyat va til o‘rtasidagi mutanosiblik, so‘zlovchi va til orasidagi bog‘liqlik muammolari ustida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Albatta, ular o‘z ishlarida til va nutqning ichki qonuniyatlaridan tashqari uning ijtimoiy tabiati, struktural xususiyatlari, so‘zlovchilarning tildan foydalanishi, tilning hududiy xoslanishi, sotsial jihatdan farqlanishini ilmiy tahlil etib berdilar¹⁰.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi lingvistik paradigmalarda nutqning shakllanishi va undagi ijtimoiy xoslanish jarayonlarini aniqlashda madaniy qadriyatlar va ularning etnomadaniy kontekstdagi ifodasi muhim o‘rin tutadi. Shuni alohida ta’kidlash lozimki, alohida olingan, sistemadan ajratilgan yoki uzilgan madaniy qadriyatlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri biror etnomadaniyatning universal belgisi sifatida talqin etish yetarli asosga ega emas. Chunki bunday qadriyatlar faqatgina etnik-madaniy tizimlar orasidagi qiyosiy tahlilni amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ammo ularni butun boshli madaniy identitetni yaxlit idrok qilish mezoniga aylantirib bo‘lmaydi.

Muloqot madaniyatini shakllantirish, shuningdek, barqaror va uzoq muddatli ijtimoiy rivojlanish strategiyasini belgilash uchun ancha kompleks va chuqur

⁹ Камолов Ф. Ўзбек тили лексикологияси. — Т.: Фан, 1983. - Б. 176.

¹⁰ Будагов Р.А. Язык реальность-язык. М.: Наука, 1983.; -Б-56

yondashuvni talab qiladi¹¹. Shuning uchun nutqning ijtimoiy xoslanishini ta'minlovchi ijtimoiy vositalarni faqat lingvistik darajada emas, balki ular bilan chambarchas bog'liq bo'lgan antropologik, psixologik, sotsiologik va madaniy omillar kesimida ham o'rganish lozim.

Inson mohiyatan ongli, nutqli va maqsadli faoliyatga ega sotsial mavjudot sifatida, o'z tafakkurini va jamiyatga bo'lgan munosabatini til orqali ifodalaydi. Shuningdek, insonning ijtimoiy tabiati uni boshqa mavjudotlardan ajratib turuvchi asosiy mezondir. Ko'plab nazariy qarashlarga ko'ra, inson ontologik jihatdan ijtimoiy ijtimoiy xoslanishini taminlovchi ijtimoiy vositalarni faqat lingvistik darajada emas, balki ular bilan chambarchas bogliq bolgan antropologik, psixologik, sotsiologik va madaniy omillar kesimida ham organish lozim.

Til va nutq sistemasi doirasida shaxsning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini ifodalovchi vositalar nihoyatda rang-barangdir. Bu vositalar orqali shaxs o'zining ijtimoiy maqomi, milliy kelib chiqishi, jinsiy, yosh va kasbiy holatini, dunyoqarashini va qadriyat tizimini bevosita yoki bilvosita tarzda namoyon etadi. Shaxsning sotsial belgilarini til orqali ifodalash ikki asosiy yosinda amalga oshiriladi:

ochiq ifoda shakli: bunda sotsiallik togridan-togri leksik vositalar (masalan, boy, domla, xalq, ayol, katta, yoshlar) orqali yuzaga chiqadi;

yashirin (bilvosita) ifoda shakli: bu holatda sotsial belgilar pragmatik kontekst, matn strukturasiidagi implicatura, kinoya, metafora yoki noverbal vositalar (intonatsiya, tana tili, pauzalar) orqali anglashiladi¹².

Inson nutqi, avvalo, real borliqning subyektiv idrok etilishi va ijtimoiy muhitda qayta ishlanishi natijasida shakllanadi. Bu jarayonda nutq faqat aloqa vositasi sifatida emas, balki etnik tafakkur, madaniy meros va sotsial holatning aks ettiruvchisi sifatida maydonga chiqadi¹³. Har bir til va undagi lisoniy ifodalar tizimi o'ziga xos etnik va ijtimoiy modifikatsiyalarni o'zida mujassam etadi. Ayniqsa, borliqning etnik-lisoniy tasviri doimo sotsial tarmoqlanish hamda etnomadaniy mentalitet bilan uzviy bog'liq holda namoyon boladi.

Nutqdagi ijtimoiy xoslanish har bir shaxsning sotsial pozitsiyasi, madaniy qadriyatlari va guruh identifikatsiyasiga asoslangan milliy-madaniy belgilar tizimi orqali ifodalanadi. Til bu ijtimoiy tajriba, madaniy ong va sotsial rollarning shakllanishida yetakchi rol oynaydigan asosiy vosita bolib, u orqali etnomadaniy tizimning murakkab strukturalari namoyon boladi.

Etnomadaniy tizim tarkibida shaxsning nutq faoliyatini belgilovchi asosiy sotsiomadaniy omillar quyidagilardan iborat:

¹¹ Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. — М.: Прогресс, 1977. - Б. 27

¹² Маъруфов З. Ўзбек тилида синонимия масалалари. — Т.: Фан, 1972. - Б. 80

¹³ Абдурахмонов И. Ҳозирги ўзбек тили: Семасиология. — Т.: НМТ, 2013. - Б. 160.

1. Lisoniy kompetensiya- ya'ni shaxsning til imkoniyatlari va leksik-grammatik vositalardan foydalanish salohiyati;
2. Milliy identifikatsiya - nutqda milliy tafakkur, tarixiy-madaniy konnotatsiyalar orqali ifodalanadi;
3. Ijtimoiy-madaniy maqom - kasb, ijtimoiy mavqe, talim darajasi kabilar orqali anglashiladi;
4. Biologik-fiziologik belgilar - yoshi, jinsi, sogligi va tashqi korinishiga oid omillar;
5. Psixik turi -introvertlik/ekstravertlik, emotsional barqarorlik kabi psixologik omillar;
6. Ruhii holati - nutq paytidagi kayfiyat, stress holati, ishonchli yoki ishonchsiz ohang;
7. Tashqi ko'rinish - kiyinish va odob-axloq qoidalari kabi elementlar ham ijtimoiy xoslikni bevosita ko'rsatadi¹⁴.

XULOSA

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, nutqning ijtimoiy-madaniy xoslanishi ko'p qatlamli va kompleks jarayondir. Nutq ijtimoiy kodlarning, madaniy xotiraning, etnik tafakkurning, sotsial rollarning va semantik munosabatlarning uzviy ravishda namoyon bo'lishidir. Lisoniy hamjamiyat tarkibidagi kodlar - adabiy til, sotsiolektlar, dialektlar, jargonlar - ijtimoiy tizimning funksional tarkibini tashkil etadi.

Nutq shaxsning kimligini, jamiyatdagi o'rnini, ijtimoiy mavqeini, madaniy dunyoqarashini ifodalaydi. Shuning uchun nutqni tahlil qilish jarayonida lingvistik, psixologik, etnografik va sotsiologik yondashuvlarning integratsiyasi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Камолов Ф. Ўзбек тили лексикологияси. - Т.: Фан, 1983. - Б. 176
2. Будагов Р.А. Язык реальность-язык. М.: Наука, 1983.; -Б-56
3. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. - М.: Прогресс, 1977. - Б.
4. Маъруфов З. Ўзбек тилида синонимия масалалари. - Т.: Фан, 1972. - Б. 80
5. Абдурахмонов И. Ҳозирги ўзбек тили: Семасиология. - Т.: НМТ, 2013. - Б. 160.Н
6. Ахмедов А. Ҳозирги ўзбек адабий тилида нутқ маданияти. - Т.: Фан, 1995. - Б. 3

¹⁴ Ахмедов А. Ҳозирги ўзбек адабий тилида нутқ маданияти. — Т.: Фан, 1995. - Б. 30.

KOGNITIV TILSHUNOSLIK DOIRASIDA MUMTOZ G‘AZAL POETIKASINING STRUKTURALANGAN MODELI (“KELMADI” G‘AZALI MISOLIDA)

Husanboy Abjalil o‘g‘li Rahmonov
Qo‘qon davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola Alisher Navoiyning “Kelmadi” radifli g‘azalining kognitiv tahlilini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot kognitiv lingvistika va kognitiv poetika yondashuvlari asosida olib borilgan bo‘lib, g‘azal matnidagi asosiy konseptual maydonlar, metaforalar, freymlar, skriptlar va mental modellar tahlil qilingan. “Kelmadi” radifi va baytlardagi metaforik vositalar o‘quvchi ongida kutish, hijron, muhabbat va vaqt kategoriyalarini faollashtiruvchi kognitiv birlik sifatida ko‘riladi. Baytma-bayt tahlil orqali g‘azalning har bir bayti ichki kognitiv strukturalar va emotsional freymlarga bog‘liq ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: kognitiv tahlil, konseptual metafora, freym, mental model, hijron, mumtoz lirika

A STRUCTURED MODEL OF CLASSICAL GHAZAL POETICS IN THE FRAMEWORK OF COGNITIVE LINGUISTICS (ON THE EXAMPLE OF THE GHAZAL “KELMADI”)

Husanboy Abjalil o‘glu Rahmonov
Kokand State University

Abstract: This article is devoted to the study of the cognitive analysis of Alisher Navoi’s ghazal with the phrase “Kelmadi”. The research is conducted based on the approaches of cognitive linguistics and cognitive poetics, and the main conceptual fields, metaphors, frames, scripts and mental models in the ghazal text are analyzed. The phrase “Kelmadi” and the metaphorical devices in the verses are seen as a cognitive unit that activates the categories of waiting, hijron, love and time in the reader’s mind. Through verse-by-verse analysis, it is determined that each verse of the ghazal is related to internal cognitive structures and emotional frames.

Keywords: cognitive analysis, conceptual metaphor, frame, mental model, hijron, classical lyrics

Kognitiv tilshunoslik XX asrning ikkinchi yarmida, ayniqsa 1970-1980-yillar davomida G‘arb lingvistikasida shakllangan yangi paradigmalardan biri hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishning vujudga kelishiga kognitiv psixologiya, neyrolingvistika,

falsafa, antropologiya va an'anaviy tilshunoslikdagi konseptual o'zgarishlar zamin yaratdi. Kognitiv tilshunoslik tilni inson ongining asosiy tarkibiy qismi sifatida talqin qilib, tilning tuzilishi va ishlatilishini idrok jarayonlari, konseptual tizimlar hamda tajribaviy bilimlar bilan uzviy bog'liq holda izohlaydi. Kognitiv tilshunoslikning shakllanishiga olib kelgan asosiy omillardan biri generativ grammatika nazariyasining chegaralangan imkoniyatlari bo'ldi. Chomskyning generativ yondashuvi tilni formal qoidalarga asoslangan abstrakt tizim sifatida talqin qilgan bo'lsa-da, tilning ma'no yaratish jarayonlari, konseptual asoslari va nutqning real qo'llanishiga doir ko'plab masalalarni yetarli darajada qamrab ololmadi. Shu bois tilshunoslikda alternativ, inson ongining faoliyatiga tayanuvchi tadqiqot modeli zarurati paydo bo'ldi. 1960-yillarda yuz bergan "kognitiv inqilob" natijasida ong jarayonlarini ilmiy tadqiq qilishning yangi yondashuvlari shakllanib, tilni idrok, xotira, e'tibor va konseptual kategoriyalarga bog'liq holda o'rganish g'oyasi dolzarb tus oldi. Tilning shakllanishi va ishlatilishida inson tajribasi, dunyoqarashi, tanaviy va hissiy faoliyatining o'rni borligi haqidagi qarashlar kognitiv tilshunoslikning nazariy poydevorini mustahkamladi.

Ushbu yo'nalishning ilmiy asoslanishida Jorj Lakoff, Ronald Langacker, Leonard Talmi va Mark Jonson kabi olimlarning ishlari muhim rol o'ynadi. Lakoff va Jonson konseptual metafora nazariyasi orqali metaforani faqat stilistik vosita emas, balki inson tafakkurining markaziy mexanizmi sifatida talqin qildilar. Langacker esa kognitiv grammatika modeli orqali grammatik tuzilmalarni konseptual jarayonlarning mahsuli sifatida izohladi. Shu tariqa, kognitiv lingvistika tilning semantik, konseptual va tajribaviy asoslarini birlashtirgan integrativ ilmiy yo'nalish sifatida shakllandi. Kognitiv tilshunoslikning paydo bo'lishi tilni inson ongining faol va dinamik tizimi sifatida tushuntirishga bo'lgan ehtiyoj natijasida yuzaga kelgan bo'lib, u tilshunoslikda ma'no, idrok, konseptual kategoriyalar va tajribaviy asoslarning yetakchi o'rin tutishini ta'kidlovchi zamonaviy ilmiy paradigma hisoblanadi.

Kognitiv tilshunoslikda matn tahlili matnni faqat lingvistik birliklar majmui sifatida emas, balki inson ongida shakllanuvchi konseptual tizimlarning ifodasi sifatida o'rganadi. Bu yo'nalish matnni mazmuniy, konseptual va kognitiv jarayonlar asosida tahlil qiladigan integrativ metodologiyani taklif etadi. Shunga ko'ra, matn - bu ma'lumotni uzatish vositasi emas, balki insonning dunyoni idrok etishi, tajribalari, konseptual kategoriyalari va bilish strategiyalarining nutqiy shakllanishidir.

Kognitiv tilshunoslikda matn tahlilining markazida konsept, freym, skenariy (skript), mental model va konseptual metafora kabi kognitiv birliklar turadi. Matndagi ma'noni to'liq anglash uchun o'quvchi ushbu birliklarni faollashtiradi va matnni o'z ongidagi mavjud bilim strukturalari bilan uyg'unlashtiradi. Demak, matnning anglanishi o'quvchining konseptual dunyoqarashiga bevosita bog'liq.

Kognitiv yondashuv matni tahlil qilishda bir necha muhim tamoyillarga tayangan holda ishlaydi. Birinchi tamoyil - tajribaviy asoslanganlik bo'lib, unga ko'ra matnda ifodalanadigan ma'no insonning amaliy tajribasi va dunyo haqidagi bilimi bilan bog'langan. Ikkinchi tamoyil - kategorizatsiya tamoyili bo'lib, matndagi hodisa va obyektlar inson ongida qanday kategoriyalangan bo'lsa, nutqda ham shunday ifodalanadi. Uchinchi tamoyil - konseptual xaritalash, ya'ni matnda yuzaga keladigan metafora va metonimiya orqali bir konseptual soha boshqa sohaga ko'chiriladi.

Matn tahlilining kognitiv aspektida konseptual metafora alohida o'rin tutadi. Lakoff va Jonson ta'limotiga ko'ra, metafora tilning tashqi bezagi emas, balki inson tafakkurining asosiy mexanizmidir. Shu sababli matni tahlil qilish jarayonida uning chuqur konseptual metafora tizimini aniqlash matn mazmunini yanada kengroq yoritish imkonini beradi. Masalan, "hayot - yo'l" metaforasining matndagi turli ko'rinishlari personajlar harakati, vaqt oqimi, qarorlar dinamikasi kabi ma'nolarni tizimli ravishda shakllantiradi.

Shuningdek, kognitiv matn tahlilida freym tahlili ham muhim o'rin tutadi. Freym - bu inson ongidagi ma'lum bir holat yoki hodisa haqidagi bilimlar majmui. Matnda keltirilgan biror voqea o'quvchida mos freymni faollashtiradi va bu freym asosida matnbop mantiqiy bog'lanishlar tiklanadi. Bundan tashqari, skenariylar matndagi voqealarning vaqt ketma-ketligi va sabab-natija bog'lanishlarini tushunishga yordam beradi. Kognitiv tilshunoslikda matn tahlili matnning yuzaki lingvistik vositalarini emas, balki ularning ortida yashiringan konseptual strukturalarni o'rganishga qaratilgan. Bu yondashuv matnda ifodalanayotgan ma'nolarni chuqurroq anglash, matn tuzilishi va mazmunini o'quvchi ongidagi kognitiv mexanizmlar bilan bog'lash imkonini beradi. Shu sababli kognitiv matn tahlili zamonaviy lingvistika uchun muhim nazariy va metodologik ahamiyatga ega.

Alisher Navoiyning "Kelmadi" radifli g'azali klassik Sharq lirikasida hijron, intizorlik, muhabbat va vaqt kategoriyalarining murakkab kognitiv mazmun bilan uyg'unlashgan yuksak namunalardan biridir. G'azalning semantik tuzilmasi an'anaviy mumtoz she'riyat poetik me'yorlariga asoslangan bo'lsa-da, undagi ma'no oshiqning ongiy jarayonlari, tajribaviy bilimi, hissiy holati va ma'naviy-intellektual dunyoqarashi orqali shakllanadi. Kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan qaraganda, g'azal konseptual metaforalar, emotsional freym, mental modellar, vaqtning psixologik kategoriyalanishi va ichki ma'naviy skriptlar asosida talqin qilinadigan murakkab kognitiv tizimdir.

G'azal markazida "kelmadi" radifi turibdi. Bu radif nafaqat stilistik vosita, balki matnning kognitiv markeri sifatida ishlaydi. Har bir baytning yakunida takrorlanishi oshiq ongidagi iztirob, intizorlik va vaqtning cho'zilish fenomenini o'quvchi ongida qayta-qayta faollashtiradi. "Kelmadi" radifi bilan oshiqning kutilgan voqeaga erisholmaganligi, vaqt oqimining uni ruhiy charchoqqa olib kelgani va umidning

soʻnmay, ammo qayta-qayta sinovdan oʻtayotgani bildirilib, bu radif matnning kognitiv markaziga aylanadi.

Gʻazalning konseptual asosida MUHABBAT - DARD, HIJRON - OLOV, VAQT - DARYO, YOR - NUR kabi metaforik xaritalashlar yotadi. Bu metaforalar oshiq kechinmalarini oʻquvchi ongida tasavvur qilish uchun mental tasvirlar yaratadi va matn mazmunining hissiy-intellektual qabul qilinishini boshqaradi. Gʻazalning har bir bayti alohida emotsional freymni faollashtiradi, bu freymmlar esa butun matn davomida integratsiyalanib, oʻquvchi ongida yaxlit mental model hosil qiladi.

Quyida gʻazalning baytma-bayt kognitiv sharhi keltiriladi.

1-bayt

“Kelmadi jonon, kelmadi, umrim oʻtdi, kelmadi.”

Bu baytda asosiy konseptual markaz - *kutish* va *vaqtdir*. Oshiqning vaqt haqidagi tasavvuri obyektiv emas, balki subyektiv-psixologik xarakterga ega. “Umrim oʻtdi” iborasi VAQT - DARYO metaforasining faollashuvidir. Vaqtning choʻzilishi oʻquvchi ongida hissiy freym sifatida tasavvur qilinadi: kutish uzun, natija esa baribir yoʻq. “Kelmadi” takrori kutishning natijasizlik skriptini shakllantiradi.

Kognitiv tamoyil:

- Vaqtning subyektiv idrok qilinishi (psixologik vaqt).
- Takror orqali iztirobning kuchayishi (kognitiv intensivikasiya).

2-bayt

“Koʻnglum ichra ming oʻt yoqdi, vasling uchun, kelmadi.”

Bu baytda MUHABBAT - OLOV metaforasi yetakchidir. Oshiqning kechinmalari jismoniy sezgi orqali koʻrsatiladi, bu esa emotsional holatning kognitiv jihatdan somatizatsiyasi - yaʼni hissiy tuygʻularning tanaga koʻchirilgan holda ifodalanishidir. “Ming oʻt yoqdi” iborasi metaforaning kuchaytirilgan shaklidir. Vasil rad etilgani sabab boʻlgan ruhiy ogʻriq fizik ogʻriq orqali konseptuallashtiriladi.

Kognitiv tamoyil:

- Hissiyotlarning tanaviy metaforalar orqali ifodalanishi (embodiment).
- Oʻquvchi ongida oʻt tasviri orqali kuchli vizual freym paydo boʻladi.

3-bayt

“Har kunim dard ila oʻtdi, dardu darmon kelmadi.”

Bu bayt “dard-darmon” oppozitsiyasiga qurilgan DARD - KASALLIK metaforasini faollashtiradi. Muhabbatning ogʻriq sifatida talqin qilinishi Navoiy lirikasida keng uchraydigan kognitiv modeldir. “Har kunim dard ila oʻtdi” iborasi davomiylik skriptini kuchaytiradi va hijronning uzluksizligini koʻrsatadi. “Darmon kelmadi” esa kutishning ikkinchi natijasiz tomoni - umidning soʻnishi haqida signal beradi.

Kognitiv tamoyil:

- Muhabbatning “ruhiy kasallik” modeli.

- Davomiylik freymi (“har kunim”).

4-bayt

“Ko‘zlarimda yosh qurimaz, yoshday oqib kelmadi.”

Bu baytda KO‘Z YOSHI - DARYO metaforasi kuchli faollashadi. His-tuyg‘ularni suv, oqim va toshqinlar orqali tasvirlash Sharq poetikasiga xos bo‘lsa-da, kognitiv nuqtai nazardan bu jarayon insonning emotsional holatini oqim sifatida idrok qilishiga asoslanadi. “Yosh qurimaz” iborasi qayg‘uning doimiyliigi va takroriyliigini bildiruvchi emotsional freymni mustahkamlaydi.

Kognitiv tamoyil:

- Emotsiyaning “oqim” sifatida kategoriyalanishi.
- Qayg‘u - cheksizlik modeli.

5-bayt

“Ko‘nglum og‘ushida g‘amdir, g‘amdan ozor kelmadi.”

Bu baytda G‘AM - HAMROH metaforasi mavjud. G‘am “yuk”, “azob”, “hamsafar” sifatida konseptuallashtiriladi. “Ko‘nglum og‘ushida g‘amdir” iborasi g‘amning ichki makonga joylashganligini bildiradi - bu kognitiv jihatdan hissiyotlarning mental makonga proyeksiyasidir. “Ozor kelmadi” - ya‘ni g‘amdan qutulish ehtimoli paydo bo‘lmadi.

Kognitiv tamoyil:

- Emotsiyaning makonlashtirilishi (spatialization).
- Ichki makon modeli (“ko‘nglum og‘ushida”).

6-bayt

“Navoiydek zor banda, kimga arz qilay? Kelmadi.”

Yakuni baytda oshiqning o‘zini tutishi, uning ruhiy holati umumlashtiriladi. “Zor banda” iborasi o‘zini past baholash orqali oshiqning ruhiy holatini metaforik tarzda tasvirlaydi. Bu bayt g‘azalning kognitiv skriptini yakunlaydi: barcha kechinmalar “kelmadi” radifi bilan nihoyasiga yetadi. Yorga arz qilishning imkonsizligi oshiqning tanholik modelini shakllantiradi.

Kognitiv tamoyil:

- O‘zlikning past baholanishi (“zor banda”).
- Tanholik - izzat modelini.

Navoiy “Kelmad” g‘azali kognitiv tahlil natijasida quyidagi xususiyatlarga ega bo‘lib chiqadi:

1. Matnning markaziy konsepti - kutish va hijron bo‘lib, “kelmadi” radifi kognitiv markaz vazifasini bajaradi.

2. Asarda konseptual metaforalar keng qo‘llangan va ular oshiqning ichki holatini bilish jarayonlari orqali ifodalaydi.

3. Matn o‘quvchi ongida emotsional freymlar tizimini yaratadi: kutish → hijron → izzat → umidsizlik.

4. Gʻazalning semantik strukturasi mental modellar mavjud:
5. - emotsional model (dard, hijron, intizorlik),
6. - tasavvufiy model (jonon - Haq timsoli).
7. Vaqtning subyektiv idroki gʻazalning asosiy kognitiv mexanizmidir.
8. Baytlar tarkibida tanaviy (embodied) metaforalar koʻp: dard, oʻt, yosh, ogʻriq.
9. Bularning barchasi gʻazalning kognitiv strukturasi boyitadi va uni koʻp qatlamli maʼnoga ega matnga aylantiradi.

Alisher Navoiyning "Kelmadi" radifli gʻazali kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilindi. Xulosaga koʻra, gʻazalning asosiy mazmuni va poetik ifodasi konseptual metaforalar, emotsional freymlar, skriptlar va mental modellar orqali oʻquvchi ongida shakllanadi. "Kelmadi" radifi gʻazalning kognitiv markazi sifatida ishlaydi va oshiqning kutish, hijron, iztirob va vaqt oqimini idrok qilish jarayonini aks ettiradi. Baytma-bayt tahlil gʻazalning har bir bayti oʻzining ichki kognitiv strukturasi ega ekanligini koʻrsatdi: oshiqning ruhiy kechinmalari, vaqtni subyektiv idrok qilishi, emotsional ogʻriq va maʼnaviy iztirob baytlarda mustahkam freymlar orqali ifodalanadi. Shuningdek, tadqiqot kognitiv poetika metodologiyasi yordamida Navoiy lirikasida mumtoz sheʼriyatning ichki konseptual va emotsional qatlamlarini ochishga imkon berdi. Gʻazal oʻquvchi ongida ikki turdagi mental modelni shakllantiradi: birinchisi - emotsional model (dard, hijron, iztirob), ikkinchisi - maʼnaviy-tasavvufiy model (jonon - Haq timsoli). Shu bilan birga, vaqt va hijron kategoriyalari, emotsional va ruhiy freymlar orqali gʻazalning psixologik va maʼnaviy mazmuni mustahkamlanadi.

Natijada, "Kelmadi" gʻazali nafaqat badiiy estetik qadriyatga ega, balki kognitiv tizim sifatida murakkab strukturalarni oʻzida mujassam etgan. Bu tadqiqot mumtoz sheʼriyatni kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan oʻrganishning ahamiyatini va metodologik imkoniyatlarini namoyon qiladi hamda Navoiy lirikasini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Navoi, A. (1991). Xamsa (Toʻplam). Toshkent: Fan.
2. Islomov, O. (2010). Alisher Navoi va mumtoz oʻzbek sheʼriyati. Toshkent: Sharq.
3. Karimov, R. (2015). Kognitiv lingvistika va klassik sheʼriyat. Toshkent: Akademiya.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
5. Fauconnier, G., & Turner, M. (2002). *The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities*. New York: Basic Books.

6. Kövecses, Z. (2002). *Metaphor: A Practical Introduction*. Oxford: Oxford University Press.

MATNAZAR ABDULHAKIMNING “IYMON TUHFASI” RISOLASIDA IYMON VA INSON KAMOLOTI G‘OYALARINING BADIY TALQINI

Bekposhsha Bahodirovna Raximova

Raximovabekposhshat78@gmail.com

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Matnazar Abdulhakimning tarjimonlik faoliyati va “Iymon tuhfası” risolasi asosida Pahlavon Mahmud ruboiylarining badiiy-falsafiy tahlili yoritiladi. Maqolada shoir ijodining diniy, axloqiy va falsafiy asoslari tahlil qilinib, tasavvuf falsafasining o‘zbek adabiy tafakkuriga ta’siri ilmiy yondashuv asosida izohlanadi. Muallif Pahlavon Mahmud ruboiylari orqali iymon, do‘stlik, sadoqat, nafsni yengish va ilmning ahamiyati haqidagi g‘oyalarni tahlil etadi. Shuningdek, maqolada yunon falsafasi bilan Sharq tafakkurining o‘zaro uyg‘unligi Forobiy va Demokrit qarashlari misolida ochib beriladi. Matnazar Abdulhakim ijodining o‘zbek tasavvuf adabiyotidagi o‘rni, uning ruhiy va badiiy uyg‘unlikka asoslangan falsafiy merosi tahliliy yondashuvda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Pahlavon Mahmud, tasavvuf, iymon, toat-ibodat, tarjima, falsafa, Forobiy, Demokrit, ruboiy, do‘stlik, nafs, ruhiy poklik, badiiy tahlil

ARTISTIC INTERPRETATION OF THE IDEALS OF FAITH AND HUMAN PERFECTION IN THE TREATISE “THE GIFT OF FAITH” BY MATNAZAR ABDULHAKIM

Bekposhsha Bahodirovna Rakhimova

Rakhimovabekposhshat78@gmail.com

Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni

Abstract: This article examines Matnazar Abdulhakim’s translation activity and provides a literary-philosophical analysis of Pahlavon Mahmud’s rubaiyat based on the treatise “Iymon Tuhfasi”. The paper explores the religious, ethical, and philosophical foundations of the poet’s works and discusses the influence of Sufi philosophy on Uzbek literary thought. Through Pahlavon Mahmud’s rubaiyat, the author analyzes ideas of faith, friendship, devotion, overcoming the ego (nafs), and the importance of knowledge. The study also highlights the interconnection between Greek philosophy and Eastern thought through the perspectives of Al-Farabi and Democritus. The research concludes by emphasizing Matnazar Abdulhakim’s significant contribution to Uzbek Sufi literature and his philosophical legacy, grounded in spiritual and artistic harmony.

Keywords: Pahlavon Mahmud, Sufism, faith, worship, translation, philosophy, Al-Farabi, Democritus, rubaiyat, friendship, nafs, spiritual purity, literary analysis

O‘zbek adabiyotining yangi davr namoyandalaridan biri, atoqli shoir va tarjimon Matnazar Abdulhakim o‘zining serqirra ijodi, falsafiy tafakkuri va ma’naviylikka asoslangan badiiy izlanishlari bilan adabiyotshunoslik maydonida o‘ziga xos maktab yaratgan ijodkordir. Uning she’riyati chuqur tafakkurga asoslangan, o‘quvchini fikrga, o‘zini anglashga, iymon va vijdon haqida mushohadaga chorlaydi. Matnazar Abdulhakim ijodining o‘ziga xos jihatlaridan biri tarjimonlik sohasidagi faoliyatidir. U bu yo‘nalishda boshqa tillardagi asarlarni o‘zbek tiliga o‘girish bilan birgalikda tarjima jarayonida ularning falsafiy mohiyatini ham milliy ruh bilan uyg‘unlashtira olgan. Mazkur risolada Pahlavon Mahmud ruboiylari asosida iymon, e’tiqod, toat-ibodat, insoniylik va do‘stlik g‘oyalari badiiy-falsafiy tahlil etilgan.

“Iymon tuhfası” risolasi Matnazar Abdulhakim ijodining eng muhim manbalaridan biridir. Unda shoir Pahlavon Mahmud ruboiylarini sharhlab, ularning zamiridagi tasavvufiy g‘oyalarni kengroq tahlil qiladi. Unga ko‘ra, islom dinining markaziy tushunchasi bo‘lgan iymon inson hayotining poydevoridir. Toat-ibodatning maqsadi, shoir fikricha, insonning poklanishi, ruhiy kamol topishi va iymonini mustahkamlashdir. Abdulhakim quyidagi fikrni ilgari suradi: “Toat-ibodatdan asosiy maqsad ibodatning o‘zi emas, balki mana shu toat-ibodat orqali insonning poklanib, iymonlashib, solih ishlarga o‘zini ruhan tayyorlashi zaruratidir”[1;8]. Shoir iymonning mohiyatini Qur’oni Karim va hadislar asosida tushuntirar ekan, uning ijtimoiy va axloqiy ahamiyatini ham chuqur tahlil qiladi. U insonning iymoni faqat marosimiy ibodatlarda emas, balki hayotiy amallarda, boshqalarga nisbatan ezgulikda namoyon bo‘lishi kerakligini ta’kidlaydi. “Bir soatlik ilm bir umrlik toatdan afzaldir” hadisiga murojaat etar ekan, shoir bu fikrni ibodatni kamaytiruvchi emas, balki ilm va amalning o‘zaro bog‘liqligini ta’kidlovchi hikmat sifatida talqin qiladi.

Matnazar Abdulhakimning “Iymon tuhfası” risolasida Pahlavon Mahmud ruboiylariga bergan sharhlari o‘zbek adabiyotidagi badiiy tafakkurning yangi bosqichini tashkil etadi. Ruboiylarda inson kamoloti, iymon, sadoqat, ilm va do‘stlik masalalari tasavvuf falsafasi asosida yoritilgan. Masalan, quyidagi ruboiyda insoniy fazilatlarning mohiyati ifoda etiladi:

“Be ilm-u amal ravzai rizvon bo‘lmas,
Ro‘za, namoz bo‘lmasa, iymon bo‘lmas.
O‘tmakka iloj topsa-da qil ko‘prikdan,
Kimki dilozor, musulmon bo‘lmas”[1;8]

Ushbu misralarda shoir insonning ibodatlarini chin iymon bilan uyg‘unlashtirish zaruratini badiiy tarzda ifodalaydi. Matnazar Abdulhakimning sharhicha, ibodatning mohiyati - insonni poklikka, odobga va ezgulikka yo‘naltirishdir. Dilozorlik, g‘iybat,

hasad kabi illatlar iymonning ziddidir. Pahlavon Mahmudning “Haq do‘st deya jim tortsa fig‘on do‘st chin do‘st” ruboiyi tasavvufiy tafakkurning yuksak namunasi sifatida e‘tirof etiladi. Abdulhakim bu ruboiyga sharh berar ekan, “chin do‘st” tushunchasini faqat insoniy munosabat emas, balki Allohga sadoqat va riyo-siz muhabbat timsoli sifatida talqin qiladi. “Qilg‘uchi ibodatni nihon do‘st chin do‘st” misrasi orqali u ibodatni ko‘r-ko‘rona emas, ichdan, qalb bilan bajarish zaruratini eslatadi. Matnazar Abdulhakim “nihon” so‘zining badiiy ahamiyatini tahlil qilar ekan, uning “yashirin” ma‘nosini tasavvufiy ruh bilan uyg‘unlashtiradi. Bu yerdagi yashirinlik - insonning Alloh bilan bo‘lgan sirli va samimiy aloqasidir. Bu yondashuv shoirning tarjimon sifatidagi chuqur ruhiy sezgirligini ko‘rsatadi. Matnazar Abdulhakimning tarjimalari oddiy so‘z ko‘chirish emas, balki ruhiy holatni ko‘chirish san‘atidir. Uning Pahlavon Mahmud ruboiylarini tarjima qilishdagi uslubi muallifning ruhiyatini his etish va uni o‘z o‘quvchisiga singdirish qobiliyatiga asoslanadi. Shoirning quyidagi she‘rida bu ruhiy uyg‘unlik yaqqol ko‘rinadi:

“Xasta ruhda mehrim sog‘ bo‘lib o‘sdi,
Bir do‘st topsam ko‘nglim tog‘ bo‘lib o‘sdi”[1;8]

Bu satrlar orqali shoir do‘stlik, muhabbat va e‘tiqod orqali ruhiy yuksalish yo‘lini ko‘rsatadi. Tarjima jarayonining o‘zi Abdulhakim uchun ma‘naviy safarga aylangan.

Matnazar Abdulhakim o‘z risolasida Pahlavon Mahmud ruboiylaridagi falsafiy g‘oyalarni yunon faylasuflari - Platon, Aristotel, Demokrit va Forobiy qarashlari bilan qiyoslaydi. U Forobiy orqali Sharq tafakkuri va G‘arb falsafasi o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qiladi. Shoir ta‘kidlaydiki, Pahlavon Mahmud qarashlarida inson, axloq va kamolot haqidagi fikrlar Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asaridagi g‘oyalar bilan uyg‘unlik kasb etadi. Masalan, Pahlavon Mahmudning quyidagi ruboiyida hayot falsafasi ifodalangan:

“Umrning ma‘nisi ne, menga de, - dedim,
Yo sham, yo chaqmoq, yo parvona, - dedi”[1;9]

Shoir bu ruboiydagi fikrni insonning dunyoviy umidlarga emas, balki ilohiy haqiqatga tayanishi zarurligi sifatida talqin qiladi. Yunon falsafasidagi “ruh pokligi” va tasavvufdagi “iymon pokligi” g‘oyalari shu nuqtada tutashadi.

Pahlavon Mahmud ruboiylarida nafsni yengish, mardlik, sabr, sadoqat va kamtarlik g‘oyalari markaziy o‘rinni egallaydi. Matnazar Abdulhakim bu ruboiylarni tahlil qilar ekan, ularni Demokrit falsafasi bilan qiyoslaydi. Unga ko‘ra, har ikki alloma insonni ichki lazzat va nolazzat, foyda va zarar orasidagi muvozanatni topishga chaqiradi. Pahlavon Mahmudning quyidagi ruboiyida bu g‘oya yaqqol ifoda topgan:

“Nafsingni yengib, sen unga shoh bo‘l, - mardsan,
Kimsasi yo‘qlarga panoh bo‘l, - mardsan”[1;11]

Matnazar Abdulhakim ushbu ruboiyni sharhlar ekan, inson o'z nafsini yengmaguncha haqiqiy mard bo'la olmasligini ta'kidlaydi. Matnazar Abdulhakim o'zining "Iymon tuhfası" risolasi orqali tasavvuf falsafasini o'zbek adabiyotida yangi badiiy bosqichga olib chiqdi. U Pahlavon Mahmud, Najmiddin Kubro, Bedil kabi mutafakkirlarning g'oyalarini nafaqat tarjima qildi, balki ularni zamonaviy o'quvchi uchun qayta talqin etdi. Uning tahlillari shunchaki ilmiy izoh emas, balki o'quvchini ruhiy tarbiyalash.

Matnazar Abdulhakim adabiyot va so'z san'ati haqida tahliliy, ilmiy mulohazalar yuritgan ijodkor sifatida ham e'tirofga loyiqdir. "Qo'rg'oshin hidi", "Ezgulik falsafasi", "Xiva haqida so'z", "Xorazm Ma'mun akademiyasining 1000 yilligiga", "Asrlar sadosi" festivaliga" sarlavhali publitsistik maqolalari Matnazar akaning shu janr ustasi ekanini ko'rsatadi"[2;]. Erkin Samandar va Oshiq Erkinlar Matnazar Abdulhakim ijodini yuksak baholaganlar. Ular shoirni "so'zda shifobaxsh olov, ruhda ezgulik urug'ini yoyuvchi ijodkor" sifatida ta'riflaganlar. Bu ta'rif uning asarlari, xususan "Iymon tuhfası" risolasining ma'naviy mohiyatini to'liq ifodalaydi. Matnazar Abdulhakimning "Iymon tuhfası" risolasi o'zbek tasavvuf adabiyotining g'oyaviy va falsafiy rivojida muhim bosqichdir. U Pahlavon Mahmud ruboiylarini nafaqat tarjima qilgan, balki ularni tafsir qilib, zamonaviy o'quvchiga iymon, insonparvarlik va ruhiy kamolot haqidagi muqaddas haqiqatlarni yetkazgan. Shoirning ilmiy, tarjimonlik va badiiy mahorati bir butun holda namoyon bo'lib, uning asarlari o'zbek adabiy tafakkurining yuksak namunasi sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matnazar Abdulhakim. Tafakkur chorrahalarida. Xorazm nashriyoti, 2013-y, 8-bet.
2. Маткаримов Ш. Навоий йўлидан / Матназар Абдулҳакимни эслаб. - Тошкент: Lesson PRESS, 2016.
3. Ozod Vatan saodati: Besh jildlik. Jild 4: Badiiy publitsistika / tahrir hay'ati: M. Ali, S. Sayyid va boshq.; nashrga tayyorlovchi A. Meliboev; mas'ul muharrir A. Nazar. - Toshkent: Adib, 2013.
4. Pahlavon Mahmud. Ruboiylar. Nashrga tayyorlovchi T. Jalolov. - Toshkent: Adabiyot va san'at, 1979. - 88 b.
5. Pahlavon Mahmud. Kim agar ozoddur. Ruboiylar. Forsiydan Matnazar Abdulhakim tarjiması. - Toshkent: Adabiyot va san'at, 1992. - 64 b.
6. Pahlavon Mahmud. Hazrati Pahlavon ota hikoyatlari. - Toshkent: Fan, 2001. - 50 b.

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA OTA OBRAZI

Latofat Farxodovna Tajibayeva
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy obrazning ruhiyat bilan uzviy bog'liqligi, shoirning individual kechinmalari orqali umumlashtirilgan timsolga aylanish jarayoni nazariy asoslarda yoritiladi. Ayniqsa, Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida ota obrazi tabiat obrazlari, psixologik parallelizmlar, takrorlar va ruhiy kechinmalar uyg'unligida otaning farzand hayotidagi beqiyos o'zni badiiy-estetik talqinda namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: Halima Xudoyberdiyeva, ota obrazi, badiiy obraz, ruhiy-estetik talqin, lirik subyekt, psixologik parallelizm, badiiy tipiklashtirish

THE IMAGE OF THE FATHER IN THE POETRY OF HALIMA KHUDOYBERDIYEVA

Latofat Farkhodovna Tajibayeva
Karakalpak State University

Abstract: This article elucidates, on theoretical grounds, the intrinsic connection between artistic imagery and psychology, as well as the process by which the poet's individual experiences transform into a generalized symbol. In particular, Halima Khudoyberdiyeva's poetry demonstrates how the image of the father through natural imagery, psychological parallelisms, repetitions, and emotional experiences reveals the father's invaluable role in the life of a child within an artistic and aesthetic interpretation.

Keywords: Halima Khudoyberdiyeva, father image, artistic image, psychological-aesthetic interpretation, lyrical subject, psychological parallelism, artistic typification

Adabiyotda badiiy obraz - bu san'atkorning estetik qarashlari, hissiy tajribasi va dunyo haqidagi tasavvurlarini ma'lum bir shaklga soluvchi poetik ifodadir. Obraz shunchaki tasviriy birlik emas; u lirik subyektning ruhiy kechinmalari, ichki ziddiyatlari va hissiy holatlarining badiiy ko'rinishidir. Shuning uchun ham badiiy obraz ruhiyat bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Badiiy obraz individual ruhiy kechinmalarni umumlashtirish xususiyatiga ega. Shoirning shaxsiy og'riq, quvonch yoki iztiroblari obraz orqali badiiy tipiklashuvga ega bo'ladi va

umuminsoniy mazmun kasb etadi. Bu jarayon adabiyotda “badiiy tipiklashtirish” deb yuritiladi.

Ushbu maqolada ota obrazining she’riyatdagi poetik ifodasi haqida so‘z yuriymoqchimiz. Barchamizga ma’lumki, adabiyotda ota obrazi insoniyatning eng qadimiy ma’naviy tayanchlaridan biri bo‘lib, turli davr ijodkorlari turlicha talqin qilsa-da, uning umumiy mohiyati - mehr, mas’uliyat, pand-nasihati va tiriklik poydevori sifatidagi ulug‘ martabasida mujassamdir. Xalqimiz tafakkurida ota timsoli nafaqat oilaning boshlig‘i, balki tarbiyaning asosiy manbai, farzandning kelajagini nurafshon qiluvchi ma’naviy yo‘lboshchi sifatida qadr topadi. Shu bois “Ota rozi - Xudo rozi” degan hikmatlar bejiz yaratilmagan.

Adabiyotda ota obrazi ko‘plab ijodkorlar Erkin Vohidov, Ulug‘bek Hamdam, Zebo Mirzayeva va boshqalarning asarlarida ham turlicha, biroq umumiy ruhda: hurmat, sog‘inch, minnatdorlik va ibrat ko‘zgusi sifatida gavdalanadi. Bu asarlar zamirida bir haqiqat mujassam: ota hayotning asosiy ustuni, farzand baxtining poydevori, yashashdan saboq beruvchi insoniy maktabdir.

Halima Xudayberdiyevaning otam xotirasiga ba’g‘ishlab yozgan she’rlari misolida ota obrazining adabiy talqini yanada teranroq namoyon bo‘ladi. Shoir o‘z dardini, armonini va sog‘inchini turli xil ramziy tasvirlar orqali ifodalari ekan, otaning inson hayotidagi o‘rnini yurakning eng nozik qirralari orqali ko‘rsatadi. Shoir uchun ota - faqat xotira emas, balki hayot davomida ham ruhiy quvvat berib turuvchi kuch va ilhom manbaidir:

Otam mening mehribon otam,
Siz solguncha turmushni izga,
Qor yog‘di soch-soqolingizga,
Otam, mening mehribon otam.
Baquvvatsiz ipakday, lekin,
Ipakdayin silliq suluvmas.
Yuragimda toshar g‘ulu, bas,
Qanday bo‘ldi bu yilgi ekin.

Shoira otasi haqida xotiralarini yozar ekan, otani hamisha mehnatkash, tinim bilmaydigan, farzandlari baxti, to‘kis hayoti uchun hamisha o‘zini qurbon qiladigan inson qiyofasida shakllantiradi. Bu inson jafokash, mehnatkash dehqon timsolida namoyon bo‘ladi:

Do‘stim bilan biz chiqib yo‘lga,
Chamanlarni oshyon etamiz.
Siz ketmonni olasiz qo‘lga,
Dala tomon xorg‘in ketasiz.
Otam mening, mehribon otam.
Serg‘alayon shaharda yurib,

Men o‘ylayman, bu dunyo bekam.

Qo‘lingizni ketmonsop urib,

Siz olasiz birpasgina dam,

Otam mening mehribon otam.

Ota nainki, tirikchiligimiz uchun qayg‘uradi, balki farzandlarining baxtli kelajagini o‘ylab bir soniya ham tinib bilmaydi. Ularning horg‘in nigohlarining boisi faqatgina jismoniy mehnat charchoqlaridan emas, balki oila farovonligini o‘ylab kun-u tun g‘am chekkanidan, og‘ir xayollar zo‘ridan dalolat beradi.

Shoira ijodida ota obrazining, ayniqsa, otasining vafotidan keyingi davrda yanada chuqurroq va ta’sirchanroq namoyon bo‘lgani kuzatiladi. Bu holat faqat H. Xudoyberdiyeva ijodiga xos bo‘lgan hodisa emas, balki jahon adabiyotidagi ko‘plab shoir va yozuvchilar ijodida ham kuzatiladigan umumiy adabiy-psixologik xususiyat sifatida qayd etiladi. Tadqiqotchilar fikricha, inson ongidagi yo‘qotish hodisasi, ayniqsa ota shaxsiga bog‘liq hislarning kuchayishi poetik tafakkurni faollashtiradi, natijada ota obrazi qayta-qayta yodga olinadigan barqaror lirik timsol sifatida shakllanadi.

Nasriy asarlarda ota obrazining keng yoritilishi an’anaviy oilaviy munosabatlar, avlodlar uzviyligi va ijtimoiy tizimlar bilan chambarchas bog‘liq. Nasr turining voqeiylikka yaqinligi, xarakter yaratish imkoniyatlarining kengligi ota obrazini to‘laqonli tasvirlashga qulay zamin yaratadi. Ammo she’riyatda otaga bag‘ishlangan asarlar nisbatan kam uchraydi. Bu, avvalo, she’riyatning ichki kechinma va individual tuyg‘ularni ifodalashga yo‘nalganligi bilan izohlanadi. Ayniqsa, erkak ijodkorlar she’riyatida ota obrazining kam yoritilgani kuzatiladi. Gender tadqiqotlari bu holatni ijtimoiy-pedagogik stereotiplar bilan bog‘laydi: an’anaviy jamiyatlarda o‘g‘il farzand “kuchli”, “qat’iyatli”, “irodali” bo‘lishi kerak degan qarashlar sababli u bilan otasi o‘rtasidagi munosabat ko‘proq “mas’uliyat va talabchanlik” tamoyillari bilan belgilanadi. Bu esa lirik ifodada emotsional yaqinlik darajasining pasayishiga olib keladi.

Bunga qarama-qarshi tarzda, qiz farzand “nozik”, “ehtiyojmand”, “himoyaga muhtoj” obraz sifatida qabul qilingani, shuningdek, kelajakda ota uyidan ketishi haqidagi tasavvur otaning qiziga bo‘lgan mehr va muhabbatini oshiradi. Shu bois ayol ijodkorlar she’riyatida ota obrazi ko‘pincha muhabbat, mehr, ishonch va ma’naviy tayanch timsoli sifatida yuksak poetik kuch bilan beriladi. Psixoanalitik adabiy maktab vakillari bu jarayonni “ota obrazini ideallashtirish” deb izohlaydi. Ya’ni ota shaxsining qiz farzand ongida ideal, ma’naviy tayanch va himoya timsoliga aylanishi poetik nutqda ham o‘z aksini topadi.

Natijada, ayol shoirlar ijodida ota obrazi lirik kechinmalarning eng nozik qatlamlarini ochib beruvchi markaziy poetik timsollardan biriga aylanadi. She’riyatda otaning hayotiy tajribasi, oilaviy mas’uliyati, mehribonligi yoki yo‘qotilishidan

qolgan iztirob ayol lirik subyektini tomonidan murakkab psixologik va estetik talqinlarda yoritiladi. Bu holat adabiyotda gender xususiyatlarining namoyon bo'lishi, ayol poetik tafakkurining ruhiy-estetik mohiyatini chuqur anglash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Oy tutildi, quyosh so'ndi -
 Otam o'ldi do'stlarim.
 Ox otamning so'ngi-so'ngi,
 "Bo'tam"lagan so'zlari.
 "Botam-bo'tam" bo'talaring,
 Bo'zlab qoldi ilojsiz.
 Seni qaytmas, topmas joydan.
 Izlab qoldi ilojsiz.

Ushbu misralarda shoira otasining vafoti bilan bog'liq chuqur ruhiy iztirobni tabiat obrazlari orqali ifodalaydi. She'ning ilk satri "Oy tutildi, quyosh so'ndi" lirik subyektning ichki dunyosidagi fojiali o'zgarishni tabiatning falokatga o'xshash hodisalari bilan qiyoslashga asoslanadi. Oy va quyosh kabi koinot unsurlarining "tutilishi" yoki "so'nishi" shoironing hayotida muhim tayanch bo'lgan inson otaning vafoti natijasida dunyo ma'nosining o'zgarganini, borliqning qorong'ulashganini ifodalaydi. Ushbu metafora she'ning emotsional ta'sirchanligini kuchaytirishga xizmat qilmoqda.

Keyingi satr "Ox otamning so'ngi-so'ngi, "Bo'tam"lagan so'zlari" misralari otaning vafotidan avvalgi yoki umrining oxirida qiziga aytgan mehrlil so'zi "bo'tam"ni poetik markazga aylantiradi. "Bo'tam" so'zi otaning qiziga bo'lgan cheksiz muhabbati, ruhiy yaqinligi, otalik mehrining so'nggi timsoli sifatida talqin qilinadi "So'ngi-so'ngi", "Bo'tam-bo'tam" so'zlarining takror qo'llanishi esa dardning chuqurligiga urg'u bermoqda. Umuman, she'rda otaning vafoti ayol lirikasida uchraydigan eng chuqur kechinmalardan biri otalik mehrining hayotimizdagi o'rni orqali tasvirlanadi.

Burishiq, qoraygan otamning qo'li
 Kechmish bir umrni eslayman qarab.
 Kaftda shart kesilgan tomirlar yo'li.
 Chandiqli bo'lib bitgan undagi yara.

She'rda ota qo'lining burishgan, qoraygan, chandiqli tasviri orqali ota obrazining butun hayot yo'li badiiy timsolga aylantiriladi. Poetik detal sifatida qo'lining tasviri shoirga otaning mehnat, mashaqqat va fidoyilikka to'la umrini umumlashtirib ko'rsatish imkonini beradi. She'r poetik tilining sodda va samimiyligi, tasvirning tabiiyligi orqali otaga bo'lgan hurmat, mehr va minnatdorlik hislarini yuksak estetik darajada ifodalaydi. Ota qo'li jismoniy obraz bo'lsa-da, u mehnatsevarlik, matonat, hayot sinovlari va ota mehrining umumlashgan ramziga

aylanadi. Natijada, she'rda yaratilgan ota obrazi detal orqali tipiklashtirilgan, ruhiy kechinma esa badiiy timsolga ko'tarilgan bo'lib, ota shaxsining farzand hayotidagi beqiyos o'rni keng ma'no kasb etadi.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotda ota obrazi insoniyat ma'naviy tajribasining eng qadimiy va eng barqaror timsollaridan biridir. U mehr-muhabbat, mas'uliyat, hayotiy saboq, ma'naviy tayanch va vijdon kabi fazilatlar bilan uyg'un holda gavdalanadi. Badiiy obrazning ruhiy kechinmalar bilan uzviy bog'liqligi ota timsolini yanada chuqur, teran va ta'sirchan tarzda talqin etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jabborov N. *Zamon, mezon, she'riyat*. - Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.
2. Xudayberdiyeva H. *Saylanma*. 1-jild. - Toshkent: G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
3. Yo'ldoshev Q. *Yoniq so'z*. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
4. Норматов У. *Ижод сеҳри*. - Тошкент: Шарқ, 2007. - 352 б.
5. Норматов У. *Кўнгилларга кўчган шеърят*. - Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2006.

ANTHROPONYMS IN THE UZBEK LANGUAGE

Malokhat Sharipova
malokhat83@mail.ru

Uzbek State World Languages University

Abstract: This article examines the linguistic, cultural and historical characteristics of anthroponyms in the Uzbek language. The study explores the typology, semantic structure, etymology and evolution of Uzbek personal names, as well as the influence of Turkic, Arabic, Persian, Russian and modern global traditions on name formation. Special attention is paid to cultural symbolism, religious meanings, and the social functions of personal names in Uzbek society. The article also analyzes contemporary trends in name giving, including the revival of national identity and the emergence of innovative name forms after Uzbekistan's independence. The research aims to present a comprehensive overview of anthroponymy as an essential element of Uzbek cultural heritage.

Keywords: anthroponymy, Uzbek language, personal names, onomastics, etymology, semantics, cultural identity, Islamic influence, Turkic names, naming traditions

Introduction. Anthroponyms-personal names used to identify individuals-form an integral part of every language's onomastic system. As a linguistic phenomenon, they reflect the culture, social history, and worldview of a people. In the Uzbek language, anthroponyms occupy a central place in cultural and linguistic heritage. For centuries, Uzbekistan has served as a crossroads of civilizations, where Turkic, Persian, Arabic and later Russian cultures interacted. This multicultural environment has shaped a rich and diverse anthroponymic system that combines ancient nomadic traditions, Islamic and Persian poetic aesthetics, and modern sociopolitical influences.

The study of Uzbek anthroponyms is crucial for understanding national identity, cultural evolution and social behavior. Names in Uzbek culture often express parental hopes, religious values, and social ideals. Many of them are associated with historical figures, heroes, saints, natural phenomena, or abstract concepts such as purity, wisdom, beauty and strength. Because of their cultural depth, anthroponyms serve not only as identifiers but also as symbols of heritage and cultural continuity.

This article aims to provide a detailed analysis of anthroponyms in the Uzbek language by exploring their historical development, linguistic structure, semantic categories, and contemporary usage trends. Through this analysis, we gain insights

into how names function as markers of cultural identity and how they continue to evolve in modern Uzbek society.

Theoretical Foundations of Anthroponymy. Anthroponymy is a branch of onomastics that studies personal names and their linguistic, social, and cultural features. In the Uzbek linguistic tradition, anthroponyms are not simply words used to identify individuals; they are deeply connected to the national mindset, social customs and religious beliefs.

Key characteristics of anthroponyms include:

Nominative function - identifying a person uniquely among others.

Cultural function - preserving traditions, beliefs and history.

Social function - reflecting family structures, social status and ethnic affiliation.

Aesthetic function - satisfying cultural preferences for beauty and harmony of sound.

Symbolic function - expressing hopes, blessings and moral values. Thus, anthroponyms in Uzbek culture represent a complex combination of linguistic and cultural elements.

Historical Evolution of Uzbek Anthroponyms

Pre-Islamic Turkic Period

The earliest layer of Uzbek anthroponyms is of Turkic origin [6, p. 35]. These names reflect nomadic traditions, warrior culture, and close connection with nature.

Common semantic groups include:

Animals: Arslan ("lion"), Bori ("wolf"), Qulan ("wild donkey")

Natural elements: Yulduz ("star"), Oy ("moon"), Tog'ay ("forest")

Heroic qualities: Alp ("brave"), Botir ("warrior"), Qutluq ("blessed")

These names often symbolized protection, strength, and tribal identity.

Islamic and Arabic Influence. The introduction of Islam in the 8th century had a profound impact on Uzbek naming traditions. Arabic became a major source of personal names, especially those linked to religion.

Examples: Religious names: Muhammad, Abdulloh, Ahmad, Oisha, Maryam

Virtue-based names: Sabr ("patience"), Imon ("faith"), Adolat ("justice")

Names of prophets and companions: Yusuf, Ibrohim, Ali, Umar

Such names expressed devotion, spiritual purity, and respect for Islamic heritage. **Persian Cultural Influence.** For centuries, the Iranian cultural sphere influenced Central Asia. Persian names introduced romantic and poetic elements into Uzbek anthroponymy. Common examples: Female names: Dilafruz ("heart-delighting"), Shirin ("sweet"), Mehriniso ("woman of affection")

Male names: Rustam, Bahrom, Farhod

These names typically emphasize beauty, love, and nobility, adding aesthetic richness to Uzbek naming traditions.

Russian and Soviet Influence. During the 19th-20th centuries, Russian rule and Soviet ideology affected Uzbek anthropological patterns:

Introduction of surnames ending in -ov/-ova, -ev/-eva

Adoption of Russian forms in official records

Appearance of ideologically motivated names: Oktabr, Kim (“Kommunisticheskiy Internatsional Molodyozhi”), Vatan

Although such names remained relatively rare among Uzbeks, their impact on the administrative form of personal names is undeniable.

Post-Independence Revival and Modern Trends. After 1991, Uzbekistan experienced a cultural revival: Renewed interest in Turkic and Islamic names. Rising popularity of historical figures: Temur, Ulug‘bek, Jaloliddin. Emergence of new, creatively formed names: Jasurbek, Diyorbek, Malohatxon. Influence of globalization and media: Samira, Yasmin, Amir, Daniel. Thus, modern Uzbek anthroponymy is dynamic and diverse [9, p. 416].

Linguistic and Structural Classification of Uzbek Anthroponyms

Simple Names. These names consist of one lexical component: Temur, Lola, Zebo, Sher, Sabina

Simple names are often of Turkic or Persian origin.

Compound Names. Compound anthroponyms combine two meaningful parts:

Turkic + Turkic: Sherzod, To‘lqinbek. Arabic + Turkic: Abdulazizbek, Muhammadyusuf. Persian + Turkic: Gulnoraoy, Mehrinisoqiz. Such names allow for creative combinations and cultural blending.

Diminutive and Affectionate Forms. Uzbek culture uses numerous suffixes expressing love, respect, or familiarity:

-jon: Dilnozajon, Azizjon. -oy: Zebooy, Guloy. -gul: Nasibagul, Raziya gul

-bek (for men): Ulug‘bek, Odilbek

Diminutive forms highlight emotional relationships within families.

Patronymics and Surnames

Traditional Uzbek patronymics use:

o‘g‘li (“son of”), qizi (“daughter of”), Examples: Muhammad Ali o‘g‘li, Maftuna Karim qizi. Surnames may follow modern Uzbek, classical Turkic, Arabic or Russian patterns.

Semantic Categories of Uzbek Personal Names. Semantic analysis reveals several major groups: Names Denoting Beauty and Aesthetics. Dilnoza (“decorated heart”), Gulbahor (“spring flower”), Nigora (“beautiful gaze”). These names reflect the poetic sensibility of Uzbek culture [11, p. 608]. Names Expressing Strength and Bravery. Bahodir (“hero”), Sherzod (“son of the lion”), Rustam. These emphasize traditional masculine values. Names Expressing Virtues and Moral Qualities. Tohir (“pure”), Odil (“justify”), Saodat (“prosperity”), They represent parental hopes for a moral and righteous child. Names Connected to Religion. Abdulloh, Muhammad,

Ibrohim, Oisha, Zaynab, Maryam. These emphasize Islamic identity and spiritual values. Names Derived from Nature. Yulduz ("star"), Oybek ("moon lord"), Guldana ("flower grain"). Such names symbolically express beauty, harmony and natural purity. Sociocultural Functions of Uzbek Anthroponyms. Expression of Cultural Identity. Names preserve ethnic uniqueness and demonstrate the continuity of ancient traditions. Social Integration. Names help define a person's place within family, community and nation. Gender Roles. Female names often emphasize beauty and tenderness, while male names highlight bravery and strength. Reflection of Historical and Religious Contexts. Names serve as linguistic evidence of historical periods and spiritual transformations.

Modern Tendencies in Uzbek Naming Practices. Revival of National Heritage. Names of historical heroes, poets and scholars are increasingly popular.

Global Influence. International names are adopted due to migration, media and cultural exchange. Creative Name Formation. Parents invent unique combinations to express individuality. Re-Africanization and Turkicization. There is a rising interest in restoring purely Turkic forms: Alp, Archa, Boqi, Yashnar.

Conclusion. Anthroponyms in the Uzbek language represent a complex and multifaceted cultural phenomenon. They reflect centuries of interaction between Turkic, Islamic, Persian and modern global traditions. Uzbek personal names not only identify individuals but also transmit cultural memory, historical continuity, religious values and social ideals. Their semantic richness, structural diversity and symbolic meaning make them an essential part of the national heritage.

In the contemporary period, Uzbek anthroponymy continues to evolve dynamically, balancing tradition and innovation. The revival of ancient names, renewed interest in Islamic and Turkic heritage, and the influence of globalization demonstrate the living, adaptive nature of naming practices. By studying Uzbek anthroponyms, we gain valuable insights into the cultural identity, history and worldview of the Uzbek people.

References

1. Ахметов, А. Тюркская ономастика. - Москва: Наука, 2018.
2. Бабаян, Л. Арабские личные имена и их влияние на мусульманскую антропонию. - СПб., 2016.
3. Бектемиров, К. Узбекские имена: история и развитие. - Ташкент: Фан, 2012.
4. Жураев, Р. Onomastics of Central Asia. - London: Routledge, 2020.
5. Қамбаров, Ш. Ўзбек исмлирининг луғати. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2015.

6. Носирова М. О. Пословичная языковая картина мира как объект аксиологических исследований в языкознании //Янги Ўзбекистон: инновация, фан ва таълим. - 2022. - С. 35.
7. Каримов, У. Ўзбек ономастикаси асослари. - Тошкент: Фан, 2019.
8. Леви, Дж. Persian Elements in Central Asian Onomastics. - Cambridge University Press, 2017.
9. Носирова М. О. Аксиологическая составляющая языковой картины мира //O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. - 2025. - С. 415-418.
10. Махмудов, М. Til va madaniyat: Onomastik tadqiqotlar. - Самарқанд: СамДУ нашриёти, 2021.
11. Узбеков, Т. С., & Носирова, М. О. (2022). Особенности применения технологии «портфолио». Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 20), 607-612.
12. Пименова, М. Антропонимика как раздел лингвистики. - Москва: ИРЯ РАН, 2014.
13. Rakhimov, D. Anthroponyms in Modern Uzbekistan: Trends and Transformations. - Journal of Central Asian Linguistics, 2022.
14. Kholikova D. Borrowed words in modern uzbek language //O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. - 2024. - С. 311-314.
15. Kizi K. D. M. Internationalisms and assimilated words or neologisms in the uzbek language //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. - 2022. - Т. 12. - №. 1. - С. 83-87.
16. Umirov I. E. et al. Unveiling Figurative Expressions: Exploring Paraphrases & Metaphors.
17. Umirov, I. E., Yuldashev, F. K., Yuldasheva, F. F., Kholikova, D. M., Yuldasheva, S. F., & Sharipova, M. S. Paraphrasing and Related Concepts: Exploring Similarities and Variations.

HISTORICAL AND CULTURAL ROOTS OF HOSPITALITY IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

Farogat Farxadovna Yuldasheva
UzSWLU

Abstract: The article is devoted to the analysis of the expression of the concept of “hospitality” in the proverbs of the Uzbek and English languages. The article considers lexico-semantic, cultural and cognitive aspects that determine the specifics of the perception of hospitality in two linguistic worldviews. Comparative analysis allows us to identify similarities and differences in the reflection of this concept, due to the national and cultural characteristics, mentality and historical development of peoples. The work focuses on the importance of hospitality as an important social value reflected in language and folklore.

Keywords: hospitality, proverbs, Uzbek language, English language, cultural differences, concept, lexico-semantic analysis, folklore, intercultural communication, ethnolinguistics

Hospitality as a concept is a universal value, but its expression and perception vary depending on the national culture. Proverbs reflecting the concept of "hospitality" provide an opportunity to explore the cultural characteristics of peoples. Uzbek culture, with its collectivist traditions, and English culture, based on individualism, show an interesting contrast.

The purpose of the study is to compare the reflection of the concept of "hospitality" in Uzbek and English, analyze cultural and cognitive differences, and identify similarities that help build bridges of intercultural communication.

First, let's turn to the dictionaries of the modern language. Thus, the word hospitality is represented as cordiality towards guests, a kind reception of guests [1]. In another dictionary, hospitable also means welcoming to guests [3].

The dictionary provides a detailed definition of "hospitality". Hospitality is the willingness to receive guests with sincere joy, whoever they are and at whatever time they come.:

- this is the generosity of the human soul;
- a combination of nobility, generosity and respect for people;
- a hospitable house is never empty, and its owner is lonely [8, p. 175].

Thus, from all of the above, we can conclude that hospitality is a willingness, a desire to receive guests; it is cordiality, hospitality.

It is hospitality that is the moral and ethical value of a person, which is confirmed by extensive proverbial material: 66 linguistic units were analyzed to

represent data on the national and cultural specifics of the concept of hospitality in the Uzbek and English proverbial worldview, which is also the subject of our research. Uzbek and English proverbs and sayings about hospitality reflect the idea of the priority of moral qualities in guest etiquette, indicate the national and cultural determinacy of values and stereotypes in the hospitality situation [7, p. 83].

It should be pointed out that hospitality, due to the paradoxical Uzbek mentality, has not only advantages but also disadvantages.

Today, the concept is the subject of study of a number of sciences - cultural studies, political science, ethnopsychology, cognitive linguistics, sociology, linguoculturology. However, the concept acts as one of the fundamental concepts in linguoculturology, where the characteristic manifestations of culture in language, the interrelation of culture and language in development are studied [6, p. 36].

S.A.Askoldova, A.D.Arutyunova, S.Stepanov, D.S.Likhachev, A.P.Babushkin, A.Vezhbitskaya, V.I.Karasik, S.G.Vorkachev, V.V.Vorobyov, V.V.Krasnykh, E.S.Kubryakova, M.V.Pimenova are indisputably responsible for the widespread recognition of the term "concept" by the scientific community. Popova, G.G.Slyshkin, I.A.Sternin, Yu.E.Prokhorov, and others [4, p. 416].

In general, the paremias record a variety of ideas about the value of relationships in a situation of hospitality, characterizing the everyday consciousness of the people. We find confirmation in the scientific works of such prominent linguists as E.Benvenista, V. von Humboldt, A.A. Potebni, E. Sepir; in the philosophical treatises of I. Herder, E. Cassirer, K. Levi-Strauss, G. Steinthal; in the works of linguists dealing with the problems of cognitive semantics, namely N.D. Arutyunova, A. Vezhbitskaya., V.V. Krasnykh, I. M. Kobozeva, E.S. Kubryakova, Yu.S. Stepanova, I.A. Sternina, S.T. Ter-Minasova [5].

The concept of "hospitality" in linguoculturology

A concept is a complex multi-layered education reflecting culturally significant ideas. In linguoculturology, the concept of "hospitality" is considered as a socio-cultural phenomenon that forms behavioral stereotypes.

Uzbek language: The concept of "hospitality" is closely related to such concepts as "rizk" (grace), "kynai" (overnight stay), "mexmon" (guest). Uzbek proverbs reflect the idea that a guest brings happiness and good luck to the house. For example: *«Mehmonning qo' nishi rizqdir» (A guest is grace).*

English language: In English culture, the concept of "hospitality" is more focused on individual boundaries, restraint and personal comfort. Proverbs often focus on time and boundaries. For example: *"A cheerful host keeps guests happy, but time makes them weary."*

Lexico-semantic analysis. An analysis of the proverbs of the two languages shows the difference in accents and cultural associations.

Uzbek language: Uzbek proverbs describe hospitality as a sacred duty. Metaphors related to bread and prosperity are often used.

Examples: «*Mehmon kelgan uyga farishta keladi*» (*An angel comes to the house where there is a guest*).

«*Mehmon - rizq egasi*» (*The guest is the host of well-being*).

Thus, a comparative analysis of the paremias allowed us to explore the concept of "hospitality" and its actualization in the mentality of this people. There was a commonality in the presentation of this concept in the parodies, manifested in the recognition of the postulate: "being hospitable is good." Similar patterns of behavior are recorded in the paremias, namely, the attitude towards invited, uninvited, unexpected guests, and people who have stayed. Paremias are characterized by the use of precedent names, animal names to designate unwanted guests and greedy hosts. A distinctive feature of paremias is the presence of proverbs that express a pattern of behavior, namely, the attitude towards unexpected guests. By the number of parodies, one can judge the relevance of the concept of "hospitality", being an indicator of internal culture, develops a sense of friendship and camaraderie in the linguistic consciousness.

The proverbs with the concept of "hospitality" indicate a very specific understanding in the national consciousness: we are ready not just to give the best piece, but to share the last. To meet, to feed, and even to give something finally is natural for a person.

English language: English proverbs reflect a practical attitude towards guests. Vocabulary often focuses on time, space, and convenience.

Examples: "*Hospitality opens doors, but overstaying closes them.*"

"*Welcome your guest, but remember your rest.*"

In English linguoculture, there are concepts about the social importance of the phenomenon of hospitality. Hospitality is perceived as a tool for expanding social contacts and maintaining public order. The specificity lies in the detailed naming of aspects of hospitality, the high degree of ritualization of etiquette interactions in the hospitality process. The hosts should organize a warm welcome, be polite and friendly, show due honor, respect and be generous in the food.

The analysis of the phraseological and paremiological system of the English language allowed us to identify several thematic groups related to the concept of "hospitality", which reflect English hospitality in decent reception, tactful treatment, cordiality, and hospitality, which correspond to the following expressions: *please, do me the honour, be so good as to enter the house, you are most welcome; with open arms; hospitality is one of form of worship* и др.

The study of proverbs and sayings about hospitality revealed linguistic and cultural values. For the British, the tradition of hospitality is the most important and

fundamental principle of communication etiquette. The analysis made it possible to identify proverbs that reflect the elements of the concept of "hospitality" in English linguoculture [6, p. 35].

Cognitive features of the concept

The concept of "hospitality" includes the following key aspects:

The value of a guest:

In Uzbek culture, a guest is associated with a divine blessing. In English culture, the emphasis is on mutual respect.

Duties of the host:

In the Uzbek tradition, a guest must be received with honors, even if it requires considerable effort. In English culture, the host can set limits.

Pragmatism:

English culture is pragmatic, which is reflected in proverbs: *"Guests bring joy, but their absence brings peace."*

Comparative analysis

Comparative analysis shows both similarities and differences.

Similarities: Both languages emphasize the importance of treating guests with respect and harmony in relationships.

Examples:

Uzbek: «*Mehmon boshi to 'y boshi*» (Guest - the beginning of the holiday).

English: *"A warm welcome makes a guest's heart glow."*

Differences:

Uzbek culture gives the guest the status of an almost sacred person.

English culture focuses on the boundaries of personal space and time.

Hospitality and mentality

Hospitality is closely connected with the mentality of nations.

Uzbek culture: collectivism, generosity, openness.

English culture: individualism, rationality, moderation.

These aspects form a unique proverbial picture of the world of each nation.

The importance of concept research

The comparative study of the concept of "hospitality" is important for:

The development of intercultural competence.

Deepening the understanding of national cultural characteristics.

Reducing the risks of cross-cultural conflicts.

Conclusion

Proverbs as part of the linguistic heritage allow us to better understand the specifics of expressing the concept of "hospitality". Uzbek culture emphasizes collectivism and commitment, whereas English culture emphasizes individualism and

moderation [8, p. 176]. These differences enrich the idea of the diversity of world cultures and contribute to better interaction between peoples.

The concept of "hospitality" occupies a central place in Uzbek and English cultures, but the interpretation and expression of this concept vary significantly. Uzbek proverbs focus on moral obligations to the guest, while English proverbs emphasize the balance between hospitality and personal comfort. Comparative analysis allows for a deeper understanding of cultural differences and promotes the development of intercultural communication.

References

1. O‘zbek xalq maqollari. Tuzuvchi: U. Maxkamov. - Toshkent: Fan, 2008.
2. Bartmina E.YU. Koncept v yazykovoј kartine mira. - M.: Nauka, 2005.
3. English Proverbs and Sayings. Compiled by J. Smith. - Oxford University Press, 2012.
4. Носирова М. О. Аксиологическая составляющая языковой картины мира //O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. - 2025. - С. 415-418.
5. Karasik V.I. YAzykovoј krug: lichnost’, koncepty, diskurs. - Volgograd: Peremena, 2002.
6. Носирова М. О. Пословичная языковая картина мира как объект аксиологических исследований в языкознании //Янги Ўзбекистон: инновация, фан ва таълим. - 2022. - С. 35.
7. Wierzbicka A. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. - Mouton de Gruyter, 1991.
8. Холматова Ш. С., Носирова М. О. Инновационные технологии в современном образовании //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. - 2022. - Т. 2. - №. Special Issue 20. - С. 175-180.
9. Kholikova D. Borrowed words in modern uzbek language //O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti konferensiyalari. - 2024. - С. 311-314.
10. Kizi K. D. M. Internationalisms and assimilated words or neologisms in the uzbek language //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. - 2022. - Т. 12. - №. 1. - С. 83-87.
11. Umirov I. E. et al. Unveiling Figurative Expressions: Exploring Paraphrases & Metaphors.
12. Umirov, I. E., Yuldashev, F. K., Yuldasheva, F. F., Kholikova, D. M., Yuldasheva, S. F., & Sharipova, M. S. Paraphrasing and Related Concepts: Exploring Similarities and Variations.

ЩЕДРОСТЬ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ

Сирожиддин Тошпулатович Тухтаев
Национальный университет Узбекистана

Аннотация: Статья посвящена исследованию концепта «щедрость» в русской и узбекской паремиологии с целью выявления общих и специфических черт его лингвокультурной репрезентации. На основе сопоставительного анализа пословиц и поговорок устанавливаются основные семантические компоненты, формирующие смысловое поле концепта, а также культурные установки, стоящие за его интерпретацией в двух традициях. Показано, что в обеих культурах щедрость осмысливается как социально одобряемое качество, связанное с альтруизмом, гостеприимством и моральной ответственностью, однако способы её оценки и прагматические контексты проявляют заметные различия. В русской паремиологии акцент делается на духовной ценности бескорыстия, тогда как в узбекских пословицах доминирует связь щедрости с нормами адатного поведения, уважением к гостю и коллективистскими ценностями. Исследование демонстрирует, что паремии выступают важным инструментом передачи культурных моделей поведения и закрепления национальных ценностей.

Ключевые слова: щедрость, паремиология, русские пословицы, узбекские пословицы, концептология, лингвокультура, сопоставительный анализ, культурные ценности, национальная картина мира, семантика

GENEROSITY AS A CULTURAL CONCEPT IN RUSSIAN AND UZBEK PAREMIOLOGY

Sirojiddin Toshpulatovich Tukhtayev
National University of Uzbekistan

Abstract: The article examines the concept of “generosity” in Russian and Uzbek paremiology, aiming to identify both shared and culturally specific features of its linguistic and cultural representation. Through a comparative analysis of proverbs and sayings, the study determines the key semantic components forming the conceptual field of generosity, as well as the cultural attitudes underlying its interpretation in both traditions. The findings show that in both cultures generosity is viewed as a socially approved quality associated with altruism, hospitality, and moral responsibility, though its evaluative nuances and pragmatic contexts differ noticeably.

Russian paremiology emphasizes the spiritual value of selflessness, whereas Uzbek proverbs highlight generosity as part of traditional behavioral norms, respect for guests, and collectivist values. The study demonstrates that proverbs function as an important means of transmitting cultural models of behavior and preserving national value systems.

Keywords: generosity, paremiology, Russian proverbs, Uzbek proverbs, conceptology, linguistic culture, comparative analysis, cultural values, national worldview, semantics

Изучение культурных концептов в паремиологической традиции остаётся одной из значимых задач современной лингвокультурологии, поскольку пословицы и поговорки представляют собой концентрированное выражение национального опыта, социальных норм и коллективных представлений. Концепт «щедрость» занимает особое место в обеих культурах - русской и узбекской, - где он связан не только с морально-этическими ориентациями, но и с повседневными моделями поведения, закреплёнными веками традиций. Через паремии можно проследить, как народ оценивает проявления щедрости, какие мотивы и последствия ей приписываются, а также как она соотносится с другими ценностями.

Сопоставительное изучение данного концепта позволяет увидеть как универсальные черты, отражающие общечеловеческие моральные нормы, так и национально-специфические аспекты, обусловленные культурным опытом, историческими условиями и социальными ожиданиями. Русские паремии часто интерпретируют щедрость через идею бескорыстия и духовной щедроты, подчёркивая моральную силу личности. Узбекская традиция, напротив, акцентирует связь щедрости с гостеприимством, уважением к сообществу и соблюдением этикетных норм.

Такой подход обеспечивает более глубокое понимание механизмов формирования национальных картин мира и позволяет выявить особенности ценностно-семантических структур, присущих различным культурам.

Пословицы и поговорки являются краткими высказываниями, содержащими мудрость и опыт предков. Они передают некоторые общепринятые истины и нормы поведения в сообществе. Значение пословиц и поговорок состоит в том, чтобы давать советы, учить мудрости и дать указания о правильном поведении в различных ситуациях. Они могут содержать уроки о том, как быть мудрым, справедливым, трудолюбивым, стремиться к своим целям и быть разумным в принятии решений.

Пословица - краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм, а поговорка - это краткое устойчивое выражение,

преимущественно образное, не составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания [2].

Понятие «щедрость» является одним из важных моральных ценностей в русской и узбекской лингвокультуре. Как и во многих других лингвокультурах, «щедрость» считается одним из высших достоинств человека. В русских и узбекских пословицах можно найти множество выражений, которые отражают эту ценность. Согласно русским пословицам, «щедрость» - это не только оказание материальной помощи, но и душевная широта.

Щедрость, как одна из важнейших добродетелей, занимает центральное место в системах ценностей различных культур. В русской и узбекской традициях щедрость не только ценится как положительное качество личности, но и рассматривается как основа для формирования социальных связей. Пословицы, как выражение народной мудрости, играют значительную роль в передаче этих ценностей от поколения к поколению. В данной статье мы проведем сравнительный анализ пословиц двух языков, чтобы выяснить, как щедрость интерпретируется и оценивалась в русской и узбекской культурах.

Аксиология, изучающая природу ценностей, рассматривает щедрость как социальное качество, основанное на альтруизме и желании помогать другим. Важными аспектами щедрости являются:

- материальные и нематериальные аспекты: щедрость может проявляться как в материальных дарах, так и в нематериальных формах, таких как внимание и забота.

- социальный контекст: щедрость влияет на социальные отношения и формирует общее восприятие доброты и взаимопомощи в обществе.

- культурные различия: разные культуры могут иметь свои уникальные представления о щедрости, что отражается в языке и литературе.

В русском языке щедрость ассоциируется с добротой и искренностью, а в узбекском - с гостеприимством и уважением к окружающим. Эти аспекты будут проанализированы в дальнейшем.

В русском языке щедрость часто представляется как добродетель, но с определенными нюансами. Русские пословицы подчеркивают, что истинная щедрость не в количестве подарков, а в искреннем желании помочь.

1. "Не жаль добра, когда в сердце радость." Здесь подчеркивается, что щедрость приходит из внутреннего состояния человека, а не из материального положения.

2. "Доброта возвращается добротой." Эта пословица указывает на цикличность добрых поступков, предполагая, что щедрость всегда вознаграждается.

Рассмотрим несколько русских пословиц с концептом «щедрость»:

1. Значение пословицы "щедрая рука много получит" заключается в том, что люди, которые добры и щедры, часто получают больше поддержки, благодарности и благополучия в своей жизни. Когда человек делает доброе дело или помогает другим людям, то обычно вызывает положительные эмоции и реакции у окружающих. Это может привести к тому, что люди становятся готовы помочь в ответ или открываются новые возможности и благосостояние, поэтому, быть щедрым и делиться своими ресурсами или временем с другими, может принести больше взаимных выгод и счастья [6].

2. Значение пословицы «нет щедрее его на обещание» означает, что некоторые люди очень легко и быстро дают обещания, но чаще всего не соблюдают их и не выполняют своих обязательств. Эта пословица указывает на то, что легко обещать что-то, но гораздо труднее сдержать данное слово и выполнить данное слово [9].

«Щедрость» может принести не только пользу в материальном смысле, но и помочь защититься от негативных эмоций и воздействий окружающих.

Русская культура высоко ценит щедрость как средство улучшения жизни и укрепления связей между людьми. Например, в русской литературе Лев Толстой в своих произведениях подчеркивал важность доброты и щедрости. В рассказе «Казачьи» он описывает, как щедрость главного героя способствует налаживанию отношений с окружающими.

Однако в русском фольклоре также есть предостережения о чрезмерной щедрости. Пословица "Не все то золото, что блестит" подчеркивает, что внешняя щедрость может скрывать корыстные намерения. Таким образом, русская паремиология демонстрирует двойственную природу щедрости - с одной стороны, это добродетель, с другой - качество, требующее осмотрительности.

В русской традиции щедрость воспринимается как положительное качество, способствующее укреплению социальных связей. Русские пословицы подчеркивают, что щедрость не сводится только к материальным дарам, а включает в себя доброту, готовность прийти на помощь и поддержку других людей.

В узбекской культуре щедрость является неотъемлемой частью гостеприимства и коллективизма. Пословицы подчеркивают важность щедрости не только в отношении к близким, но и к незнакомым людям.

В узбекской культуре «щедрость» также является высоко ценным качеством. В узбекской пословице «щедрый не выдаст, что беден, скакун - что голоден» говорится о том, что люди, которые обладают большим богатством или властью, обычно оставляют это скрытым и не демонстрируют свою бедность или нужду. Точно так же, люди, которые имеют высокий статус или

положение, обычно скрывают свои трудности и проблемы. Пословица указывает на то, что внешний облик или впечатление, которое мы имеем о человеке, может быть обманчивым, и следует быть осторожными в суждениях по этому поводу.

Узбекская культура также уделяет значительное внимание щедрости, которая рассматривается как основа гостеприимства и социальной ответственности. В узбекских пословицах щедрость часто воспринимается как важный элемент общественной жизни, способствующий укреплению отношений внутри общины.

Узбекская паремология подчеркивает важность щедрости как ключевого элемента в общественных отношениях. Гостеприимство, основанное на щедрости, формирует социальные связи и способствует укреплению духа общины. Например, в узбекской литературе традиции гостеприимства описываются как основа культурной идентичности народа.

История формирования культурных идентичностей русского и узбекского народов оказала значительное влияние на понимание щедрости. В России, где исторически сложилась крестьянская культура, щедрость часто воспринимается как проявление солидарности и поддержки в тяжелые времена. В узбекской культуре, со своей давней традицией кочевничества и сельского хозяйства, щедрость стала основой для построения социальных сетей и поддержки общины.

Религия также играет важную роль в формировании представлений о щедрости. В исламе, который является основной религией в Узбекистане, щедрость и благотворительность считаются важными добродетелями. Например, «зекят» (обязательная благотворительность) подчеркивает важность материальной помощи нуждающимся. В русской культуре христианские ценности также акцентируют внимание на доброте и щедрости, что отражается в народных пословицах.

Современные социальные изменения также влияют на восприятие щедрости. В условиях глобализации и миграции ценности, связанные с щедростью, становятся более универсальными. Например, в обеих культурах наблюдается рост интереса к благотворительности и социальным инициативам, что свидетельствует о важности щедрости как социального феномена.

В современном мире концепт щедрости приобретает новые значения, особенно в контексте глобализации и интеркультурного взаимодействия. Щедрость становится не только личной добродетелью, но и социальной практикой, основанной на принципах взаимопомощи и сотрудничества. Исследования показывают, что щедрость может служить основой для создания социальных связей и укрепления сообщества.

«Щедрость» во многих лингвокультурах рассматривается как социальная норма. Она может проявляться в разных формах - от материальной поддержки до нравственных поступков. Согласно пословицам, щедрым человеком считается не только тот, кто щедро делится своими богатствами, но и тот, кто помогает другим людям в трудную минуту, кто делает добрые поступки, кто способен проявить понимание и толерантность к окружающему миру.

Итак, концепт «щедрость» является важной моральной ценностью в русской и узбекской лингвокультурах. Он выражает идею о том, что «щедрость» - это не только финансовая помощь, но и проявление доброты, заботы и понимания к другим людям и окружающей среде. Важно помнить, что «щедрость» - это не только дарить, но и уметь принимать, оценивать и ценить дары, которые мы получаем. Все это подчеркивают русские и узбекские пословицы, которые являются наследием мудрости народов этих культур [5, 6].

«Щедрость» - это одна из благородных черт характера, которая возвышает человека над остальными. Это качество проявляется в желании делиться своими ресурсами, временем и знаниями с другими людьми, не ожидая взамен ничего [4, 12].

В русской лингвокультуре великое значение придается щедрости, поскольку она считается знаком душевного богатства человека. Стоит отметить, что «щедрость» поощряется и в узбекской культуре. В узбекской пословице мы находим выражение: "щедрый богу угоден", что подчеркивает непреложную связь «щедрости» с благосостоянием. Ведь щедрый человек всегда обретает поддержку и взаимопонимание со стороны окружающих. Кроме того, русские и узбекские пословицы и поговорки прямо или косвенно объясняют, что «щедрость» должна быть неограниченной и предельной. В русской поговорке говорится: "тороватому Бог подает, а у скупого черт отбирает". Пословица указывает на то, что в конечном итоге эгоизм и жадность могут привести к потере того, что уже есть, тогда как щедрость и готовность делиться принесут еще больше благосостояния и удачи. Однако следует остерегаться излишней щедрости и быть внимательным к обстоятельствам [3].

В узбекской лингвокультуре также уделяется внимание тому факту, что «щедрость» должна быть проявлена по отношению ко всем без исключения. Это учит нас не делать различий в щедрости по возрасту или статусу, а проявлять благородство и откровенность ко всем без исключения.

Щедрость, как важная аксиологическая категория, занимает значительное место в культурах как русского, так и узбекского народов. Сравнительный анализ пословиц демонстрирует, как щедрость интерпретируется в каждом языке и какие ценности она отражает. В то время как общие темы взаимопомощи и доброты являются универсальными, культурные различия в

акцентировании тех или иных аспектов щедрости дают глубокое понимание идентичности каждого народа.

Таким образом, русская и узбекская паремиологическая картина мира отражает важное понятие «щедрости» в общественном сознании. Они подчеркивают, что «щедрость» - это качество, которое приносит в жизнь гармонию, процветание и благополучие. Щедрый человек всегда встречает понимание и поддержку, поскольку считается, что добро возвращается сторицей.

Проведённый анализ подтверждает, что концепт «щедрость» в русской и узбекской паремиологии формируется на основе общих этических представлений, однако приобретает различные акценты в зависимости от культурного контекста. В русских пословицах щедрость предстает как внутреннее качество личности, связанное с душевной открытостью и моральной чистотой. В узбекских поговорках она неразрывно связана с коллективистскими нормами, уважением к гостю и социальным статусом человека в общине. Тем самым паремиологический материал демонстрирует различия в интерпретации одних и тех же ценностей, отражая глубинные установки национальных культур. Исследование подчёркивает значимость паремий как инструмента сохранения культурной памяти и формирования моральных ориентиров, а также открывает перспективы дальнейшего анализа других культурных концептов в сопоставительном аспекте.

Использованная литература

1. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография. - М.: Языки славянских культур, 2006. - 912 с.
2. Бабитова Л.А. Английские и кабардино-черкесские пословицы и поговорки в прагмалингвокультурологическом аспекте. - Махачкала, 2013.
3. Баранов А.Н. Аксиологические стратегии в структуре языка (паремиология и лексика). // Вопросы языкознания. - М., 1989. - № 3. - С. 74-90.
4. Маслова В.А. Лингвокультурология. - М.: Академия, 2001. - 208 с.
5. Носирова, М. О. (2023). Репрезентативный аспект социальных ценностей в русской и узбекской пословичной картине мира. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал.- 2023, 7, 87-91.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. - М.: Азбуковник, 1999. - 944 с.
7. Носирова, М. (2023). Лингвокультурологический анализ паремий, вербализующих концепт «труд-безделье» в пословицах. Академические исследования в современной науке, 2(16), 188-197.

8. Сайфуллина Э.Р. Когнитивная сфера русских и татарских паремий: «образ языка» и нормы речевого поведения. - Уфа, 2009. - 21 с.
9. Сысоев В.Д. Пословицы и поговорки. - Москва: АСТ, 2011.-192с.

UNDOV SO‘ZLAR PRESUPPOZITSIYASI

Dilfuzaxon Odilovna Hasanova
Feruzabonu Otabek qizi Muhammadqodirova
QDU

Annotatsiya: Ushbu maqolada undov so‘zlarning ma’no jihatdan gap tarkibida qo‘llanilib, presuppozitsiya hodisasiga ishora qilishi va yashirin ma’no ifodalashi haqida fikr yuritilgan. Shuningdek, ular ifodalagan yashirin ma’no (presuppozitsiya) gapni mazmunan murakkablashtirishi va ayni vaqtda nutqiy tejamlilikni yuzaga keltirishini misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: presuppozitsiya, pragmatika, unov so‘zlar presuppozitsiyasi, yashirin ma’no, pragmatik aspekt, kontekst, til ekonomiyasi, sema, polisemantik so‘z, nutq vaziyati, nutqiy tejamlilik

PRESUPPOSITION OF EXCLAMATION WORDS

Dilfuzaxon Odilovna Hasanova
Feruzabonu Otabek kizi Muhammadkadirova
KSU

Abstract: In this article, the meaning of exclamation words in the structure of the sentence is used, it is thought that it refers to the phenomenon of presupposition and express a hidden meaning. It is also revealed through examples that the hidden meaning (presupposition) expressed by exclamation words complicates the sentence and at the same time creates speech economy.

Keywords: presupposition, pragmatics, exclamation words presupposition, hidden meaning, pragmatic aspect, context, economy of language, sema, polysemantic word, speech situation, speech economy

Til birliklarining aynan kontekst, kommunikativ muhit, til egalarining lisoniy qobiliyati, til bilimi va ko‘nikmalari, nutq obyekt haqidagi umumiy bilimlari kabi muloqot tamoyillari bilan bog‘liq holda tadqiq etish maqsadi pragmatik lingvistikaning mustaqil yo‘nalish sifatida ajralib chiqishiga turtki berdi. O‘zbek tilida yashirin ma’nolarni tadqiq etish bilan bevosita presuppozitsiya hodisasi shug‘ullanadi.

Presuppozitsiya - (lot. prae - oldinda, oldinga va supposition - joylashtirish, qo‘yish) til birligining nutqiy vaziyat, matn, til egalarining nutq obyekt haqidagi umumiy bilimlari bilan bog‘liq xususiyatlarini yashirin yo‘l bilan namoyish etuvchi lingvistik hodisa bo‘lib, muayyan tashqi va ichki omillar ta’sirida yuzaga chiqadi va

gapda nutqiy tejamlilikni yuzaga keltiradi. Presuppozitsiya hodisaga, asosan, til hodisasi sifatida qaralib, unga quyidagi belgilarni asos qilib olishimiz mumkin: bevosita ifodalanmaslik va gap qurilishidan anglashilish. Bundan kelib chiqadiki, leksik sathdagi soʻz va boshqa birliklardan ifodalanmoqchi boʻlgan maʼnolar ham yaqqol koʻrinmaydi. Balki bu maʼno soʻzni sinchkovlik bilan qaralgandagina yuzaga chiqadi. Bu yashirin maʼnoni aniqlash presuppozitsiya hodisasining asosiy vazifasidir. Nazariy adabiyotlarda taʼkidlanishicha, presuppozitsiya matnni “semantik jihatdan murakkablashtiradi. Bunday vaqtda ayrim soʻz yoki grammatik shakl orqali ifodalangan propozitsiya oʻzining eng ixcham shakliga ega boʻladi. Soʻzlovchi va tinglovchi uchun uning tushunarli boʻlishida presuppozitsiya yordamga keladi [1:113].

Presuppozitsiya maʼlum matn ifodalayotgan propozitsiyani toʻgʻri tushunilishiga imkon beradigan soʻzlovchilar oʻrtasidagi “bilishning umumiy fondi”, “oldindan bilishning jami - bilishlar” sifatida belgilanadi [2:28]. Presuppozitsiyaning asosiy belgisi matn orqali bayon qilingan propozitsiyaga - hukmga zid tarzda mazmuniy munosabatning anglashinishidir. Til ekonomiyasi hisobiga gapda bevosita aks etmagan axborotga ishora qilish vazifasi shu gap tarkibidagi biror boʻlak zimmasiga yuklatiladi va shu orqali presuppozitsiya hodisasini yuzaga kelishiga asos boʻladi. Masalan, “*Anvar oʻz istiqbolini yolgʻiz muhabbat orqali koʻrar edi*”. (A. Qodiriy “*Mehrobdan chayon*”)

Ushbu gapda ajratib koʻrsatilgan til birligi presuppozitsiya hodisasining yuzaga kelishi uchun signal vazifasini bajarmoqda. Shu birlikning signali tufayli gapning mazmunidan yana bir yashirin axborot (birgalik)ni anglab olamiz. Agar shu birlik tushirib qoldirilsa bu yashirin axborotlar ham yoʻqoladi. Natijada gap mazmuni semantik (mazmuniy) jihatdan murakkablashadi, yaʼni bu signal (orqali) orqali “*Anvar oʻz istiqbolini yolgʻiz muhabbatbilangina koʻrar edi* degan presuppozitsiya (yashirin axborot) ni koʻrishimiz mumkin.

Tilshunosligimizda mavjud boʻlgan alohida (oraliqdagi) soʻz turkumlari ham oʻzining maʼno qirralari, gapdagi oʻrni, vazifasi va oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi va presuppozitsiya hodisasiga ishora qiladi. Alohida (oraliqdagi) soʻz tukumli sirasiga kiruvchi undov soʻzlar ham kontekst tarkibida maʼlum bir yashirin maʼno ifodalaydi, sodda gaplarning semantik tuzilishini murakkablashtiradi, pragmatik moʻljallarga ishora qiladi.

Undov soʻzlar - his-hayajon, buyruq - xitob, haydash, chaqirish kabi maʼnolarni bildiruvchi, gap boʻlaklari bilan grammatik bogʻlanmaydigan soʻz turkumi va shu turkumga oid muayyan soʻzlar. U asosiy xususiyatlariga koʻra 2 turga boʻlinadi:

- ❖ His-hayajon undovlari;
- ❖ Buyruq-xitob undovlari.

Kishilarning quvonchi, erkalash-erkalanish, rohatlanish, hayratlanish, norozilik, g'azab-nafrat, og'riq singari hissiyotlarini ifodalovchi undovlar *his-hayajon undovlari* deyiladi.

Kishilarnig diqqatini tortish, jonivorlarni haydash, chaqirish va to'xtatish uchun qo'llanadigan undov so'zlar buyruq-xitob undovlari deyiladi. Keling endi undov so'zlarning kontekst tarkibida qanday presuppozitsiyalarga ishora qilishini misollar orqali ko'rib o'tamiz:

Voy! Nimadir yomon yoki kutilmagan hodisa yuz berdi.

Oh! So'zlovchi hayratda yoki achinish holatida.

Eh! So'zlovchining afsus, armon yoki hafsalasizligini bildiradi.

Uff! So'zlovchi charchagan yoki g'azablangan.

Ey! Kimnidir chaqirish yoki tanbeh berish zarurati bor.

Hay-hay! Ogohlantirish yoki to'xtatish holati mavjud.

• *Voy*, telefonim tushib ketdi!

Presuppozitsiya: So'zlovchi kutilmagan, salbiy hodisani boshidan kechirdi.

• *Eh*, agar o'sha paytda aytganimda edi!

Presuppozitsiya: So'zlovchi afsuslanmoqda, kechirilgan ishga achinmoqda.

• *Uff*, bu navbat tugamasmikin!

Presuppozitsiya: So'zlovchi charchagan yoki sabrsizlanmoqda.

• *Oh*, nihoyat kelding!

Presuppozitsiya: kutilgan shaxs kech keldi yoki uzoq vaqt kutildi

Ma'lum bo'ladiki, undov so'zlar presuppozitsiyasi gapda nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda yashirin tarzda reallashuvchi hodisadir. Uning to'g'ri tushunilishida nolisoniy omillar - nutqiy vaziyat, kontekst, so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlar hamda nutq egalarining til ko'nikmalari yordamga keladi. Presuppozitsiya hodisasi tilning pragmatik aspektini namoyon etuvchi hodisa sifatida kontekst, nutq vaziyati, til egalarining nutq obyektiga haqidagi bilimlari tushunchalari bilan zich bog'lanadi va gapning semantik tuzilishi bilan bog'liq hodisa sifatida mahsus tadqiqotlarni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Nurmonov, N. Mahmudov. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. - Toshkent, 1992, B-113.
2. N. Mahmudov. Presuppozitsiya va gap. -Toshkent, 1986, B-28.
3. A. Madvaliyev. O'zbek tilining izohli lug'ati. -Toshkent, 2006-2008, B-48.
4. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva, M. Qurbonova va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. - T., «Fan va texnologiya». 2009- 277 b.

GLOBALIZATSIYA DAVRIDA ETNIK GURUHLAR MADANIY MUSHTARAKLIGI VA TARJIMADAGI TIL QIYINCHILIKLARI

Munosibxon Saidaxmadovna Ishanjanova

ishanjanova77@mail.ru

Andijon davlat chet tillari instituti

Annotatsiya: Maqolada globalizatsiya sharoitida etnik madaniyatlarning yaqinlashuvi natijasida vujudga kelayotgan tarjima jarayonidagi til va madaniyatga oid muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, madaniyatlararo tafovutlarni moslashtirish, til birliklarining maqsadga yo'naltirilgan tarzda tarjima qilinishi va "madaniy burilish"ning tarjima sifatiga ta'siri yoritiladi. Maqola tarjima jarayonida lingvistik strukturalar bilan birga madaniy mazmuni to'g'ri yetkazishning ahamiyatini asoslaydi.

Kalit so'zlar: globallasuv, etnik madaniyatlar, til bilan bog'liq muammolar, tarjima nazariyasi, Skopos nazariyasi

THE CULTURAL CONVERGENCE OF ETHNIC COMMUNITIES IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND THE LINGUISTIC DIFFICULTIES IN TRANSLATION

Munosibkhon Saidakhmadovna Ishanjanova

ishanjanova77@mail.ru

Andijan State Institute of Foreign Languages

Abstract: The article analyzes linguistic and cultural problems that arise in the translation process as a result of the convergence of ethnic cultures in the context of globalization. It also highlights the adaptation of intercultural differences, the purposeful translation of linguistic units, and the impact of the "cultural turn" on translation quality. The article substantiates the importance of conveying cultural content accurately along with linguistic structures during the translation process.

Keywords: Globalization, Ethnic Cultures, Linguistic Problems, Translation Studies, Skopos Theory

Kirish: Globallasuv jarayonida turli etnik guruhlar madaniyatlarining yaqinlashuvi tarjima jarayonidagi lingvistik muammolarni hal etish hamda madaniyatlararo ziddiyatlarni o'rganish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Matnga yo'naltirilgan yondashuvdan antropotsentrik paradigmaga o'tish tarjimonning faqat matn bilan emas, balki tarjima jarayoniga shaxsiy nuqtai nazardan yondashishini

anglatadi. Bu esa tarjima yakuniy natijasiga ta'sir qiluvchi turli madaniy va etnopsixolingvistik omillarni hisobga olishni talab qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Tarjima jarayonining lingvistik va madaniy jihatlariga oid masalalarda Yevropa olimlari J. Catford, S. Bassnett, A. Lefebvre, G. Toury, J. Holmes, I. Even-Zohar va K. Rays, shuningdek, rus lingvistlari V.V. Vinogradov, T.A. Kazakova, V.N. Komissarov, G.T. Kuxun, L.L. Nelyubin, V.E. Gorshkova va N.N. Boldireva tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. 1990-yillarga kelib, tarjima tadqiqotlarida yangi madaniy yo'nalish paydo bo'ldi. O'sha davrning taniqli tarjimashunoslari S. Bassnett va A. Lefebvre G. Toury, J. Holmes, I. Even-Zohar, K. Rays va G. Fermer tomonidan ilgari surilgan "Skopos" nazariyasiga, hamda M. Baker tomonidan taqdim etilgan korpus lingvistikasining asosiy tamoyillariga tayangan holda "madaniy burilish" yondashuvini ishlab chiqdilar.

Tadqiqot metodologiyasi. "Skopos" nazariyasi maqsadga yo'naltirilgan tarjimaga e'tibor qaratadi, ya'ni tarjima muayyan masalani hal qilishga xizmat qilishi kerak. Maqsadga yo'naltirilgan tarjima madaniyatlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda tarjima matnini yaratishni nazarda tutadi. G.Fermer tarjima sifatini faqat tilni bilish bilanoq belgilab bo'lmasligini ta'kidlaydi. Har bir xalqning o'ziga xos madaniyati bor va bu, albatta, uning tilida o'z aksini topadi. Shu bois tarjimon tarjima qilinayotgan asarning madaniyatidan xabardor bo'lishi zarur.

"Skopos" nazariyasi vakillari tarjima jarayonida matnda yuz beradigan o'zgarishni "og'zaki nutqda aks etuvchi madaniyatlararo tushunchalarni o'z ichiga olgan madaniy transfer" sifatida izohlaydilar. Zamonaviy tarjimashunoslar o'z tadqiqotlarida madaniyatga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llaydilar. Shuningdek, ingliz tarjimoni P. Rabel (Paula Rubel) tarjimada fanlararo yondashuvning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi[1]. Haqiqatan ham, tarjima nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslik, sotsiolingvistika, madaniyatshunoslik, antropologiya va etnografiya bo'yicha ham bilimlarni talab qiladi.

Fanlararo yondashuv tarjima maqsadlariga erishishda ijobiy natijalar beradi. U. Eko esa tarjima jarayonida madaniy xususiyatlarni hisobga olish va madaniy tushunchalarni o'quvchiga to'g'ri yetkazishni tarjimaning asosiy mezonini deb hisoblaydi[2]. N.K. Garbovskiy tarjimonni "ikki tilli shaxs", ya'ni bir vaqtning o'zida ikki madaniyatni ifodalovchi inson sifatida ta'riflaydi[3]. Biroq lingvistik-etnik to'siqlarning, ya'ni madaniyatlar o'rtasidagi katta farqlarning mavjudligi tarjimada muammolar tug'diradi. Madaniy tushunchalarni tarjima qilish kundalik umumiy leksik birliklarga qaraganda ancha murakkabdir. Bunday holatlarda tarjimondan o'quvchiga notanish tushunchalarni ma'lum yondashuvlar orqali yetkazib berish kutiladi.

Tahlil va natijalar. Zamonaviy tilshunoslikda tarjima madaniy almashinuv shakli sifatida turli til jamoalari o'rtasidagi muvaffaqiyatli madaniyatlararo muloqotni

ta'minlaydigan noyob vosita sifatida qaraladi. Tarjima jarayonida ikki tilning o'zaro ta'siri sodir bo'lmaydi, balki ushbu tillarga xos madaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir yuz beradi. Tarjimaning tor ma'nosida til tizimlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir, keng ma'nosida esa tillar o'rtasidagi madaniyatlararo muloqotdir.

Professional tarjimani muhokama qilganda, L.L. Nelyubin va G.T. Kukhun matn tarjimasini tarjimonning bilim va ko'nikmalari, tilga bo'lgan yetukligi hamda lingvistik va til tashqari birliklarni kontekstda qo'llay olish qobiliyati nuqtai nazaridan baholaydilar. Tarjima san'ati tarjimondan ushbu qobiliyatlarni egallash va to'g'ri qo'llay olishni talab qiladi [5].

V.N.Komissarov tarjimaning "murakkabligi va ko'p qirrali tabiati"ga alohida e'tibor qaratadi va uning turli madaniyatlar, shaxslar va tafakkur jarayonlarining o'zaro ta'sirini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. Tadqiqotchi tarjimon quyidagi qiyinchiliklarni yengib o'tishi kerakligini bildiradi:

1. Lingvistik birliklarning semantik xususiyatlari.
2. Til orqali ifodalashdan tashqaridagi haqiqatni ko'rsatishga mo'ljallangan dunyoni tilning turli vakillari orqali ifodalashdagi farqlar.
3. Tarjima matnida tasvirlangan haqiqatning o'ziga xos xususiyatlari[4].

N.N. Boldirev tarjima matnida milliy xususiyatlarni aks ettirish milliy madaniyatning lingvistik ifodalarini o'z ichiga olishini va dunyoning lingvistik tasviri o'sha til so'zlovchilarining dunyoqarashini aks ettirishini ta'kidlaydi[6].

C. Levi-Strauss til, tafakkur va lingvistik ifodalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni dunyo lingvistik manzarasida milliy-madaniy meros fenomeni sifatida ko'rish zarurligini ta'kidlaydi. Madaniyatlar o'rtasidagi chuqur farqlar til manzarasida ikki til so'zlovchilari o'rtasida "madaniy to'qnashuvlar"ga olib kelishi mumkin, bu esa asl matnni noto'g'ri tushunishga sabab bo'ladi.

Til odamlarning dunyoqarashini aks ettiradi; shuning uchun tilning ma'no tizimi ularning madaniy normalari bilan bevosita bog'liqdir. Tilshunoslikda asosiy madaniy stereotiplar, ramzlar va jamiyatning standartlari dunyoning lingvistik tasviri prizmasi orqali yetkaziladi. V.A.Maslova fikricha, lingvistik tafakkurning eng muhim jihatlaridan biri milliy mentalitet bo'lib, u ma'lum bir jamoaning ijtimoiy ongining hayotdagi namoyon bo'lishi, tafakkur jarayonlari hamda tarixiy va barqaror shakllarni o'z ichiga oladi[8]. Milliy mentalitet tilning leksik-semantik tizimi va grammatikasida aks etadi, bu esa madaniyatlararo optimizatsiya nuqtai nazaridan muloqotning yetarliligi va asl matnning "milliy dunyo"si hamda madaniy xususiyatlarini yetkazish qobiliyatini ayniqsa muhim qiladi.

G.Gachev "milliy dunyo" tushunchasi millat vakillarining mahalliy tabiati, xarakteri va tafakkurini, shuningdek, bu g'oyalar etnik guruh ongida qanday aks etishini o'z ichiga olishini ta'kidlaydi. Madaniyatning ushbu elementlarini o'rganish

tarjimonga ishlatiladigan til birliklari tizimini ifodalash va tilning chuqur semantik tuzilishini aniqlash imkonini beradi[9].

Tarjimaning muhim jihatlaridan biri nafaqat tarjimonning bilimlari, balki ushbu bilimlar asosida muloqotiy bog‘lanishni ta‘minlash qobiliyatidir. Bu, jumladan, semantik ma‘nolarni ifodalash va ona til so‘zlovchilari nutq madaniyati normalariga rioya qilishni o‘z ichiga oladi. Asosiy bilimlar lingvistik muloqotning poydevoridir va tarjimada u turli til-madaniyat hamjamiyatlarida asimmetrik tarzda ifodalanadi. Bunday asimmetriya tarjimadagi tillararo o‘zaro ta‘sirida aniq ko‘rinadi: ayrim tillarda haqiqat ob‘ektlari madaniy tushunchalar orqali tasvirlanadi, boshqa tillarda esa shunga o‘xshash tushunchalar yoki kengaytirilgan ma‘nolar ishlatiladi.

Tarjimon dastlab madaniy tushunchalarni maqsadli til va madaniyat prizmasi orqali moslashtirishga harakat qiladi. Asimmetriya ikki tillilikning xarakteristikasi bo‘lib, ko‘pchilik tarjimonlarning ongida ona tili ustunlik qiladi; ular boshqa tillar va madaniyatlarni moslashtirishga harakat qiladilar, lekin noyob madaniy elementlarni aks ettirishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Tarjimadagi to‘siqlar ko‘pincha milliy til shakllarining mavjudligi va boshqa tilda ekvivalentlarning yo‘qligidan kelib chiqadi. Bunday til shakllariga metaforalar, ko‘p ma‘nolilik, figurativ ma‘nolar, stilistik figuralar va so‘zlarning semantikasidagi konnotativ komponentlar kiradi. Bundan tashqari, asl matnda tasvirlangan voqealar maqsadli madaniyatda mavjud bo‘lmaganda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Asarlarni tarjima qilishning o‘ziga xos jihatlari bir madaniyat kodidan boshqasiga o‘tkazish, muayyan vaziyatlarda duch kelinadigan qiyinchiliklarni yengish va umumiy holda muloqotiy muammolar majmuini o‘z ichiga oladi. Ma‘lum bir asarni tarjima qilish asl matnning yangi talqinini ifodalaydi, chunki tarjima asl matnni boshqa til va madaniy tizimga kiritadi.

Boshqa madaniyat matnini qabul qilish jarayonida o‘quvchi uni o‘z hayot tajribasi bilan solishtiradi, bu esa tarjima matnining yangi madaniy muhit kontekstida boyishi va rivojlanishiga olib keladi. M.M.Baxtin ta‘kidlaganidek, madaniyatlar o‘zaro ta‘sir orqali bir-birini boyitadi, ularni boshqa madaniyatlar bilan solishtirganda.

Madaniyatlarni farqlash shaxsning o‘z milliy madaniyatini chuqurroq tushunishiga imkon beradi. M.M.Morozov asl matnga iloji boricha yaqin tarjimani yaratish boshqa til yordamida madaniyatlararo muloqotni osonlashtirishni talab qiladi. Tarjima matnining ravonligi madaniy belgilarni lingvistik ifodalashga bog‘liqligini ta‘kidlaydi.

Tarjimonning vazifasi faqat matnni bir tildan ikkinchi tilga bevosita tarjima qilish emas, balki asl madaniyatning noyob xususiyatlarini maqsadli auditoriyaning madaniy vositalari orqali yetkazishdir. Matnni tarjima qilishda tarjimon qaysi yondashuv va qaysi muloqot, kognitiv yoki lingvistik bilimlarga tayanishni tanlaydi.

Tarjima jarayonida tarjimon matnning ayrim jihatlarini ikkala til madaniyatiga moslashtirish uchun o'zgartirishi mumkin, matnga yangi ma'nolar kiritadi. Lingvistik-madaniy va lingvistik moslashuvlar tarjima matnida paydo bo'lganda, moslashuv strategiyalarini o'rganish zarur bo'ladi.

Tarjima nazariyasida "moslashtirish" (adaptatsiya) atamasi asosan ikki ma'noda ishlatiladi: a) tarjima texnikasi sifatida, b) noma'lum birlikni almashtirish sifatida. Bundan tashqari, ushbu atama tarjima matni va asl matn orasida ekvivalentlikni ta'minlash usulini ham bildiradi. Moslashtirishning ikkinchi shakli tarjima matnlarida qo'llaniladi. Bu yerda ijtimoiy-madaniy moslashtirish o'quvchining madaniyatiga xos ijtimoiy haqiqat bilan bog'liq ma'no salohiyatini aks ettiradi.

Xulosa: Tadqiqotchilar matnni moslashtirishning ikki an'anaviy asosiy turini ajratadilar: a) lingvistik-madaniy va b) lingvistik. Lingvistik-madaniy moslashtirish madaniy kodlarni, ya'ni gapning asosiy tuzilmalarini bir tildan boshqa tilga o'tkazish jarayonini o'z ichiga oladi, lingvistik moslashtirish esa yuzaki tuzilmalarni o'tkazish jarayonini anglatadi. Gapning asosiy tuzilmasi semantik munosabatlar majmuasi sifatida qaraladi, bunda madaniy tushunchalar qo'shimcha ma'nolar bilan namoyon bo'ladi. Yuzaki tuzilmalar so'zlar, belgilar, grammatik strukturalar va nutq shakllarini o'z ichiga oladi. G.T. Kukhun matnni moslashtirish quyidagi hollarda zarur deb hisoblaydi[5]: a) matn maqsadli auditoriyaga mos kelmasa, b) matn har qanday madaniy va lingvistik parametrlar bilan muvofiqlashtirilishi lozim bo'lsa.

Nazariyalarga asoslanib, matnni moslashtirishning quyidagi xususiyatlarini ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir:

1. Asosiy va ikkilamchi manzillar turli madaniyat va tillarga mansub bo'ladi. Matn ona tilga yoki chet tilga moslashtirilishi mumkin. Matnni moslashtirish uchun til va madaniyat bilimlari talab etiladi.

2. Asosiy va ikkilamchi manzillar bir xil madaniyat yoki tilga mansub bo'lsa-da, ulardan biri turli submadaniyat vakili hisoblanishi mumkin. Bunda moslashtirish bir til shakli va mazmunini soddalashtirib, uni qulayroq tushunarli qiladi. Tarjimon ikkala til submadaniyatini bilishi zarur.

3. Asosiy va ikkilamchi manzillar bir xil madaniyatga mansub, lekin tarjima qilinayotgan matn mavzusidan xabardor emas. Bunda moslashtirish jarayoni muayyan termin yoki tushunchalarni tushunishni osonlashtirish uchun qo'llaniladi. Moslashtirishning maqsadi matn mazmunini yetkazishning maqbul usulini topishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rubel, P. Translation and the Multicultural Perspective. - New York: Palgrave Macmillan, 2003.

2. Garbovskiy N. K. Translation as an Interaction of Cultures. - St. Petersburg: Russian State University for the Humanities, 2007.
3. Eko U. Experiences in Translation. - Toronto: University of Toronto Press, 2006.
4. Нелюбин Л. Л. Лингвистика и перевод. - Москва: Гнозис, 2006.
5. Кухун Г. Т. Перевод и коммуникация. - Москва: Наука, 2005.
6. Комиссаров В. Н. Теория перевода: Лингвистические аспекты. - Москва: Высшая школа, 2004.
7. Болдирева Н. Н. Лингвистика и культурная коммуникация. - Москва: Академия, 2021.
8. Маслова В. А. Культурная семантика и перевод. - Москва: Наука, 2014.
9. Гачев Г. Национальный мир в языке и культуре. - Москва: Прогресс, 1999.

ОБ ОДНОЙ ИЗ ФОРМ РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Светлана Федоровна Ким
Самаркандский государственный университет имени Ш.Рашидова

Аннотация: В статье рассматривается одна из форм работы по повышению орфографической грамотности студентов - это самостоятельная работа. Предлагается система заданий на стыке орфографии и грамматики, способствующих развитию у студентов самостоятельности - качество, необходимое каждому человеку в его практической и познавательной деятельности.

Ключевые слова: орфограмма-буква, орфограмма-дефис, орфограмма-пробел, морфема, дифференциация, аналитическое списывание

ABOUT ONE OF THE FORMS OF WORK TO INCREASE STUDENTS' SPELLING LITERACY (FROM WORK EXPERIENCE)

Svetlana Fedorovna Kim
Samarkand State University named after Sh.Rashidov

Abstract: The article discusses one of the forms of work to improve the spelling literacy of students - this is independent work. The authors suggest a system of tasks at the junction of spelling and grammar that contribute to the development of independence in students - a quality that is necessary for every person in his practical and cognitive activities.

Keywords: spelling letter, spelling hyphen, spelling space, morpheme, differentiation, analytical cheating

Задача педвуза выпустить вполне грамотных учителей-словесников продолжает оставаться нелёгкой. Первый диктант, который обычно проводится для ознакомления с состоянием грамотности студентов, показывает, что их орфографические навыки неустойчивы. Это вызывает необходимость вести систематическую работу, направленную на формирование у студентов орфографических навыков и умений.

Практика показывает, что формы работы со студентами по искоренению ошибок имеют свои особенности. Учитывая возраст и развитие студентов, а также возможности опираться на их умение самостоятельно работать,

преподаватель может избрать соответствующие приёмы и формы закрепления навыков правильной письменной речи.

В предлагаемой статье мы остановимся, на наш взгляд, на одной из самых эффективных форм работы по повышению орфографической грамотности студентов - это самостоятельная работа.

Как известно, под самостоятельной работой понимается вид учебной деятельности, в процессе которого студенты без непосредственного участия преподавателя выполняют индивидуальные и групповые задания, в связи с чем самостоятельная работа может быть аудиторной или внеаудиторной.

На наш взгляд, один из важных факторов в самостоятельной работе - это её правильная организация. На занятиях по дисциплинам «Нормативная грамматика», «Морфология», «Синтаксис», «Стилистика» и др., соприкасающиеся в определенной степени с разделом орфографии, мы предлагаем организовать эту работу таким образом, чтобы научить студентов:

- 1) обращаться к справочной литературе (имеется в виду орфографический словарь и другие справочники) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.];
- 2) исправлять ошибки, объясняя их;
- 3) вести работу по предупреждению ошибок.

На занятиях преподаватель должен стремиться убедить студентов в том, что главное в совершенствовании орфографических умений и навыков - это их систематическая самостоятельная работа, направленная на устранение имеющихся пробелов в знаниях по орфографии, а также своевременное предупреждение возникновения этих пробелов.

Анализируя текст, например, контрольного или объяснительного диктанта, студент должен уметь находить и дифференцировать орфограммы в словах, аргументируя их написание. К сожалению, умение обращать внимание на орфографическую сторону текста не всеми студентами усваивается сразу. Иногда требуется большое количество специальных заданий, вырабатывающих орфографическую зоркость.

Мы предлагаем следующие виды самостоятельной работы с использованием *таблиц* и *алгоритмов по русской орфографии*, подготовленных в ходе занятий в студенческой аудитории, регулярное, целенаправленное проведение которых позволят, на наш взгляд, повысить орфографическую грамотность студентов:

1. *орфографические пятиминутки*. Письменные работы студентов - домашние, периодически проводимые различные виды диктантов - орфографические, объяснительные, с последующими грамматическими заданиями, творческие и др. - позволят определить, на какие правила больше всего допускаются орфографические ошибки. На каждом занятии в течение

десяти минут проводится один из видов диктантов: словарный, орфографический, выборочный, объяснительный или работа по карточкам. Работу можно продолжить на дополнительных внеаудиторных занятиях или консультациях;

2. *работа над ошибками.* Этому виду работы следует уделить особое внимание, так как именно в данном процессе формируются орфографические умения, а затем навыки грамотного письма в целом. С данной формой работы преподаватель знакомит студентов после проведения первого диктанта. На следующем занятии, на котором демонстрируется подготовленная преподавателем по данным первого диктанта нового студенческого набора таблица классификации орфографических и пунктуационных ошибок, отражающая уровень орфографической и пунктуационной грамотности студентов-первокурсников.

Работа над орфографическими ошибками предусматривает выполнение анализа ошибок по определенному плану-схеме, включающему ряд операций - определение 1) типа орфограммы (орфограмма-буква, орфограмма-дефис или орфограмма-пробел?); 2) морфемы, в которой находится орфограмма (префикс, корень, суффикс или флексия?); 3) вида орфограммы (например, орфограмма безударная гласная в корне слова или орфограмма *з / с* на конце приставки); 4) правила, на основе которого пишется данная орфограмма-буква, -пробел или -дефис.

Орфографический анализ предусматривает также графическое обозначение орфограммы, морфемы в слове, подбор проверочного слова или формы данного слова, если можно проверить это написание. Если написание не проверяется, то следует графически показать условия выбора соответствующего написания. При выполнении работы над ошибками студенты обязательно должны не только аргументировать написание слова, основанное на определенном правиле, но и, кроме того, закрепить это правило путем подбора ряда идентичных написаний слов на это же правило.

На первых порах работа над ошибками требует подробных консультаций преподавателя. В дальнейшем студенты работают над допущенными ошибками самостоятельно, причём каждый работает только над своими ошибками. Ведётся тетрадь учёта и классификации ошибок, время от времени тетради учёта ошибок проверяются и оцениваются преподавателем. Работа над ошибками - один из эффективных факторов повышения грамотности студентов;

3. *орфографический анализ* в письменной и устной форме. Студентам даются слова или текст для самостоятельного орфографического разбора, включающего: а) объяснение правописания слова; б) определение правила.

Задания по данному виду работы могут быть самые разнообразные: 1. вставьте пропущенные буквы в данных словах; 2. распределите данные слова в зависимости от типа орфограммы; 3. найдите слитные, дефисные и раздельные написания слов; 4. выпишите слова с безударными окончаниями; 5. подберите к указанным словам слова (не менее 5 - 6 слов той же части речи), написание которых требует применения одного общего правила; 6. в данном тексте найдите слова разных частей речи с *н* и *nn* и сгруппируйте их в зависимости от написания и т.д. Следует обратить особое внимание на комментирование студентами выполненных заданий. Для этого необходимо, чтобы студенты отвечали по заранее подготовленному преподавателем плану-схеме анализа, о котором говорилось выше.

Продемонстрируем орфографический анализ по указанному выше плану-схеме на примере слов с орфограммой *н* и *nn* *подаре...ый* и *даре...ый*. В первом слове находится орфограмма - буква, требующая при написании применение соответствующего правила: 1) тип орфограммы - буква; 2) находится в суффиксе *-енн-*; 3) орфограмма называется *-н-* или *-nn-* в отглагольных прилагательных; 4) *подаренный* пишется с двумя *н*, так как правило гласит: если прилагательное образовано от глагола совершенного вида, оно пишется с двумя *н*: *подарить* - совершенного вида.

По тому же плану-схеме объясняем правописание второго слов. Ответ на первый и третий вопросы аналогичные; на второй - находится в суффиксе *-ен-*; на четвертый - иной: *дареный* пишется с одним *н* в суффиксе *-ен-*, так как образовано от глагола *дарить* - несовершенного вида.

4. *аналитическое списывание*. Это списывание с комментарием, предусматривающее включение обязательного орфографического задания. Например: 1. В данном тексте выделите все орфограммы - гласные и согласные в разных морфемах, входящих в состав основы; 2. установите правила их написания; 3. на полях запишите, если возможно, проверочные слова; слова с непроверяемыми орфограммами проверьте по слова 4. если написание зависит от определенных условий, показать их в слове графически и т.д.

Подобная выполненная работа будет выглядеть таким образом:

1. На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам
 В тумане спрятанного солнца,
 Кругом шумел (Пушкин. Медный всадник).

2.3. В тексте наблюдаются слова, написание которых требует применение следующих правил: 1) правописание безударных гласных в корне слова: берег, побережье, стой, взгляд, нес; реки; 2) правописание н / нн в отыменных прилагательных: пустынь-я + -н- (-ый) пустынный; 3) правописание н / нн в отглагольных прилагательных: спрята -ть + -нн- (-ый) спрятанный; 3) правописание непроверяемых гласных в корне слова: стремиться; 4) гласные и, у, а после шипящих: мшистый, чухонец, лучам, шуметь; 5) гласные о и е после шипящих в корне: челн - челны, чернели - черный; 6) не с прилагательными: неведомый = таинственный, загадочный, закрытый; 7) правописание непроизносимых согласных в корне слова: солнце - солнечный;

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ, НЕ ПРОВЕРЯЕМЫЕ УДАРЕНИЕМ, ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ

1. Найти корень слова

2. Выяснить тип безударной гласной в корне:

непроверяемая	проверяемая	чередующаяся
Вывод: посмотри в словаре	Вывод: проверь ударением	а) выясни способ проверки;
интерес, деталь, инженер	объединение – ед <u>и</u> нный сознава <u>т</u> ь – зна <u>т</u> ь потряс <u>е</u> ние – потря <u>с</u>	б) проверь наличие необходимых признаков;
		в) сделай вывод о написании

ПРАВОПИСАНИЕ «О» - «Ё» ПОСЛЕ ШИПЯЩИХ И «Ц» ПОД УДАРЕНИЕМ

1. В какой части слова ударный гласный после шипящего?

Запомни: ожог, поджог, изжога (сущ.), но: ожег, поджег (гл.)

5. *Запись выученного наизусть.* Опыт показывает, что это ценный метод, способствующий развитию зрительной орфографической памяти. На аудиторном или внеаудиторном занятии студенты пишут по памяти выученные цитаты, афоризмы, стихотворный или прозаический текст. При этом преподаватель предупреждает, что за допущенные ошибки оценка снижается. Далее преподаватель даёт задание, например, назовите слова с *е* и *о* после шипящих в разных морфемах слов разных частей речи и аргументируйте их написание;

6. *Работа по тексту (лингвистический, художественный, публицистический, официально-деловой)* должна быть также направлена на повышение орфографической грамотности студентов. Предлагается обучающимся орфографические задания на стыке с теоретическими вопросами грамматики, используя алгоритмы и таблицы, как, например, а) подчёркивание безударных гласных *е / и* в окончаниях глаголов и имен существительных на одной или двух страницах с последующим комментированием их написания (например, указать на полях склонения и падежа, если орфограмма в окончании существительного; спряжение, если орфограмма в окончании глагола и т.д.);

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА

1. Укажи ударение. Если окончание ударное, то

2. Если окончание безударное, определи вид глагола.
3. Поставь глагол в неопределённую форму (сохраняя вид).
4. Посмотри на суффиксы: если глаголы на -ить, то он II спряжения.
5. Если глагол не на -ить, вспомни 11 глаголов II спряжения (исключения).
6. Если данного глагола в числе 11-ти нет, то он I спряжения.

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ Е - И В ОКОНЧАНИЯХ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

I скл., Д.п. (дать кому? чему?), П.п. (думать о ком? о чем?) II скл. П.п.: по дороге (I скл., Д.п.);	I скл., Р.п. (нет кого? чего?) I скл. на -ия Р.п., Д.п., П.п. II скл. на -ий, -ие П.п. Разносклоняемые сущ. на -мя Р.п., Д.п., П.п.: у дороги (I скл., Р.п.); в армии (I скл., П.п.);
--	--

о дороге (I скл., П.п.); в учебнике (II скл., П.п.)	у армии (I скл., Р.п.); к армии (I скл., Д.п.); в санатории (II скл., П.п.); в здании (III скл., П.п.); к знамени (Д.п.); у знамени (Р.п.)
--	---

б) комментирование слитного и раздельного написания не и ни с разными частями речи; в) определение что-союза и что-союзного слова; г) дифференциация употребления частиц не и ни в придаточной части сложноподчиненного предложения; д) дифференциация написаний отыменных и отглагольных прилагательных и причастий с не е) разграничение написаний косвенных падежных форм именных частей речи и производных от них наречий; ж) дифференциация на и существительных на -о; з) выделение наречий, правописание которых требует применение правил и т.д. [9].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СЛОВ НА -О К ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Установите:

Примеры:

Течение реки <u>было тихо.</u> Выражение лица ее <u>спокойно.</u>	... дерево роняет <u>тихо</u> листья... Внешне она выглядела <u>спокойно.</u>	Вокруг нашего дома <u>было тихо.</u> Как <u>спокойно</u> у вас дома!
--	--	---

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ

Наречия пишутся:		
Слитно	Раздельно	Через дефис
1. Если образованы от прилагательных 2. Если образованы от наречий 3. Если являются наречиями места	1. Если образованы от существительных с предлогами 2. Если это «бывшие» существительные на гласную 3. Если есть 2-3 падежные формы 4. Если являются наречиями образа действия	1. Во-первых... 2. Если образованы по схеме по ... ому -ему -ски -цки 3. При повторе слов или основ слов

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЧТО – СОЮЗА И ЧТО – СОЮЗНОГО СЛОВА

1) *И, наконец, я узнал Казбича, только не мог разобрать, **что** такое он держал перед собой («Герой нашего времени»);*
 2) *Бог один знает, **что** тогда происходило в груди горбача... («Вадим»).*

1) *Я понял, **что** гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно («Герой нашего времени»);*
 2) *Помню только, **что** под конец нашего разговора он оскорбил меня ужасным словом и вышел («Герой нашего времени»).*

Завершая нашу статью, следует сказать: орфографические умения и навыки, формирующиеся у студентов в процессе выполнения предлагаемых заданий на стыке орфографии и грамматики, развивают в них самостоятельность как черту личности - качество, необходимое каждому человеку в его практической и познавательной деятельности.

Использованная литература

1. Баранов М.Т. и др. Русский язык. Справочные материалы. - М., 1989.

2. Бельчиков Ю.А., Понюшева М.С. Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Словарь-справочник. - М., 1968.
3. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Орфографи и пунктуация. Правила и упражнения. - М., 1970.
4. Кайдалова А.И., Калинина И.К. Современная русская орфография. - М., 1983.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1990.
6. Орфографический словарь русского языка. Под ред. Бархударова С.Г., Протченко И.Ф. Скворцова Л.И. - М., 1979, 1988;
7. Русский орфографический словарь около 200 000 слов. Под ред. Лопатина В.В. и Ивановой О.Е. - М., 2012.
8. Чешко Л.А. Русский язык - М., 1981.
9. В статье не представляется возможным показать все разработанные в процессе работы над повышением грамотности студентов таблицы и алгоритмы. Они послужат материалом описания другой статьи.

TIL VA IJTIMOY ONGGA ONTOLOGIK NUQTAYI NAZAR

Axadjon Djumaqo‘ziyevich Ataboyev
Andijon davlat chet tillari instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada til va ijtimoiy ong o‘rtasidagi munosabatlar ontologik nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Til nafaqat kommunikativ vosita, balki ijtimoiy borliqni aks ettiruvchi va shakllantiruvchi fenomen sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda tilning ijtimoiy ongni shakllantirishdagi roli, uning konseptual va kognitiv asoslari yoritiladi. Shuningdek, til orqali ijtimoiy tajriba, madaniy qadriyatlar va kollektiv tafakkurning namoyon bo‘lish mexanizmlari izohlanadi. Maqola natijalari tilshunoslik, falsafa va ijtimoiy fanlar kesishmasida olib boriladigan tadqiqotlar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: til, ijtimoiy ong, ontologiya, ijtimoiy borliq, lingvistik ong, konsept, kognitsiya, diskurs, madaniyat, kollektiv tafakkur, til falsafasi, ijtimoiy tajriba

LANGUAGE AND SOCIAL CONSCIOUSNESS FROM AN ONTOLOGICAL POINT OF VIEW

Akhadjon Dzhumaquziyevich Ataboyev
Andijan State Institute of Foreign Languages

Abstract: This article is devoted to the relationship between language and social consciousness from an ontological perspective. Language is interpreted not merely as a means of communication, but as a phenomenon that reflects and shapes social reality. The study highlights the role of language in the formation of social consciousness, focusing on its conceptual and cognitive foundations. Particular attention is paid to the linguistic representation of social experience, cultural values, and collective cognition. The findings contribute to interdisciplinary research at the intersection of linguistics, philosophy, and social sciences.

Keywords: language, social consciousness, ontology, social reality, linguistic consciousness, concept, cognition, discourse, culture, collective cognition, philosophy of language, social experience

“Ontologiya” bu yunoncha so‘zdan olingan atama bo‘lib, mavjudlik mohiyatini, shu jumladan, miqdor va sifat, tartib va voqelik, makon va vaqt, shuningdek, harakat va o‘zgarish kabi tushunchalarni o‘rganishni anglatadi. Zamonaviy ontologiya borliqning mohiyatini tushunish uchun turli sohalarda qo‘llaniladigan fundamental

tushunchalarni taqdim etadi. Tarixiy ontologiya, shu jumladan, lingvistik ontologiya ongni o'rganish uchun qimmatli imkoniyat yaratadi. Ong va til bilan bog'liq tushunchalarning tarixiy rivojlanishini o'rganish orqali tadqiqotchilar ushbu murakkab hodisa haqidagi evolyutsiyani kuzatishlari mumkin.

Ontologiyaga semantik tarmoq sifatidagi qarashlar XX asrning 90-yillar oxirlarida boshlangan. Lingvistik ontologiya - leksik ma'lumotlar bazasi. Axborot texnologiyalari sohasida "lingvistik ontologiya" atamasi tilshunoslikka qaraganda kengroq qo'llaniladi. Unda bu termin, odatda so'zlarini lingvistik ishlov berish dasturi bilan bog'laydigan, matnni avtomatik tahlil qilish uchun so'zlar o'rtasida semantik aloqalarni o'rnatadigan ma'lumot qidirish dasturiy ta'minotini bildiradi. Lingvistik ontologiya (LO) til borlig'i va mohiyati haqidagi fan sifatida kam tilga olinadi. LO lisoniy borliqni tahlil qilish orqali tilning mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi. F. de Soccyur ta'kidlaganidek, "... tilshunoslikning maqsadi tilning mohiyatini hech qanday cheklovlarisiz anglash, inson tilini uning paydo bo'lish tarixi va lingvistik xilma-xillik sabablari bilan birgalikda tilning barcha ko'rinishlari, aloqalarida hamda nutqda namoyon bo'lish shakllarida o'rganish hisoblanadi". Til, asosan, aloqa va fikrlashning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladigan og'zaki va yozma nutq orqali namoyon bo'ladi.

Nutq - bu g'oya, fikr va his-tuyg'ularni ifodalash uchun so'zlarni talaffuz qilish yoki yozish jarayoni.

Nemis faylasufi M.Xaydegger ta'biri bilan aytganda, "tilning ekzistensial-ontologik asoslarini nutq tashkil etadi".

Tarix davomida tilni ekzistensial nuqtayi nazardan tushunishda sezilarli siljishlar bo'lgan. Parmenid, Geraklit, Aflotun va ularning shogirdlari davridan boshlab tilning mohiyatini ontologiya nuqtayi nazaridan yaxshiroq tushunishga harakat qilingan.

Ular logotiplar deb nomlanuvchi keng qamrovli nazariy asosni ishlab chiqdilar.

Parmenid borliqni fikr bilan aniqlash orqali qadimgi borliq nazariyasiga asos soldi. Ushbu nazariyaning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Borliq - bu yagona haqiqat bo'lib, undan boshqa hech narsa yo'q. Fikrlash mavjudlikning ifodasidir. Mavjudlik hech narsadan kelib chiqa olmaydi, chunki u yo'q narsadan paydo bo'lishni anglatadi. Mavjud bo'lgan hamma narsa uning borligi uchun manba yoki sababga ega bo'lishi kerak.

2. Borliq faqat hozirgi paytda mavjud. Uning o'tmishi va kelajagi yo'q, chunki u hali kelmagan. Vaqt - bu bizning tajribamizni tartibga solish va tushunishga yordam beradigan inson konstruksiyasi, ammo borliq vaqtdan tashqarida mavjuddir. Borliq uzluksiz va bo'linmas, uning alohida qismlari yo'q. Agar u qismlardan iborat bo'lsa, ular o'z-o'zidan mavjud bo'lmagan yo'qlik bilan ajralib turardi.

3. Agar borliq bitta bo'lsa, unda dunyoda hech qanday harakat yoki xilma-xillik bo'lishi mumkin emas. Boshqacha qilib aytganda, agar bir nechta alohida subyektlar bo'lsa, ular bir-biri bilan muloqot qilishlari kerak bo'ladi.

Borliq vaqt ichida emas, balki abadiylikda qoladi. Tilga ontologik qarashlarning rivojlanishidagi navbatdagi qadam Aristotel tomonidan "nima" tushunchasi haqida ilgari surilgan g'oya edi. Nima - bu: 1) narsaning ma'nosi; 2) bo'linmas va sodda individuallik. Aristotelning fikriga ko'ra, borliq ko'p qatlamli. Olimning ontologik qarashlari uning "Metafizika" asarida o'z aksini topgan.

Qadimgi davrlarning ajoyib g'oyalari zamonaviy Yevrosiyo filologik an'analarida, ayniqsa german va rus tadqiqotlarida o'z aksini topgan. Nazariy tilshunoslik sohasida ilk olim V. fon Gumboldt bo'lib, u tilni o'rganishga ontologik nuqtayi nazardan yondashib, uning inson mavjudligi uchun ahamiyatini ta'kidlab, "inson tilining vazifaci nazariy jihatdan butun cheksiz borliqqa taalluqlidir, dunyoni to'liq qamrab oladi", deb qayd etadi. Bu nafaqat tushunishning kengayishi, balki fon Gumboldt ishonganidek, yangi sohaga o'tishdir. Ushbu mashhur nemis olimining g'oyalari qadimiy dunyoqarashda yangi ma'no kasb etadi. Geraklit singari fon Gumboldt ham tilning mistik xususiyatga ega ekanligini shunday ta'riflaydi: "Til inson tabiatining shunday tub-tubidan kelib chiqadiki, uni jamiyat tomonidan ataylab yaratilgan deb hisoblash mumkin emas. Bu biz uchun ravshan, ammo mohiyatan tushunarsiz bo'lgan asl manbadan kelib chiqadi. Shuning uchun bu qasddan qurilish emas, balki beixtiyor emanasiya - inson faoliyati mahsuli emas, balki ruh evolyutsiyasining namoyon bo'lishi. Bu xalqlar tomonidan yaratilgan narsa emas, balki ular meros qilib olgan boylik, ularning ichki taqdirining ajralmas tomoni".

So'nggi paytlarda koinotning asosiy elementi bo'lgan borliq nazariyasi orqali tanilgan mashhur nemis faylacufi M.Xaydegger bilan bog'liq ekzistensial lingvistik muammolarga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. M.Xaydeggerning fikricha, "tilning mohiyati borliq tilini idrok etishimizga imkon beradi. Uning falsafaci borliqning ma'nosi haqidagi savolga yangi nuqtayi nazarni ilgari suradi". Edmund Gucerlning fenomenologik yondashuviga asoslanib, M.Xaydegger Jan-Pol Cartr tomonidan ekzistensializmning yaratilishiga ta'sir ko'rsatadigan g'oyalarni ishlab chiqdi. Biroq, M.Xaydeggerning o'zi bu harakatga qo'shilmagan edi; uning o'rniga u Edmund Gucerlning fenomenologiyasini o'rganib chiqdi va uning hayotiy ishiga aylangan fundamental ontologiyani yaratishga kirishdi. Faylasufning butun lingvistik va falsafiy konsepsiyasining etakchi prinsipi ekzistensial tilshunoclik izdoshlarining asarlarida aks etgan "Til - borliq uyi" iborasida mavjud edi.

Tilshunoslik, falsafa, estetika va psixologiya kabi turli fanlar olimlari tilning tub hamda tanqidiy tomonlarini hisobga olgan holda uning mohiyatini tushunishga harakat qilishadi. Borliq, til va inson o'rtasidagi munosabatlar lingvistik ontologiyaning asosiy yo'nalishi hisoblanadi.

Parmenid tushunchasi borliqni ong yoki til bilan bog'laydi. Geraklit logotiplari - bu inson va tabiatning birligini ta'minlaydigan mutlaq tomonidan tashkil etilgan uyg'un dunyo. Ushbu konsepsiya doirasida shaxslar boshdan kechirgan barcha his va tuyg'ular borliq tili bilan bog'liq. Bu nuqtayi nazarni falsafiy hermenevtikaning asoschisi X.G.Gadamer ham shunday ta'riflaydi: "Til nafaqat odamlarning tashqi ko'rinishini, balki ularning dunyo haqidagi tushunchalarini ham ifodalaydi. Til odamlarni qaerda bo'lmasin o'rab oladi, ularning mavjudligini shakllantiradi. Inson hayoti semantik ma'noga ega bo'lgan harakat, so'z, fikr va his-tuyg'ularni o'z ichiga olgan uzluksiz jarayondir. Tilning keng qamrovli tabiati hamma narsaga, ayniqsa til egalari taalluqlidir".

Til nafaqat tashqi o'rganish obyekti, balki inson mavjudligining ajralmas tomonidir. Til orqali shaxs dunyoni va o'zini anglaydi. Til ifoda sifatida nutq, uning tembri va shaklidan qat'i nazar, fikr, his-tuyg'u va tajribani ifodalash vositasidir.

Tilga obyektiv yepistemologik nuqtayi nazardan yondashish qiyin, hatto imkonsiz. Universal semiotik nazariya tarafdori Yu.M.Lotman ham xuddi shunday fikrni bildiradi: "Biz til olamiga sho'ng'ib ketganimiz. Hatto yelemantar abstraksiyalarida ham biz bu hamma narsani qamrab oladigan makondan qochib qutula olmaymiz, chunki biz uning bir qismimiz va u ham bizning bir qismimizdir".

Jeneva lingvistik maktabining patriarxi De Sossyur tilni har tomonlama tushunishni qo'llab-quvvatlaydi. Uning fikricha, "tilshunoslikning maqsadi tilning mohiyatini so'zning keng ma'nosida hech qanday cheklovlarisiz tushunish, inson tilini uning barcha ko'rinishlari va aloqalarida bir butun sifatida o'rganishdir".

E.Kassirerning so'zlariga ko'ra "shaxsning tilga ta'sirini bulbul bilan solishtirish mumkin, u o'z qo'shig'ini yerkin o'zgartiradi, to'rg'aylarga taqlid qiladi". Akademik E.A.Pozdnyakov ham bu fikrga qo'shilib, "inson dunyosi - so'zlar dunyosi. Odamlar so'zlar bilan o'ralgan bo'lib, ular hukmronligidan xalos bo'lolmaydilar. Biz so'zlardan keraklicha foydalanamiz, noto'g'ri o'ylaymiz...", deb ta'kidlaydi.

X.G.Gadamer va M.Xaydeggerning fikricha, "til nutqqa asoslangan, u o'zining asl mohiyatini kontekstda topadi va so'zlash inson hayotining tabiiy jihati (hatto tushlarda ham)". Ned Xerrmann tilni insonning jismoniy mavjudligi va umuman uning borligi o'rtasidagi oraliq haqiqat deb biladi. Tilning mohiyati shundaki, u ko'p tilli va izomorfik bo'lib, mavjudlikni tovush, yorug'lik, harorat, namlik, makon va vaqt kabi turli xil vositalar orqali ifodalaydi. Odamlar mavjudlikdan meros bo'lib qolgan turli xil imkoniyatlaridan, shu jumladan, tovush, grafika, yuz ifodalari va imo-ishoralardan foydalanadilar. Til doimo inson ongini rag'batlantiradi va uning tovush, harf, so'z va jumlar kabi individual yelemntlari mavjudlikning abadiy davomiyligidan kelib chiqadi.

Lingvistik ontologiyaga asoslanishi mumkin bo'lgan metalingvistikani rivojlantirish juda muhim. Rus filologiyasining taniqli arbobi M.M.Baxtin bunday

fanni yaratish g'oyasini birinchi marta 1950-yillarda taklif qilgan. Faylasufning metalingvistikasida "so'z" lingvistik birligi so'zning an'anaviy tushunchasidan ancha farq qiladi. M.M.Baxtin bu so'z tilning metalingvistik tomonini aks yettiruvchi mafkuraviy belgi yekanligini ta'kidlaydi.

Nutq va nutq janrlarining mohiyatini tushunish jamiyatdagi nutq haqidagi sodda g'oyalarni yengish uchun juda muhimdir. Nutqni haqiqiy aloqa birligi sifatida o'rganish orqali so'z va jumlar kabi lingvistik birliklarni yaxshiroq tushunish mumkin.

Diqqatni va har qanday cezgini almashtirish, hatto ular noaniq va ongsiz bo'lsa ham, borliqqa chaqiruvni anglatadi va tilni uning antik ifoda darajacini namoyon qiladi. M.Xaydeggerning ta'kidlashicha, "ma'lum bir lingvistik birlikning yekzistensial ma'nosi asosiy ontologik muammolarni hal qilish uchun muhim ahamiyatga yega bo'lgan jumalarni tahlil qilish bilan belgilanadi".

Xulosa qilib aytish mumkinki, lingvistik ontologiyaning yevolyutsiyasi mavjudlik bilan bog'liq holda o'rnatilgan lingvistik faktlarga yangicha qarashga imkon beradi.

Lingvistik ontologiya mavjud nazariya, tushuncha va paradigmalarni kengaytiradigan hamda to'ldiradigan murakkab tadqiqot sohasidir. Buni to'liq tushunish uchun turli fan tadqiqotchilarining hamkorligi zarur bo'lib, ularning har biri uning mohiyati va oqibatlarini ochib berishga o'ziga xos hissa qo'shishi mumkin.

Lingvistik qobiliyat va ijtimoiy-madaniy ong inson shaxsiyati va o'zini o'zi anglashning asosidir.

Biroq, bu tanqidiy qobiliyatlarning ontologik kelib chiqishi sir bo'lib qolmoqda. Kengroq ijtimoiy kontekstda joylashgan ramziy aloqa va o'z-o'zini aks yettirish qobiliyati inson tajribasining asosini tashkil yetadi. Ushbu qobiliyatlarning kelib chiqishi jumboq bo'lib qolmoqda, olimlar va faylasuflar buni yerdagi hayot tarixidagi muhim voqea deb bilishadi.

Mazkur noyob inson qobiliyatlari uchun biologik asos millionlab yillar davomida birgalikda yevolyutsiya orqali paydo bo'ldi:

Jismoniy anatomiyamizdagi yevolyutsion o'zgarishlar, masalan, vokal kordlarining rivojlanishi va miyaning maxsus tuzilishi nutq va tilni faollashtirdi.

Miyadagi murakkab neyron tarmoqlarning yevolyutsiyaci tilni qayta ishlash, xotira va o'z-o'zini anglashning rivojlanishini qo'llab-quvvatladi.

Kognitiv yutuqlar, masalan, ramzlar bilan ishlash va mavhum fikrlash bilan shug'ullanish, lingvistik hamda ijtimoiy-madaniy ongni rivojlantirishga yordam berdi. Til va ongning biologik asoslarini tan olish ularning yevolyutsion o'tmish bilan chuqur bog'liqligini ta'kidlaydi.

Anatomik moslashuvlar yevolyutsiyasi, masalan, halqum, yelastik til va lablar, shuningdek, nutq uchun zarur bo'lgan bir qator murakkab organlarni yaratishga

imkon berdi. Xuddi shunday, miya mintaqalari nutqni ishlab chiqarish va tushunish uchun zarur bo'lgan vosita va yeshitish jarayonlarini boshqarish uchun tobora ko'proq ixtisoslashgan.

Biroq inson tilining asosiy ontologik manbai, yehtimol, ota-bobolarimizga ramziy tushunchalarni ifodalash kognitiv moslashuvdan kelib chiqadi. Nevrologik infratuzilma tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan ushbu ramziy xususiyatlar tilning cheksiz yekspressiv kuchi uchun zarur bo'lgan yuqori darajadagi rekursiyani ta'minladi.

Evolyutsion nuqtayi nazardan, tilning ontologik kelib chiqishi inson jismining asta-sekin biologik moslashuvida aks yetadi. Ushbu moslashuvlarga strukturaviy anatomik, funksional nevrologik va mavhum kognitiv o'zgarishlar kiradi. Bu o'zgarishlar murakkab ramziy muloqot tufayli reproduktiv ustunlikka olib keldi.

Til biologik yevolyutsiya natijasida paydo bo'lganidek, inson ongi, ayniqsa ijtimoiy o'zini o'zi anglash ham biz kelib chiqqan jamiyat sharoitida paydo bo'ladi.

Inson ongining mazmuni va doirasi munosabat, madaniy amaliyot va umumiy dunyoqarashning muhimligini ta'kidlab, shaxs tarbiyalanadigan ijtimoiy-madaniy kontekstga qarab rivojlanadi.

Mazkur asoslarni o'rganish tilning mohiyatini va insonning jamoaviy tafakkurini yaxshiroq tushunishga imkon beradi.

Til va ijtimoiy tafakkurning paydo bo'lishi biologik va ijtimoiy-madaniy yevolyutsiya bilan chambarchas bog'liqdir. Subyektlararo va hayotiy olamlarning falsafiy tushunchalari bir-birini to'ldiradigan dialogik tizim sifatida til va ijtimoiy fikrlashning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi.

Til - bu subyektlararo hayot dunyosiga kirish uchun vosita va bu hayot dunyosi ramziy xususiyatlarga yega bo'lish manbaidir. Fikrlarni aniq ifodalash va umumiy g'oya, ye'tiqod, amaliyot va istiqbollarni rivojlantirish qobiliyati odamlarni birlashtiradigan semantik tuzilmalarni mustahkamlash va yetkazish imkonini beradi.

Tilga singib ketgan ushbu birgalikda yaratilgan semantik tuzilmalar ijtimoiy ongning mohiyatini tashkil yetadi. O'zimizni, o'zligimizni, qadriyatlarimizni va hayotdagi rollarimizni tasvirlash uchun tildan foydalanish uslubimiz ijtimoiy mavjudot sifatida subyektiv tajribamizni shakllantiradi. O'zimiz va ijtimoiy muhitimiz haqidagi matnlarni lingvistik qurish jarayoni bizning dunyoni idrok yetishimiz va tushunishimizning mohiyatini belgilaydi.

Bizning o'zimizni va boshqa odamlarni idrok yetishimiz til orqali ochib berilgan subyektlararo hayot dunyosiga asoslanadi.

Ushbu dialogik jarayon aniq ontologik uctunlikka imkon bermaydi - til va ijtimoiy ong o'zaro bog'liq ikkita markazdir. Germenevtik faylasuf X.G.Gadamer asosli ta'kidlaganidek, "biz hammamiz umumiy hayot dunyosida yashovchi lingvistik mavjudotlar sifatida yekzistensial ravishda "chizilgan" doira".

Neyrologiya tadqiqotlari kognitiv rivojlanish va ijtimoiy va madaniy omillar o'rtasidagi bog'liqlikni yoritib beradi. Miyaning neyroplastiklik uchun tug'ma qobiliyati, hodisalarga javoban moqlashish va o'zgarish qobiliyati ijtimoiy muhit bilan bog'liq biologik ildizlarga yega. Til va ijtimoiy ko'nikmalarning yerta rivojlanishi lingvistik hamda ijtimoiy-kognitiv qobiliyatlarning yerta namoyon bo'lishiga yordam beradi, chunki miya ijtimoiy o'zaro va madaniy ma'lumotlarga ta'sir qiladi.

Chaqaloq miyasining rivojlanishini o'rganish ixtisoslashgan neyron tarmoqlarining ontogenetik rivojlanishini va o'zaro ta'sir qonunlarini namoyish yetadi, bu yesa asta-sekin lingvistik va ijtimoiy qobiliyatlarni (o'z-o'zini anglash qobiliyatini) yegallashga imkon beradi. Ushbu tadqiqot inson yevolyutsiyasini yaxlit tushunishga yerishish uchun nevrologiya, kognitiv fan va ijtimoiy-madaniy tadqiqotlarni birlashtirgan fanlararo usullarning afzalliklarini ta'kidlaydi. Turli sohalardagi bilimlarni birlashtirib, miya, kognitiv funksiya va ijtimoiy muhit o'rtasidagi murakkab aloqalarni yanada samarali baholaymiz.

Bundan tashqari, yosh bolalarning hayotiy tajribasini neyrofenomenologik tadqiqotlar til orqali ochilgan subyektlararo dunyo bilan uzviy bog'liq bo'lgan subyektiv "men" bo'lish tuyg'usining ontologik manbasini yoritadi. O'z-o'zini anglashning acta-cekin paydo bo'lishi, go'daklar bo'ysunadigan "men boshqaman" hamda ijtimoiy ong va lingvistik vositachilik mavjudligining fenomenal mavjudotga dastlabki o'zgarishi sifatida qaraladi.

Asab tizimi va idrokning rivojlanishi nuqtayi nazaridan, til asosiy aloqa vositaci bo'lib xizmat qiladigan jamiyatda yashashning individual tajribasi asab darajasidagi biologik va yempirik jarayonlarning o'zaro ta'siri natijasida rivojlanadi. Til markaziy rol o'ynaydigan ijtimoiy kontekstda biologik omillar va shaxsiy tajriba o'rtasidagi munosabatlardan kelib chiqadigan murakkab jarayondir.

Fenomenologik nuqtayi nazardan, til va ijtimoiy ong yevolyutsion jarayonlar yoki ijtimoiy tuzilmalarning obyektiv dunyosida ontologik manbalarga yega yemas. Aksincha, ular dastlab dunyoda bo'lishning hayotiy tajribasida namoyon bo'ladi, bu inson mavjudligi va nima bo'layotganini tushunish uchun asosdir.

E.Gusserl tomonidan asos solingan, M.Xaydegger va mutafakkirlar tomonidan ishlab chiqilgan fenomenologik an'ana bizni nazariy hayot dunyosiga asoslanib, hodisalar tajriba orqali qanday ochilishi va tushunilishini sinchkovlik bilan o'rganishga chaqiradi. Ijtimoiy ong va til o'zaro bog'liq bo'lib, idrok va mavjudlik usullari orqali voqelikni shakllantiradi.

Martin Xaydeggerning so'zlariga ko'ra, "insonning mavjudotlarni muhim deb qabul qilishi va bizning ijtimoiy o'zimizni anglashimiz hamda atrofni idrok yetishimiz xuddi shu yekzistensial-ontologik vaziyatdan kelib chiqadi".

Biz g'oya va tajribalarni nafaqat tilimiz hamda jamiyatimiz haqidagi nazariy xulosalar shaklida, balki lingvistik va madaniy an'analarimizda kodlangan g'oya, xurofot va tarixiy oqibatlarning ta'siri ostida shakllantirdik.

Ularning kelib chiqishi bizning lingvistik mavjudotlar sifatida insoniy kelib chiqishimiz bo'lib, jamiyat tomonidan ifodalangan, tarixan aniqlangan ma'nolar va madaniy o'ziga xos dunyoqarashlar tarmog'i bilan uzviy bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Соссюр Ф.де. Заметки по общей лингвистике / пер. с фр.; общ. ред., вступ. ст. и коммент. Н.А. Слюсаревой. - М.: Прогресс, 2000. - 280 с. С. 171.
2. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В.Бибихина. - Харьков: "Фолио", 2003. - 503 с. - С. 187.
3. Парменид // Антология мировой философии: в 4-х т. / ред.-сост., авт. вступ. ст. В.В.Соколов. - М.: Мысль, 1969. Т. 1. Ч. 1. Философия древности и средневековья. - С. 293-296.
4. Петров М.К. Учение гераклита о слове. "Научная мысль кавказа". №3. - 2013. - С. 5-16.
5. Вдовиченко А.В. Лекция 1. Платон о "языке". Спонтанные способы осмысления вербального процесса. Вопросы философии. - 2020. №2. - С. 71-85.
6. Аристотель. Метафизика. - Москва: Эксмо-Пресс, 2015. - 442 с.
7. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / пер. с нем.; общ.ред. Г.В.Рамишвили; послесл. А.В.Гулыги и В.А.Звегинцева. - М.: Прогресс, 2000. - 400 с. - С. 187.
8. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В. Бибихина. - Харьков: "Фолио", 2003. - 503 с.
9. Гадамер Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н.

YANGI O‘ZBEKISTONDA QADRIYATLAR TRANSFORMATSIYASI ZARURATI

Elyor Shavkatovich Oripov
QDU

Annotatsiya: Maqolada Yangi O‘zbekiston davrida ijtimoiy, ma’naviy va siyosiy qadriyatlar tizimida yuz berayotgan o‘zgarishlar va ularning zaruriyati ilmiy tahlil qilinadi. Qadriyatlar transformatsiyasining asosiy omillari - globallashuv, raqamli modernizatsiya, demokratik islohotlar, shaxs erkinligi va fuqarolik jamiyatining kuchayishi kabi jarayonlar bilan bog‘liq ravishda asoslab beriladi. Tadqiqotda mavjud nazariy qarashlar, ijtimoiy dinamika va islohotlar ta’siridagi o‘zgarish tendensiyalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, qadriyatlar transformatsiyasi, modernizatsiya, globallashuv, raqamli o‘zgarishlar, fuqarolik jamiyati, demokratik islohotlar, ma’naviy yangilanish

THE NEED FOR VALUE TRANSFORMATION IN NEW UZBEKISTAN

Elyor Shavkatovich Oripov
KSU

Abstract: This article provides a scientific analysis of the changes occurring in the social, spiritual, and political value system during the era of New Uzbekistan and explains the necessity of these transformations. The main factors driving value transformation - globalization, digital modernization, democratic reforms, individual freedom, and the strengthening of civil society - are examined in detail. The study highlights existing theoretical approaches, social dynamics, and trends influenced by ongoing reforms.

Keywords: New Uzbekistan, value transformation, modernization, globalization, civil society, reforms, spiritual renewal

Kirish. Yangi O‘zbekistonni barpo etish jarayoni jamiyat hayotining barcha jabhalarini qamrab olgan keng qamrovli islohotlar bilan kechmoqda. Bu jarayonning asosiy bosqichlaridan biri - qadriyatlar tizimini qayta ko‘rib chiqish, uni zamon talablari bilan uyg‘unlashtirishdir. Qadriyatlar transformatsiyasi ijtimoiy taraqqiyotning ajralmas elementi bo‘lib, siyosiy madaniyatni yangilash, ma’naviy yuksalishni qo‘llab-quvvatlash va fuqarolarning yangicha dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi.

XXI asrda global axborot oqimi, raqamli iqtisodiyotning kengayishi, madaniy almashinuvlarning jadallashuvi milliy qadriyatlarga yangi baho berishni talab qilmoqda. Bu esa, o'z navbatida, Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida inson omilining birinchi o'ringa qo'yilishi bilan bevosita bog'liq. Sh.Miromonovichning Yangi O'zbekiston taraqqiyoti strategiyasida "Yangi O'zbekiston orzusi, bugungi davrning taqozosi, uning harakatlantiruvchi kuchlari va omillarini belgilaydigan g'oyaviy-ma'naviy asos" sifatida ta'riflanadi[1]. Bu yerda milliy qadriyatlar transformatsiyani boshqaruvchi fundamental omil sifatida ko'riladi, ya'ni qadriyatlar jamiyatning zamonaviy islohotlarga moslashuvi uchun kontekstalanadi. Shu bois, qadriyatlar transformatsiyasi jarayonini ilmiy asosda o'rganish, uning zaruriyati va mexanizmlarini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar qo'llanildi:

1. Tahliliy-metodik yondashuv- mavzu bo'yicha ilgari yaratilgan ilmiy adabiyotlar, O'zbekistonning rivojlanish strategiyalari, ijtimoiy-siyosiy islohotlar mazmuni tahlil qilindi[2].
2. Taqqoslash metodi- O'zbekistonning mustaqillikdan oldingi va keyingi qadriyatlar tizimi o'zaro solishtirilib, Yangi O'zbekiston davridagi o'zgarishlarning o'ziga xos jihatlari aniqlab berildi.
3. Sotsiologik qarashlar- jamiyat ongidagi dinamik o'zgarishlar, yoshlar dunyoqarashi, milliy identitet va modernizatsiya jarayonlarining o'zaro ta'siri ijtimoiy nazariyalar asosida sharhlanadi. Xususan, "globallashuv jarayoni milliy qadriyatlarni inkor etmaydi, balki ularni yangi tarixiy sharoitda qayta talqin qilishni taqozo etadi. Bu jarayonda qadriyatlar o'zining an'anaviy shaklidan zamonaviy mazmunga ega bo'lib, transformatsiyalanadi"[3].
4. Struktural-funksional tahlil - qadriyatlar tizimining jamiyatda bajaradigan vazifalari va ularning transformatsiya jarayoniga ta'siri izohlandi.

Natijalar

1. Qadriyatlar tizimining yangilanishi ob'ektiv zaruratga aylandi

O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida olib borilayotgan demokratik islohotlar, inson huquqlarining kengayishi, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikning kuchayishi yangi ijtimoiy qadriyatlar shakllanishiga asos bo'lmoqda. Bular orasida: fuqarolik faolligi, mas'uliyat va tashabbuskorlik, shaxs erkinligi va o'zini anglash, qonun ustuvorligini qadrlash, ilm-fan va innovatsiyaga e'tibor alohida o'rin tutmoqda.

2. Milliy qadriyatlar va zamonaviy universal qadriyatlar uyg'unlashmoqda

Yangi O'zbekiston siyosati milliy an'analardan voz kechmasdan, global dunyo bilan uyg'un integratsiyani maqsad qiladi. Shu bois, qadriyatlar tizimida quyidagi yo'nalishlar kuchaymoqda:

- oila institutining mustahkamligi,
- bag'rikenglik,
- diniy-ma'rifiy ongning yuksalishi,
- sadoqat va vatanparvarlik

kabi qadriyatlar yangi mazmun bilan boyimoqda. Bular bilan bir qatorda demokratiya, inson huquqlari, gender tengligi, inklyuzivlik kabi universal qadriyatlarga ijtimoiy talab oshdi.

3. Yoshlar dunyoqarashidagi o'zgarishlar transformatsiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lmoqda. Axborotlashgan jamiyatda yoshlar globallashuvning asosiy subyekt sifatida milliy qadriyatlarni yangi ijtimoiy tajriba asosida qabul qiladi, bu esa qadriyatlarning avlodlararo transformatsiyasiga olib keladi[4]. Raqamli avlod vakillari sifatida yoshlar:

- ochiq axborot muhitida yashayapti,
- global mehnat bozoriga yo'naltirilgan,
- innovatsion tafakkurga ega,
- yangilikka ochiq. Bu esa qadriyatlar tizimini yangilash jarayonida ularni asosiy sub'yektga aylantirmoqda.

4. Raqamli transformatsiya qadriyatlar mazmuniga ta'sir qilmoqda

Ommaviy axborot vositalarining tijoratlashuvi natijasida ommaviy makon axborot almashinuvi maydonidan ko'ra, ijtimoiy ongni shakllantiruvchi va qayta yo'naltiruvchi qadriyatlar mexanizmiga aylanadi. Raqamli madaniyatning shakllanishi mehnat, muloqot, ta'lim, axborot iste'moli kabi sohalarda yangi ko'nikma va qadriyatlarni yaratmoqda. Masalan:

- axborot madaniyati,
- media savodxonlik,
- kiber-xavfsizlik ongi,
- onlayn hamkorlik,
- masofaviy intizom kabi qadriyatlar tobora muhim o'rin egallamoqda.

Muhokama

Qadriyatlar transformatsiyasi, avvalo, shaxs va jamiyat ongidagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon tashqi ta'sirlarning ichki ehtiyojga aylanishi orqali yuzaga keladi. Transformatsiya jarayoni nafaqat yangilanish, balki muayyan ziddiyatlar yuzaga kelishi ehtimolini ham o'z ichiga oladi. Agar globallashuv jarayonida milliy qadriyatlar ongli ravishda boshqarilmasa, ularning mazmuni zaiflashishi mumkin, biroq ilmiy va ma'naviy yondashuv asosida olib borilgan transformatsiya milliy o'zlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. An'anaviy va modern qadriyatlar o'rtasidagi tafovut jamiyatning turli qatlamlarida turlicha qabul qilinadi. Shu sababli davlat siyosati moslashuvchan bo'lishi, turli avlodlar qarashlari

o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashi zarur. Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy siyosatning modernizatsiyasi:

- yoshlar bilan ishlashning yangi mexanizmlari,
- zamonaviy ta'lim standartlari,

- ma'naviy immunitetni mustahkamlash choralari talab etadi. Qadriyatlar transformatsiyasi boshqariladigan jarayon bo'lishi lozim, aks holda global axborot oqimining bosimi milliy identitetga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. J.Habermas fikriga ko'ra, "ommaviy makonning tarixiy transformatsiyasi jamiyatda hukmron bo'lgan qadriyatlar tizimining o'zgarishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, ratsional-muhokama tamoyili asta-sekin instrumental va utilitar qadriyatlar bilan almashina boshlaydi" [5].

Islohotlarning natijadorligi fuqarolarning dunyoqarashi va qadriyatlar tizimi bilan bevosita bog'liq. Masalan, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilgan sharoitlar ahamiyatli bo'lsa-da, tashabbuskorlik va mas'uliyat qadriyati rivojlanmagan jamiyatda ularning samarasini to'liq ko'rsatishi qiyin.

Xulosa. Yangi O'zbekiston sharoitida qadriyatlar transformatsiyasi ijtimoiy taraqqiyotning zaruriy bosqichidir. Ushbu jarayon:

- demokratik islohotlar,
- globallashtiruv,
- raqamli modernizatsiya,

J.Habermas ommaviy makondagi o'zgarishlarni demokratik qadriyatlarning transformatsiyasi sifatida talqin qilib, fuqarolarning faol subyekt sifatidagi ishtiroki tomoshabinlik va iste'molchilik pozitsiyasi bilan almashayotganini ta'kidlaydi[6]. Bu esa yosh avlodning o'zgarayotgan ehtiyojlarida namoyon bo'ladi. An'anaviy jamiyatda asosan axloqiy va ma'naviy vazifa bajargan milliy qadriyatlar globallashtiruv sharoitida ijtimoiy-siyosiy va madaniy identifikatsiya vositasiga aylanmoqda. Transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati milliy identitetni saqlagan holda, zamonaviy dunyo talablariga moslashuvning uyg'unligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Qadriyatlarni yangilash - Yangi O'zbekiston taraqqiyotining ijtimoiy-ma'naviy poydevoridir. Bu jarayon jamiyat ongining yangilanishi, fuqarolik mas'uliyatining kuchayishi va modern dunyoqarashning shakllanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev, Sh. M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston NMIU. 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston Taraqqiyot strategiyasi. Toshkent. 2022.
3. G'ofurov, U. Globallashtiruv va milliy qadriyatlar: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Ma'naviyat" nashriyoti. 2020.

4. G'ofurov, U. Globallashuv va milliy qadriyatlar: nazariya va amaliyot. Toshkent: "Ma'naviyat" nashriyoti. 2020.
5. Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press. 1996.
6. Habermas, J. The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: MIT Press. 1996.

БОБУР АСАРЛАРИДА МИЛЛИЙЛИК, ВАТАНПАРВАРЛИК ВА ИЧКИ КЕЧИНМАЛАР ТАСВИРИ

Мирхожиддин Гиёсиддинович Жамолиддинов
Қўқон давлат университети

Аннотация: Бобурнинг “Бобурнома” асаридаги воқеликларни, шоирнинг лирик шеърларига кўчиши, уларда миллийлик, ватанпарварлик туйғуларини тасвири акс этган.

Калит сўзлар: миллийлик, ватанпарварлик, туш, сабр, неъмат

DESCRIPTION OF NATIONALITY, PATRIOTISM AND INTERNAL EXPERIENCES IN BABUR'S WORKS

Mirhojiddin Giyosiddinovich Jamoliddinov
Kokand State University

Abstract: Babur's “Boburnoma” reflects the realities of the poet's lyrical poems, depicting feelings of nationalism and patriotism.

Keywords: nationality, patriotism, dream, patience, blessing

Бобур ўзбек давлатчилиқ тарихи ва мумтоз адабиётининг ривожланишига улкан ҳисса қўшган “шоҳ ва шоир”дир. Унинг илмий адабий меросида асосий ўринни эгаллаган лирик шеърлари ва адабий тарихий асари “Бобурнома”да шоирнинг мураккаб ҳаёт йўли, айрилик, қувонч ва ташвишлари, тақдир синовларида ўзга инсон қиёфасининг турли кўринишлари лирик, эпик асарларида тўлиқ ифодаланади. Унинг битиклари шунчаки кузатишлар, руҳий ҳиссиётлар маҳсули эмас, балки Оллоҳ таоло томонидан унинг бошига тушган, қисмати дея оламиз. “Тенгри таолонинг инояти билан ва ҳазрати он Сарвари коинотнинг шафоати билан ва чаҳорёри босафоларнинг ҳиммати билан Сешанба куни рамозон ойининг бешида тарих саккиз юз тўқсон тўққузда Фарғона вилоятида ўн икки ёшта подшоҳ бўлдум” (Бобур, 1989. 5-бет). -деб ёзади шоир.

Демак, Бобур ўз ҳаёт йўлини, ижодини Оллоҳ томонидан яратилган “Қуръон” ва унинг сураларида акс этган оятларига амал қилган, эътиқод қўйган, ишонган ҳолда олиб боради. “Бақара” сурасини 185 оятида” (У санокли кунлар) Рамозон ойидирки, бу ойда одамлар учун ҳидоят бўлиб ва ҳидоят ва фурқон (ҳақ билан ботилни ажратувчи) нинг очиқ оятлари бўлиб “Қуръон” нозил қилинган”. -(Қуръон, 1992, 26 бет) кундур.

Шундай экан, Бобурнинг шоҳлиги ва шоирлиги “Қуръон” нозил қилинган кундан бошланганлиги ва жангу жадалларда омон қолиб Ҳиндистонда буюк бир империяни ташкил этиши ҳам яратганнинг инояти билан бўлса керак... Бошига тушадиган кулфатлар, жангларидаги ғалаба, мағлубиятлар ва келажак тақдири олдиндан доимо унинг туш тасвирида намоён бўлади. Ҳамда унинг умидсизликдан қутқаради, олдинга юришга даъват қилади, жасорат сари етаклайди. “Ўзумни ўлумга қарор бердим. Ўшал боғда бир сув оқиб келадур эди, вузу қилдим, икки рақъат намоз ўқудум юб, бошимни муножотқа кўюб, тилак тиладур эдимким кўзум уйқуга борибтур. Кўрадурменким, Хожа Яъқуб Хожа Яҳёнинг ўғли ҳазрати Хожа Убайдуллонинг набиралари рўбарўйимга аблақ от миниб кўп, биз аларға, аблақсувор билан келдилар.

Дедиларким: - Ғам емангиз. Хожа Аҳрор мени сизга йибордилар. Дедиларким, биз аларға истионат тегуруб, подшоғлиқ маснадиға ўлтурғузуббиз. Ҳар ерда мушкил иш тушса, бизн и назариға келтуриб ёд этсун, биз анда ҳозир бўлурбиз. Ҳоло ушбу соат фатҳ ва нусрат сизнинг соридур, Бош кўтаринг уйғонинг. Ўшал ҳолда хушҳол бўлиб уйғондиким...”

Бобур ижодида акс этган ватанпарварлик ва миллийлик бошқа ижодкорларнинг асарлари тасвирида акс этган мазкур атама ва тушунчалар моҳиятидан тубдан фарқ қилади. Айниқса, унинг рубойиларидаги ҳасбу ҳоли (бошидан ўтган воқеалар)ни кўнгилдан кечирган ҳис - туйғуларнинг шарқона тарзда миллий руҳд-а акс эттиради.

Ватанпарвар шахсда ботир юрак, жасорат, фидойлик ор-номус ва бошқа ахлоқий сифатлар намоён бўлиши керак. Айниқса, халқ манфаатини ўз манфаатидан устун қўйиш лозим. Чўлпон таърифи билан айтганда: Бобур “Ватанингиз - ота - онангиз ўтган, ўз киндигингиздан қон тўкилган, ота - онангиз арвойига шам ёқилладиган жой...” (Чўлпон, 30 б.) ни доимо соғиниб яшаган.

Кўпдин бери ким, ёру диёрим йўқтур,
Бир лаҳзаю, бир нафас қарорим йўқдур.
Келдим бу сори ўз ихтиёрим бирла,
Лекин боруримда ихтиёрим йўқтур.

Шу жиҳатдан олганда Бобур ўз ватанини севади. Ватандан айрилиш, юртдан кетиш бир умр юз қаролиғи эканлигини ҳис этади. Изтиробли ҳис туйғуси, ички кечинмалари тошиб шеърятга кўчади:

Толиё йўқи жонимға балолиғ бўлди,
Ҳар ишники айладим хатолиғ бўлди,
Ўз ерни қўйиб Ҳинд сори юзландим
Ёраб, нетайин, не юз қаролиғ бўлди. (Ҳошимов, 1996; 221б)

Бобур ватанидаги ҳар бир шаҳар, ҳар бир ўлкани севади, ҳатто табиати, дунёси, одамларини тасвиридаги шарқона ўзига хос миллийлик қиёфасини моҳирона тасвирлаб беради. Оддий меҳнаткаш деҳқоннинг даладаги оғир меҳнатини ҳис этади, бироқ ҳимматли, саховатли эканлигини ижодга кўчиради. “Сайхун суйининг Жануб тарафида, икки шимоли жонибида. Жанубий тарафидаги касабалар бир Андижондиркум, васатта воқе бўлибтур, Фарғона вилоятининг пойтахтидур. Ошлиғи вофир, меваси фаровон, қовун маҳалида полиз бошида қовун сотмоқ расм эмас”. (Бобур, 1989: 6 бет).

Сайхун дарёсининг шимолидаги Аҳси ерларида етиштирилган қовунни номини таърифини тасвирлаш билан ўз юртига бўлган ички туйғуни қовун тасвири орқали баён қилади: “Аҳсини қовуни яхши бўлур. Бир нав қовундирким, “Мир Темурий” дерлар, андоқ қовун маълум эмаским оламда бўлғай. Бухоро қовуни машҳурдир. Самарқандни олғон маҳалда Аҳсидин, Бухородин қовун келтириб бир мажлисда турдум. Аҳси қовунининг ҳеч нисбати йўқ эрди. Насухда бир навъ қовун бўлурким,” исмоил шайхӣ” дерлар, териси сарик, кемухтлик, осуда қовун бўлур, тухми алмача, гўшти тўрт илик, ажаб лазиз қовундир. Онча қовун ул навоҳида бўлмас” - деб таърифлайди.

Бобур бошқа ўлкаларда етиштирилган қовунни ширинлиги Сайхун дарёсини сувини ичиб пишган қовунчалик ширин эмаслигини қаламга олади.

“Бобурномада” 1502 - 1503 йиллар воқеасини тасвирлар экан, шоирнинг ички кечинмалари, тахтдан кетган “шоҳ” нинг изтиробли дамлари китобхонни жунбушга келтиради. “Тошканд эдим, хейли қаллошлик ва хорлик тортилди: Вилоят йўқ, вилоят умидворлиғи йўқ, навкар аскар тарқади... Охир мундоқ саргардонлиқтин ва бу навъ бехонумонлиқлиқтин жонға еттим. Дедимким, мундоқ душворлиқ била тирилгунча, бош олиб итсам яхши.” (Бобур, 1989: 92 бет).

Бобур бундай аламли изтиробларини, бошига тушган кўргуликларни, ҳис - туйғуларини қаламга кўчиради:

Ким кўрибтур, эй кўнгул, аҳли жаҳондин яхшилиқ ?

Кимки ондин яхши йўқ, кўз тутма ондин яхшилиқ.

Ёки

Жонимдин ўзга ёри вафодор топмадим,

Кўнглумдин ўзга маҳрами асрор топмадим.(Бобур, 1989:91 бет).

Бобур доимо инсонни сабр қилиш, шукр билан яшаш Оллоҳдан - “ондин яхши йўқ”- лигини, шунинг учун номард, инсофсиз кишилардан яхшилиқни кўз тутма сликка, тангридан мадад сўрашликка даъват этади. Ўз ҳаётий тажрибасида жонидан бошқа “ёри вафодор”, кўнглудан бошқа “маҳрами асрор” топмаганлигидан ачинади, ўқсунади. Шоир умрини нг охирида “Ҳар неъматга бирор шукр лозим ва ҳар шукрга унинг кетидан бирор неъмат. Шукр

лавозимларини адо қилиш инсон қудратидан юқори ва иқтидор эгалари унинг маросимини жойига қўйишдан ожиздир. Айниқса, шукр шундай бир неъмат муқобилида бўлсаки, дунёда ҳеч бир бойлик ундан буюкроқ ва охиратда бирор яхшироқ ундан гўзалроқ бўлмаса” - дея комиллик даражасига етади. (Бобур, 1989: 361 бет).

“Бобурнома” ни ўқир эканмиз, шоир дўстликни, эзгуликни вафодорлик ва садоқатни улуғлайди. Бобурни меҳрибон ота, бунёдкор сиёсатчи ва ўзбек миллатининг бутун дунёга танилган ҳукмдор подшоҳ сифатида ўрганамиз. Академик В.Й.Зоҳидов таъбири билан айтганда: “Бобур ўзига хос сифатларга эга бўлган сиймодир. У, аввало ўз даврининг, ўз синфининг фарзанди, мураккаб ижтимоий, иқтисодий шароитларнинг ва ғоявий - сиёсий қарашлардаги зиддиятларнинг махсулидир.”

Шундай экан, унинг маънавий меросини ўрганиш бугун келажак авлод тарбиясида муҳим аҳамиятга молик эканлигини ва уларга дарслар жараёнида, синфдан ташқари ўтказиладиган тадбирлар жараёнида сингдириш мақсадга мувофиқдур. Шундагина биз Бобур ёзганидай:

Хар вақтки кўргайсен менинг сўзимни

Сўзимни ўқиб соғингайсен узимни,- дея бугунги авлодлар фахрланиб яшаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бобур З.М. “Бобурнома “ Тошкент. “ Юлдузча “, - 1989й. - 368 б.
2. Бобур З. Б.” Махрами асрор топмадим.Шеърлар. “ Тошкент.” Ёзувчи “, 1993й. -80 б.
3. “Қуръони карим “ (Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур) Т. “ Чўлпон “ нашриёти,1992. 672б.
4. К.Ҳошимов ва бошқалар. Педагогика тарихи. Тошкент, “Ўқитувчи “ нашриёти,1996й.-488 бет.
5. Чўлпон “Кеча ва кундуз “ Тошкент “Чўлпон” нашриёти,1991 й.-573 б

“MAORIF VA O‘QITG‘UCHI” JURNALIDA ADABIY TIL VA TAYANCH DIALEKT MASALASI

Nazira Gulmanovna Yangibaeva
nazirayangibayeva73@gmail.com
Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotatsiya: Maqolada tilshunos olimlarning adabiy til va sheva, ya'ni tayanch dialekt to'g'risidagi fikrlari tahlil qilingan. Shuningdek, Ashurali Zohiriyning singarmonizm haqidagi munozaralari berilgan. Abdulla Alaviyning adabiy tilning tayanch dialektini asoslashda rus tilshunosligi misolidagi fikrlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: maorif, o'qitg'uchi, singarmonizm, sheva, lahja, ingichkalik va qalinlik, forsiy, usmonli, qipchoq, so'zlashuv, chig'atoy, mumtoz, imlo, sarf, uslub

THE ISSUE OF STANDARD LANGUAGE AND BASE DIALECTS IN THE “MAORIF VA O‘QITG‘UCHI” JOURNAL

Nazira Gulmanovna Yangibaeva
nazirayangibayeva73@gmail.com
Karakalpak State University

Abstract: The article analyzes the views of linguists on the literary language and dialects, specifically the base dialect. In addition, it presents Ashurali Zohiriy's discussions on singharmonism. Abdulla Alaviy's perspectives, exemplified through Russian linguistics, on substantiating the base dialect of the literary language are also articulated.

Keywords: maorif, o'qitg'uchi, singharmonism, sheva (vernacular), dialect, palatalization and velarization, Farsi, Ottoman, Kipchak, speech, Chagatai, classical language, orthography, morphology, style

Bu masala matbuotda ilk bor Ashurali Zohiriy tomonidan ko'tarilgan. U “Maorif va o'qitg'uchi” jurnalining 1925-yil 11-12-sonida “Til va adabiyotimiz” maqolasida o'zbek tilida *ingichkalik* va *qalinlik* (singarmonizm) qoidasi to'g'risida fikr yuritish chog'ida adabiy tilning tayanch dialektiga to'xtilishiga majbur bo'lgan va uni turk tilining umumiy ohangi deb, unga xayrixohlik bildiradi, ayni o'rinda Ashurali Zohiriyning u yoki bu til ayni zamonda adabiy tilda bu qoidadan chekinishga moyilligi borligi ham seziladi va bu haqda shunday deydi: “Tabiiy, har bir tilning ingichkalanish, fasih va ohangdor bo'lishi, yuksak ilmiy-adabiy bir darajaga erishishi

o'shal til egasi bo'lgan jamiyatning ilmiy-adabiy saviyasining ko'tarilishi va takomil sari yuz keltirishiga (tutishiga) bog'liqdir" ("Maorif va o'qitg'uchi" 1925, №11-12).

Bu o'rinda gap singarmonizmdan chekinish haqida bormoqda, va uni "ingichkalanish" jarayoni bilan bog'laydi hamda uning asosiy harakatlantiruvchi kuchini jamiyatda ilmiy-adabiy saviyaning ko'tarilishidan izlaydi. Buni isbotlash maqsadida singarmonizmli qozoq, qirg'iz tillaridagi til orqa unlilarining uyg'unlashuviga misollar keltirib, uni "qo'pol va qattig' ohangli" ekanligini ko'rsatadi. Ozarboyjon va turk (uni usmonli deb yuritadi) tillari "qoidaga muxolif bo'lsa-da, ingichka va fasihroqdir" degan izohni beradi. Ko'rinadiki, Ashurali Zohiriy, birinchidan, singarmonizmli tilning undan holi bo'lishini jamiyatning ilmiy-adabiy saviyasiga aloqador qilib qo'yishi haqiqatdan yiroqdir, chunki tilning tarixiy o'zgarishini faqat ilmiy-adabiy saviya bilan bog'lab bo'lmaydi, chunki hozirgi singarmonizmga amal qiladigan til egalarini ilmiy-adabiy qoloq deb xulosa chiqarishga olib kelgan bo'lar edi, qolaversa, o'zbek adabiy tilining singarmonizmsiz shevalarga asoslanishida Ashurali Zohiriy qisman haq ham edi, binobarin, jamiyat talabi bilan boshqa turkiy tillardan farq qilgan holda o'zbek adabiy tili turkiy tilning umumiy qonuniga amal qilayotgani yo'q; ikkinchidan, Ashurali Zohiriy ozarboyjon va turk tillaridagi ingichkalik va qalinliqni yaxshi payqay olmagan. Ashurali Zohiriy qozoq va qirg'iz tillariga murojaat qilish jarayonida ularni sof va tamiz lahjalar (tillar) deb ham yuritadi-da, dag'allikda ayblaydi. Albatta, bu masalada Ashurali Zohiriyni qo'llab bo'lmaydi. Ayni zamonda uning quyidagi fikri ham munosabat bildirishni talab etadi: "...turk tillari ichida, qaysikim, qancha ibtidoiy bo'lsa ham, qoidada qulliylik (umumiylik), grammatikada to'g'rilik mushohada etiladir, lekin taassufga qarshi qoidada kulliylik va grammatikada to'g'riliq bo'lgani qadar, qo'pol va qattig' ohangli bo'ladir" ("Maorif va o'qitg'uchi" 1925, №11-12).

Ashurali Zohiriyning bunday fikrga kelishi, aftidan uning arab va fors tillarida savod chiqarganligi va ko'proq shu tillarning tabiatidan kelib chiqib fikr yuritayotganligidan bo'lishi mumkin. Demak, Ashurali Zohiriy turkiy tillardagi orqa qator unlilarning uyushishini, turkiy tilni, shu jumladan singarmonizmli o'zbek shevalarini dag'al, qo'pol til va sheva deb atashga asos bo'lgan. Ashurali Zohiriy Toshkent shevasini "yot tillar ta'siri ostida va o'zining madaniy yuksalishiga qarab o'zgara borganligini ta'kidlaydi". Ashurali Zohiriyning bu iborasidagi har ikkala fikrda asos bor, ya'ni Toshkent shevasi tashqi ta'sir (forsiy til) va ichki taraqqiyot tufayli turkiy tillarning asosiy qonunidan holi bo'lgan.[1;4]

Ashurali Zohiriy adabiy tilning tayanch dialektini belgilash masalasi og'ir bir jarayon ekanligini tushunib yetgan. Bu masalani hal qilishda, jumladan, singarmonizmni yo'qotgan Toshkent shevasi va singarmonizmli shevalardagi adabiy tilga asos qilib olib bo'lmaydigan ayrim misollarni tahlil qilib beradi. Masalan, Toshkent shevasidagi oborganlar, oborgandim, oborganamas shakllarini keltiradi va

uni tilning umumiy qoidasiga «mug‘oyir» (qarshi, xilof) bo‘lsa ham, unga «ingichka, chuchuk va nozikrakdur» deb qaraydi. Aksincha, qipchoq lahjasida gaplashuvchi o‘zbeklar tili (uni qabilaviy turmushda yashag‘an o‘zbeklar tili deb yuritadi)dagi *барғандық, аған, уйга кетайық, тамақ жемәк, уйдьң кәльдь* kabi so‘z va iboralarni keltirib, «qoidaga muvofiq bo‘lsa ham, birmuncha qo‘poldir» deb izohlaydi.

Shuningdek, so‘zlashuv tilidagi (uni turmushdagi til deb yuritadi) uyqu-uyxu, qotin-xotin, bukun-bugun, sigir-siyir, igna-iyna, o‘rganmak-uyranmak, tushmak-chushmak; shu kabi *гин/-гин; -гил/-гил; -гали -гали; -гани/-гани* kabi fonetik, leksik va grammatik hodisalarni keltirib shunday fikrlar qiladi, ya‘ni “paytida (vaqtida) turklar uchun adabiy lahjalar (tillar) mavjud bo‘lgan bo‘lsa-da, ular barcha uchun adabiy til vazifasini to‘liq bajara olmagan, jumladan, chig‘atoy oltin davrining tuzgan adabiy tili muayyan darajalarga erisha olgan bo‘lsa-da, o‘zbek tili amal qiladigan territoriyada umumiy adabiy til vazifasini bajara olmagan”. Bu masalada Ashurali Zohiriy ancha chuqur ma‘lumotga ega ekanligini namoyish etmoqda. Ma‘lumki, qadimda o‘zbeklar yashaydigan keng territoriyada turli adabiy til an‘analari bo‘lgan: Sirdaryo bo‘ylarida “y”lashgan dialekt, Xorazmda esa “z”, “y” dialektlarini umumlashtirgan adabiy til an‘anasi hukm surgan[2;65]. Bundan xulosa qilib, o‘zbek adabiy tilini yaratishda quyidagi takliflarni o‘rtaga tashlaydi:

- “chig‘atoyini to‘ng‘ichi” (ya‘ni XIV asrdagi) yoki “asr to‘ng‘ichi bo‘lgan o‘zbekcha” (ya‘ni XX asr boshlaridagi) yoki “lahjalarning o‘rtacharog‘i”ni adabiy til uchun asos qilib olish;

- bu adabiy til u qadar qo‘pol bo‘lmasligi (shu joyda ruscha «самый хорош» iborasi ham keltirilgan);

- “u qadar turk tilining qoidasiga muxolif darajada ingichkalashgan” bo‘lishi;

- keyinchalik takomillashib, mukammallashib ketishiga ahamiyat berish;

- qo‘llanishga qulay bo‘lishi (“mexanik bir til saviyasiga chiqarish”);

- “fanniy, adabiy istilohlar qurish”;

- “keskin va sobit sarf, nahv adabiy qonunlarini yoritish”;

- “tilni muayyan va sobit yo‘lg‘a qo‘yish uchun yuqorida zikr etilgan shahar tili bilan (ya‘ni Toshkent dialekti) sof va tamiz qishloq tilini olib tekshirish, muqoyasa ettirish so‘ngra ularning o‘rtalaridan eng muhim nuqtalarni tanlash” kerak.

Ashurali Zohiriyning bu tezis tariqasida bildirgan takliflarida uning ikkilanganligini ham ko‘rish mumkin. U tilning doimo o‘zgarib, takomillashib borishini e‘tirof etgan holda, adabiy til uchun ilk davrdagi chig‘atoy ulusi adabiy tilini[3;50] asos qilib olishni tavsiya etadi.

O‘zbek tilining XX asr boshlaridagi holatini “buzuq til” deb hisoblagani holda, uni ham asos qilib olishga moyillik bildiradi, qolaversa, “o‘rtacha lahja” haqidagi fikri asosli emas. Shuningdek, “u qadar qo‘pol bo‘lmagan” kabi iboralari ham ilmiy

emas. Ayni zamonda ilmiy terminologiya, ilmiy jihatdan asoslangan morfologiya, sintaksis to'g'risidagi fikrlari o'rinlidir.

To'g'ri, adabiy tilni Ashurali Zohiriy shahar va qishloq (bu o'rinda singarmonizmli shevalar ko'zda tutiladi) shevalari qorishmasidan bo'lishiga ishora qilmoqda, lekin uning pozitsiyasi ingichkalashgan (singarmonizmni yo'qotgan) shevalar tarafida ekanligini ham payqash qiyin emas.

Bu to'g'risida Abdulla Alaviy "Maorif va o'qitg'uchi" jurnalining 1926-yil 6-son(avgust)ida "Yangi loyiha" maqolasida lotin alifbosida unli harflarni belgilashda qanday sheva unli tovushlari (fonemalar) asos qilib olinishi lozimligi munosabati bilan adabiy til masalasini tilga oladi va masalani u shunday ko'ndalang qo'yadi: "endi singarmonizmsiz adabiy shevani (asos) qabul qilamizmi yoki singarmonizmli shevani?". Masalani bu tarzda qo'yishning o'ziga yarasha tomoni borki, u o'zbek shevalarini singarmonizmli va singarmonizmsiz shevalar deb ikkiga ajratgan edi.

Abdulla Alaviy adabiy tilning tayanch dialektini asoslashda rus tilshunosligi misolida tushuntirmoqchi bo'ladi hamda shunga asoslanib, o'zbek adabiy tilini singarmonizmli shevalar asosida qurishning ma'qul ekanligini ta'kidlaydi, singarmonizmli shevalarni esa yozuv madaniyatiga ega bo'lgan "chig'atoy lahjasining zamonlashgan bolasi" deb yuritadi va lotin yozuvida unli (soyit) tanlashda shu shevadan kelib chiqqanligini tushuntiradi.

Abdulla Alaviy o'zbek adabiy tilining tayanch dialekti masalasini nazariy jihatdan asoslashga harakat qiladi, ya'ni rus adabiy tili Moskva shevasi bilan slavyan tilining qo'shilishidan hosil bo'lgan deb ko'rsatadi. Albatta, bu ma'lumotni qaysi manbadan olganligi ko'rsatilishi lozim edi. Shunga qaramasdan, bu fikrning ancha asoslilikini ta'kidlash mumkin. Abdulla Alaviy rus adabiy tilining shakllanishida eski slavyan tillari asos bo'lgan degan fikrni ilgari surayotgani ma'lum bo'lib qoladi. Bu o'rinda adabiy tilning asoslariga to'xtalish bizning maqsadimiz bo'lmas-da, har bir adabiy til uchun uning o'tmishi u e'ki bu darajada qatnashishini ta'kidlagan bo'lar edik va bu fikr rus tilshunosligi bo'yicha e'lon qilingan ishlarda ham o'z aksini topgan. Ayni zamonda uning rus adabiy tilining Moskva ("Maskov") shevasining eski slavyan tili (uning so'zi bilan aytganda "burung'i slavyan tili") bilan qo'shilishidan hosil bo'lganligi to'g'risidagi fikrini bir tomonlama qarashga to'g'ri keladi.

Jurnal sahifalarida adabiy tilning uslubiy xususiyatlari to'g'risida ham ayrim fikrlar bayon qilingan. Jumladan, Ashurali Zohiriy "Maorif va o'qitg'uchi" jurnalining 11-12-sonlaridagi "Til va adabiyotimiz" maqolasida burungi va hozirgi til haqida fikr yuritadi, lekin uning qaysi asrlar bilan chegaralanganligini ko'rsatmaydi. Burungi, ayniqsa, jadidchilar paytidagi til deyishiga ko'ra, XIX asrning oxiri va XX asrning boshidagi vaqtlari matbuotdagi holat ko'zda tutilgan bo'lishi kerak, uni "dag'al

va besulaqoyligi ustiga yot uslublar, begona usul va mug‘laq jumlar hukm so‘radi” deb izohlaydi.

Ma‘lumki, bu davr matbuoti tili professor A.K.Borovkov tomonidan maxsus o‘rganilgan va bu davrda o‘zbek adabiy tilida muayyan adabiy norma amal qilmayotganligini tanqid ostiga olgan edi. Ashurali Zohiriy ham bu davr tilini “Chig‘atoy adabiy lahjasining buzuq va yaramas bir shakli edi”, “Maorif va o‘qitg‘uchi”, 1925. №11-12), - deb ta‘riflagan edi. Bu fikrlarni yanada rivojlantirib, unga aniqlik kiritib ham boradi, jumladan, “inqilob boshlaridagi til juda ham suyuq va bemaza edi... -ning va -ni ga rioya etilmas”. Aksincha, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Muhammad Solih kabi “Chig‘atoy ulug‘ adib va shoirlarining tildagi uslublari, tarzi ifodalari, jumla tuzishlari, forsiy inshosi ravishda bo‘lsa ham, imlo, sarfda birmuncha muayyan va mujarrad (me‘yor darajasida bo‘lmagan, arabcha “yakkalik” so‘zidan) eski turkiy lug‘atlar ko‘p ishlanardi” degan fikrni keltirishidan yuqoridagi “burung‘i til” deganda klassik (mumtoz) adabiy tilni ko‘zda tutmaganini ko‘ramiz.

Demak, klassik adabiy tilimiz uslubiga xos bo‘lgan forsha-tojikcha so‘zlarning kamayganligi shu davrning o‘ziga xos uslubini hosil qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Е.Д.Поливанов Узбекская диалектология и узбекский литературный язык. Ташкент: Узгосиздат,1933. - С. 4.
2. Наджин Э. Историко-сравнительный словарь тюркских языков XIV века. На материале «Хосрау и Ширин» Кутба. - Москва: Главная редакция Восточной литературы, 1976. - С. 65.
3. Турсунов У; Ўринбоев Б; Ўзбек адабий тили тарихи, -Тошкент: Ўқитувчи, 1982. - Б. 50.

УМУМТУРКИЙ АДАБИЙ-МАДАНИЙ МЕРОС ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Феруза Маматкулова
Қўқон ДУ

Аннотация: Мақолада туркий оғзаки адабиёт наъмунаси бўлган “Тоҳир ва Зухра” достонининг қозоқ версияси ўзбек версияси билан ўзаро қиёсланиб, унинг ўзига хослиги ва умумийлигини аниқланган. Қозоқ версияси Ақилбек Сабал ўғли томонидан қайта ишланганлиги, унинг 120 саҳифадан иборат эканлиги, Каримия матбаасида хизмат қилувчи қариндоши Каримов кўмагида “Қисса Таҳир-Зухра” номи билан чоп этирилганлиги ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: халқ оғзаки ижоди, достон, қозоқ версияси, ҳамд, наът, анъанавий, ишқий достон, аждодлар, хомий образ, Тоҳир, Зухра

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PAN-TURKISH LITERARY AND CULTURAL HERITAGE

Feruzha Mamatkulova
Kokand State University

Abstract: The article compares the Kazakh version of the epic “Tahir and Zuhra”, which is a sample of Turkish oral literature, with the Uzbek version, and identifies its uniqueness and generality. It is reported that the Kazakh version was revised by the son of Aqilbek Sabal, that it consists of 120 pages, and that it was published under the name “Qissa Tahir-Zuhra” with the support of his relative Karimov, who works at the Karimiya printing house.

Keywords: folklore, epic, Kazakh version, hamd, na't, traditional, romantic epic, ancestors, patron image, Tahir, Zuhra

Туркий халқлар адабиёти ва фольклорида кўплаб миллий версиялар тарзида ишланган “Тоҳир ва Зухра” достонининг сюжети қозоқларга ҳам яхши таниш бўлган. Чунончи, “Қисса Таҳир-Зухра” номли асар XIX - XX аср бошларида қозоқ тилида ўн тўрт марта чоп этилганлигининг {2.15.} ўзи ҳам бу китобий достон нечоғлик машҳур бўлганлигидан далолат беради. “Қисса Таҳир-Зухра”ни нашрга тайёрлаб, қозоқ фольклорининг “Боболар сўзи” номли юз жилдлик жамланмасининг 19-томида чоп этирган Қ.Алмиспаеванинг келтирган маълумотларига қараганда, бу асарнинг қозоқ тилидаги икки намунаси мавжуд бўлиб, улардан бири Қозонда етти марта чоп этилган насрий

матндан иборат нусхадир. Иккинчиси эса XIX аср иккинчи ярми - XX асрнинг бошларида яшаб, ижод қилган таниқли қозоқ қиссахони Ақилбек Сабал ўғли томонидан шеърый йўсинда қайта ишланган намуна ҳисобланади. Ақилбек Сабал ўғлининг нусхаси араб алифбосига асосланган эски қозоқ ёзувида 120 саҳифани ташкил этади. {3.285} У.Субханбердиннинг ёзишича, Ақилбек Сабал ўғли бу дostonни 1911 йилда “қайта жырлап”, яъни қайта ишлаб, Каримия матбаасида хизмат қилувчи қариндоши Каримов кўмагида “Қисса Таҳир-Зуҳра” номи билан чоп эттирган. {4.460.} Шарқ мумтоз адабиёти анъанасига кўра ҳамду наът билан бошланган мазкур дostonнинг бошидаёқ унинг қиссахон Ақилбек тарафидан қаламга олинганлиги қайд этилган:

Ат қойған Ақылбек деп анам маған,
 Қўдай-а, не жақсылық қылам оған.
 Таһир менен Зуҳрани өленг қылсам,
 Тыңдесин кіші іні мин улкен ағам.
 Ноғайша қисса екен мұның өзі,
 Көңіліме ұнамады хар бір сөзі.
 Ағалар, құлақ салып тыңдасаңыз,
 Талаптың өлең қылар келді кезі. {4.162.}

Ушбу парчадан англашиладики, “Қисса Таҳир-Зуҳра”нинг нўғай, яъни татар тилидаги қўлёзма ёки тошбосма нусхасини ўқиган Ақилбек Сабал ўғли уни ўзининг халқига тушунарли бўлсин учун она тилига ўгириб, шеърый усулда баён қилиб чиққан. Қозоқ фольклоридаги “Қисса Таҳир-Зуҳра”нинг Ақилбек Сабал ўғли варианты бадий жихатдан анча мукамал ва анъанавий сюжет узвларини тўла акс эттирганлиги туфайли бир неча марта чоп этилган. Ушбу дoston қозоқ тилининг жорий алифбосида илк бор У.Субханбердин тарафидан нашрга тайёрланган бўлиб, 1979 йилда “Бозжигіт”, “Сейфулмалік”, “Муңлик Зарлық”, “Иранғайып Шаһ Ғаббас”, “Жусіп-Зылиха” дostonлари билан бир қаторда “Ошиқнома” номли китобда сўзбоши, изоҳ ва луғат билан чоп этилган. {5.177-253} Худди шу матн У.Субханбердин томонидан нашрга тайёрланиб, 1994 йилда босиб чиқарилган “Ғашықтық дастандар” номли китобга ҳам киритилган. {4.179-261.} Қозоқ фольклорининг “Боболар сўзи” номи билан чоп этилган 100 томлигининг 19-жилдида Б.Азибаева ҳамда Ж.Салтақова томонидан тайёрланган “Қисса Лайлі-Мажнун” ва “Бозаманниң қиссасы” каби ишқий дostonлар қаторида Қ.Алписбаева тайёрлаган таянч матн асосида “Қисса Таҳир-Зуҳра” ҳам чоп этилган. {4.162-256} Бефарзанд подшо ўзининг вазири билан бозор айланиб юрганида бир дарвешнинг “Кимда-ким минг тилла берса тангрим унинг неки тилаги бўлса бажаради”, деб турганини эшитиб қолади. Шунда подшо, “бунинг қошига борайлик, минг тилла садақа берайлик, фотиҳасини олайлик, сўзида неки маъно бор билайлик”, деб ҳалиги дарвешга

минг тилла ҳады чиқариб беради. Дарвеш “Неки муродингиз бўлса ҳосил бўлсин!” деб дуо қилади. Подшо дарвешдан нима каромати борлигини сўрайди. Ана шунда дарвеш подшонинг қўлига бир қалам тутқазиб, кўнглида нимаики орзуси бўлса шуни ичида ният қилишини айтади. Подшо ҳам, вазир ҳам бефарзанд эдилар, шунинг учун улар “Бизнинг ҳам бирор фарзандимиз бўлармикин?” деб ният қилиб қаламни дарвешнинг қўлига қайтариб берадилар. Дарвеш қаламни олиши билан кўзини юмганча:

Ғайыпты Таңирим баян қилады екен,

Көңіліңіз қуанышқа толады екен.

Патша, сенинг қиз балаң болуп,

Уазирдің ер баласы болады екен, {4.166.} - дейди-да, қўйнидан бир олма чиқариб, ярмини подшо, ярмини вазир ейиши лозимлигини, туғилган қиз болага Зүһра, ўғил болага эса Таһир деб исм қўйишни айтади.

Эпик қахрамоннинг ғайриоддий туғилиши мотивининг дарвеш ёки ғаройиб чол тарафидан ҳады этилган мўъжизакор олма билан боғлиқ талқини ажодлар руҳининг ҳомийлиги (анимистик) ва ўсимлик ёки унинг мевасини ейиш орқали ҳомила топиш (тотемистик) билан алоқадор тасаввурларга боғлиқдир. Бу мотивнинг олма билан боғлиқ ифодаси туркий халқлар, шу жумладан, ўзбек фольклоридаги кўпгина эртақ ва дostonларда учрайди. Аммо унинг “Қисса Таһир-Зүһра” номи билан қозоқ фольклорида қайд этилган версиясининг экспозициясидаги ўзига хос талқинида сеҳрли эртақларга хос ғаройиб ҳомий образи (қахрамон бозорда номаълум чолдан минг тангага у ёки бу жониворни сотиб олиши, минг танга эвазига бирор ҳикматга эга бўлиши каби), ҳар бир кишининг ҳаёти давомида рўй берадиган воқеа-ҳодисалар унинг “тақдир битиги”да азалдан ёзилиши, яъни “Аллоҳнинг лавҳу қалами” тўғрисидаги исломий эътиқодлар, ҳомий-персонаж томонидан ҳады этилган ғаройиб неъматни истеъмол қилиш орқали ҳомила юзага келиши ҳамда исм қўйиш жараёнида қахрамонларнинг тақдири аввалдан башорат қилиниши мотивларининг контаминацияси кузатилади. Қозоқ версиясида тасвирланишича, аввал Зүҳранинг кўнглида Тоҳирга нисбатан илиқ муҳаббат учқунлари алангаланари. Кунлардан бир куни у ўз туйғуларини яшира олмай Тоҳирникига келади ва ухлаб ётган йигитнинг бетидан ўпади. Шу маҳал уйғониб қолган Тоҳир қизни “уятсизлик”да айблайди. Бу ҳолат уч марта такрорлангач, Тоҳир Оллоҳга муножаат қилиб, бу ҳолатдан паноҳ тилайди. Шунда Оллоҳ унинг қалбига ҳам Зүҳранинг муҳаббатини солади ва у қизга ошиқ бўлиб қолади. Бу эса эпик сюжетнинг қиссахонлар тарафидан қайта ишланиши жараёнида ислом динининг таъсири кучли бўлганлигини кўрсатади. {3.166.} Тоҳир билан Зүҳранинг сарой яқинидаги боғда пинҳона учрашуви ҳақидаги хабарни подшо ўзининг қули Ғарабдан эшитади. Подшо аввалига кўп

йиллар олдин олма берган дарвешнинг “бу икковини бир-биридан айирсангиз бахтсиз бўлиб, армонда кетадилар” деган гапини эслаб, катта тўйтомоша қилиб қизини Тохирга бермоқчи бўлади. Аммо малъун Ғарабнинг фисқу фасоди ва кутқусига учгач, фикридан қайтади. Икки ёш боғда учрашаётган пайтда Ғараб подшони бошлаб келади ва ҳукмдор уларнинг сўзларини ўз қулоғи билан эшитади. Шу ўринда дoston сюжетига туш мотиви киритилганлиги воқеалар баёнининг таъсирчанлигини янада оширган. Тохир ўша кечаси ётиб туш кўрган эди. Тушида Зухрани кўраман деб келаётса, бир қоп-қора эркак ит унинг йўлини тўсибди. Итни калтак билан уриб ўтиб кетаман деганда бошқа бир қанчиқ ит пайдо бўлиб Тохирга ташланибди. Икки ит уни роса талабди. Филология фанлари доктори Ж.Эшонқулов тўғри қайд этганидек, “Туш мотиви оғзаки ва ёзма адабиётнинг барча: эпик, лирик, драматик турлари, жанрлари учун хосдир. Бироқ, у фольклорда ўз бадий-эстетик табиатини дostonлар сюжети, композицияси таркибидагина тўла намоён қилади. Ҳаётда туш кўриш инсон ихтиёридан ташқари кечади. Дostonларда эса у маълум бир мақсадда асар таркибига киритилади. Дostonлардаги туш маъноси, одатда, таъбирчи (бирор қахрамон) томонидан таъбир қилиниб, бутун асар давомида ўз тасдиғини топиб боради”.{4. 150} “Тохир ва Зухра” дostonининг қозоқ версияси “Қисса Таһир-Зухра”да ҳам айна шу эпик аънамага риоя этилган: қахрамон ўзи кўрган тушни айтиб берганида Зухра унинг таъбирини баён қилиб, Тохирни бошига мушкул ишлар тушишидан огоҳлантиради. Бу тушнинг дoston сюжет қурилишидаги бадий функцияси Тохирнинг ҳаётида келгусида рўй беражак воқеа-ҳодисалар ҳақида хабар беришдан иборат бўлиб, “қоп-қора эркак ит” подшонинг фосиқ қули Ғарабнинг тимсолидир. Тушида Тохирни Зухранинг ёнига ўтишга қўймаган қанжиқ ит эса шу шаҳарда яшовчи бир жодугар кампир эди. Чунки Зухранинг отаси қизини Тохирга бермасликнинг иложини топиш учун ҳийла излаб, охири ана шу кампирга мурожаат қилади. Ҳамён тўла олтинни олган кампир уйига боради ва бир сиқим тупроққа сеҳр-жоду ўқиб, Ғарабнинг қўлига тутқазар экан: “Подшо сув сўраганда шуни қўшиб ичирасан”, деб тайинлайди. Ғараб ҳам жодугарнинг айтганидай қилади ва подшо Тохирни саройдан ҳайдаш ҳақида фармон чиқаради. Зухра ўзига тилла қаср қурдириб, опаси ва онаси билан бирга яшай бошлайди. Тохир Мардон деган шаҳарга келиб етти йил зиндонда ётади. Эпик қахрамоннинг зиндондан халос бўлиши мотивининг ғайритабиий ҳомий сифатида тасвирланган Хизр образи билан боғлиқ талқинлари Ўрта Осиё туркий халқлари, хусусан, ўзбек, қозоқ, қорақалпоқ халқлари дostonларида учрайди. Айниқса, диний қарашлар таъсири анча кучли бўлган “Юсуф ва Аҳмад” каби жангномалар ва “Маликаи Дилором”, “Санобар” сингари китобий дostonларда Хизрнинг ҳомий персонаж сифатидаги функцияси ёрқин ифодаланган. Тохир ҳам фольклор асарларидаги

барҳаётлик ва боқийлик тимсоли ҳисобланган Хизр ёрдамида зиндондан қутулади ҳамда у ҳадя этган отга минганча, бевосита эпик ҳомий кўмагида Зухранинг ёнига етиб келади. Достоннинг бу миллий версиясида Зухранинг онаси образи анча фаол иштирок этади: у ёрдамчи персонаж сифатида ҳамisha қизининг ёнида бўлиб, дардига дармон бўлишга интилади, қизнинг Тоҳирга ёзган хатини манзилга етказди ва ҳ.к. Бошқа туркий версиялардаги каби қозок достонида ҳам Тоҳирнинг Зухра билан кўришиб юрганлигини Ғараб орқали эшитган подшо уни тутиб олиб ўлдирмоқчи бўлади. Аммо халойиқ Тоҳирнинг жонини омон қолдиришни сўрагани учун бир сандиққа солдириб, Шат дарёсига оқизди. Уни дарёдан қутқарган опа-сингиллар қайси бири бу йигитни олиши борасида баҳслашиб туришганида Тоҳир таҳорат олиш баҳонасида ўзини дарёга ташлайди. Дарёнинг чуқур жойида ғарқ бўлаёзганида чин дилдан пирларга сиғинади ва шу ондаёқ қора от минган Хизр пайдо бўлиб, Тоҳирни қутқаради ва Зухранинг ҳузурига олиб боради. Бошқа версияларнинг хотимасида бўлгани сингари, бу достонда ҳам Тоҳир ва Зухра бир-бирининг васлига етолмай, армон билан вафот этадилар. Достоннинг қипчоқ версияларига хос муштараклик XIX - XX аср бошларида Қозон шаҳридаги босмаҳоналарда “Тоҳир ва Зухра” китобий достонининг татар, қозок ва бошқа тилларда кўп бора чоп этилганлиги ҳамда қиссаҳонлар репертуарида кенг оммалашганлиги билан белгиланади. Ана шу нашрлар таъсирида мазкур достоннинг бошқирд, татар фольклоридаги оғзаки версияларида ҳам бир-бирига ўхшаш мотивлар юзага келган.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, “Тоҳир ва Зухра” достони сюжетининг туркий эпик анъанадаги бадиий эволюцияси натижасида шаклланган “қипчоқ версияси”, жумладан, татар, бошқирд, қирим-татар, қозок, қорачой-болқар, қорақалпоқ ва бошқа туркий тилнинг қипчоқ лаҳжасида сўзлашувчи халқлар фольклорида қайд этилган миллий версияларни ўз ичига олади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шалгумбаева Ж. История казахского книгоиздания: фольклор художественная литература и их цензура (XIX - нач. XX вв.): Автореф. дисс. канд. филол. наук. - Алматы, 1994. - С.15.
2. Алмыспаева Қ. “Қисса Таһир-Зуһра” // Бабалар сөзі: жуз томдық. Т.19 (Ғашықтық дастандар). - Астана: Фолиант, 2005. - Б.285.
3. Субханбердин У. Таһир-Зуһра // Ғашықнаме (Шиғыс хикаяларының желісіне құрилған қазақ дастандары). - Алматы: Жазушы, 1979. - Б.460.
4. Бабалар сөзі: жуз томдық. Т.19. - Б.162

5. “Таһир-Зуһра” // Ғашықнаме (Шиғыс хикаяларының желісіне құрилған қазақ дастандары). - Алматы: Жазушы, 1979. - Б.177-253.
6. “Таһир-Зуһра” // Ғашықтық дастандар. - Алматы: Ғылым, 1994. - Б.179-261.
7. “Қисса Таһир-Зуһра” // Бабалар сөзі: жуз томдық. Т.19 (ғашықтық дастандар). - Астана: Фолиант, 2005. - Б.162-256
8. Эшонқулов Ж. Ўзбек фольклорида таъбирчи образи талқини // Ўзбек фольклоршунослиги масалалари. 4-китоб (фолклоршунос олим Абийр Мусақулов таваллудининг 60 йиллигига бағишланган илмий мақолалар тўплами). - Тошкент: Фан, 2011. - Б. 150

ЭРКИН АЪЗАМ АДАБИЙ-ЭСТЕТИК ДУНЁСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА УСТОЗЛАР ЙЎЛИ

Nigora Yakubovna Xolmatova
nigora1978n@mail.ru
QDPI

Аннотация: Ёзувчи адабий-эстетик дунёсининг шаклланишида устозлар йўли.

Калит сўзлар: адабий-эстетик, мақола, тамойил, шаклланиши, адабий-эстетик дунё

THE WAY OF TEACHERS IN THE FORMATION OF THE LITERARY- AESTHETIC WORLD OF THE FREE MEMBER

Nigora Yakubovna Kholmatova
nigora1978n@mail.ru
KSPI

Abstract: The way of teachers in the formation of the literary-aesthetic world of the writer.

Keywords: literary-aesthetic, article, principle, formation, literary-aesthetic world

Адиб ўз ижодий услубини яратиш учун ўзидан олдин ўтган салафлари А.Қодирий, А.Қаҳҳор, Ойбек, Ғ.Ғуллом, А.Мухтор, С.Аҳмад, Ш.Холмирзаев ижодини ва уларнинг индивидуал бадиий маҳоратини чуқур ўзлаштирди. Ўзига устоз санаган ўзбек реалистик ҳикоячилигининг асосчиларидан бири А.Қаҳҳор ҳақида бир нечта хотира мақолалар бағишлади. Булар “Ҳалоллик ва шижоат” (1987), “Жасур посбон” (2007) деб номланади. Эркин Аъзам А.Қаҳҳорни ҳаётда кўрган ва унинг суҳбатини олган инсон. Муаллифнинг бу икки мақоласида ҳаётда бошдан кечирилган ва юракдан ҳис этилган хотиралар ҳикоя қилинади. Мақолаларда Эркин Аъзамнинг адабий-эстетик дунёсида чуқур из қолдирган Абдулла Қаҳҳорнинг “Ҳақиқатгўй”, “Жасур”, “Матонатли шахс”, “Ҳалол”, “Адабиёт жонкуяри” сифатидаги сиймоси гавдалантирилади. Жумладан, Эркин Аъзам А.Қаҳҳор ҳақидаги хотираларини эслаб шундай ёзади: “Мен Абдулла Қаҳҳор сиймосида ҳақиқатнинг тимсолини, тимсол не, ҳақиқатнинг ўзини кўргандек бўламан. Ул зот ҳаётда ҳам, ижодда ҳам адлу инсоф учун оғишмай курашган, сўнгги нафасига қадар бировга на эгилган, на букилишни билган

жасур, матонатли инсон сифатида ҳар бир ижодкорга ибрат бўлгусидир” [1.292]. Эркин Аъзам ўз адабий-эстетик дунёсини шакллантиришда А.Қодирий, А.Қаҳҳор сиймосида мужассамлашган “Ҳақиқатгўйлик”, “Жасурлик”, “Матонатлилик” фазилатларини ўзига юқтирди. Муаллиф устоз Қаҳҳор ҳақидаги мақолаларида бу ёзувчининг ижодига бўлган шахсий муносабатини ҳам ифодалайди. Жумладан, тилга олганимиз мақолада А.Қаҳҳорнинг “Сароб” романи ва бу асарнинг Эркин Аъзам ҳаётида тутган ўрни ҳақида алоҳида тўхталади: “Сароб” - ҳозир менинг энг сеvimли китобларимдан, ўқиб тўймайман, неча қайталаб ўқиганиму яна неча бор ўқияжагимни ҳам айтолмайман. Уни зиддиятли йигирманча йиллар зиёлилари ҳаётининг маълум сабабларга кўра бизга қоронғи жиҳатларини ҳаққоний акс эттирган нодир, илҳомбахш асар деб биламан. Ҳақгўй танқидчимиз Озод Шарафиддинов бу асарни Абдулла Қодирий романларидан кейин адабиётимиздаги “иккинчи чўққи” деб атаганда минг бора ҳақ! Аммо ўшанда “Сароб”нинг бадиий қадрию Салимхондек мураккаб образнинг чинакам талқини нима эканини менга ўхшаган бир гўр бола қаёқдан билсин!” [2.292].

Эркин Аъзам А.Қаҳҳорга бағишланган иккинчи мақоласида устоз адибнинг бешафқат реализми, ҳалол айтилган мардона сўзларига юқори баҳо беради: “Абдулла Қаҳҳор ҳеч вақт фаришталик даъвосида бўлмаган. Бугун биз ҳаёл қилганимиздек у киши мудом содиқ шогирдлари куршовидаю оқибатли сафдошлар ардоғида ҳам эмас эди. Бандалик, бир замонлар адибга бадхоҳлик қилган, танасидаги дард, юзига эртачи ажин солганларнинг ҳаммаси ҳам энди ҳаётда йўқ. Бироқ ҳамон унинг “душман” лари кам эмас. Адиб уларга шахсан бир ёмонлик қилмаган, аксариятини ҳатто кўрмаган ҳам. Шунга қарамай, шунга қарамай...”

Абдулла Қаҳҳорнинг “ёмонлиги” - унинг бешафқат қалами, ёзган асарларидаги айрим нусхаларга муросасиз нафрати, ҳаётнинг, адабиётнинг софлиги йўлида ҳалол туриб айтган мардона сўзлари, холос!” [2.296].

“Орамиздаги одамлар” кўрсатувининг бир сонида Эркин Аъзам билан журналист ва ёш ёзувчи Сарвар Тўраев суҳбатида адиб Сурхон воҳасидан етишиб чиққан 70-йиллар адабий авлоди ва улуг ёзувчи А.Қаҳҳорнинг 60-йиллар адабий авлодидан бўлган Ш.Холмирзаев ижодига берган баҳосини шундай эслайди: “Бундан чамаси кўп йил бурун, 67-йиллар, биз Усмонбой, Муҳаммад Раҳмон билан Абдулла Қаҳҳорни суҳбатида бўлганмиз, у киши бир гапни айтгани эсимда, ўшандай жойлардан ҳам ёзувчи чиқяпти, мана Шукурларни қаранг” деб. У пайтда ёш бола эдик, шу гап қулоғимизда қолган, буни ҳар ким ҳар хил таҳлил қилади. Билишимча, Абдулла Қаҳҳор Сурхондарёга келмаган, кўрмаган, у кишининг наздида, бир дашту сахро бўлиб туйилган бўлса керак. Кўпчилик, водий аҳли, пойтахт аҳли ҳам Сурхондарёни

шундай сахро жой деб билади. Сурхондарё жуда олис воҳа, даштлар, тоғлардан иборат. Абдулла Қаҳҳор “ўшандай жойлар” деганида, мақтов маъносида айтганми ёки таажжуб маъносида, бироз муҳам. У пайтда башорат ҳам қилиб бўлмасди. Энди бизнинг элимизнинг қўшиғи бор, дўмбира, бахшилари бор, йирик асарлари кам. Гарчи Сурхондарёдан Термизий, олимлар, шоирлар чиққан. Шунингдек, Сурхондарёда бахшичилик яхши ривожланган. Сурхондарё воҳасидан шўро даври адабиётида биринчи бўлиб, Шукур Холмирзаев ёзувчи бўлиб етишиб чиқди ва у киши ўзбек прозасини бир поғона кўтарди. Мен ёшроқ пайтимда Бойсундан Шукур Холмирзаев деган чиққанини билмаганман эканман. Менинг бола тасаввуримда Бойсундан шоир, ёзувчи чиқмаган эди. “Алпомиш”даги чўл, дашти Қолмоқ эли, “Фарҳод ва Ширин”даги “Бибиширин”, “Кетмон чопди” каби муқаддас жойлар, Бойсундаги хилват жойлар, тоғлар, даштлар, хуллас, гўзал табиат, ўзгача иқлим шароити бизни ёзишга ундади. Ҳеч ким бизга “сен ёзувчи бўласан”, “шоир бўласан”, “тўғаракка бор” демаган. Бизнинг давримизда китоб ўқиш урф эди. Тоғай Мурод, Усмон Азим, Нодир Норматов, Эшқобил Шукур, Муҳаммад Раҳмонлар адабиётга кириб келди, бирдан ўзбек адабиётида кўтарилиш бўлди, натижада, 70-йиллар ўзбек прозасида, поэзиясида Катта адабиётга қадам ташланди. Сурхондарё катта буюк адабиётга қадам қўйди” [5]

Эркин Аъзам ижоди ва унинг асосий эстетик тамойилларининг шаклланишида А.Қодирий, А.Қаҳҳор, Ғ.Ғулом, Ойбек каби устоз ижодкорлар қаторида А.Мухтор ҳаёти ва ижодининг ҳам алоҳида ўрни бор. Асқад Мухтор том маънода Эркин Аъзамга бадиий ва муҳаррирлик, журналистик соҳада катта устоз бўла олди. Шу боис адибнинг бадиий публицистикасида А.Мухторга бағишланган учта хотира мақолалар яралди. Муаллиф устозининг ҳаётини ва ижодини ўзи учун ва авлодлар учун ибрат намунаси қилиб кўрсатади, ҳамда А.Мухтор ҳақидаги ҳаётининг воқеаларни мақолага муҳрлайди. Жумладан, мақоланавис шундай ёзади: “Одатда, бош муҳаррир деганлари вақти-вақти билан ходимларни ҳузурига чорлаб сиёсат қилиб туради, “юқори”нинг кўрсатмаларини халққа етказди. Бизда эса тартиб бошқача эди. Асқад ака ҳеч кимни беҳуда чақирмас, ишлари бўлса, ўзлари бўлимга чиқар эдилар. Бирор юмуш билан хоналарига кириб қолсангиз - муттасил кимнингдир қўлёзмасини ишлаб ўтирган ҳолда кўрардингиз. У ердан қуруқ чиқмасдингиз: қандайдир янги фикр биланми, қутилмаган мулоҳазаларни эшитибми...”

Ибрат!”. [3.302] Эркин Аъзам мақола матнида устози А.Мухторнинг бешта ибратли фазилатини ҳаётининг воқеалар асосида асослаб беради. Ёзувчининг кўз ўнгида А.Мухтор меҳнаткаш, янгича фикрлашдан чарчамайдиган уйғоқ қалбли ижодкор, ёшларга меҳрибон устоз, танти ва камсуқум, мурувватли инсон, донишманд, зукко файласуф адиб қиёфасида намоён бўлади.

Адибнинг устози Асқад Мухторга бағишлаб ёзилган иккинчи мақоласи "Асқад Мухтор замондошлари хотирасида" тўпламига киритилган. Бу мақолада Эркин Аъзамнинг Асқад Мухтор билан боғлиқ хотиралари, устоз-шогирд ўртасидаги муносабатлар, устози ҳақидаги илиқ хотиралар, ҳаётий воқеалар баён этилган. Мақолага Асқад Мухторнинг "Қайдан қайгача у, менинг ҳаётим" шеърӣ мисраси иқтибос қилинган. Эркин Аъзам мақоланинг бошланма қисмида илк бор Асқад Мухторни шоир сифатида Бойсун марказига ўрнатилган радиокарнай орқали таниганини ёзади. Мақоланавис ўқувчилик йилларида ёзувчининг "Туғилиш" романи ҳақида китобхонлар конференциясида маъруза қилганини ҳикоя қилади. Мақоланинг давомида Эркин Аъзам "Гулистон" журналида бирга ишлагани, таҳририятда кечган қизғин иш жараёнлари ҳақида ҳам ихчамгина ҳаётӣ ва ҳиссий кечинмали ўйлари баён қилади. Мақоланинг энг қизиқарли, таъсирчан ўрни устоз адибнинг касалхонада ётганида ундан хабар олишга борган Эркин Аъзамга қоғозга тобут расмини чизиб берган лавҳадир. Яна бир таъсирчан воқеалардан бири Асқад Мухторнинг шогирдига ёзган хати ҳақида: "Бу мактубни мен кўп кишига кўрсатдим, кўпларга ўқиб бердим. Бирор жойга ташлаб қўйишга кўнглим бўлмадим, негадир ирим қилибми, доимий ҳамроҳим - папкама солиб олдим. Қоғоз титилиб кетгунча, уч йилми-тўрт йил ёнимда юрди". [4.313.] Мана шу устозидан келган бир мактуб тақдири ҳақидаги мазкур ҳаётӣ воқеалар китобхонни қаттиқ мутаасир қилади. Эркин Аъзам бутун умри шўро тузумида кечган ва социалистик реалистик ижодий методда ижод қилган Асқад Мухторнинг тузумлар ва мафкуравий ғоялар таъсирига мутлақо бўйсунмайдиган ёзувчининг етук бадий маҳорати ва ширали бадий тилига юқори баҳо беради: "Бу - адибнинг "назарногирроқ" асарларидан ҳисобланади. Ажабо, уни ўқиганим сари ҳайратим ошарди. Ширали тилию тиниқ тасвирларини кўрсангиз! Манаман деган қорақалпоқ ёзувчиси ҳам ҳавас қиладиган пишиқ-пухта асар. "Қизил" роқ ўринларини олиб қўйсангиз, қирқ-қирқ беш йил бурун ёзилган бу қиссадаги фожиавий ҳолатлар жаҳон адабиёти даражасидаги асарларга асос бўлгулик!

Қани эди, ижодий ҳасби ҳолингизда лоақал шундай бир асар бўлса!". Бу фикрлар "Қорақалпоқ қиссаси" асарига берилган баҳодир.

Эркин Аъзамнинг устози ҳақидаги учинчи мақоласи "Оғир қоғоз заргари" деб аталади. Адабиётшуносликда Асқад Мухтор тинимсиз ижод жараёнида кўплаб романлар, қиссалар, ҳикоялар, драмалар, бадий публицистика намуналари ҳатто бадий таржимачиликда ҳам катта заҳмат чеккани учун бир буюк француз ёзувчисига нисбат берилган "доимий ҳаракатдаги қўл" баҳоси унга ҳам берилган. Айнан шу меҳнаткашлик ва мудом ижодий меҳнат қўйнида яшаган Асқад Мухтор ҳаётига чизгилар беришда давом этган шогирд Э.Аъзам "Оғир қоғоз заргари" таърифини беради: "Чинакам ижодкор анчайин бир хатни

хам қўл учида ёзмайди. Ёзаолмайди. Ижодий виждони бунга йўл бермайди. Қоғозга бирор нима ёзиб-чизиш лозим бўлганда уни ҳамиша астойдил, бор имкон, тажрибасини ишга солиб бажаради. Ҳар қанча тажрибакор, ҳар қанча улкан истеъдод эгаси бўлмасин, қору аъмоли шу! Биладики, кўнглининг таржимони мана шу оқ қоғоз, уни кўнгил буюрмаган ношойиста сўзлар билан наридандан-бери тўлдирмоқ - гуноҳ. Ёзув машғулоти, айниқса, ижод иши эса ҳамиша машаққатталаб, негаки "ҳаммасидан оғири - қоғоз..." (Асқад Мухтор таъбири).

Устознинг ўзи-да сўз меҳнати - ёзувчиликка мудом ана шундай зўр масъулият билан ёндашган". [4.316] Эркин Аъзам ўзининг "Кечикаётган одам" тўпламининг илк саҳифасига устозининг "Собирман" шеърини илова қилади. Бу ҳам муаллифнинг устози А.Мухторга кўрсатаётган катта ҳурмати ва эҳтиромидан далолатдир.

Хуллас, Э.Аъзамнинг адабий-эстетик қарашларининг шаклланишида миллий адабиётимиз катта ижодкорларининг бадиий тажрибалари асос бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аъзам Э. Ҳалоллик ва шижоат / Эрталабки хаёллар. - Тошкент. Ўзбекистон, 2015. - Б. 292
2. Аъзам Э. Жасур посбон / Эрталабки хаёллар. - Тошкент. Ўзбекистон, 2015. - Б. 297.
3. Аъзам Э. Ибрат / Эрталабки хаёллар. - Тошкент. Ўзбекистон, 2015. - Б. 302.
4. Аъзам Э. Бутунларнинг бутуни / Эрталабки хаёллар. - Тошкент. Ўзбекистон, 2015. - Б. 313.
5. <https://www.youtube.com/c/sirojiddinibrohim> // Эркин Аъзам "Орамиздаги одамлар" кўрсатуви меҳмони. Сухбатдош Сарвар Тўраев, ТерДУ археология йўналиши магистранти, журналист ва ёш ёзувчи

LOTIN QANOTLI IBORALARINING TIBBIY TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Shahodat Pulatbayevna Karimova
Profi universiteti

Annotatsiya: Dunyo xalqlariga lotin tilidan juda boy madaniy meros qolgan. Ular asrlar osha sayqallanib, faol qo'llanib avloddan - avlodga o'tib kelayotgan maqollar, lotin tilining buyuk mutafakkirlari tomonidan aytilgan aforizmlar, nutqda faol qo'llanayotgan frazeologizmlar va qanotli iboralardir. Quyida tibbiyotga oid lotin qanotli iboralari haqida so'z yuritiladi. Qanotli iboralarning tibbiy ta'limdagi o'rni va samarasi tahlillar asosida yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: tibbiyot, ta'lim, lotin tili, qanotli ibora, maqol, obrazli, ma'nodor, tahlil

THE SIGNIFICANCE OF LATIN WINGED EXPRESSIONS IN MEDICAL EDUCATION

Shahodat Pulatbayevna Karimova
Profi university

Abstract: The people of the world have inherited a very rich cultural heritage from the Latin language. They include proverbs that have been polished and actively used over the centuries, passed down from generation to generation, aphorisms spoken by great thinkers of the Latin language, phraseology and winged expressions that are actively used in speech. Below we will discuss Latin winged expressions related to medicine. The role and effectiveness of winged expressions in medical education will be explained based on analysis.

Keywords: medicine, education, Latin, winged expression, proverb, figurative, meaningful, analysis

Kirish. Ta'lim va tarbiya masalasi dolzarb mavzu hisoblanadi. Bu borada har bir pedagog faoliyati davomida o'zining bor imkoniyatlaridan, to'plagan bilimi va ko'nikmalaridan foydalanishga harakat qiladi. Ayniqsa, tibbiyot bilim yurtlarida umumiy va kasbiy kompetensiyalarga to'liq ega bo'lgan mutaxassisni tarbiyalashda ta'lim bilan birgalikda tarbiyaning barcha ko'rinishlari muhim o'rin tutadi.

Ma'naviy jihatdan kuchli bo'lmagan inson tibbiyotda faoliyat yuritishi qiyin, chunki tibbiyot xodimi bo'lish nafaqat mutaxassislik, balki fidoiylilikni ham talab qiladi. Insonparvarlik va mehr-oqibat tibbiyot xodimi kasbiy faoliyatining axloqiy asoslari hisoblanadi.

Bo'lajak shifokorlar bemorlar bilan ish olib borar ekan bir qator qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Chunki, kasallikka uchragan insonning odatiy hayot tarzi anchagina o'zgaradi, har qanday kasallikdan aziyat chekayotgan inson atrofdagi haqiqatni yanada keskinroq va og'riqli qabul qiladi. Shunga ko'ra, tibbiyot bilim yurtlarida talabalarni insonlarning dardini his qilishga va kasallarga doimo hamdard bo'lishga o'rgatish muhim masaladir. Agar bunga erishilsa, bo'lajak shifokorda kasbiga nisbatan mehr-muhabbat, o'zgalarga insonparvarlik munosabati shakllanadi.

Asosiy qism. Tibbiyot bilim yurtlarida tibbiy terminologiyaning asoosi hisoblanmish, lotin tili fani o'qitiladi. Bizningcha, talabalarning har tomonlama yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlarida lotin tilini o'qitish va lotin til boyliklaridan unumli foydalangan holda yondashish samarali natijalar beradi, deb hisoblaymiz.

Bilamizki, qanday kasb yoki yo'nalish bo'lmasin bunda nutqning ma'nodorligi, ta'sirchanligi, obrazlilik muhim hisoblanadi. Buning amalga oshishida tilning turg'un birliklari alohida ahamiyat kasb yetadi. Masalan, dunyo xalqlariga lotin tilidan juda boy madaniy meros qolgan. Ular asrlar osha sayqallanib, faol qo'llanib, avloddan - avlodga o'tib kelayotgan maqollar, lotin tilining buyuk mutafakkirlari tomonidan aytilgan aforizmlar, nutqda faol qo'llanayotgan frazeologizmlar va qanotli iboralardir.

Bunday obrazli ifodalarni o'zlashtirish, ularning semantik jihatlarini keng yoritib berish, ularni nutqda o'rinli qo'llash hamda ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalasi dolzarbdir.

Ma'lumki, tibbiyot bilim yurtlarida "Lotin tili va tibbiyot terminologiya asoslari" fanini o'rganish "*Lotin tilisiz tibbiyotga yo'l yo'q*", ya'ni "*Invia est in medicina via sine lingua Latina*" (lot.) maqolini o'zlashtirish bilan boshlanadi. Ushbu fan bo'yicha yaratilgan barcha darslik va o'quv qo'llanmalarda lotin maqollar, aforizmlar, qanotli iboralar hamda frazeologizmlar berilgan. Lekin ushbu manbalarda ko'pincha, maqol, aforizm va qanotli iboralarining bir-biridan farqlanmaganligi kuzatiladi. Shunga ko'ra, mazkur maqolada aynan tibbiyotga oid lotin qanotli iboralariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Tilshunos G.N.Isakovaning bildirishicha: "Qanotli iboralar dunyo madaniyatida va har bir xalqning milliy madaniyatida alohida o'ringa ega bo'lib, ular mashhur faylasuf, olim, yozuvchi va davlat arboblarning sayqallangan shakldagi fikrlaridir". [4, 13] Shuningdek muallif, qanotli iboralarni boshqa til birliklaridan farqlanishini, alohida til birligi sifatida o'z mavqeiga, o'rniga egaligini ochib bergan.

Muallifning bergan izohiga ko'ra: "Qanotli iboralar tuzilishiga ko'ra so'z, so'z birikmasi va gapga teng bo'lgan, semantik jihatdan yaxlit ma'no anglatadigan, muallif yoki manbasi aniq, ma'nodor hamda nutqqa tayyor holda kiritiladigan iboralar"dir. [4, 9]

Demak, darslik va o'quv qo'llanmalarda berilgan birliklardan qanotli iboralarni ushbu tasniflar bo'yicha ajratib olamiz.

Masalan, Lotin tili darsligida *Aliis inserviando (ipse) consumidor* (lot.), ya'ni *Yonaman, o'zgalarga xizmat qilaman* qanotli iborasi maqol sifatida keltirilgan. [5, 15] Bizningcha, ushbu ifoda qanotli ibora hisoblanadi.

Ushbu qanotli ibora shifokorlar uchun shior hisoblanib, o'zgalarning manfaati uchun fidokorona xizmatni ifodalaydi. Iboraning ma'nosi o'zini mehnatga bag'ishlagan, o'zgalarni davolab, qutqarib, "yonayotgan" shifokor kasbining mazmun-mohiyatini aks ettiradi.

Qanotli iboraning kelib chiqishi antik davrga borib taqaladi. Manbalarda berilishicha, ibora tibbiyot ilmining asoschisi Gippokratga tegishli bo'lib, u haqiqiy shifokorning vazifasini shu tariqa belgilab bergan. Ushbu qadimiy ibora 16 asrdan boshlab ramz va nishon to'plamlarida shior sifatida keltirilgan.

Lekin iboraning ommalashishi, qanotli ibora sifatida keng tarqalishi Gollandiyalik shifokor, xirurg Nikolas van Tulp (1593-1674) bilan bog'liq. U mazkur iborani o'ziga shior sifatida qabul qilgan. U o'z shogirdlariga shifokorlik kasbini yonayotgan sham bilan qiyoslash mumkinligini aytadi: shamning nuri - davolash san'ati, tabibning qalbi bo'lsa, sham o'rnatilgan shamdon - tibbiy bilimning asosi hisoblanadi.

Mazkur ibora rus shifokor-xirurgi Nikolay Sklifosovskiy (1836-1904) haykalida ham bitilgan. Uning yodgorligida bitilgan bu yozuv uning xirurgiya yo'nalishidagi inqilobiy yutuqlarini (antiseptik va aseptikani joriy etish, tibbiyot shaharchasini barpo etish) va shaxsiy fojialariga qaramay, butunlay tibbiyot va fanga bag'ishlangan hayotini ifodalaydi.

Aliis inserviando (ipse) consumidor (lot.) birligini tilshunoslikdagi aniq maqomini isbotlash maqsadida maqolga berilgan izohga yuzlansak: "Hayotiy tajriba asosida xalq tomonidan yaratilgan, odatda pand-nasihati mazmuniga ega bo'lgan obrazli, tugal ma'noli hikmatli gaplar". [7, 569]

Manbalarda maqol bilan qanotli iboraning farqlari bo'yicha fikrlar mavjud. Masalan, G.N.Isakovaning ta'kidlashicha, "ushbu birliklar obrazlilik, asl va ko'chma ma'noga egalik jihatlari bilan o'xshashdir, lekin ular kelib chiqishi jihatidan va komponentning iste'moldagi holatiga ko'ra bir-birlaridan farqlanadi". [4, 18-19]

Bundan anglanadiki, ushbu birliklarning kelib chiqishi jihatidan farqlanishi qanotli iboralarda ma'lum bir muallif yoki aniq manbaning borligi, maqol va matallarda bo'lsa, muallifning yo'qligi, ularning chuqur xalqona ildizlariga egaligi nazarda tutilmoqda.

Komponentlarining iste'moldagi holatiga ko'ra farqlanishi esa, maqollar davrlar osha istemoldan chiqishi kuzatiladi, qanotli iboralarda bo'lsa bunday holat kuzatilmaydi.

Демак, *Aliis inserviando (ipse) consumor* (лот.), яъни *Ёнаман*, ўзгаларга *хизмат қиламан* бирлигини қанотли ибора деб аташ, бизнингча, тўғри ва ўринлидир.

Shuningdek, *Aegroto dum anima est, spes esse dicitur* (lot.), ya'ni *Bemorda nafas bor ekan, umid bor, deyiladi* qanotli iborasini ham keltirish mumkin. Ushbu qanotli ibora Rim davlat va siyosat arbobi, faylasuf va olim Sitseronning "Attikaga xatlar"ida hamda faylasuf Senekaning "Lusiliyaga axloqiy maktublar"ida qo'llangan.

Telesfor Frakiya va Makedoniyaning qiroli Lisimaxning yaqin kishilaridan biri bo'lgan. U qandaydir aybi uchun qiroli Lisimax tomonidan shafqatsizlarcha jazolanadi. Qiroli uni burun va quloqlarini kesib, xandaqqa tashlatadi. Lekin Telesfor misli ko'rinmagan qiynoqlarga chidab, hayotdan umidini uzmaydi.

Qanotli iboradan anglanadiki, inson tirik, ya'ni nafas olar ekan, yashashdan umidini uzmasligi kerakligi ta'kidlanadi va shior sifatida keng tarqalgan.

Bu kabi antik davrdan hozirgacha yetib kelgan qanotli iboralarga ko'plab misollar keltirish mumkin. Masalan:

Contraria contrariis curantur;

Anceps remedium melius [est], quam nullum;

Arte et humanitate, labore et scientia kabi qanotli iboralar shular jumlasidandir.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan lotin qanotli iboralari asrlar davomida o'z qimmatini yo'qotmaganligi bilan xarakterlanadi. Ularning tub ma'nosini yoritib berish, tahlil qilish, o'rganish, kerakli o'rinlarda qo'llash ta'limda samarali natija beradi. Bo'lajak shifokorlar ongiga bu kabi ma'nodor, obrazli ifodalarni, ya'ni qanotli iboralarni singdirish ularning yetuk mutaxassis bo'lib yetishishlariga va kasbiy faoliyatlariga ruhan tayyorlashda alohida ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты; Образные выражения. 4-е изд., доп. - Москва: Худож. лит., 1987.
2. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. - Москва: Русский язык, 1982. - 961 с.
3. Бабкин А.М., В.В.Шендецов. Словарь иноязычных выражений и слов. - Ленинград: Наука, 1987.
4. Isakova G.N. Fransuz tili qanotli so'zlarining semantik va stilistik xususiyatlari. Filol. fan. dok... diss. avtoref. - Toshkent, 2023. -78 b.
5. Xo'jaeva L.U. Lotin tili. - Toshkent: O'ME Davlat ilmiy nashriyoti, 2005. - 152 b.
6. Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. Издание третье, исправленное и дополненное. - Москва: ШИКО, 2007.

7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 2-jild. - Toshkent: “O‘zME” Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

TERMINLARNING METAFORIK SHAKLLANISH MEXANIZMLARIGA BIR NAZAR

Ikromjon Toshpulat-ug‘li Xabibjonov
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Birikma terminlarning ikkita katta guruhga ajralishi ma’lum. Ushbu maqolada anashu ikki guruhning sodda birikma terminlari misolida ularning metaforik shakllanish mexanizmlari haqida qisqacha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: termin, metafora, tilshunoslik, tadqiqot, ilmiy faraz

A LOOK AT THE MECHANISMS OF METAPHORICAL FORMATION OF TERMS

Ikromjon Toshpulat-ugli Xabibjonov
Tashkent University of Economics and Pedagogy

Abstract: It is known that compound terms are divided into two large groups. This article briefly discusses the mechanisms of their metaphorical formation using the example of simple compound terms of these two groups.

Keywords: term, metaphor, linguistics, research, scientific hypothesis

Tilning maxsuslashmagan ma’noli birliklariga xos bo‘lgan mazkur jarayon maxsuslashgan ma’noli birliklariga ham tegishli hisoblanadi. Masalan, o‘zbek tilida *kredit siyosati* termini hosil qilinguncha ham *davlat siyosati*, *tashqi siyosat* kabi siyosatshunoslik, diplomatiyaning birikma terminlari bor edi. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da *siyosat* leksemasining uch ma’nosi izohlangan: 1. Davlat hokimiyati shakllarini amalga oshirish va boshqarish; davlat hokimiyatining mamlakatni boshqaruvda va xalqaro munosabatlarda tutgan yo‘li. 2. *ko‘chma* Hiyla-nayrangga asoslangan, yo‘liga qilingan ish, xatti-harakat; ustomonlik. 3. *s.t.* Do‘q, po‘pisa, qo‘rqituv (IV jild, 675) *Kredit siyosati* terminini hosil qilishda leksemaning 1-ma’nosi bilan terminologik tushunchadagi o‘xshashlik anglangan. Bank yoki kredit tashkilotining mijozlarga qarz berishda tutgan yo‘liga o‘xshashligidan foydalanilgan. “Iqtisodiyot atamalarining izohli lug‘ati”da ham *kredit siyosati* terminiga “bankning kredit resurslarini joylashtirish sohasidagi qarorlarni qabul qilishga imkon beruvchi qoidalar va cheklovlar majmuyi” deb izoh berilgan. (IAIL, 2022, 178) Demak, qayta terminlashish jarayoni siyosatshunoslik terminini iqtisodiyot termini tarkibiga kiritgan.

Bank-moliya terminologiyasida *kredit siyosati* birikma termini ham ikkilamchi nominatsiya asosida hosil qilingan. Ma'lumki, o'zbek adabiy tilida siyosat leksemasi "davlat hokimiyati shakllarini amalga oshirish va boshqarish; davlat hokimiyatining mamlakatni boshqaruvda va xalqaro munosabatlarda tutgan yo'li; davlatni boshqarish san'ati" ma'nosida keladi¹. Ushbu izohdan ko'rinib turibdiki, *siyosat* leksemasining asosiy tuzilishida "boshqarish" semasi turibdi. Bank-moliya termini sifatida "kredit siyosati" banklarning kredit faoliyatini boshqarishni bildiradi². Boshqacha aytganda, bank o'zining kredit siyosati asosida mijozlarga kredit berish, uni qaytarish amaliyotini boshqaradi. Birikma termindagi kredit leksemasi "pul, moliyaviy resurs" tushunchasini, *siyosat* leksemasi o'sha moliyaviy resurslarni "mijozlarga berish va qaytarib olishdan iborat jarayon" tushunchasini ifodalamoqda. Bunda umumadabiy tildagi *siyosat* leksemasining "boshqarish" semasi bank-moliya faoliyatida moliyaviy resurslarni boshqarishga harakatdagi o'xshashlik asosida ko'chirilgan. Shundan kelib chiqib, kredit siyosati birikma terminining hosil qilinishida ikkilamchi nominatsiyaning metafora turi ishtirok etgan.

Bizning iqtisodiyot terminologiyasini kuzatishimiz natijasida qayta terminlashish - bir termindan boshqa bir terminning hosil bo'lishida metafora usuli birlamchiligini ko'rsatdi. Bu jarayonni *kredit tarixi* termini yordamida ko'rsatib o'tamiz. "Iqtisodiyot atamalarining izohli lug'ati"da ushbu termin "mijozning qaysi kredit tashkilotidan qancha miqdorda qarz olgani va keyinchalik uni qanday to'lagani to'g'risidagi batafsil ma'lumot" ma'nosini ifodalaydi. (IAIL, 2022, 178) Metaforik nominatsiyaning qanday yuz berganligini izohlash uchun *tarix* leksemasining izohli lug'atdagi ma'nolarini keltirish kerak: *Tarix* [arabcha - o'tmish; davr, vaqt, era; sana; tarix] 1. Ijtimoiy taraqqiyot jarayonida yuzaga kelgan voqelik, hayot. 2. O'tmishga oid fakt va hodisalar majmuyi; o'tmish, kechmish. 3. Biror narsa, voqea-hodisa yoki shaxsning o'tmish hayoti. *Qishloqning tarixi*. 4. Jamiyat va davlatlar o'tmishi taraqqiyotini o'rganuvchi fan. *O'rta asrlar tarixi*. 5. Tabiat va jamiyatning, undagi ma'lum sohalarning rivojlanishi, o'zgarishi bilan bog'liq tomonlarni o'rganuvchi fan. Tilshunoslik tarixi. 6. Biror narsa, voqea-hodisaning yuz berishi bilan bog'liq ma'lumotlar majmuyi. 7. Biror ishning bajarilganligini, biror voqea-hodisa qachon bo'lib o'tganligini, mashhur kishilarning tavalludi va vafotini ko'rsatuvchi aniq kalendar vaqt, sana (mumtoz adabiyotdagi san'at turi sifatida "ta'rix" deb ham yuritiladi, (O'TIL, V, 2022, 109-110).

Metaforik nominatsiya usuli bilan hosil qilingan yana bir bank-moliya termini *investitsiya portfeli* termini bo'lib, uning "mablag'larni uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarga sarflash" ma'nosini ifodalashi aytiladi³. Sohaviy lug'atdagi ushbu izoh,

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 495.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б. 495.

³ Мухамедова С., Ширинова У., Наримова Г. Банк-молия терминларининг ўзбек тилидаги изоҳли луғати. – Тошкент: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – Б. 66.

bizningcha, bu birikma terminning mazmunini ifodalab bera olmaydi. Nega deganda *investitsiyalar portfeli* termini “tashqi manbalardan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita jalb qilingan moliyaviy resurslar va ular bilan bog‘liq hujjatlar” ma‘nosini bildiradi. Mazkur birikma terminning metaforik shakllanganligini tasavvur qilish uchun dastlab umumqo‘llanishdagi *portfel* leksemasining izohli lug‘atdagi ma‘nolarini ko‘rib o‘tish lozim. Portfel [fr. portefeuille < porter - olib yurmoq + feuille - varaq] 1 Kitob, daftar, hujjat kabilar solib olib yuriladigan dastali va qopqoqli maxsus sumka. 2 Nashriyotlarda, gazeta, jurnal muharririyatlarida navbatdagi nashr uchun to‘plangan qo‘lyozma materiallar majmuyi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi izohdan mazkur leksemaning semantik tuzilishidagi asosiy nuqta - “nimaningdir majmuyi, jami” semasi ekanligi ma‘lum bo‘ladi. Soha mutaxassislari ushbu terminologik tushunchani shakllantirishda umumadabiy tildagi *portfel* leksemasining shu semasi bilan “tashqi manbalardan to‘g‘ridan to‘g‘ri yoki bilvosita jalb qilingan moliyaviy resurslar va ular bilan bog‘liq hujjatlar” (IAIL, 2022) ma‘nosidagi o‘xshashlikni ilg‘agan. *Portfel* leksemasidagi shu xususiyatni bank-moliya terminiga ko‘chirgan. *Investitsiyalar portfeli* termini xususiyatdagi o‘xshashlik asosida hosil qilingan.

Hozirgi o‘zbek adabiy tilida faol leksemalardan biri *turkum* hisoblanib, uch ma‘noli polisemantik til birligi hisoblanadi: 1. To‘da, to‘p, guruh. 2. Bir-biriga bog‘liq bo‘lgan, bir butunni tashkil etgan bir necha asar, ma‘ruza va shu kabi; davra, sikl. 3. *biol.* O‘simlik va hayvonlar tizimida bir necha oilani o‘z ichiga olgan bo‘linma. T. Aliqulovning filologiya fanlari nomzodlik dissertatsiyasida hosila ma‘no paydo bo‘lishi, uning zanjir usuli haqida ma‘lumot mavjud⁴. Mazkur ma‘nolar o‘zaro zanjirusulida hosil bo‘lgan bo‘lib, bosh ma‘nodan ikkinchi ma‘no, ikkinchi ma‘nodan uchinchi ma‘no yuzaga kelgan. Uchinchi ma‘no terminologik ma‘no hisoblanadi, tilshunoslik termini sifatida *so‘z turkumlari* termini ham uchinchi ma‘no o‘sib chiqqan, ushbu termin “so‘zlarning leksik-semantik, grammatik guruhlari” ma‘nosini ifodalaydi.

O‘zbek tilining iqtisodiyot terminologiyasida faol tushunchalardan birining nomi hisoblangan *tovar turkumi* termini ham aynan uchinchi ma‘nodan yuzaga chiqqan bo‘lib, “bitta oluvchining manziliga bitta transport hujjati bo‘yicha kelayotgan yoki bitta pochta yuk xati bilan jo‘natilayotgan yoxud bojxona chegarasi orqali o‘tayotgan bitta jismoniy shaxsning qo‘l yukida va bagajida olib o‘tilayotgan tovar yoki uning bir qismi” ma‘nosini ifodalaydi. *Tovar turkumi* termini uchinchi ma‘nodagi “nimaningdir guruhi, sinfi” semasidan o‘xshashlik asosida hosil qilingan, chunki *tovar turkumi* termini anglatuvchi tushunchada ham “bojxona ko‘rigiga taqdim etilgan tovarlarning majmui” ma‘nosi mavjud. har ikki ma‘noda “guruh, sinf” semalari o‘xshashligi kuzatiladi. tilshunoslik termini ham, bojxona termini ham

⁴ Алиқулов Т. Ўзбек тилида полисемантик отлар: Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 1966. – Б. 15-21.

botanika terminidan o'sib chiqishi radial⁵ usulida bo'lgan. Qo'shimcha sifatida "Bojxona kodeksi"dagi izohga tuzatishni havola etamiz: "bitta oluvchining manziliga bitta transport hujjati bo'yicha kelayotgan yoki bitta pochta yuk xati bilan jo'natilayotgan yoxud bojxona chegarasi orqali o'tayotgan bitta jismoniy shaxsning qo'l yukida va bagajida olib o'tilayotgan bir necha tur tovarlar yoki ularning muayyan qismi".

Tadqiqotimiz davomida sodda metaforik birikma terminlarning bir qolipda, bir xil metaforik mexanizmida hosil qilinishi qonuniyati mavjudligi aniqlandi. Xususan, antropomorf metaforali *sarmoya qochishi* - "mamlakatning boshqa mamlakatlarga investitsiya, ssuda ko'rinishida, moliyaviy aktivlar sotib olish uchun mablag' yo'naltirishi" (IAIL, 2022, 288); *hisob-kitob intizomi* - "yuridik va jismoniy shaxslarning hisob-kitob amaliyotlari, to'lovlar qoidalariga rioya qilish majburiyati" (IAIL, 2022, 108) terminlarida shaxsga xos xususiyat narsaga ko'chgan. *Sarmoya oqimi* - "chetdan milliy iqtisodiyotga kredit, chet ellik xaridorlarga moliyaviy aktivlarni sotish ko'rinishida pul mablag'larining tushishi" (IAIL, 287) - oqim suvga xos xususiyat bo'lib, bu yerda narsaga ko'chirilgan;

Quyidagi sodda birikma terminlarda narsaga xos xususiyat narsaga ko'chganligini ko'rishimiz mumkin: *yumshoq narx* - "xaridorning savdolanish qobiliyatiga bog'liq tarzda uzil-kesil aniqlanadigan baho", (IAIL, 2022, 370); *yumshoq valyuta* - "o'z nominali va boshqa valyutalar kurslariga nisbatan muqim bo'lmagan pul birligi" (IAIL, 2022, 370); *qattiq valyuta* - "qat'iy kursdagi qiymati o'zgarmaydigan valyuta" (IAIL, 2022, 266); - qattqlik narsaga xos xususiyat bo'lib, yana narsaga ko'chirilgan;

Quyidagi metaforik birikmalar terminlar ham bir xil qolipda hosil qilingan bo'lib, aniq otlarga xos xususiyat mavhum otlarga belgi-xususiyat o'xshashligi asosida ko'chirilgan: *ochiq iqtisodiyot* - "iqtisodiy munosabatlarning barcha subyektlari xalqaro tovarlar va xalqaro moliya bozorlarida operatsiyalarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan soha" (IAIL, 2022, 254). Shuningdek, *soliqdan qochish* - "qonuniy to'lanadigan soliqlar miqdorining sun'iy ravishda pasaytirilishi" (IAIL, 2022, 294); *bozorga chiqish* - "yaratilgan tovar va xizmatlarning bozorda dastlabki taklif bilan paydo bo'lishi" (IAIL, 2022, 55) terminlarida ham shaxsga xos xususiyat harakatga ko'chirilgan.

Xullas, metaforik sodda birikma terminlarda tobe yoki hokim qism vazifasidagi shaxs, xalq, narsa, o'rin-joy ifodalovchi leksemalarga xos xususiyatlar undan boshqa tushunchalarga o'xshashlik asosida ko'chirilib hosil qilinadi. Metaforik jarayonga uchragan leksema birikma termindagi asosiy tushunchani ifodalab keladi. Metaforik

⁵ Будагов Р.А. Введение в науку о языке: учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов и пединститутов. – М.: Государственно учебно-педагогическое издательство министерства просвещения, 1958. – С. 48-51.

sodda birikma terminlarning ko'pchiligining birikishi qolipi, metaforiklashish mexanizmidagi o'xshashlik, birxillik kuzatiladi. Xususan, ot+ot, ot+fe'l qolipidagi birikuvlarda ko'pincha hokim qism metaforik jarayonga tortiladi, sifat+ot qolipidagi birikuvlarda esa tobe qismning metaforiklashgan leksemadan tashkil topishi ma'lum bo'ldi. Bunday qolipdagi sodda metaforik terminlardagi tobe qismning metaforiklashib kelib, ko'proq hokim qismdan anglashiladigan tushunchani aniqlashtirish, izohlash vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мухамедова С., Широнова У., Наримова Г. Банк-молия терминларининг ўзбек тилидаги изоҳли луғати. - Тошкент: Innovatsiya-Ziyo, 2020. - Б.48.
2. Нарходжаева Х. Ўзбек тилида жараён англатувчи терминларнинг лингвистик хусусияти: Филол. фан. номз. дисс. автореф. - Тошкент, 2017. 13-бет.
3. Эрматов И. Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти (умумий ўрта таълим мактабларининг дарсликлари асосида): Филол. фан. фалс. д-ри. дисс. автореф. - Тошкент, 2019. - Б. 15.

MUSTAQILLIK YILLARIDA HOSIL BO'LGAN METAFORIK IQTISODIYOT TERMINLARNING LUG'AVIY QATLAMLARI

Ikromjon Toshpulat-ug'li Xabibjonov
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Mustaqillikdan avval ham o'zbek tilida metaforik nominatsiya natijasida ko'plab terminlar yasalgan. Iqtisodiyot terminlari ichida hatto boshqa tillardan o'zlashgan leksemalar ham metaforik nominatsiya usulida hosil qilingan. Ushbu maqolada mustaqillik yillarida hosil bo'lgan metaforik iqtisodiyot terminlarning lug'aviy qatlamlari haqida qisqacha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: metafora, termin, iqtisodiyot, o'zlashma so'zlar

LEXICAL LAYERS OF METAPHORICAL ECONOMIC TERMS FORMED DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

Ikromjon Toshpulat-ugli Xhabibjonov
Tashkent University of Economics and Pedagogy

Abstract: Even before independence, many terms were created in the Uzbek language as a result of metaphorical nomenclature. Even lexemes borrowed from other languages among economic terms were created using the method of metaphorical nomenclature. This article briefly discusses the lexical layers of metaphorical economic terms formed during the years of independence.

Keywords: metaphor, term, economy, borrowed words

O'zbek tilida metaforik nominatsiya natijasi hisoblangan bir necha o'nlab iqtisodiyot terminlari o'zbek iqtisodchi olimlari yaratgan bilimlarni to'plab, saqlab hamda hozirgi kungacha yetkazib keladi. Mana shunday funksiyaga ega terminlar qatorida birgina "t" harfi bilan boshlanadigan *talab* (xaridor, iste'molchining bozorda muayyan tovarlarni, xizmatlarni ne'matlarni sotib olish istagi; bozorga chiqqan va pul imkoniyatlari bilan ta'minlangan ehtiyojlar, IAIL, 2022, 307), *tarqalish* (sarmoya kiritishning turli sohalariga investitsiya yo'naltirish bilan bog'liq yo'qotish xavfini kamaytirishga yo'naltirilgan mablag' kiritish siyosati, IAIL, 2022, 311), *tavakkalchilik* "qarorning amalga oshish ehtimolini ham, uning oqibatlarini ham baholashni o'z ichiga oladigan integral ko'rsatkich (IAIL, 2022, 11), *to'ldirish* (pul mablag'lari, zaxiralar hajmining tiklanishi, ularning talab darajasidagi me'yorga yetkazilishi, mavjud vositalarning yetarli bo'lmaganlari bilan to'ldirilishi (IAIL, 2022, 324) kabilarni ko'rsatish ahamiyatli. Ushbu terminlarning hech biri 1981-yilda

chop qilingan ikki jildli izohli lugʻatda qayd etilmagani sababli ularni mustaqillik yillarida hosil qilingan terminlar guruhiga kiritdik. Bundan tashqari, yana bir necha shunday terminlar mavjud:

Aylanma: Oldi-sotdi munosabatlarini amalga oshirish vositasi vazifasini bajaradigan naqd yoki naqd boʻlmagan pul koʻrinishidagi mablagʻ. “OʻTIL”da ham bir maʼnosida terminologik tushunchani ifodalashi aytilgan: *Aylanma 1 sft. Aylana shaklida boʻlgan, doira shaklidagi, doiraviy, halqasimon. Aylanma temir yoʻl. 2 sft. Toʻgʻri yoʻlga nisbatan uzoqroq va chalkash, aylanish. 3 ot Tramvay va sh.k. ning aylanib, orqaga qaytadigan joyi. Tramvay aylanmasi. 4 ot Daryo, dengiz va sh.k. ning koʻpincha qarama-qarshi oqimlar toʻqnashadigan joylarida suvning ust qismida sodir boʻladigan uyurma harakat, shunday harakatli joy. 5 Muomalada yuradigan (pul, mablagʻ va sh.k. haqida). Korxonalar qachongacha... kasodga uchragan mollarini qalashtirib tashlab, yana aylanma mablagʻlar berishni soʻrab, yalinib yuradilar. Gazetadan. (OʻTIL, I, 2022, 194-195)*

Aylanma leksemasi terminlik kasb etishidan avval umumtildagi *aylanmoq* leksemasining 4-maʼnosidan - “muomalada boʻlmoq, yurmoq” (Pulning aylanishi)dan rivojlangan. (OʻTIL, I, 2022, 95;) Harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.

Begʻaraz [be.. + gʻaraz]: 1) oʻz manfaatini koʻzlamasdan, xolis ish tutadigan, yomonlikni istamaydigan, gʻarazsiz; 2) yomon niyatni koʻzda tutmagan, sidqidillik bilan qilingan; xolisona; 3) *iqt. Qaytarib berilmaydigan. Begʻaraz moliyaviy yordam. Begʻaraz tashqi koʻmak* (OʻTIL, I, 2022, 439). Belgi oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.

Muzlamoq 1) muzga aylanmoq, muz hosil qilmoq, muz qoplamoq; 2) qattiq sovuq taʼsirida qotib qolmoq, toʻngmoq; yaxlamoq; 3) *koʻch. his-sezgisiz holga tushmoq; qotib qolmoq; 4 iqt. avvalgi darajada turmoq, faollikdan toʻxtamoq. Avtomobil va turarjoy bozori goʻyoki muzladi. Gazetadan (OʻTIL, III, 303). Harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.*

Muzlatmoq 1) Muzlamoq feʼlining orttirma nisbat shakli; 2) *iqt. muayyan iqtisodiy parametrlarni oʻzgartirishni yoki maʼlum bir moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni taqiqlash. Shveytsariya banki Rossiya bilan aloqador boʻlgan, umumiy qiymati taxminan 5 milliard dollarlik aktivlarni muzlatib qoʻydi. Gazetadan (OʻTIL, III, 304). Harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.*

Ruxsatnoma [ruxsat + noma]: 1) yozma ravishda berilgan ijozat, ruxsat; 2) *iqt. ayn. litsenziya. ...chetga chiqariladigan mahsulot uchun ruxsatnoma berish tartibi anchagina soddalashtirildi. Gazetadan (OʻTIL, IV, 2022, 472). Shakl oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan. Huquqiy tushuncha bildiradigan leksema iqtisodiy huquq tushunchasiga koʻchirilgan.*

Soʻndirish - qarzdor tomonidan kredit beruvchilardan olingan mablagʻlarning qaytarilishi (IAIL, 2022, 304). Mazkur termin iqtisodiyot tushunchasi ifodalovchisi sifatida faqat maxsus soʻhaviy oʻzbek tili lugʻatlarida berilganligi aniqlandi. Harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan. Olovga xos holat harakatga koʻchirilgan.

Tavakkalchilik 1) tavakkal bilan ish tutish, tavakkal ish; 2) *iqt. foydadan mahrum boʻlish va boshqa sabablarga koʻra zarar koʻrish singari yomon oqibatlar roʻy berish ehtimoli*. (OʻTIL, IV, 2022, 136) Umumtildagi bosh maʼnodan harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan. Mazkur iqtisodiyot tushunchasi zarar koʻrish mumkin boʻlgani holda biznesga pul tikish, nimanidir ishlab chiqishga xos xatti-harakatni bildiradi. Umumtilda tavakkal bilan ish tutish keng maʼnoda shaxsga xos xatti-harakatni ifodalasa, iqtisodiyotda maʼno doirasi torayadi, faqat biznesga oid boʻladi. Yaʼni “uzoq mulohaza qilib oʻtirmay, nima boʻlsa boʻlar, yo ostidan yo ustidan zaylida qilingan harakat maʼnosida” talqin qilinadi. Tavakkal tushunchasi esa tavakkaliga, tavakkal bilan ish qiluvchi maʼnosini beradi¹.

Unumdorlik 1) unum berish, unumlilik darajasi. *Yerning unumdorligi*; 2) *iqt. ishlab chiqarish samaradorligini aks ettiruvchi, ishlab chiqarilgan mahsulotning hajmi, sifati va mehnat xarajatlari oʻrtasida miqdoriy (son boʻyicha) oʻzaro bogʻliqlik* (OʻTIL, IV, 2022, 583); 3) *iqt. ishlatiladigan resurslar, ishlab chiqarish omillari birligi hisobidan mahsulot chiqarish bilan tavsiflanadigan ishlab chiqarish samaradorligi koʻrsatkichi* (IAIL, 2022, 329). Jarayon oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan. Umumtilda *unumdorlik* leksemasi asosan yerning hosildorligi, har qanday ishning mahsuldorligini ifodalagan boʻlsa, keyinchalik shu maʼno oʻxshashligi asosida iqtisodiyot tushunchasiga nom qilib koʻchirilgan.

Xavf-xatar [xavf + xatar]: 1) ziyon-zahmat yetkazadigan tahlikali vaziyat (OʻTIL, VI, 2022, 30-31); 2) *iqt. korxonalar va byudjetini amalga oshirishda noxushliklar (muvaqqiyatsizliklar)ning yuzaga kelish ehtimoli*. (IAIL, 2022, 349) Vaziyat, holat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.

Oʻsish 1) oʻsimoq feʼlining harakat nomi shakli; 2) *biol. hujayralar, shuningdek, hujayra boʻlmagan tuzilmalar soni va massasining ortishi hisobiga organizm yoki tana aʼzolari hajmi va massasining oshib borishi*; 3) *iqt. tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar yaratish hajmining oldingi yil (davr)larga nisbatan koʻpaygan miqdorda takrorlanishi, iqtisodiy koʻrsatkichning uning dastlabki hajmiga, bazaviy miqdoriga nisbatan koʻpayishi va rivojlanishi*. (OʻTIL, VI, 2022, 451; IAIL, 2022, 375) *Oʻsimoq* leksemasining “son-miqdor, daraja va shu kabi jihati ortmoq, kuchaymoq” sememasining rivojlantirish orqali harakat oʻxshashligi asosida hosil boʻlgan.

Bandlik - mehnatga layoqatli aholining ijtimoiy-iqtisodiy foydali mehnat bilan mashgʻul boʻlishi; fuqarolarning shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bogʻliq boʻlgan va qonunlarga zid kelmaydigan, mehnat daromadi beradigan faoliyat.

¹<https://www.coursehero.com/file/149896868/1-Tavakkalchilik-va-xavf-xatar-turlari-Tavakkalchilik-tushunchadocx/>

(IAIL, 2022, 34) Bandlik leksemasining umumtildagi “biror joy yoki narsaning boshqa narsa bilan band ekanligi” (*uyning bandligi, mashinaning bandligi* kabi) ma’nosini rivojlantirib, hozirgi iqtisodiyot terminologiyasida “shaxsning biror kasb yo hunar bilan mashg‘ulligi”, “ish joyiga egaligi” ma’nosida terminlashdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ermatov I. O‘zbek tilshunoslik terminlarining shakllanishi va taraqqiyoti (umumiy o‘rta ta’lim maktablarining darsliklari asosida): Filol. fan. fals. d-ri. diss. avtoref. - Toshkent, 2019.

2. Juvonmardiyev A. XVI - XIX asrlarda Farg‘onada yer-suv masalalariga doir. - Toshkent: Fan, 1965.

3. Narxodjayeva X. O‘zbek tilida jarayon anglatuvchi terminlarning lingvistik xususiyati: Filol. fan. nomz. diss. avtoref. - Toshkent, 2017.

4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 1-jild. - Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2006.

IQTISODIYOTGA OID METAFORIK TERMINLARNI MUVOFIQLASHTIRISH MASALALARI

Ikromjon Toshpulat-ug‘li Xabibjonov
Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti

Annotatsiya: Terminologiyadagi yana bir muhim jihatlardan biri terminlarni standartlashtirish, tartibga solish, leksikografik talablarga mos qilish izohlash masalasi. Iqtisodiyotga oid metaforik terminlarni muvofiqlashtirish masalalari haqida qisqacha to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: iqtisodiyot, metafora, standartlashtirish, terminologiya, muammo, variant

ISSUES OF HARMONIZATION OF METAPHORICAL TERMS RELATED TO ECONOMY

Ikromjon Toshpulat-ugli Xabibjonov
Tashkent University of Economics and Pedagogy

Abstract: Another important aspect of terminology is the issue of standardization, regulation, and interpretation of terms in accordance with lexicographic requirements. The issues of harmonization of metaphorical terms related to economics are briefly discussed.

Keywords: economy, metaphor, standardization, terminology, problem, option

Terminlarni standartlashtirish umumiy leksikografiyaning tarkibiy qismi sifatida sohalar terminologiyasiga oid izohli lug‘atlar yaratish bilan uzviy bog‘langandir. Termin va leksikografik izohni yagona andoza asosida qayd etish terminologiyani standartlashtirishning asosiy mezonini tashkil etadi¹.

Biz ham ushbu bo‘limda iqtisodiyot terminologiyasida ko‘p qo‘llanadigan metaforik birikma terminlarni tartibga solish, tuzatish yuzasidan tavsiyalarimizni berib o‘tamiz. Quyida hozirgi kunda sohalar faoliyatida ko‘p qo‘llanayotgan shunday terminlarni va ularning tartibga solingan, tuzatilgan variantlarini keltiramiz:

Bojxona ma‘murchiligi termini. Ushbu termin metaforik xususiyatli hisoblanadi, “bojxona organlarining bojxona qonunchiligini qo‘llash va ularga rioya etilishini ta‘minlashga, shuningdek, bojxona chegarasi orqali tovarlar va transport vositalarini olib o‘tayotgan shaxslarga xizmatlar ko‘rsatishga qaratilgan boshqaruv faoliyati” (IAIL, 2022, 49) manosini anglatadi. Ma‘nosi jihatidan xatolik sezilmaydi, ammo

¹ Лингвистический аспект стандартизации терминологии / Даниленко В.П. и др. – М.: Наука, 1993. – С. 6.

termining metaforik komponenti xato qo'llangan. Negaki *ma'murchilik* leksemasi termin yasovchilar nazarda tutgan tushunchani ifodalashga qodir emas. Buni tushuntirishda bizga "O'zbek tilining izohli lug'ati" yordamga keladi. Lug'atda o'qiyamiz: *Ma'murchilik Mo'l-ko'lchilik, to'kinchilik, farovonlik. Yangi, gullagan xazonsiz bog'lar - mo'lko'lchilik ramzi, ma'murchilik timsoli. "Yoshlik". Ular el-yurt boyligi, ma'murchiligi uchun fidokorona mehnat qilayotirlar. Gazetadan. Uningcha, bu to'ylar elimizdagi to'kin-sochinlik, ma'murchilikka hecham qovushmaydi.* R.Rahmon, Mehr ko'zda. (O'TIL, III, 2022, 160)

Ma'lum bo'lmoqdaki, *ma'murchilik* leksemasi "obodlik, farovonlik" ma'nosiga ega, metaforik ma'noga ega bo'lganda ham shunga yaqin ma'no kasb etishi kerak edi, ammo ushbu leksemaga biriktirilgan terminologik tushuncha uning umumtildagi ma'no doirasida juda uzoqda. Buning sababi termin yasovchi mutaxassislar *ma'murchilik* leksemasini *ma'muriyatsilik* leksemasidan farqlamagan yoki ikkala leksemani bir xil ma'noli, birining o'rnida ikkinchisini ishlatish mumkin deb hisoblagan. Bizning talqinimizga ko'ra, termin *bojxona ma'murchiligi* emas, *bojxona ma'muriyatchiligi* shaklida hosil qilinishi to'g'ri bo'ladi, terminologik tushuncha va uni ifodalovchi komponent o'rtasida ham muvofiqlik vujudga keladi. *Ma'muriyatchilik* leksemasining "O'zbek tilining izohli lug'ati"dagi leksikografik izohi ham ushbu fikrimizni isbotlaydi: *Ma'muriyatchilik Ma'muriy huquqlarni suiiste'mol qilish.* (III, 2022, 159)

Navbatdagi tuzatilishi kerak bo'lgan metaforik termin *iqtisodiyotni tartiblash* hisoblanadi. Ushbu termin sohaviy lug'atda "davlatning undagi turli bo'g'inlar, soha va tarmoqlar faoliyatining bir-biriga bog'lanishi hamda mos holda rivojlanib borishi masalasida amalga oshiradigan ma'muriy va iqtisodiy chora-tadbirlari majmuyidan iborat" (IAIL, 2019, 184) deb izohlanadi. Ushbu terminda *tartiblash* leksemasi noto'g'ri qo'llangan, chunki ma'no izohida tartiblash - tartibini belgilash haqida fikr yo'q, balki tartibga solish haqida fikr yuritiladi. Shundan kelib chiqib, tartiblash komponentini *tartibga solish* leksemasi bilan almashtirish kerak bo'ladi. Ana shunda terminologik tushuncha aniq ifodalangan bo'lar edi.

Iqtisodiyot terminologiyasida dublet terminlar ham tartibga solinishi kerak, ya'ni unifikatsiya qilinishi zarur. Ma'lumki, dublet terminlar kelib chiqish manbayiga, tuzilishiga ko'ra turli tomondan o'rganilgan. Masalan, A.Madvaliyev kimyoga doir dublet terminlarni dastlab etimologik va morfologik dubletlarga ajratib olgan hamda bu ikki katta turga kiruvchi terminlarni yana ichki tiplarga bo'lib o'rgangan. Masalan, etimologik dubletlarning o'z yoki o'zlashma qatlamga oidligini aniqlash maqsadida: 1) o'zbekcha-o'zbekcha; 2) ruscha-o'zbekcha; 3) baynalmilal-

o‘zbekcha; 4) baynalmilal-ruscha; 5) baynalmilal-baynalmilal tiplarga ajratib tadqiq qilgan².

Tadqiqotchi Y.Haydarov o‘zining atributiv terminlarda dubletlik masalasi yoritilgan maqolasida “*dublet* termini fransuzcha *doublet* < *double* co‘zidan olingan bo‘lib, *ikkilik* degan ma‘noni anglatadi”³, - deb aytadi. Boshqa lingvistik lug‘atlarda ham *dublet* termini asosan ana shu va shunga yaqin ma‘nolarda qayd qilingan. Chunonchi, O.Axmanovanning lug‘atida dublet terminining 3 ma‘nosi keltiriladi⁴. A.Hojievning lug‘atida esa “bir xil (teng) semantik tarkibga ega bo‘lgan til birliklari” deb izohlanadi va mutlaq sinonimlarga tenglashtiriladi⁵.

Masalan, soliq-bojxona ishiga doir *bojxona nazorati* - *bojxona ko‘rigi*, *bojxona ishi* - *bojxona xizmati*, *egri soliq* - *aksiz soliq*, *soliq solish* - *soliqqa tortish* terminlari o‘rtasidagi dubletlik mavjud. Bu yerda metaforik xususiyatli komponentlar qora rangda ko‘rsatildi. Mazkur dubletlarning yuzaga kelishi ikki termini tilda birday ishlataverish natijasidir. Til egalari tomonidan mazkur dubletlar qo‘llanishda davom etar ekan, mazkur terminologik nuqson barataraf bo‘lmaydi.

Terminlar mavzusi bilan shug‘ullangan aksar tadqiqotchilar murojaat qiladigan V.P. Danilenkoning monografiyasida fan tilida dubletlarning paydo bo‘lishi sabablari quyidagicha ko‘rsatiladi: 1) turli davrlarda bitta tushuncha uchun turli tillardan ikki va undan ortiq terminning qabul qilinishi va qo‘llanishi tufayli; 2) bitta tushunchani ifodalash uchun o‘zlashma termin hamda o‘z til unsurining qo‘llanilishi sababli; 3) bitta tushuncha uchun chet tildan termin olinishi bilan o‘z tildan unga muqobil topilishi va har ikkisinining fan tilida qo‘llanilishi oqibatida⁶.

Demak, bitta terminologik tushunchaning ikki va undan ortiq termin bilan nomlanishi terminologik aniqlikni yo‘qotadi. I.Yo‘ldoshev terminologiyada dubletlikning bo‘lishini terminshunoslikning asosiy nuqsoni sifatida ko‘rsatib berarkan, vaqtinchalik bu hodisa terminlarni tartibga solish jarayonida asta-sekin bartaraf etib borilsa-da, ammo ma‘lum davr mobaynida u terminlardan foydalanishda turli qiyinchilik va yuzaga keltirishini mumkinligini ta’kidlaydi⁷. Haqiqatan ham shunday. Toki mas‘ul idora yoki maxsus ko‘rsatma asosida tartibga solinmagunga qadar soha mutaxassislari sinonim va dublet terminlardan foydalanaveradi.

² Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси масалалари. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. – Б. 95-114.

³ Хайдаров Ё. Атрибутив терминларда дублетлик масаласи / Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишда меъёр ва миллий-ассоциатив фикрлаш муаммолари мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, – Б. 2011.

⁴ Ахманова О.С. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1969.

⁵ Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2002. – Б. 37.

⁶ Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. – М., 1977. – С. 73-75.

⁷ Йўлдошев И. Ўзбек китобатчилиқ терминологиясини тартибга солиш масаласига доир / Сўз ўзлаштириш ва терминологияни такомиллаштириш муаммоларига доир / Хорижий сўз ва терминлардан фойдаланишда меъёр ва миллий-ассоциатив фикрлаш муаммолари мавзуидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2011. – Б. 36.

Dubletlik iqtisodiyot terminlarida eski o‘zbek tili davridan mavjud, chunki soliq va bojxona ishi yurtimizda qadimdan bo‘lgan. Tarix kitoblaridagi ma’lumotga ko‘ra, xiroj hosildan olinadigan asosiy yer solig‘i sifatida XVI - XIX asrlarda *dahi du*, *nimni* terminlari bilan ham yuritilgan⁸. XVI asrda xiroj o‘ndan ikki qismni, ya’ni beshdan biri miqdorida olingan. “G‘aroyibi sipoh” asarida yozilishicha, 1842-yili Buxoro amiri Nasrulloxon Qo‘qonni zabt etib, u yerga Ibrohim parvonachini hokim qilib tayinlaydi. Ibrohim xalqqa kuchli zulm o‘tkazadi, turli feodal majburiyat va soliqlarni juda ham ko‘paytirib yuboradi. U, hatto, besh daraxtdan biri va tegirmon, objuvozlardan keladigan daromadning yarmini xiroj uchun olgan⁹. Mana bu hol XVI-XVII va hatto XIX asrlarda ham Farg‘onada xiroj hosilning beshdan birini tashkil qilganini tasdiqlaydi¹⁰. S.Azimjonova ham shunday fikrni aytgan¹¹. Demak, ikkita beshdan bir (*dahi du*) o‘n miqdorning yarmini - *nimniga* teng keladi. Shunga ko‘ra, ular mutlaq sinonimlardir.

Demak, terminologik tizimlar yangi-yangi terminlar bilan boyib borar ekan yoki yangi terminologik tizimlar vujudga kelar ekan, dubletlik an‘ana sifatida saqlanib qolaveradi¹². Har bir terminologiya esa dublet terminlarni kamaytirib, tartibga solib boraveradi. Davlat tilini rivojlantirish departamenti huzurida Atamalar komissiyaning tashkil etilishi terminologiyadagi shu kabi muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Aksar terminologiyalarda bo‘lganidek iqtisodiyot terminologiyasida ham terminologik variantlilik uchraydi. Xususan, Y.Shirinova bank-moliya terminlarini o‘rganishga bag‘ishlangan ishida ushbu soha terminlaridagi variantlilik borligini ta’kidlaydi, uni bartaraf qilish bo‘yicha fikrlarni bildiradi.¹³ O‘zbek tilidagi jarayon anglatuvchi terminlarni o‘rgangan X.Narxodjayevaning monografiyasida ham terminologiyadagi muammolarga alohida bobda e’tibor qaratadi¹⁴. Ana shunday terminlar sifatida *soliq ma’muriyatchiligi* - *soliq ma’murchiligi*, *bojxona ma’muriyatchiligi* - *bojxona ma’murchiligi* terminlarini keltirishimiz mumkin. Quyidagi ilustrativ misollar asosida bunga guvoh bo‘lamiz:

1. ...*tadbirkorlik subyektlariga majburiyatlarni bajarishda yengillik berish va soliq ma’muriyatchiligini soddalashtirish nazarda tutilgani qayd etilgan.* (<https://kun.uz/uz/news/2021/02/06/>) - *Soliq ma’murchiligida yer qa’ridan foydalanganlik uchun soliqni hisoblashda yangilik bo‘lishi kutilmoqda.* (<https://kun.uz/uz/news/2021/02/06/>)

⁸ Жувонмардиев А. XVI-XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалаларига доир. – Тошкент: Фан, 1965. – Б. 36.

⁹ “Гаройиби сипоҳ”. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фонди, инв. – № 5408, 29 б-варақ.

¹⁰ “Ёрликлар тўплами”, 96/2-, 87/12-, 82/17-, 79/23-, 71/29-, 36/31- хужжатлар.

¹¹ Азимжонова С.А. К истории Ферганы второй половины XV в., – С. 85-86.

¹² Мадвалиев А. Ўша асар, 89-бет.

¹³ Ширинова Е. Ўзбек тили банк-молия терминологияси: Филол. фан. фалс. д-ри. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – Б. 23.

¹⁴ Нарходжаева Х. Жараён англлатувчи терминларнинг ўзбек тилида тутган ўрни. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 84-94.

2. *Shiddat bilan o'zgarayotgan iqtisodiy vaziyatda bojxona ma'muriyatchiligiga nisbatan yangidan-yangi talablar yuzaga kelmoqda.* ("O'zbekiston bojxona axborotnomasi"dan) - *Farmonga muvofiq, bojxona ma'murchiligini tubdan isloh etish orqali tizim faoliyati samaradorligini oshirishning istiqbol yo'nalishlari belgilab berilgan.* ("O'zbekiston bojxona axborotnomasi"dan)

Shu bilan bir qatorda, soha terminologiyasida *metaforik bojxona ko'rigi* terminiga metaforik bo'lmagan *bojxona nazorati, bojxona tekshiruvi* terminlari variantlar sifatida ishlatib kelinmoqda: *Barcha rivojlangan davlatlarda bojxona ko'rigi xavf-xatardan ogoh etish tizimi orqali amalga oshiriladi.* ("O'zbekiston bojxona axborotnomasi"dan) - *Tovarlarning bojxona rasmiylashtiruvi vaqtida bojxona risklarini kamaytirish va bojxona nazorati bilan bog'liq xarajatlarni qisqartirishdan iborat.* ("O'zbekiston bojxona axborotnomasi"dan) Shunday qilib, variantlilikni bartaraf etish, ya'ni tartibga solish masalasida biz ham N.Mahkamov tavsiyasiga qo'shilamiz, ya'ni soha mutaxassislari tilshunoslar bilan maslahatlashgan holda barcha terminologik talablarga javob beradigan termini tanlab olishi hamda boshqa sinonimlarni iste'moldan chiqarishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. Монография. - Тошкент: Мериус, 2017. - 140 б.
2. Мадвалиев А. Ўзбек терминологияси ва лексикографияси муаммолари. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. - 384 б.
3. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. - Тошкент: Фан, 1988. - 292 б.
4. Маҳмудов Н. Тил тилсими тадқиқи. - Тошкент: Mumtoz so'z, 2017. - 122 б.

AYOLLAR SHE'RIYATI VA SAMAR BONUNING BIR G'AZALI XUSUSIDA

Muhayyo Kadirova
Qo'qonDU

Annotatsiya: Mazkur maqolada mumtoz adabiyotda ayollarning ma'naviy hayotda ishtiroki hamda she'riyatining umummanzarasi xususida muxtasar so'z yuritilib, asosan o'zbek ayollar she'riyati va unda Samar Bonuning o'rni yuzasidan mulohazalar bayon etilgan. Samar Bonuning bir g'azalining mazmun-mundariyasi hamda uning badiiy qurilishi tadqiq qilingan. Shu yo'nalishda shoironing hayot yo'li, boshiga tushgan kechimlar haqida, nazarda tutilgan g'azalni shakllantirishdagi badiiy mahorati xususidagi fikrlar havola qilingan.

Kalit so'zlar: badiiy adabiyot, she'riyat, ayollar she'riyati, asosiy qarashlar, so'fiya ayollar, umumiy yo'nalish, hasbi hol, she'r texnikasi, badiiy qurilish, takrorlar, vazn, qofiya, badiiy san'atlar, mahorat

WOMEN'S POETRY AND A GHAZAL BY SAMAR BONU

Muhayyo Kadirova
Kokand SU

Abstract: This article briefly discusses the general landscape of women's participation in spiritual life and poetry in classical literature, mainly reflecting on Uzbek women's poetry and the place of Samar Bonu in it. The content and content of one ghazal by Samar Bonu and its artistic construction are studied. In this regard, the poet's life path, experiences, and her artistic skills in creating the ghazal are discussed.

Keywords: fiction, poetry, women's poetry, main views, Sufi women, general direction, hasbi hol, poetic technique, artistic construction, repetitions, meter, rhyme, artistic arts, skill

Olmon islomshunos va tasavvufshunosi Annamariye Shimmel bashariyat ma'naviy olamida xotin-qizlarning o'rni xususida so'z yuritar ekan, bu borada faoliyat ko'rsatgan aksariyat xotin-qizlar o'z e'tiqod va e'timodlarini badiiy adabiyotga vobasta qilish bilan bayon etganliklarini alohida ko'rsatib o'tadi. Uning islom olamida xotin-qizlar siymosiga bag'ishlangan kitobiga [3;176] yozilgan so'zboshisida Islom olamida ayollarning siyosiy-ijtimoiy o'rni, ularning islom dinini yoyilishi hamda mustahkamlanishi, islomiy e'tiqodlarning qaror topishi va

ayollarning bu yo'nalishlardagi sa'y-harakatlari, xususan, adabiyot (she'riyat) sohasida faol bo'lganliklari xusidagi fikrlari e'tiborga loyiq. Uning ko'rsatishicha, 1928-yildayoq so'fiya ayollar haqida kitoblar dunyoga kela boshlagan. Chunonchi, olim Margarit Smitning "Sufizm da Robiya siymosi" nomli kitobi yaratilgani alohida ko'rsatib o'tadi. To'g'ri, Robiya al-Adaviya haqida Farididdin Attorning "Tazkirat ul-avliyo" asarida ham anchagina ma'lumot hamda barcha valiylerden ko'p hikoyat va rivoyatlar berilgan.[10;79-95] Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonining 2-maqolatiga ilova qilingan "Ibrohim Adhamning Ka'bag'a namoz bila borg'oni va Robiyayi Adaviyag'a Ka'baning niyoz bila kelgani" hikoyatida ham uning to'g'risida tasavvurlarga ega bo'lish mumkin. [1;102-103] "Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul-futuvvat" asarida esa o'ttiz besh nafar so'fiya ayollar haqida berilgan ma'lumotlarning boshida Robiya Adaviya turadi. [2; 482-483]

Olimaning zikr etilgan so'zboshisidagi valiyalar haqidagi mulohaza hamda takliflari biz ko'pda e'tibor bermaydigan masalalar borasida ekanligini sezish mumkin. Uning yozishicha, "Hadislarni to'g'ri va ishonchliligiga qarab saralash "ilm ar-ridjal", ya'ni "erkaklar shug'ullanadigan fan" deb yuritilsa-da, ammo muhaddis ayollar to'g'risida ham tarixda ma'lumotlar anchagina.

Payg'ambar alayhissalomning kenja xotinlari Oysha onamiz Qur'oni karim va Payg'ambar alayhissalomning qariyb barcha hadislarini yod bilganliklarini eslashning o'zi kifoya. Payg'ambarga zamondosh bo'lgan ko'pgina xotin-qizlar keyinchalik diniy olimalar sifatida dunyoga tanildilar... 1600-yillar atrofida fors tilida bitilgan bir asarda beshta din olimasi to'g'risida ma'lumot berilgan. Bu olimalar fundamentalistlar tomonidan inkor etilgan, qoralangan rasm-rusmlar va tasavvurlarning mohiyatini turli misollar keltirish yo'li bilan ochib berishgan". [3;6-7]

Olima ushbu dalillardan keyin Ovro'pa va islom olamida ayollarning ijtimoiy hayotdagi o'rni masalasiga bag'ishlangan kitoblar haqida so'z yuritar ekan, Rut Rodedning "Islomiy tarjimayi hollar", xotin-qizlar axloqiga bag'ishlangan "Adab kitoblari", XIX asr mahsuli bo'lgan Bhopal (Pokiston) malikasi Shohjahon begimning "Tahdib an-nisvon va tarbiyat al-inson", ya'ni "Xotin-qizlarga sayqal berish va insonni tarbiyalash" kitobi, XX asr boshlarida dunyo yuzini ko'rgan Ashraf Ali Thanaviyning "Bihishti sivar", ya'ni "Jannat zeb-ziynati" kitoblari (olimaning yozishicha, ushbu kitob Barbara D.Metsalf tomonidan yuksak mahorat bilan ingliz tiliga o'girilgan va "Barkamol ayollar" nomi bilan keng tarqalgan. Bu kitob Ovro'pa millatiga mansub musulmon qizlarga ham haqiqiy qo'llanma bo'lib xizmat qilgan ekan) xotin qizlarning komil inson qilib tarbiyalashda muhim rol o'ynaganligini ko'rsatib o'tadi. SHimmel xonim musulmon xotin-qizlarini barkamol shaxs sifatida tarbiyalashda paydo bo'lgan romanlar, xususan, Nosir Ahmadning "Mir'ot al-arus"

(“Kelinchaklar oynasi”), Sind hududida Mirza qolix Bekning “Ziynat” romanlari keng tarqalib, barchaga manzur bo‘lganligini ham e’tibordan chetda qo‘ymaydi. [3;8]

Darhaqiqat, olimaning ko‘rsatib o‘tgan bu misollar musulmon mintaqalarida ayollarning o‘rni, ularning nafaqat oilada, balki ijtimoiyotda ham faol bo‘lganliklari hamda bugun ham ana shunday faollik zarur ekanligini tasdiqlaydi. Bu jihatdan qaralganda, ayol-qizlarning azaldan badiiy adabiyot sohasida - nafosat olamidagi ishtiroklari diqqatga molik ekanliklari, ularning ijod etgan yaratilari qalblari kabi pokiza, qiyofalari kabi dilbar, muomalari singari diltortar ekanliklariga ishonch hosil qilish mumkin. Olimaning takroran uqdirishicha, “ayollar qalamiga mansub she’r va g‘azallardan iborat keng qamrovli bir to‘plam tuzish mumkin. Fikrimcha, bu antologiya qadimgi arab marsiyalaridan boshlansa, maqsadga muvofiq bo‘ladi, chunki arab xotin-qizlari janglarda halok bo‘lgan otalari, aka-ukalari va erkak qarindoshlariga bag‘ishlab, ularni eslab aytgan bunday marsiyalar hozirgi kunlarga saqlanib qolgan. Falastinlik shoira Fadva Tuqonning “Akam haqida marsiya” asari yuqorida aytilgan gaplarga yaqqol misol bo‘la oladi. To‘plamga so‘fiyona ishq qo‘shiqlari-yu, fors shoirasi Maxsatiyning salgina behayoroq to‘rtliklaridan tortib, fors va turk ayollarining lirik qo‘shiqlarigacha barchasi kiritilishi lozim. Hukmdor ayollar va malikalar qalamiga mansub deb kelinayotgan she’riy asarlarni ham unutmaslik lozim. Bunga misol qilib Faxri Xiraviyning “Javoxir ul-ajoyib” asarini va boburiy malika Zebuniso (1689 yilda vafot etgan) asarlarini keltirish mumkin. SHunday antologiya yaratilsa, turli millatlarga mansub musulmalarning poeziyada qanchalik faol ishtirok etganliklari-yu, hozirgi kunlarda ham qalamni qo‘ldan qo‘ymayotganliklari kaftda turgandek ayon bo‘ladi”. [3;8] Darhaqiqat, bashariyatning eng suyuqli xilqati bo‘lgan ayollarning bu boradagi faolliklariga e’tibor qilinsa, tarixda, birgina musulmon mintaqalari, xususan esa, turkiy xalqlar ma’naviyatida ulushi anchayin katta bo‘lganini kuzatish mumkin.

Robiya Qazdoriy haqida turli manbalarda ma’lumotlar keladi. Bu qiz otashin muhabbatning qurboniga aylangan. Manbalarning guvohlik berishicha, Robiya tabiatan ehtirosli xilqat, hassos shoira bo‘lgan. Bir yigitga ko‘ngil qo‘yib, uning ishqida ko‘plab she’rlar bitgan. Qizning majnunona muhabbatidan xabar topgan akasi Robiyani qizitilgan hammomga qamab o‘ldirgan. Robiya o‘limi oldidan tomirlarini kesib, devorga qoni bilan shunday she’rlar bitganki, ularda otashin ishq, xazon bo‘lgan umr, sevgilisiga bo‘lgan mehr-u muhabbat motamsaro, hazin mazmuni, shakliy fasohati bilan akslangan.

Boburiylardan bo‘lgan Zebuniso nomi yuqorida tilga olindi. Uning she’riyatida ham majoziy va ilohiy ishq ehtiros bilan tarannum etiladi. Hozirga qadar hofizlar repertuarini “Samarqand ushshog‘i” nomi bilan bezab kelayotgan “injust” radifli g‘azali qalblarimizdan mustahkam o‘rin olgan. Uning she’riyatida sharq mintaqasi

nazmiyotining eng maqbul jihatlari qaror topganligini mutaxassislar ko'p marta e'tirof etganlar.

Bular forsiyazon shoirlar. O'zbek mumtoz she'riyatida ham ko'plab shoirlar o'tganligi haqida T.Jalolov "O'zbek shoirlari" nomli kitobida ma'lumot bergan. Uning ko'rsatishicha, XX asrgacha yurtimiz hududida yigirma yetti nafar shoira qalam tebratgan ekan. [5;129] Muallifning "O'zbek shoirlari" kitobiga o'zbek va fors-tojik tilida ijod qilgan shoiralarning she'rlari jamlangan va ularning katta qismi o'zbek shoirlari ekanligi o'zbek ayollari ham she'riyatda peshqadam bo'lganliklarini tasdiqlaydi. [6,232] Jahonotin Uvaysiyning o'zbek mumtoz she'riyati xazinasiga qo'shgan hissasini qaysi mezonlar bilan o'lchash mumkin bo'ladi? Bu shoira Marg'ilon va Qo'qonda yashab, ilohiy va majoziy ishq haqida otashin she'rlar bitgan, hasbi hol she'rlari uning hayoti borasida aniq ma'lumot berishi bilan ham qimmatlidir. Manzumalari, chistonlari ham o'zbek she'riyatining o'lmas mulkiga aylangan. Uning shajarasiga mansub qizi Quyoshxon, nabirasi Hadicha otin, chevarasi Xoljon otin - Mag'ziy ham she'rlar bitgan. Uvaysiy va uning ijodi haqida shoira yashagan davr manbalari - Fazliyning "Majmuayi shoiron" tazkira - antologiyasida, ayrim tarix asarlarida, shuningdek, shoira ijodini izchil ilmiy yo'nalishda o'rgangan qalamkash va adabiyotshunoslar tadqiqotlarida ma'lumotlar mavjud. Chunonchi XX asrning 30-yillarida Cho'lpon "Yorqin turmush" jurnalining 1933-yil 3-sonida "Uvaysiy" maqolasini e'lon qilgan. Shoira Xoljon otin Mag'ziy tomonidan taqdim etilgan she'rlari, manzuma va chistonlaridan namunalar "O'zbek adabiyoti xrestomatiyasi", "O'zbek poeziyasi antologiyasi" singari to'plamlarda chop etilgan. Asrning 60-yillariga kelib, T.Jalolovning "O'zbek shoirlari", A.Qayumovning "Qo'qon adabiy muhiti", E.Ibrohimovanning "Uvaysiy" risolalari e'lon qilingan. Tasavvufshunos I.Haqqulning "Uvaysiy she'riyati" risolasida esa shoira she'riyati yangicha bir aspektida - ilohiylik va so'fiyona yo'nalishda tadqiq qilindi. [4;149]

Mohlaroyim Nodira (Komila) xususida ham alohida so'z yuritmoq joiz bo'ladi. Uvaysiy sohibi devon sifatida turli lirik janrlardagi uch yuzdan ortiq lirik she'rlar va uch doston ta'lif qilgan bo'lsa, Komila (Maknuna)ning ikki tilda devoni mavjudligini tilga olish joiz bo'ladi. Shoira yashagan davrda yaratilgan Hakimxon To'raning "Muntahab ut-tavorix, Avazmuhammad Attorning "Tuhfat ut-tavorih", Isxoqxon to'raning "Tarixi Farg'ona", Mushrifning "Ansob us-salotin va tavorixi Havoqin", Mutribning "SHohnomayi devoni Andalib" kabi asarlarida, Uvaysiyning "Voqeoti Muhammadalixon", Nodirning "Haft gulshan" dostonlarida Nodiraning shoirlik iqtidori, faoliyati borasida qimmatli ma'lumotlar bayon qilingan. Chunonchi, "Haft gulshan"da uning to'g'risida "Hama boshdin oyog'i edi idrok, Jahon ichra aningdek kelmagay pok" deya ta'rif berilgan. XX asrda Nodira she'riyati izchil tarzda o'rganila boshlandi. 1923-yilda L.Olim "Bilim o'chog'i" jurnalida shoira haqida dastlabki

maqola e'lon qilingan bo'lsa, keyinchalik T.Jalolovning zikr etilgan kitobi, O'.Rashidning "Uch shoira", A.Qayumovning "Qo'qon adabiy muhiti", M.Qodirovaning tadqiqotlari yuzaga kelgan. Devonlari, tanlangan she'rlari bir necha bor nashr qilindi. Ularda Mohlaroyimning nodir va takrorlanmas shoirona salohiyati, davlat arbobi sifatidagi serqirra faoliyati yoritib berilgan. [4;149] SHuningdek, Nodira xususida Mirkarim Osim, SHahodat Isaxonovlar qissa va romanlar bitdilar. Nodiraning she'riyatida majoziy ishq talqini bir taraf bo'lsa, ilohiy ishq talqini ikkinchi taraf bo'lgan. Agar devonlaridagi bu toifadagi she'rlar shoira umumijodining bir qanotini tashkil qilsa, Amiriy vafoti munosabati bilan yozilgan "Firoqnomalari" yana bir qanoti bo'lib bo'y cho'zadi. Uning quyida havola etilayotgan she'rlari shoira she'riyatining o'q ildizi xususida tasavvur hosil qilish imkonini beradi:

Ey sarvi ravon, nadur xayoling,
Jon o'rtadi va'da-yu visoling.
Ushshoqlaring g'amingda o'ldi,
Yo'qtur seni zarrayi maloling. [8;233]

Yoki:

Fig'onkim gardishi davron ayirdi shahsuvorimdin,
G'amim ko'p, ey ko'ngl, sen bexabarsan oh-u zorimdin. [8;263]

Dilshod va Anbar otin haqida ham avval zikr etilgan shoiralalar haqida aytilganlar kabi ko'p gapirish mumkin. Ularning she'riyati mavzu yo'nalishlari bir-biriga esh, bir-biriga yaqin. Bu she'rlarning aksariyatida ayol qalbining turfa tovlanishlari xususida so'z boradi. Ular she'riyati mazmunda ham, shaklda ham eranlar she'riyatidan mutlaqo qolishmaydi. Ular ham Yor haqida, Yorning go'zalligi, olamda tanholigi, oshiq'larga bemuruvvatligi va hokazolar xususida nazm durlarini sohadilar. She'rlarda ilohiy ishq, so'fiyona qarash bilan realistik tasvir unsurlari uyg'unlashib ketgan. SHoiralarning zamon buqalamunligi, ayollar qismatining og'irligi, davr jarohatlari xususidagi she'rlari ham shoiralalar she'riyatida yangicha realistik yo'nalishlarning paydo bo'lganligidan darak beradi.

Modomiki, gap o'zbek ayollar she'riyati xususida borar ekan XX asrning dastlabki o'n yilliklarida ma'rifatparvar shoir va olim Ibrohim Davron tomonidan tuzilgan hamda Vagner tipolitografiyasida chop qilingan "Ash'ori nisvon" ("Ayollar she'riyati") to'plamini e'tibordan soqit qilib bo'lmaydi. Bu to'plam haqida ushbu maqola mualliflaridan biri M.Qodirovaning nomzodlik dissertatsiyasida batafsil ma'lumot berilgan. [12; 52-70] To'plam eski arab yozuvidan kirill yozuviga shu olima tomonidan tabdil qilingan hamda unda she'rlaridan namunalar berilgan o'ttizga yaqin shoira she'rlari yuzasidan izchil ilmiy xulosalar havola qilingan. SHuni alohida ta'kidlash lozimki, to'plamda nomi zikr etilgan shoiralalar she'rlarining aksariyatida yakranglik seziladi. An'anaviy she'rlarda ishq, oshiq, ma'shuqa

timsollari orqali ilohiy va majoziy ishq yuzasidan soʻz borib, asosan vasf hamda maʼshuqa jabr-u jafolaridan shikoyat motivlari yetakchilik qiladi.

Nozuk xonim yozadi:

Yondim firoq oʻtida bedud-u besharora,
Parvo nadur bu bilmas, yuz xasta kuysa nora.
Xunbor-u xunfishondur ikki koʻzum yoʻlingda,
Kel, ey jafo shiorim, rahm aylayub kanora.

Jahon oyim yozadi:

Gul edim, soʻldim chamanda bulbulondin ayrilub,
Bulbuli shoʻridayam chu gulistondin ayrilub.
Sargʻarib ovorayam, limun kibi soʻlgʻin yuzum,
Otashi ohim soʻnubdur zavqi jondin ayrilub. [12; 60-72]

Shoiralar anʼanaviy Ishq mavzuni bardavom qilar ekanlar, oʻz ahvollarining nochorligidan shikoyat qilishni ham eʼtibordan chetda qoldirmaganlar. Toʻplamga kirgan deyarli barcha sheʼrlarda xotin-qizlarning nochor turmush, oilaviy hayotlarining talh ekanligi, qismatning ogʻirligidan shikoyat singari motivlar yetakchi boʻlganini koʻrish mumkin. Toʻplamdan oʻrin olgan manzumalarda ayollar tilidan zamonada yuz berayotgan turli xil illatlar - xotin-qizlarga munosabat bobidagi notengliklar, erkaklarning ayollarga munosabatidagi bepisandlik, ularning hayotlariga panja ostidan qarash kabilar haqida soʻz borgan. Osimaxonimning “Bir xotunning eridan zorlanib soʻyladugi” deb shartli nomlangan sheʼrining qaysi satriga qaralsa, aksariyat xotin-qizlar hayoti bilan bogʻliq ana shunday mudhish manzarani tuyish mumkin. Bular: “Hamisha uyda yotgan behunar hayvonni yer yutsun”, “Bizi hayvon kibi bogʻlab semirtirgonni yer yutsun” kabilar va boshqa shu singari shikoyatlar baytlararo takrorlanib kelgan. [12;71]

Buxoro taraflarda, yosh adabiyotshunos D.Sodiqovanning koʻrsatishlaricha, Muslihabegim Miskin otligʻ bir shoira oʻtgan. [10;15] SHoira hasbi holining badiiy talqinlaridan anglashiladiki, u XIX asrda yashab, oʻzbek va tojik tillarida badiiy ijod qilgan isteʼdodli sohibdevon ijodkorlardan boʻlgan. 1878-yilda tartib berilgan devonlaridan birida lirik qahramon yosh qiz qiyofasida namoyon boʻlmay, deyarli barcha oʻrinlarda farzandlaridan ajralgan ona qiyofasida tasvirlanadi. Anglashadiki, shoira XIX asrning birinchi yarmida Buxoroning Xiyobon mavzesida nasl-nasabi taqvodor eshonlarga borib taqaluvchi mullo Nurillo xonadonida tugʻilgan. Muslihabegimning taqdiri Buxoro amirlik darborida nihoyatda katta nufuzga ega boʻlgan shayx Abdulvohid bilan bogʻlanadi. Ular ikki oʻgʻil, bir qiz koʻrishadi. Biroq Muslihabegimning katta oʻgʻli Husayn 11 yoshida, kichkinasi 2-3 yasharligida, qizi ham balogʻatga yetmay vafot etadi. Shoira shayx Abdulvohidni benihoya yuksak taʼriflansa-da, farzandlari vafot etgandan soʻng ayolidan voz kechib, uning boshqaga uylangani bu vasflarga u qadar muvofiq kelmaydi. Miskin sheʼriyatida Xoja Ubon,

Og‘oi Buzurg - Qizbibi, naqshbandiy pirlaridan Boboi Samosiy ziyoratgohiga tez-tez borib turganining anglashilishi uning Buxorodan boshqa yerlarga oz bo‘lsa-da, safar uyushtirib turganini ko‘rsatadi. Muslihabegimning *Miskin* taxallusida ijod qilgani ham o‘ziga taxallus tanlash bobida zukko ijodkor bo‘lganligidan dalolat beradi.

SHoiraning yetti baytli “Kard moro” (“Qildi bizni”) radifli g‘azalidagi “*Ki so‘zi otashi ishq*” (“*Ishq otashida kuyi*”) va “*Ki anvori jamolash*” (“*Jamolining nurlari*”) yopiq yoki istiorai izofiy [7;22-23] deb ataluvchi istioralar lirik qahramonning holini ifodalash imkonini yaratgani, an‘anaviy adabiy qahramonlarni lirik qahramon yoki oshiqqlarga qiyoslab, talmehdan tashbih hosil qilish uslubi (*CHunon monandi Layli dar firoqash dar badar gashtam, CHunon monandi Majnun dar biyobon xona kard moro. Misoli Yusufi misriy yak rax az parda bekushoyad, Ba monandi Zulayxo ham chunon afsona kard moro. Mazmuni: Uning firoqida Layli misol darbadar kezdin, go‘yiyo Majnunga o‘xshab biyobonda bizni xonali qildi. Yusufi Misriy kabi pardadan bir jamolini ko‘rsatsa, Zulayhoga o‘xshab bizni ham afsona qildi.*) shoira g‘azallarida keng qo‘llangan. SHu asosda g‘azaldagi ilohiy mazhar - Muhammad alahissalom vositasida ilohiy ishq badiiy tasvirlanganiuning mahoratli shoira bo‘lganidan darak beradi. Ijodkorning “Dargohingga bir ojizu nolon keladurman” satri bilan boshlanuvchi g‘azalida tansiq us-sifotlarning qofiya vazifasida ham qo‘llangani ularning ta‘sir kuchini yanada oshirilishiga bois bo‘lgan va shoiraning mahorat bobida ancha peshqadam ekanligini ko‘rsatgan:

Dargohingga bir *ojizu nolon* keladurman,
 Dilxastayu, *hayronu parishon* keladurman.
 Umrinni qilib sarf bu g‘aflat bila doim,
 Umid bila, *ey shahi davron*, keladurman.
 Bu dardi fanog‘a bo‘libon zori giriftor,
 Pobasta ul *zulfi parishon* keladurman.
 Monandi bulbul bo‘libon navha qilibon,
 SHaydo bo‘libon sayri guliston keladurman.
 Zori(yu) tavallo qiladur Miskini hayron,
 Bir marhamat aylagingki, *parishon* keladurman [10;17].

Muslihabegim Miskin musammatlar ijod etishda ham mahoratli shoira sanalgan. Ayniqsa, uning eng noyob ko‘rinishli yetti bandli, oltmish uch misradan tarkib topgan mustasne‘ janrini shoira devonidagina kuzatish mumkin. “Ey dilbaronro dilbari” satri bilan boshlanuvchi rajazi murabbai solim (mustafilun mustafilun) vaznida yozilgan ushbu mustasne‘ mazmuniy jozibas, shakliy mukammalligi, badiiy san‘atlarning istifodasi bilan alohida e‘tirofqa sazovor she‘rlar sirasiga kiradi. [10;5-9]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alisher Navoiy, To‘la asarlar to‘plami. 10 jildlik. 6-jild.// Hayrat ul-abror. Farhod va Shirin. - T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2011.
2. Alisher Navoiy. Nasoyim ul-muhabbat min shamoyim ul futuvvat// Mukammal asarlar to‘plami 20-tomlik, 17-tom. -T.: Fan, 2001.
3. Annamariye Shimmel. Jonon mening jonimda.Olmon tilidan Yo‘ldosh Parda tarjimasi. - T.: Sharq, 1999.
4. Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. - T.: Fan, 2009. - B.153-154.
5. Djurayev M. Yormuhammad Yoriy - shoir va tarjumon. -T.: 2021.
6. Jalolov T. Nafosat olamida. -T.: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nash. 1974.
7. Jalolov T. O‘zbek shoiralari. - T.O‘zdavnashr, 1959. Adizova I. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. - T.: Fan, 2009. - B.153-154.
8. Ishoqov Yo. So‘z san‘ati so‘zligi. - Toshkent: “Zarqalam”. -B. 22-23
9. Nodira-Komila. Devon. Nashrga tayyorlovchi M.Qodirova. - T.: A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti. 2001.
10. Nodira. Ey sarvi ravon. T.: Yozuvchi. 1992.
11. Siddiqov M. Zakovat adabiyoti. - T.: Bayoz, 2015.
12. Siddiqov M. Navoiy hayratlari. -T, Akademnashr, 2015.
- 13.Sodiqova D. Muslihabegim Miskin she‘riyati poetikasi. PhD AR. Buxoro, 2022.
- 14.Shayx Farididdin Attor. Tazkirat ul-avliyo. - T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2017.
15. Qodirova M. Ibrohim Davron va uning adabiy merosi. // Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - T. 2005. - B.35-72.;
16. Qodirova M. Ibrohim Davron. Monografiya. - T.: Fan, 2006.